

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Éducation, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-08-8

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-08-8

VOL. 2 N° 5 / OCT 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Yelian Constant AGUESSY**

ISBN: 978-2-493659-08-8

Tome : Lettres, Langues, Arts

VOL. 2 N° 5 / OCTOBRE 2023

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo

Tome : Lettres, Langues, Arts

VOL 2 N° 5 / OCTOBRE 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN : 978-2-493659-08-8

Collection **Recherches et Regards** d’Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d’Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : AMEWOU Koffi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KPATI Adzo Dzinedzomi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.μ

La structure La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une

contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui

dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XX
XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

- REECRITURE DES HISTOIRES D'AUTREFOIS DANS LES SKETCHS MAROCAINS A L'ERE DES (MULTI)MEDIAS NUMERIQUES** ----- 10
Abdelhakim AMMADI, *Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès / Maroc*
- LITTERATURE ORALE ET IMAGINAIRE POPULAIRE : LA REPRESENTATION DE LA FEMME DANS LA BALLADE ANGLO-ECOSSAISE** ----- 29
Astou Fall DIOP, *Université Cheikh Anta Diop, Dakar/ Sénégal*
- ETUDE PRAGMATIQUE DU SURNOM CHEZ LES LYELA** ----- 50
Ayassan BADO, *Université Norbert ZONGO/ Burkina Faso*
- L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET LES OPPORTUNITES DU TRAVAIL AU NIGERIA** ----- 68
Casimir HOUENON, *Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai, Niger State/ Nigeria*
- LES INDEXICALITES DANS LES INTERACTIONS VERBALES EN GHOMÁLÁ' : CAS DU RITE D'INTERCESSION POUR LA GUERISON A BANDJOUN** ----- 84
Emma Flaricelle BAKAM, *Université de Yaoundé 1/ Cameroun*
- LE FANTASTIQUE DANS LE COMMERCE DES ALLONGES D'ALAIN MABANCKOU** ----- 104
Gashella Princia Wynith KADIMA-NZUJI & Rosin Francis Emerson LOEMBA, *Ecole Normale Supérieure, Université Marien Ngouabi, Brazzaville/ Congo*
- PROMOTION DE LA CULTURE NATIONALE À TRAVERS LE ROMAN BURKINABÉ** ----- 120
Jacobe SEGDA, *Université Joseph Ki-Zerbo / Burkina Faso*
- WAYS OF PERSUADING IN ADVERTISING MESSAGES** ----- 141
Koffi Julien KIROUA, *Université Alassane OUATTARA / Côte d'Ivoire*
- META DISCURSIVE REPRESENTATION OF MALE CHARACTERS IN AMAH DARKO'S FACELESS** ----- 169
Marius Eder BROU & Kouadio Ange Michael N'GUESSAN, *Université Alassane Ouattara de Bouaké / Cote d'Ivoire*

VARIATION LINGUISTIQUE ET CLASSE SOCIALE ----- 189

Oumar SK DEMBELE & Youssouf DIAKITE, *Université Alassane Ouattara de Bouaké/ Côte d'ivoire & Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/ Mali*

LE DISCOURS DE VERITÉ COMME MODE DE DENONCIATION LITTÉRAIRE : UNE LECTURE DU TROU DU MARGOILLAT D'ISAAC TEDAMBE ----- 215

Parfait NADJIBEYE, *École Normale Supérieure de Bongor / Tchad*

LE DYNAMISME DU PUBLIC DU CARREFOUR INTERNATIONAL DE THEATRE DE OUAGADOUGOU (CITO) ----- 230

Quilet-tonnan KAMBOU, *Université Joseph Ki-zerbo / Burkina Faso*

L'HYBRIDATION LINGUISTIQUE DANS LA PUBLICITE : CAS DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU ----- 254

Rasmata COMPAORE, Aminata SESSOUMA & Félicité ROAMBA, *Université Joseph Ki-Zerbo & Université Norbert ZONGO/ Burkina Faso*

LE MONOLOGUE DANS LA COMPLAINTE D'EWADI D'ÉLIE LIAZÉRE : UNE PAROLE – SPECTACLE POUR STIGMATISER LES AFFRES DE LA GUERRE ----- 278

Sanhou Francis KADJA, *Université Peleforo Gon Coulibaly - Korhogo / Côte d'ivoire*

NORMES ET ÉCARTS DU FRANÇAIS DANS LA PRESSE ÉCRITE : EXEMPLE DE L'EXPRESS DU FASO ----- 306

Yassia MANDÉ, *Centre universitaire de Banfora/ Burkina Faso*

LA METAPHORE DANS MOAH, LE FILS DE LA FOLLE DE CLEMENT ZONGO ----- 328

Professeur Youssouf OUÉDRAOGO & Docteur Babou DAILA, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*

LE SOUFFLE EPIQUE DANS LE FILM LE ROI SCORPION DE CHUCK RUSSELL (2002) ----- 351

Aboubacar MOUMOUNI IBRAHIM, *Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger*

ENJEUX DE LA VIOLENCE VERBALE DU DISCOURS COLONIAL DANS LES EXPRESSIONS LITTÉRAIRES. ----- 367

Datoussinmaneba Xavier BELEMTOUGRI, *Centre universitaire de Dori / Burkina Faso*

REECRITURE DES HISTOIRES D'AUTREFOIS DANS LES SKETCHS MAROCAINS A L'ERE DES (MULTI)MEDIAS NUMERIQUES

Abdelhakim AMMADI

*Docteur en Langue et Littérature Françaises – Linguistique, Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz, Université
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc*

hakimoabdou@gmail.com

Résumé

Le sketch constitue l'un des faits de l'humour si partagés à travers les (multi)médias marocains. La fréquence de ses diffusions et le score élevé des vues sur les réseaux sociaux et le site d'hébergement de vidéos You tube indiquent qu'il continue à séduire les internautes. Sa construction conventionnelle articulée autour d'une succession d'histoires drôles unies ou non par un thème commun semble emprunter la voie de l'innovation et du modernisme. Adapté aux préférences actuelles du public dont la vie est fortement envahie de contenus, d'outils, de techniques et d'actes numériques, le sketch marocain devient un carrefour où cohabitent avec beaucoup d'harmonie la parole ancestrale et les nouvelles tendances liées aux modes, aux parlars et aux pratiques. Ce sont bel et bien des dénominations d'usages et de produits modernes qui s'infiltrent à cette création artistique via des lexies et des faits inédits. A travers une approche sémantico-pragmatique des données du corpus retenu pour cette étude, nous analyserons les opérations manipulatoires de nature linguistique, privilégiées lors de la réécriture humoristique des histoires bien connues au passé sous forme de sketches.

Mots-clés : *sketch, histoire, réécriture, humour, (multi)médias.*

Abstract

The sketch constitutes one of the facts of humor very shared through Moroccan (multi)Medias. The frequency of its broadcasts and the high score of views on social networks and the videos hosting site you tube indicate that it continues to appeal to Internet users. Its conventional construction articulated around a succession of funny stories united or not by common topic seems to take the path of innovation and modernism. Adapted to the

current preferences of the public whose lives are very invaded by digital content, tools, techniques and acts, the Moroccan sketch becomes a crossroads where ancestral stories and new trends (linked to fashion, languages, habits) coexist with a great harmony. Certainly, these are indeed modern uses and products which access this artistic creation through new vocabulary and facts. With a semantic and pragmatic approach of the corpus selected for this study, we will analyze the manipulative operations of linguistics favored during the humorous rewriting of well-known stories in the past that take the form of sketches.

Keywords: *sketch, story, rewriting, humor, (multi)media.*

Introduction

Le sketch confectionné à partir d'une succession de brèves histoires drôles, puisées dans le vécu quotidien et/ou les faits d'actualité, préserve à l'ère des (multi)médias numériques son intérêt en tant que forme d'expression des points de vue communicationnel et humoristique. Doté de la construction du récit aéré représentant « un terrain d'expériences multiples » pour A. Petitjean (2019, p.2), ce sketch comporte un foisonnement de narrations qui commencent, s'interrompent brusquement et reprennent de nouveau. La nouvelle narration s'enclenche totalement ou partiellement par le biais du dénouement précédent servant de situation initiale au récit ultérieur. L'imbrication se réalise à la fin de l'histoire racontée et au début de celle qui la suit. Des fois, la narration a pour déclencheur un état initial différent sémantiquement, mais lié humoristiquement de manière explicite ou implicite à la dernière chute énoncée qui « surgit de l'écart entre l'état réel des choses et la façon dont cet état est représenté » d'après S. Critchley (2004, p.9). Ainsi, le processus narratif y entraîne-t-il un parcours émanant de structures ternaires articulées autour du problème à résoudre, des péripéties dues aux paroles et aux actes entrepris et d'une disjonction qui ne confirme pas les attentes de l'auditoire.

Actuellement, le sketch constitue un objet de manipulation tant au niveau de sa forme et ses thématiques qu'à celui de son mode de fonctionnement pour qu'il aille de pair avec les exigences survenues. Sur ce point, E. Pillet (2003, p.1) affirme que « le sketch [...] connaît une explosion quantitative et des changements thématiques et formels importants ». Les propos de cette auteure concernent directement le sketch marocain car les développements massifs des nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent un arsenal d'apports positifs à la faveur de sa production. En effet, les sketches à grande diffusion aujourd'hui sont inspirés du patrimoine culturel et teintés d'un modernisme touchant la forme et/ou le contenu. Certes, c'est une pratique par laquelle les humoristes scrutent les faits d'autrefois de regards nouveaux et modernes et inversement.

D'après le corpus retenu pour la présente étude, le sketch se révèle suffisamment véhiculé sur les (multi)médias marocains. En dépit de la foison des formes des plaisanteries, il jouit d'un succès notable auprès d'un vaste public. Par ailleurs, les sketches diffusés récemment via les chaînes de télévision 2M et 'al 'ūla (la première) et partagés sur les réseaux sociaux comme *le WhatsApp* et *le Facebook* témoignent effectivement d'une vague de production considérable de cette expression humoristique. Ses catégories se diversifient de jour en jour dans l'intention de répondre aux attentes des récepteurs. En ce sens, les spectacles des éditions du festival annuel *Marrakech du rire*, les projets artistiques du collectif *Humouraži*, les émissions télévisées *stand up*, *ki kunti ki wellīti* (voici ce que tu deviens !) et *masār* (parcours) deviennent les principaux espaces médiatiques où se déroule l'exposition des dernières créations du sketch marocain.

Par référence à ces considérations, cette recherche se donne pour objectif de mener une réflexion sur la réécriture des histoires d'autrefois dans les sketches marocains. Il sera question

en effet de mettre l'accent sur les transformations, les adaptations et les écarts qui résident indubitablement aussi bien dans les cadres situationnels que dans les propos et les attitudes des personnages. Nous comptons aussi étudier comment les humoristes s'inspirent de ces récits et exploitent les procédés langagiers de l'arabe marocain pour attribuer des formes nouvelles et attrayantes à leurs sketches.

Pour ce faire, nous constituerons dans un premier temps un corpus composé de sketches collectés des données disponibles sur les (multi)médias marocains susmentionnés. À cet égard, le critère du réinvestissement des histoires classiques à des fins humoristiques et ludiques régira les phases de sélection et de traitement des sketches cibles. Dans ce même ordre d'idées, celui des opérations transformationnelles entrant en jeu dans les procédures du réemploi révélateur de l'humour escompté présidera la classification de l'ensemble des sketches. Et en un second temps, nous tenterons d'apporter des éléments de réponse, et ce à travers une approche sémantico-pragmatique inscrite dans le cadre de la linguistique de corpus, aux questions ci-dessous qui sous-tendent le socle de notre problématique.

- En quoi et comment les histoires d'autrefois relatées dans les sketches marocains pourraient-elles être une source d'inspiration pour les humoristes ?
- Par quels procédés langagiers de l'arabe marocain s'effectue la réécriture humoristique de ces histoires classiques ?
- Et comment ces outils acquièrent-ils le fonctionnement humoristique et le rendement comique recherchés ?

1. Détermination générique du sketch

Le retour à l'étymologie dans le portail lexical du CNRTL¹ montre que la lexie sketch² a émergé dans le lexique de l'anglais

¹-Centre nationale de Ressources Textuelles et Lexicales. (<https://www.cnrtl.fr/portail/>)

²-<http://www.cnrtl.fr/définition/sketch>.(Consulté le : 07-08-2020).

à partir de la seconde moitié du XVII^{ème} siècle pour référer à « esquisse, dessin rapide ». Aux années soixante-dix du XVIII^{ème} siècle, son sémantisme a été élargi par le biais des deux acceptions « Description ou récit sommaire, plan, canevas » et « esquisse dramatique, séance de composition dramatique simple, généralement légère ou comique » émanant du procédé de l'extension de sens. D'après le même article étymologique, la forme française *sketch* a été empruntée à l'anglais *sketch* presque à la fin du XIX^{ème} siècle sans changement ni phonétique, ni sémantique.

Dans cet ordre d'idées, E. Pillet (2003, p.1) précise le contexte de son apparition en France. En fait, elle fournit l'événement servant de point de repère en affirmant que « le terme de sketch n'est pas très ancien : il apparaît à la fin du XIX^{ème} siècle, quand le music-hall commence à concurrencer le café-concert, et que les formes et les termes du divertissement anglo-américain prennent en France une place de plus en plus importante ». Ainsi, ressort-il qu'avec l'avènement des spectacles du music-hall consacré aux divertissements variés, le sketch réapparaît après certaines éclipses et commence à forger sa propre identité par rapport aux genres comiques apparentés.

La définition lexicographique du même portail lexical considère le sketch comme « courte scène rapide, généralement comique, représentée au théâtre, au music-hall ou au cirque »³. Avec ces traits définitoires, le sketch s'avère en effet une mise en scène brève représentée dans des édifices bien déterminés à savoir le théâtre, le music-hall et le cirque qui sont des univers impliquant la présence d'un interprète face à un auditoire. Son effet comique indispensable veut également que l'humoriste narre ludiquement une (ou des) histoire(s) et joue des rôles en se mettant dans la peau de plusieurs personnages de façon alternée pour que le (ou les) récit(s) relaté(s) acquière(nt) le statut et le

³-<https://www.cnrtl.fr/definition/sketch>.(Consulté le : 08-08-2023).

fonctionnement d'un sketch. Habituellement transmis oralement, le sketch repose sur des jeux d'ordre verbal et non verbal en tant que marqueurs déclencheurs de l'humour. Ces propriétés le rendent une parole amusante communiquée au public dans le but de le distraire et de le pousser à réfléchir dans la joie sur des sujets en rapport avec ses préoccupations et son vécu quotidien.

2. Analyse et discussion des résultats

2.1. Le sketch marocain : un espace de réécriture des histoires du passé

Le retour aux histoires célèbres au fil de l'Histoire devient une pratique nouvelle dans les créations de l'humour. Réinvestir ludiquement ces récits d'autrefois à des fins humoristiques offre indéniablement à l'humoriste l'opportunité d'accroître le degré de connivence avec son auditoire en tirant profit de la renommée de ces récits gravés dans la mémoire collective. Effectivement, ces affirmations sont largement confirmées par les résultats de notre recherche. Le tableau (1) et le graphique circulaire (1) cités ci-dessous sont obtenus suite à la répartition des sketches accumulés en fonction de la variable de la morphologie. En effet, ils montrent que le sketch se construit aussi bien à l'oral qu'à l'écrit de quatre méthodes différentes. Chacune d'elles génère une configuration caractérisée par son identité singulière.

Configurations des sketches	Pourcentages
Succession d'histoires drôles non unies par un thème commun	41,50%
Succession d'histoires drôles unies par un thème commun	14%
Réécriture d'une seule histoire d'autrefois	21,50%
Succession de réécritures d'histoires d'autrefois unies par un thème commun	10%
Succession de réécritures d'histoires d'autrefois non unies par un même thème	13%

Tableau (1) : Typologie des configurations des sketches

Au regard de ces deux représentations, deux grandes classes peuvent être formées sous l'angle de la morphologie. La première englobe la sous-classe des sketches conçus sous forme d'une suite d'histoires drôles non unies par un thème commun. Celle-ci constitue la configuration si exploitée de la part des humoristes par rapport à la totalité des structures mises en jeu. S'y ajoute en ce sens la sous-classe des sketches émanant de la combinaison de plusieurs récits drôles abordant sous différentes optiques la même thématique.

La seconde classe comporte, d'après les mêmes résultats de cette étude, les sketches confectionnés à travers la procédure de la réécriture des histoires d'autrefois. Selon la logique fondée sur la fréquence, le pourcentage et l'homogénéité, nous y avons répertorié successivement selon l'indicateur de récurrence trois sous-catégories bien distinctes. Celle des sketches dont chacun est articulé autour de la réécriture d'une seule histoire du passé. La deuxième se compose uniquement des sketches créés à partir d'une suite de réécritures de récits drôles qui ne partagent pas de lien thématique. Quant aux sketches porteurs des histoires réécrites unies par un thème commun, ils forment la troisième sous-catégorie bien que sa proportion soit réduite par rapport aux autres. Pour les genres de ces histoires objets des réécritures effectuées par les humoristes marocains, le graphique (2) proposé ci-après en donne une vision claire.

Comme les indiquent les taux des données chiffrées convertis en secteurs, les réécritures humoristiques des histoires d'autrefois empruntent la voie des histoires classiques et celle des récits populaires si connus. Un tel choix en matière de conception des sketches se justifie par le souci de promouvoir le degré d'attractivité de cette production humoristique dans cette ère où le numérique gagne davantage d'intérêt et de terrain au détriment de la parole et des traditions ancestrales.

Bref, les réécritures réalisées dépendent des conceptions des humoristes vis-à-vis des faits de la réalité environnante. La résonance des changements rapides et énormes vécus de jour en jour intervient avec acuité dans cette tendance de la production de l'humour. Avec ce renouveau, ont été créées des adaptations pertinentes du patrimoine culturel local voire universel aux exigences des préférences actuelles du public dans le domaine de l'humour à l'aide d'une panoplie de modalités et de procédés linguistiques et discursifs.

De l'ensemble des données du corpus de cette recherche, nous soumettrons les deux sketches en exemples (1) et (2) à une analyse sémantico-pragmatique afin de prouver et mettre en lumière ce nouveau penchant dans les productions de l'humour verbal partagé à travers les (multi)médias marocains. Dans ces deux cas, sont réécrites ludiquement deux histoires : l'histoire des amours d'*Antara et Abla* et celle de *le corbeau et le renard* pour qu'elles obtiennent la forme et la configuration propres aux sketches.

2.2. Réécriture humoristique de l'histoire des amours d'Antara et Abla

En examinant le sketch en exemple (1) des points de vue sémantique et pragmatique, nous mettons l'accent sur ce qui caractérise la réécriture humoristique de l'histoire d'*Antara et Abla* de sa production par l'humoriste à sa réception de la part du public.

(1)-

Sketch⁴

de *Sekouat et Jelda* sur l'histoire des amours d'*Antara et Abla* en arabe marocain

εanter w εabla t-ta wāhed
ma εaref-hum kifaš tlaqaw
walakin ḥna εarefin-hum
fin tlaqaw.

-wa fin tlaqaw ?

-f l-fays buk

-ʿeyyīh tlaqaw f l-fays
buk.

-εanter dxel l-fays buk w
lqa εabla lāyḥa tšwira
dyaal-ha. w huwa yekdeb li-
ha ništof žu tīm.

-daba εanter kteb l εabla
ž u tīm.

-ʿeyyīh ta hiya galet li-h
mirsi. wa lakin εabla ma
fahma š ž u tīm ʿaš ka teeni
?

-žedra t-ti mālki škun d-
da-ha fi-k ?

-huwa yešifeṭ li-ha
'anvitasyun ma qeblat-u š.
huwa yešifeṭ li-ha risāla
mea ḥmāma. ḥmām
vwayyažur lli kant l-bšuṭa
dyāl-u hiya n-nafura lli
ḥda l-εamala. w nżīd-k ʿa

(1)-

Sketch

de *Sekouat et Jelda* sur l'histoire des amours d'*Antara et Abla*, traduit en français

-Personne ne sait comment *Antara* et
Abla se sont rencontrés. Mais nous,
nous le savons.

-Dis-moi, où se sont-ils rencontrés ?

-Sur facebook.

-Bah ! ils se sont rencontrés sur
facebook ?

-*Antara* s'est connecté sur facebook
et découvert que *Abla* a mis en ligne
sa photo. Il lui envoya sur facebook
le message *Nistoph, je t'aime*.

-Tu dis, *Antara* envoya le message
Nistoph, je t'aime à *Abla*.

-Oui, elle répondit au message en
écrivant *merci*. Apparemment, *Abla*
n'a pas compris ce que signifie *je*
t'aime.

-C'est facile, cela veut dire : une naine
laide et repoussante.

-Il lui envoya aussi une invitation.
Mais en vain, elle ne l'a pas accepté. Il
lui envoya une lettre par le truchement
d'un pigeon voyageur dont la poste
était la fontaine située juste à côté du
siège de la province (*voyageur et l-εamāla*
sont deux grands repères à
Casablanca. Ils sont très utilisés dans
le parler des casablançais). Tu sais,

⁴Sketch de *Sekouat Badereddine* et *Jelda Tarik* sur l'histoire des amours d'*Antara et Abla*, diffusé dans le programme télévisé *Stand up* (Edition 2017) sur la Chaîne de télévision 'al 'ūla (La première) et téléchargé sur You Tube le : 12-07-2017.

sid-i eabla qebla:t eanter f l-fays buk.

eanter bġa yeteerref k̄ter e la eabla. gal li-ha had t̄swira ma bayna š fi-ha. šifti li-ya ši tof tkun bāyna mezyān. bġa yezid yeteerref eli-ha k̄ter gal li-ha ndiru qehwa m̄šāw l kafi reyħu. huwa xda qehwa qehla w hiya xdat panini.

-eabla xdat panini ?

-’ah Panini. l-kdub ma eend-i š meā-h kdebna f žu tīm kdebna f mirsi. eabla xdat panini lla

-daba ma teyyeqti-ni š xdat panini w fuq mennu petšup. eanter bda yegul li-ha f š-šieer.

-eanter škun lli ġādi yxelles l-panini ?

-eanter tqelleq melli smae škun lli ġādi yxelles l-panini.

w hiya tgul li-h eabla : ’a šnu bān li-k netzewžu ?

Abla a ajouté *Antara* à ses contacts sur facebook. Pour mieux la connaître, *Antara* dit à *Abla* que la photo n’est pas suffisamment claire et lui demanda une autre *tof* de bonne qualité. Afin de la côtoyer, voici ce qu’il lui proposa : «Si nous prenions un café ensemble». Ils sortirent pour un premier rendez-vous dans un café. *Antara* prit un café noir et *Abla* demanda un sandwich de type panini.

-*Abla* demanda un sandwich de type panini ?

-Oui, un sandwich de type panini, bien sûr.

-Mentir, c’est mal. Nous l’avons répété plusieurs fois : *je t’aime ; merci*. Mais, dire *Abla* demanda un sandwich de type panini, c’est trop.

-Tu ne crois pas ce que je t’ai dit.

Abla demanda le sandwich de type panini au petshop.

-*Antara* lui disait de belles poésies.

-*Abla* interrogea *Antara* : Qui va payer le sandwich ? *eantara* fut pris d’une colère quand il entendit la question d’*Abla* sur celui qui payerait le sandwich.

Elle s’adressa à lui :

-Et si nous nous mariions !

Le sketch en (1) correspond à la version adaptée de l’histoire des amours du couple célèbre *eantara* et *eabla*⁵. Les deux humoristes ont donné à cette histoire dont l’origine

⁵-*eantara* tombe amoureux de sa cousine *eabla*, mais le père de son amante s’oppose à leur mariage à cause du teint noir et de l’origine illégitime de ce héros qui parvient à se faire reconnaître par son père et à épouser sa cousine grâce à sa force prodigieuse, à son courage hors du commun, à sa générosité sans bornes et à ses beaux poèmes écrits pour *eabla*. Un des prétendants de *eabla* met fin à la vie de *eantara*.

remonte à la période préislamique un aspect contemporain via trois voies principales. Le modernisme réside d'abord dans le recours aux anachronismes *l-fays buk* et *panini w fuq mennu petšup* (Facebook, sandwich de type panini au petshop) et au parler des jeunes *dxel l-fays buk, šifeṭ li-ha 'anvitasyun* et *toḥ* (se connecter, invitation, *toḥ*). De surcroît, l'écart entre le couple dans les versions originale et cible répond aux préoccupations actuelles du public. Par ces aspects nouveaux, les deux humoristes parsèment le sketch des ingrédients de la connivence nécessaire à l'humour et au rire, et réactivent ainsi sur un ton comique les folles amours des deux amants ci-évoqués.

Redonner vie à cette histoire par et pour l'humour constitue la visée essentielle du sketch. À cet effet, les deux humoristes cultivent volontiers des anachronismes qui inscrivent les faits ou les usages dans la période préislamique à laquelle ils ne conviennent pas réellement. La confusion entre les deux époques surgit et fait apparaître ainsi un écart de temps et de mœurs déclencheur de l'humour à travers le bouleversement altérant la portée sémantico-pragmatique du sketch. Cette rupture anéantit l'illusion du réel en faveur de l'émergence d'une vision décalée non acceptable que lorsque le public bascule vers le mode de communication ludique. Il s'agit alors d'une insinuation aux pratiques quotidiennes sur les réseaux sociaux de la part de certains internautes désignés de facebookeurs. Le jeu d'opposition de registres dû au rapprochement institué entre la correspondance traditionnelle *huwa yšifeṭ li-ha risāla mea ḥmām vwayyažur* (il lui envoya une lettre par le truchement d'un pigeon voyageur) et celle d'aujourd'hui *šifeṭ li-ha 'anvitasyun* (il lui envoya aussi une invitation) contribue aussi à la création des effets humoristique et comique recherchés.

La tendance à user du parler des jeunes dans ce sketch amuse et fascine par son aspect nouveau, inhabituel et plaisant. Sur le plan lexical qui paraît le plus prégnant, ce parler composé de *toḥ*, *lāḥ*, *mirsi*, *'anvitasyun* et *žu tīm* (toḥ, publier, merci,

invitation et je t'aime) se caractérise par la coexistence de deux langues mixées, l'arabe marocain et le français, en vue de forger des expressions ludiques. À cet égard, le pseudonyme *nistof* (nistoph) qui ne correspond en rien à la véritable identité de *εantara* appuie nos propos pour la simple raison que les jeunes l'utilisent afin de préserver l'anonymat.

Un tel vocabulaire non humoristique en soi acquiert une teneur de l'humour et un ton comique dus à l'attribution soudaine d'une pratique moderne de la communication verbale à ces deux amants qui ont bel et bien existé et vécu pendant l'époque située entre 525 et 615 après J.C. Les éclats du rire surgissent également du lexique de l'art culinaire actuel *qhiwa* (café), *panini* (panini) et *petšup* (petshop) conférant à *εantara* et *εabla* les habitudes alimentaires des jeunes d'aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, la forme conjuguée *ndīru* signifiant littéralement (nous faisons) en arabe marocain est utilisée dans le sens de prendre un café car l'usage quotidien veut que nous y recourions pour adresser intimement une invitation à un proche. Les profils des deux amants *εantara* et *εabla* ne sont pas à l'abri des changements et surtout du point de vue moral. Pour chacun d'eux, l'image cible et celle de la version source font apparaître un véritable contraste. En effet, l'histoire originale nous apprend que *εantara* était plein de passion pour sa belle cousine *εabla*. Au profit de cet amour hors du commun, il s'est montré toujours prêt à accomplir l'impossible. Il va jusqu'à satisfaire toutes les demandes que lui oppose son oncle comme dot de sa fille *εabla*. Par contre dans l'histoire narrée dans le sketch, le fragment narratif *εanter tqelleq melli smae škun lli ġādi yxelles l-panini* (*εantara* fut pris d'une colère quand il entendit la question sur celui qui payerait le sandwich) nous informe qu'il s'est mis en forte colère lorsque sa bien-aimée l'interrogea pour savoir celui qui s'emparerait des deux consommations : le café noir et le sandwich de type panini.

Le second contraste, désigné « opposition de deux scripts » par V. Raskin (1985, p.113), concerne *εabla*. Dans l'histoire authentique, c'est lui qui exprimait en vers son amour pour *εabla* et lui confiait que ce sont ses sentiments qui l'animaient pour réaliser de grands exploits sur les champs des batailles. En échange, ce mariage ne lui était pas permis et le cœur de sa cousine lui était refusé. Cependant, la fin du sketch dit le contraire puisque nous y remarquons que c'est *εabla* qui le suppliait pour qu'ils se marient '*a šnu bān li-k netzewžu ?* (et si nous nous mariions !). De ce fait, les deux contrastes deviennent humoristiques car l'émergence de la seconde image, dénommée place énonciative par R. Vion (1995, 186), de chaque personnage n'anéantit pas la première image non fournie explicitement parce qu'elle fait partie du stock culturel commun. Au contraire, elle la suspend au lieu de l'annuler. Certes, la seconde image n'est pas humoristique en soi, mais c'est la prise en compte simultanée des deux images presque opposées, et révélatrices de « l'incongruité » chez Bariaud (1988, p.23), qui déclenche l'humour et les éclats du rire.

2.3. Réécriture humoristique de l'histoire le corbeau et le renard

Comme le représente l'exemple (2), objet de notre analyse à ce stade, c'est autour de la réécriture, basée sur la pratique parodique, d'un épisode de l'histoire du *corbeau et le renard* qu'est créé le sketch cité ci-dessous.

(2)-

**Sketch⁶, sur l'histoire le
corbeau et le renard, de
Hassan El Fed
en arabe marocain**

skizi mwa li midāms 'i li misyu
du lu ġunaġ ti fi tużur 'atansyu
msyu lu kuġbu sig' aġbeġ 'ili
dubu

'i lu ġunaġ ki vu munżi 'an puti
bu

lu wikand lu ġunaġ 'a famiy 'un
famiy du sebt ġzula jisku landi
du štukka ġugardi lu ġunaġ
'avik (inaud.)

'i lwi diza šhayb-i lu kuġbu dun
mwa 'an pu du smen

'avik mwa ti vu mu munżi ġi b
l-fenn

ela teqlid-i lwi žiġa si lu ġunaġ
sa mu digut du munżi li puti
kunaġ

'a nāri ya nāri lu kuġbu si faši
'anaya lu kunaġ ya wellah la
deqti-h

ya nāri ġādi nmut lu kuġbu 'ila
fan

ya m-memt-i si la fan du la
šunsun

(2)-

**Sketch sur l'histoire, le
corbeau et le renard,
de Hassan El Fed, traduit en
français**

Excusez-moi Mesdames et
Messieurs

Du renard, il faut toujours faire
attention

M. le corbeau se tenait debout sur
un arbre

Le renard veut manger un petit
bout

Au weekend, du samedi au lundi,
le renard voyage en famille
à destination de *sebt ġzūla* et de
lundi de štūka

Il regarda le corbeau avec
(inaud.) et lui dit :

Mon ami le corbeau donne-moi
un peu de beurre rance

Je la connais la chanson, tu veux
me piéger

M. le renard, je te le jure,
Manger les petits conards me
dégôte

Quelle horreur ! le corbeau s'est
fâché

Suis-je un conard ? Tu ne le
dégusteras pas, je te le jure

Quelle horreur ! je serais mort car
le renard a faim

Oh ! mère, c'est la fin de la
chanson.

⁶-Sketch de l'humoriste El Fed Hassan sur l'histoire du corbeau et du renard, diffusé dans l'émission télévisée Tit Swit (épisode 04) sur la Chaîne de télévision 'al 'ūla et téléchargé sur You Tube, le : 05-06-2018.

Une des fables les plus connues du fabuliste Jean de La Fontaine sert de base sur laquelle s'est construit le sketch (2). L'humoriste y redit autrement l'histoire de la fable *le corbeau et le renard* en usant de l'humour et du comique. Le défigement à rendement ironico-humoristique appliqué aux vers montre que l'humoriste s'est réapproprié ce récit en tant qu'objet de déformations et de réadaptations. Sous cet angle, l'humour avec ses diverses insinuations entraîne un discours allusif aux problèmes et aux difficultés de la vie.

Le français déformé et son usage fautif se révèlent dominants dans ce sketch. En l'examinant, nous y décelons des procédés à rendement humoristique à savoir l'interférence, le calque, la déformation phonétique et l'alternance codique. Ces outils offrent la possibilité de la restructuration de la fable sans qu'elle perde de son symbolisme. Puisés dans la langue maternelle, ces marqueurs créent un espace propice à aborder avec humour les problèmes qui préoccupent le public dans le vécu quotidien. Par ailleurs, ce style de réécriture rend plus accessible aux récepteurs d'aujourd'hui ce qu'avaient dit les anciens sur le malaise et les souffrances de l'être humain. De ce fait, le récit plaisant *le corbeau et le renard* se trouve étendu au domaine de l'humour et adapté au contexte culturel marocain.

La discordance émane dans l'exemple (2) de l'association inappropriée d'un texte d'expression française à la composition et à l'élocution marocaines. Cette incompatibilité est ressentie à travers l'écart entre les spécificités du français et la configuration lexico-syntaxique réalisée effectivement sous l'influence de l'arabe marocain de façon à engendrer tant de maladresses lexicales, syntaxiques et phonétiques révélatrices de l'humour. En effet, le vers (du renard, il faut toujours faire attention) renferme une interférence d'ordre syntaxique effectuée volontairement afin d'instaurer la connivence et d'amuser le public. Notre argument c'est que la structure syntaxique de ce vers réactive l'expression *men X ḥdi rās-k si*

usuelle en arabe marocain en contexte de mise en garde dans le but de traduire l'intimité et le rapprochement.

Sous cette même optique, le calque est investi comme élément déclencheur de l'humour et non en tant que procédé d'enrichissement du vocabulaire. Les occurrences successives *smen* (beurre rance), *nāri yā nāri* (ouh la la !) et *yā w llāh la deqti-h* (tu ne le dégusteras pas, je te le jure) manifestent en outre l'alternance codique intensifiant l'effet humoristique. Les traductions littérales du type de (avec moi), (tu veux me manger) et (le corbeau s'est fâché) nuisent à la dimension sémantique et concourent en fait à l'accentuation de la teneur de l'humour. La substitution phonique selon laquelle /r/ devient /k/, les erreurs de grammaire et les prononciations défectueuses fonctionnent également dans le même esprit du sketch en vue de produire l'humour.

Bref, notre approche sémantico-pragmatique des deux sketches révèle autant d'indicateurs qui font surgir de nouveaux récits dont les contenus et les constructions rappellent et convoquent les deux histoires *Antara et Ablā*, et le corbeau et le renard. De l'ensemble des aspects manipulés sciemment dans ces histoires, s'obtiennent des versions teintées de l'humour et du comique. Comme nous l'avons analysée dans le détail ci-haut, la transposition des récits, issus de la tradition orale marocaine et des histoires classiques, aux faits de l'actualité crée des regards décalés porteurs « d'une ambivalence » B. Priego-Valverdé (2003, p.19) vis-à-vis du monde au moyen d'une variété de procédés permettant de relever le défi d'engendrer le ton humoristique escompté.

Conclusion

En somme, notre analyse montre que la conception des sketches à partir de la réécriture des histoires d'autrefois que les gens connaissent par cœur s'effectue sur la base des

déformations et des écarts dictés par la nécessité de produire des faits de l'humour. Il résulte également que le lexique et le sémantisme des lexies représentent les aspects les plus investis dans les réécritures humoristiques parce qu'ils s'observent aisément et exercent beaucoup d'influence sur le public. En effet, le dispositif manipulatoire de ces récits sources se compose des combinaisons lexicales ludiques, des emprunts, des détournements d'expressions célèbres, des déviations des significations, des insinuations, de l'alternance codique et de l'intrusion comique des anachronismes. Par ailleurs, la perversion ne se réduit pas au vocabulaire, elle affecte également les niveaux des attitudes, des fonctions des personnages et de la composante structurelle de l'histoire objet de réécriture. L'enjeu repose alors sur l'usage d'une panoplie de « disjoncteurs » V. Morin (1966, p.102) afin de générer une multiplicité de contrastes reflétant les modes de vie, les faits de culture et les réalités sociales.

Ce qui se révèle également d'une grande importance dans le cadre de notre étude, c'est que la pertinence de notre concept scientifique motive et incite à entreprendre des continuations du présent travail. En effet, il serait si intéressant et si productif de l'orienter vers d'autres champs à travers la conception de nouveaux projets de recherche en ciblant les pistes qui n'ont pas été explorées ou suffisamment exploitées.

Références bibliographiques

Bibliographie

- Bariaud F., (1988). L'humour sous les feux de la psychologie génétique, *Revue Cahier Comique et Communication*, n. 6, pp.57-74.
- Critchley S., (2004). *De l'humour*. Paris : Editions Kimé. 120p.

Morin V., (1966). L'histoire drôle. *Revue Communications, Recherches sémiologiques : l'analyse structurale du récit*, n. 8, pp.102-119.

Petitjean A., (2019). Le récit en questions : introduction. *Revue Pratiques Linguistique, Littéraire et Didactique* [en ligne], n. 181-182, pp.1-9.

<http://journals.openedition.org/pratiques/5598>.

Pillet E., (2003). Ce genre n'existe pas-Pourquoi l'inventer ?. *Revue électronique Belphégor* [En ligne], Les genres et les cultures de masse, n. 1, vol. 3, pp.1-10. https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/47674/03_01_Pillet_cegenr_fr_cont.pdf?sequence=1

Priego-Valverde B., (2003). *L'humour dans la conversation familiale* : Description et analyse linguistique. Paris : L'Harmattan. 248p.

Raskin V., (1985). *Semantic Mechanisms of Humor*. Hollande : Dordrecht. D. Reidel Publishing Compagny. 284p.

Vion R., (1995). La gestion pluridimensionnelle du dialogue. *Revue Cahiers de linguistique française*, n. 17, Actes du Colloque de pragmatique, Genève : Faculté des Lettres-Université de Genève, pp.179-203.

Webographie

Centre National de Ressources Lexicales et Textuelles.

[Consulté les 07 et 08/08/2023].

<https://www.cnrtl.fr/portail/>.

LITTÉRATURE ORALE ET IMAGINAIRE POPULAIRE : LA REPRÉSENTATION DE LA FEMME DANS LA BALLADE ANGLO-ÉCOSSAISE

Astou Fall DIOP

*Maître-assistante en Littérature anglaise, Université Cheikh Anta
Diop, Dakar, Sénégal
Astou12.fall@ucad.edu.sn*

Résumé

Les ballades Anglo-écossaises constituent le cadre de cet article. Dans les ballades sélectionnées de la collection de Child, la femme y est représentée sous différents aspects. En examinant la représentation de la femme dans ces ballades, l'on ne tarde pas à se rendre compte que la femme occupe une place de choix dans les récits oraux où elle est au début et à la fin. Cependant, cette représentation est très souvent ambivalente voire complexe et donne ainsi plus de possibilités narratives et plus de profondeur symbolique aux récits.

Mots clés : *Ballade – femme – image – récit- apparence.*

Abstract

Anglo-Scottish ballads are the framework of this article. In the selected ballads of Child's collection, the woman is represented in different aspects. By examining the representation of women in these ballads, we can realize that women occupy a prominent place in oral narratives where they are at the beginning and at the end. However, this representation is very often ambivalent or complex and thus gives more narrative potentials and more symbolic depth to the stories.

Key words: *Ballad – female – image – narrative – appearance*

Introduction

La femme a toujours occupé un rôle essentiel dans la littérature fût-il positif ou négatif et ce, dès l'Antiquité païenne ;

mais plus encore à travers le christianisme et le mythe adamique certainement à cause d'Eve avec son péché originel ayant entraîné l'homme Adam, selon la Bible à commettre le péché. « La femme » apparaît ainsi comme un thème de base dans toutes les littératures du monde où elle est le plus souvent traitée comme objet littéraire en projection des fantasmes masculins. Ainsi, l'homme donnera d'elle tantôt une image négative, tantôt une image positive. Les ballades populaires anglaises et écossaises où la femme est omniprésente n'ont pas fait l'exception.

Il n'est pas certainement pas évident de s'entendre sur le sens que l'on accorder au vocable ballade. Le mot anglais *ballad* a connu toutes sortes d'acceptions depuis le XVe siècle et a pu avoir simultanément plusieurs significations au Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, allant du très général (n'importe quelle sorte de chanson ou n'importe quel texte vendu dans la rue sur feuille volante "chapbooks and broadsheets"), au très particulier (un certain type de chanson narrative archaïsante, concise et le plus souvent dans une forme dialoguée). C'est ce dernier sens que le mot ballade aura dans cet article.

Consciente des collections de Sir Walter Scott's, de Thomas Persy et de Robert Graves¹, j'ai choisi, pour des raisons synthétiques de me référer, dans cet article, à la monumentale et incontournable collection de Francis James Child², composée de 305 ballades Anglo-écossaises avec des variantes d'autres horizons. Les ballades de la collection de Child seront référencées Child suivi du numéro de la ballade, et le volume et la page seront fournis pour les références aux textes.

Il y a eu de nombreux travaux sur la littérature orale qui ont été consacrés aux ballades parmi lesquels nous pouvons citer : *Ballads : Ancient and Modern with a Few of the Traditional Airs* (1888) de Robert Macyntyre, *A Literary History*

of the Popular Ballad (1968) de D. C. Fowler, le très récent ouvrage de Mamadou Kandji ; *Les Récits de Tradition Orale en Grande-Bretagne et en Afrique Noire* (2012) etc., travaux sur lesquels mes analyses se sont appuyées. Toutefois, j'ai essayé ici, autant que faire se peut, de recentrer l'étude sur une sélection de quelques ballades de Child relatives au thème de la femme. Ces ballades nous présentent une panoplie presque extraordinaire et diversifiée de femmes dont les vies débouchent un jour ou l'autre sur le passage à l'acte, sur le meurtre, mais aussi de femmes merveilleuses dans le vrai sens du terme. Sous un angle socio-anthropologique, nous allons tenter d'analyser cette représentation de la femme dans la ballade Anglo Ecossaise en l'étudiant sous ses différentes facettes afin de mieux comprendre la place réelle qu'occupe la femme dans cette littérature.

La présente étude s'articule en deux grandes parties. Après avoir analysé dans un premier temps la méchanceté de la femme dans la ballade populaire, nous verrons dans la deuxième partie la représentation merveilleuse de celle-ci.

1. La méchanceté de la femme dans la ballade populaire.

Comme évoqué ci-dessus, la femme occupe une place de choix dans les récits oraux en général et dans les ballades en particulier. Elle y est présentée dans ses relations avec son amant, ou son mari, ses enfants et sa famille. Cependant, à quelques exceptions près, la totalité des ballades anglaises et écossaises décrivent la femme comme un être inférieur, c'est-à-dire une sorte de « second class Citizen ». Quand elle n'est pas tout simplement l'être surnaturel aux pouvoirs démoniaques, elle est cet être cruel qui n'accorde aucune marge de tolérance à ces cibles.

Ainsi, la femme donnée pour douce, protectrice et respectueuse des lois des hommes et des dieux, devient

quelquefois celle qui passe à l'acte. Les ballades disposent également d'un panorama de figure de femmes vieillissantes majoritairement laides, peu intelligentes et quelquefois dangereuses³. Nous allons présenter ces aspects négatifs du personnage féminin dans la ballade.

1.1. La femme sorcière

Ce cas de figure est récurrent dans les ballades anglaises et écossaises. Quand elle n'est pas présentée comme une méchante sorcière, la femme est présentée comme une fée. Mais la fée de la ballade est loin d'être la fée que les gens rêvent de rencontrer. La fée de la ballade est toujours à l'affût des humains et particulièrement, sinon exclusivement des hommes. Son domaine de prédilection est la forêt ou les sous-bois, les monts et les tertres. Elle est donc aux aguets de tout chevalier qui passerait par son chemin. Par la suite, le pauvre chevalier finit par être envoûté et parfois même enlevé pour un séjour dans un monde féerique où il servira d'amant à la fée qui l'a enlevé. C'est ce qui se passe dans "Thomas Rhimer" (Child 37), une parodie du jardin d'Eden, symbolisé par Elfland, qui se situerait dans un purgatoire, la route verdoyante du milieu empruntée par la reine des fées, avec respectivement à droite et à gauche les routes qui mènent au paradis et à l'enfer. On y retrouve même le jardin et le pommier sous lequel il y a Thomas qui est interdit de manger la pomme sous peine d'y rester pendant sept ans. Eve dans cette ballade est représentée par la reine des fées (The Queen of Elfland) et Adam par Thomas.

And see not yee that bonny road
that winds about the ferny brae
that is the road to fair Elphame
where you and I this night must go (F. J. child, 1965, I, p. 324).

Tout au début de la ballade, l'on nous décrit Thomas, qui était couché sous l'arbre Eildon pour se détendre. Il contemplait une grive, écoutait un merle qui tirait en longueur son très beau

chant. Autour de lui, tout était ensoleillé quand soudain, il vit venir vers lui, toute belle, une femme qui chevauchait un coursier blanc de lait. La selle était d'un ivoire poli. La femme était recouverte d'un crêpe, et portait une robe de noble soie. Ses boucles d'oreilles étaient de perles fines. Sa chevelure lui tombait par-dessus la tête et sur son manteau de velours fin. Thomas s'agenouilla, croyant que c'était la vierge Marie, mère de Jésus, à quoi elle répondit qu'elle était plutôt la reine des fées. Elle finira par prendre Thomas en croupe pour un voyage très lointain. C'est cet isolement de Thomas qui sera la source même de son éternel malheur.

La fée est aussi celle qui sans raison s'attaque au chevalier lui causant des maux de têtes insoutenables. C'est le cas de "Clerk Colvill" (Child 42):

O promise me now, Clerk Colvill
Or it will cost e muckle strife,
Ride never by the wells of Slane
If ye wad live and brook your life (F. J. child, 1965, I, p. 377).

Dans cette ballade, le héros est ensorcelé par une lavandière. C'est au bord d'un puits que celle-ci, une véritable sorcière, lui demande de l'aider à couper un bandeau qui lui tenait les cheveux. Pourtant, sa femme l'avait mis en garde contre celle qui rôde autour du puits de Slane. Après avoir fait l'amour en pleine nature avec la lavandière, le héros, qui a subitement des douleurs à la tête, se rend compte, hélas trop tard, qu'il a été ensorcelé par celle-ci.

Cette méchanceté non justifiée voudrait que la femme soit élevée au grade de sorcière. La sorcière de la ballade est aussi celle qui déclenche une tempête pour que les marins y périssent. Cette sorcière est celle qui, sans aucun motif valable, jette de mauvais sorts à ceux qu'elle rencontre sur son chemin. Elle est presque omniprésente dans la ballade et est identifiée par la couleur verte de son habillement. Dans la ballade "The Wife of Usher's Well" (Child 79), il s'agit en effet d'une mère qui

envoie ses enfants en mer. Il s'en suivit un naufrage au cours duquel les enfants périrent. Dans sa fureur, elle déclenche une tempête juste parce que ses fils sont noyés mettant ainsi la vie des autres marins en danger.

I wish the wind may never cease,
Nor flashes in the flood,
Till my three sons come home to me,
In earthly flesh and blood ((F. J. Child, 1965, I, p. 238).

La ballade s'appuie implicitement sur une vieille croyance qui soutient que l'on devrait pleurer une personne morte pendant un an et un jour, et que son non-respect pourrait causer le retour des morts. Quand, autour de Martinmas, les enfants retournent auprès de leur mère, ils apparaissent tels des revenants et non comme elle l'espérait, "en chair et en os. Ils portent tous des chapeaux en bois de bouleau. Traditionnellement, le bouleau, rouleau de feuilles qui provient d'un arbre qui pousse aux portes du Paradis protège les vivants des morts. La mère qui s'attendait à des retrouvailles joyeuses, dans notre version préparent une fête pour ses enfants qui, puisqu'ils sont morts, ne sont plus capables de manger. Ils lui rappellent constamment qu'ils ne vivent plus, qu'ils sont incapables de dormir et doivent partir à la pause du jour.

Ainsi, dans la ballade populaire, la femme sorcière maintient une équivoque qui quelque fois devient difficile à appréhender car pouvant faire allusion aussi bien à un phénomène naturel qu'à de la cruauté.

1.2. La cruauté de la femme dans la ballade

Cette facette n'est que le prolongement de celle mentionnée ci-dessus, mais cette fois-ci à une échelle humaine. En effet, la méchanceté de la femme est telle qu'elle n'épargne personne. C'est ainsi que dans "Kemp Owyne" (Child 34), on a une mère qui transforme sa fille adoptive en un monstre effroyable, puis la jette à la mer. Son contenu relate la

maltraitance de l'orpheline Isabel par sa belle-mère après le remariage de son père, et comment sa mère venait de temps à temps d'outre-tombe prendre soin d'elle. Kemp Owyne, une bête hideuse aux cheveux sauvages fait un long voyage pour la sauver. La bête lui offre trois trésors, une ceinture, une bague et une marque royale, qui lui fourniront une protection, en échange d'un baiser. Kemp Owyne l'embrasse trois fois, une fois pour chaque cadeau, et Isabel se transforme en une belle femme :

Says, 'Lie you there, dove Isabel,
And all my sorrows lie with thee;
Till Kemp Owyne come over the sea,
And borrow you with kisses three,
Let all the world do what they will,
Oh, borrowed shall you never be!' (F. J. Child, 1965, I, p. 309)

Cet exemple de femme cruelle est très répandu avec une multitude de version à travers non seulement l'Europe mais aussi l'Afrique. Cette ballade nous fait penser à « la belle au bois dormant », conte de Perrault qui se passe comme suit : À l'occasion du baptême de la princesse, le roi et la reine organisent une fête somptueuse, invitant famille, ainsi et fées marraines bienveillantes de l'enfant. Chacune d'elles offre un don à la princesse : beauté, grâce, etc. Brusquement, une vieille fée, qui n'a pas été invitée, se présente et lance à la princesse un charme mortel : la princesse se piquera le doigt sur un fuseau et en mourra. Heureusement, une des fées marraines peut atténuer la malédiction : « au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le fils d'un Roi viendra la réveiller » (C. Perrault 1967, p. 33).

Cependant, le conte de Perrault ne s'arrête pas au réveil de la princesse et à son mariage avec le prince. Pendant deux ans, celui-ci cache son mariage à ses propres parents avant d'amener la princesse et ses deux enfants (la petite Aurore et le petit Jour) dans le château de sa mère, qui est une reine ogresse, puis part pour la guerre. Pendant ce temps, la reine décide de faire dévorer

la princesse et les deux enfants. Mais le maître d'hôtel du roi les remplace par une biche, un subterfuge et s'apprête à se débarrasser de la princesse et de ses enfants. Confondue *in extremis* au retour de son fils, la reine se jette elle-même dans une cuve et finit par être dévorée par les serpents et les vipères qu'elle y avait fait mettre à l'intention de sa bru et ses petits-enfants.

Elle conduit également sans nul doute le lecteur sénégalais à penser à l'histoire de « Koumba am Ndeye Koumba amoul Ndeye » (Koumba avec mère et Koumba sans mère). C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Koumba. Sa mère s'appelait Ndèye Dem et son père s'appelait Mamadou. Tous les trois étaient heureux. Mais malheureusement, Ndèye Dem mourut. Depuis ce jour, on appelait Koumba « Koumba amoul Ndèye » (Koumba n'a pas de mère).

Son père se remaria. La belle-mère de Koumba amoul ndèye eut une petite fille qu'elle appela également Koumba mais celle-ci, on l'appelait « Koumba am ndèye » (Koumba a une mère). Elle était impolie et avare, c'était le contraire de Koumba amoul ndèye. La mère de la seconde Koumba était elle aussi méchante, elle maltraitait Koumba amoul ndèye. Un jour, elle l'appela et lui dit de laver dans la mer un pagne noir pour le rendre tout blanc, et c'est ce qu'elle fit.

Quand elle fut dans la forêt, elle aperçut une marmite qui lui parlait, elle lui dit « bonjour » et la marmite lui promit d'exaucer ses vœux. Elle poursuivit sa route et vit un jeune homme. Elle le salua également et lui demanda à manger. Il l'amena chez lui et lui dit de faire attention car dans sa famille, ils étaient des sorciers et mangeaient les humains. Chaque fois qu'elle entendrait du bruit, elle devrait se cacher. Quelques heures plus tard, la famille revint de la chasse. Ils sentirent l'odeur de la chair humaine. Mais le petit garçon lui avait recommandé de se cacher, et c'est ce qu'elle fit.

Ensuite, elle mit des moustiques dans le lit des parents. Ils souffrirent toute la nuit et furent très pressés d'aller à la chasse. Quand le petit garçon se réveilla, il prit un grain de blé et dit à la petite fille de le pilonner. Dès qu'elle commença, le blé se mit à monter, à monter et elle le mangea. Ensuite, elle partit et dit « au petit garçon en se dépêchant, quand soudain, elle aperçut la mer où elle devait laver son pagne...

Mais elle vit aussi la tombe de sa mère, et sur la tombe, un pagne blanc comme neige. Elle jeta le pagne noir et s'en alla chez sa belle-mère. Au chemin du retour, elle aperçut un gros coffre emplit d'or et d'argent. Elle le porta à sa belle-mère. Celle-ci fut paralysée et comme elle préférait Koumba am Ndèye, elle l'appela pour qu'elle fasse le même parcours que sa sœur. Mais en route, elle fut dévorée par le petit sorcier car elle était impolie. Un corbeau passant prit son cœur et le ramena chez sa mère. Celle-ci pleura sa fille. Mais depuis ce jour, Koumba amoul Ndèye ne fut plus jamais maltraitée.

Dans une autre ballade également "Bonny Barbara Allan" (Child 84), la cruauté de la femme est mise en exergue à travers le personnage de Barbara. En effet, elle fait preuve d'indifférence totale vis-à-vis de Sir John Graeme qui portant semblait l'aimer au point de vouloir mourir pour elle. Pire encore, elle lui manifeste graduellement son souhait de le voir anéanti. D'abord elle lui fait savoir qu'il est sur le point de mourir. "I think you're dying" (F. J. Child, 1965, II, p. 277). Ensuite quand Sir John Graeme lui répond qu'il n'était pas mourant mais plutôt fou d'amour pour elle, elle lui fait le vœu de ne plus jamais se rétablir se rétablir avant de le quitter : "O, the better for her you never shall be" (F. J. Child, 1965, II, p. 277).

Néanmoins cette cruauté n'est pas toujours exécutée que par des femmes. Elle est aussi imputable à la jeune fille. Dans "Sir Hugh or The Jews Daughter" (Child 155) par exemple, le

jeune Hugh est assassiné puis jeté au fond du puits par la fille d'un juif.

She's tied the little boy, hands and feet,
She's pierced him wi' a knife,
She's caught his heart's blood in a golden cup,
And twinn'd him o' his life (F. J. Child 155, 1965, III, p. 234).

La seule et unique raison évoquée pour justifier ce crime est qu'il cherchait à récupérer le ballon qu'il a involontairement envoyé dans la maison. Mais ce crime est en fait une récidive car on nous apprend que le père du jeune homme avait péri des mains de la même famille comme pour dire qu'elle l'a dans sang.

Cette image de méchante belle-mère ou même jeune fille révèle ainsi une image négative de la femme qui est très répandue aussi bien dans la ballade populaire que dans les autres oralités

1.3. La femme infidèle et frivole

Encore une fois, nous mettons en exergue la correction étroite entre ces facettes de la femme. Si les fées sont des êtres surnaturels qui échappent aux contrôles des hommes, il est nécessaire qu'au sein de la société, dans le monde humain, il ait une preuve évidente de la légèreté de la femme. Dans la ballade "The Daemon Lover" (Child 243), c'est une femme qui abandonne son mari et ses deux enfants pour aller rejoindre son amoureux qu'elle n'avait pas vu depuis plus de sept ans. En effet, c'est une histoire d'amour mettant en évidence la légèreté de la femme qui, en dépit d'être mariée et mère de deux enfants, cède à la cupidité et à la richesse. La ballade montre clairement comment l'extrême désir de richesse l'emporte sur l'affection maternelle et finit par mener la personne dans la misère. Cette infidélité est finalement sanctionnée dans la ballade par la mort de la femme qui va être noyée par son supposé amant qui lui assure qu'ils iront vivre tous les deux en enfer :

O' whaten a mountain is that' she said,

So dreary with frost and snow?

O that is the mountain of Hell, he cried,

Where you and I must go (F. J. Child 243, 1965, III, p. 361).

Dans une autre ballade également “The Gaberlunzie Man” (Child 279), c’est la fille qui accepte de fuguer avec un étranger que ses parents ont hébergé juste pour une nuit. Ces filles décrites dans la ballade montrent un manque de considération total vis-à-vis de leurs parents. Tout ce qui les intéresse c’est d’avoir un homme pour elle quel que soit le prix à payer, quitte à abandonner leurs parents ou même à commettre un péché. C’est le cas de la fille du Turc dans Young Beichan. Cette dernière est allée jusqu’à voler la clé qui permettra à Young Beichan de se libérer de l’endroit où il était emprisonné. Elle a commis ce péché dans le but d’être épousée par ce dernier avant trois ans :

Go, sei your foot on good shipboard,

And baste to your ain counter,

And before three years are come and gone

Well married we shall be (F. J. Child 279, 1965, V, p.109).

Elle ne s’en arrête pas là mais ira rejoindre, elle aussi, son amoureux jusque dans son fief et lui rappeler le contrat qui les liait quand ce dernier était sur le point d’épouser une autre.

Ailleurs, également dans “The Twa Sisters of Binnorie” (Child 10), c’est la sœur aînée qui noie sa jeune sœur pour éviter que cette dernière se marie avant elle car toutes les deux sont courtisées par le même homme qui aimait la plus jeune sœur. L’on apprendra bien sûr que l’homme dont elles étaient toutes les deux amoureuses n’était autre que le meunier du coin. Or dans les traditions orales, le travail du meunier tout comme celui du sabotier sont des métiers à charge sexuelle que l’on retrouve dans les images « moudre le grain » et « changer de sabot » (Corbain 1998). Ce qui ne présageait alors rien de bon pour les deux sœurs.

Cette ballade nous fait penser à « Rafara, un conte populaire africain ». Une histoire traditionnelle, illustrée par les dessins originaux d'Anne-Catherine de Boel. C'est l'histoire émouvante et mystérieuse d'une petite Cendrillon d'Afrique, que ses sœurs jalouses oublient dans la forêt. Capturée par un monstre effrayant, répondant au nom de Trimode, Rafara est engraisée afin d'être dégustée par cet énorme bonhomme recouvert de motifs géométrique. La fillette, enfermée dans l'ancre du monstre, fait la rencontre d'une petite souris qui va lui sauver la vie.

Ce petit rongeur lui donne un bâton, une pierre et un œuf. Chacun de ces objets issus du quotidien va servir à Rafara, pour lui éviter de retomber entre les mains de Trimode. Le bâton la sépare de lui en se transformant en lac, la pierre en faisant pousser une forêt et l'œuf en faisant surgir une montagne. Finalement sauvée de Trimode, Rafara rejoint son village sur les ailes d'un grand oiseau.

Ces femmes ont donc en commun le fait de quitter leur famille ou de commettre des idioties dans le but d'aller rejoindre un homme qu'elles supposent aimer. Et à l'exception de la fille du turc qui sera épousé par son amoureux, toutes les autres subiront une déception.

Toutefois, il est à noter que le personnage de la femme n'est pas toujours diabolique. Il en existe des femmes qui sont parfaites. Des femmes qui assurent leur rôle d'épouse et de mère.

2. La représentation merveilleuse de la femme dans la ballade

Donneuse de vie par la maternité, elle est souvent associée à l'imaginaire agraire et à la flamme vestale de la tradition dont elle est la gardienne, par le rôle primordial qu'elle occupe dans le foyer, et par ses fonctions de laveuse, de couturière et de

cuisinière (Verdier 1979). La ballade Anglo Ecossaise, dans une autre facette, a célébré la femme dans toute sa beauté, ce qui confirme l'ambivalence, voire la complexité de la figure féminine. Toutefois, il est à noter que la ballade se concentre le plus souvent sur les femmes de l'aristocratie et pas celles du bas peuple, un peu à la manière de Jane Austen qui leur donne un regard assez condescendant.

2.1. *La femme idéale*

Si la ballade est spécialement caractérisée par une barbarie notoire issue du paganisme, il n'en demeure pas moins que la religion chrétienne est elle aussi présente dans les récits, et rend l'image de la femme positive grâce au personnage de la vierge Marie. C'est ce qu'on a dans "The Cherry-Tree Carol" (Child 54) où on nous présente un homme très attentif à son épouse qui lui annonce pendant qu'ils se promenaient qu'elle attend un enfant. Le personnage de la vierge Marie est certainement utilisé dans cette ballade pour purifier l'image de la femme, contrairement au personnage d'Eve qui fait référence au péché.

Cette ballade nous permet d'évoquer le thème de la matrilinearité dans les récits des ballades populaires. En effet, les destinés de la société semble se trouver entre les mains de la femme. La mère est beaucoup plus présente que ne l'est le père. La femme mère ou épouse est présente au départ du fils ou du mari, et elle est aussi là à son retour pour s'occuper de lui. En ce qui concerne les ballades, puisque la femme était assignée au travail domestique et de reproduction sociale, elle en profitait pour raconter les contes aux jeunes filles. C'est ainsi que Allan Bold disait: "In many was the ballads became old wives' tale, and I do not mean this in any pejorative sense. They were stories passed from mother to daughter, perpetuated by women" (A. Bold, 1979, p. 57). Et il va plus loin en constatant que: "invariably when a ballad has been collected from tradition, the source is female" (A. Bold, 1979, p. 58). La ballade constituerait

ainsi pour les femmes un moyen d'expression et d'affirmation de soi.

C'est ainsi qu'on assiste à des scènes de ménage et de mésentente conjugales. Dans "Get Up And Bar The Door" (Child 275) par exemple nous voyons une femme entrer en conflit avec son mari parce qu'elle revendique implicitement l'égalité. Le sexisme affleure dans cette ballade. Il s'agit d'une femme qui prépare des gâteaux la nuit. Il fait très froid et son mari lui demande de fermer la porte de la chaumière. Occupée, elle refuse et lui demande de la faire, ce qu'il ne veut pas entendre. Ils tombent d'accord que quiconque parlerait le premier devra fermer la porte. La nuit venue, deux voleurs entrent dans la chaumière et l'un d'entre eux dit à l'autre de tondre la barbe du mari avec l'eau chaude dans le poêle pendant que lui embrasserait la femme. Et, bien sûr, le mari proteste. Dès que les deux vagabonds furent partis, la femme dit à son mari : « stupide, tu laisses des étrangers monter sur ton lit. Va fermer la porte! »

Then up and started our goodwife,
Gied three skips on the floor:
Goodman, you've spoken the foremost word,
Get up and bar the door (F. J. Child 275, 1965, V, p. 96).

Finalement c'est la femme qui triomphe. Cependant, malgré cette volonté qu'à la femme de vouloir s'exprimer, il n'en existe pas moins de femme qui font preuve de soumission et d'amour vis-à-vis de leur époux quand bien même cette image de la femme est assez rare à rencontrer dans la ballade. En fait, la femme exemplaire est celle qui se soumet parfaitement à son mari. Aux yeux des hommes, la femme idéale est celle qui obéit aux ordres, celle qui se limite uniquement aux occupations domestiques. Cette ballade à elle seule, remet en cause le machisme que contiennent de très nombreuses ballades.

La femme idéale dans la ballade est donc celle qui ne demande pas à son homme ses fréquentations, mais qui sans

complainte doit prendre soin de ce dernier quand il est victime d'une de ses conquêtes ou d'un adversaire.

Dans "Child Waters" (Child 63) par exemple, une jeune femme célibataire tombe en ceinte et se résigne à endurer toutes les épreuves humiliantes que son amant lui impose. Ce n'est qu'à l'accouchement que celui-ci le décide enfin à l'épouser comme si toutes les étapes précédentes constituaient un test à la fois de son amour et de sa soumission.

L'héroïne présente à la fois la femme amoureuse résolue à épouser celui qu'elle aime, et la femme donneuse de vie. Il faut remarquer que c'est grâce à cette qualité qu'elle est parvenue à infléchir son amant.

Une autre facette pas moins positive de la femme se présente également dans la ballade. Il s'agit en effet de la « femme sauveur » qu'on retrouve dans la ballade "Young Beichan" (Child 53). Quand le héros fut emprisonné, c'est la fille du turc, lady Isabel qui vint le sauver par amour pour lui. Et quand elle eut la nouvelle que Young Beichan devait épouser une autre fille afin de ne pas perdre toutes ses terres, elle vient doucement et gentiment lui rappeler le contrat qui les liait. C'est ainsi qu'elle arrive elle gagner l'amour de ce dernier qui finit par tout abandonner pour elle.

2.2. La femme dans son rôle de mère

La femme comme productrice puis comme reproductrice a par conséquent une valeur universelle, tout comme doit l'avoir toute société socialiste. Bien qu'elle ait à elle seule pratiquement tous les défauts imputables au marginal, la femme de la balade n'est pas une marginale, car elle se trouve aux deux extrémités de la société. En tant que t'elle, elle donne la vie et c'est auprès d'elle que l'enfant vient toujours chercher refuge. La ballade "Lord Randal" (Child 12) par exemple en est une illustration. Quand ce dernier est empoisonné par son amante, c'est auprès

de sa mère qu'elle préfère rendre son dernier souffle en lui demandant de lui faire son lit de mort. Et en retour, il retrouve auprès d'elle toute l'attention dont il s'attendait.

Dans la structure de la ballade, puisqu'elle est présente au moment du départ et au retour, on constate donc qu'elle est le noyau autour du quel tournent toutes les composantes de la société, quand elles ne dépendent pas d'elle. La femme de la ballade s'inquiète beaucoup sur son enfant, et cette inquiétude est relative à son rôle de mère fortement attaché à ses fonctions traditionnelles.

A cela nous pouvons citer en exemple "The Gabelrunzie Man" (Child 279). Dans cette ballade, le comportement de la mère pourrait paraître choquant quand par exemple elle souhaite à sa fille le pire. Mais en réalité, la mère s'inquiète pour le devenir de son enfant. Donc ces inquiétudes et menace de la mère s'explique à partir des liens forts, des liens biologiques.

2.3. *La femme innocente*

Dans les religions révélées comme le christianisme, la femme est le bouc-émissaire de toute la société. Tout ce qui est positif appartient soit à la communauté ou à l'homme, tant dis tout ce qui est négatif est directement attribuée à la femme. Un fait que connaît très bien d'ailleurs : le fils exemplaire est celui de tout le monde alors que le vagabond ou le vaurien est le fils de sa mère. Le crime de tout un peuple ou de toute une famille est attribuée à une seule personne : La femme. Dans "Sir Hugh or The Jews's Daughter" (Child 155) c'est la fille du juif qui commet le meurtre du jeune Hugh et non le père.

How will I come up? How can I come up?
How can I come to thee
For as ye did to my old father,
The same ye'll do to me (F. J. Child 275, 1965, V, p. 236).

Le meurtre du père de Hugh qui est de la génération précédente, est aussi attribué à la fille, ce qui semble bizarre

voire même impossible. Là encore, on nous présente l'image de la femme qui conduit l'homme à sa perte, rappel de l'épisode du jardin d'Eden. Par extension, tout ce qui représente un vice pour la société est imputable à la femme même si l'homme est un exécuter. Par exemple la ballade qui relate la mort de Robin met en relief la trahison de la femme au point que le crime paraît l'œuvre de la femme alors que c'est l'homme qui exécute lâchement la soutenance.

La femme dans la ballade est donc une associée au « mal » en tant que tel avec la sorcière comme principal vecteur. Et cet état de fait est dû à leurs croyances traditionnelles qui mettent en avant les mythes qui à première lecture corroborent la supposition d'une méchanceté innée en la femme et une infériorité par rapport à l'homme. Toutefois, il serait inacceptable de nos jours d'adopter une vision aussi simpliste. Une analyse plus approfondie avec à l'approche féministe permettrait par exemple de mieux appréhender les tenants et les aboutissants d'un tel processus. Cette approche genre nous évitera de tomber dans le piège de la diabolisation du personnage féminin et la mythification de celui masculin.

Conclusion

Arrimée à des schémas conventionnels, la ballade populaire donne à la femme des représentations très stéréotypées. Cette littérature dont on pouvait espérer qu'elle ne serait pas prisonnière des codes, l'est en fait encore plus que la littérature dite classique. Elle véhicule plus de clichés encore que celle-ci, qui trace parfois des portraits nuancés, ambigus où se fait véhicule de revendications, même si majoritairement les femmes de la ballade ne revendiquent rien.

Cependant, la représentation de la femme participe du souci pédagogique du genre oral qu'est la ballade parmi tant d'autres. L'élément féminin dans ses dimensions humaines (la

femme et la jeune fille), ou surnaturel (les fantômes et les fées) se situe sur la trajectoire du héros et de l'héroïne des récits et permet de ramener ceux-ci à la conscience de soi. Il participe également du devenir initiatique des personnages qu'il réconcilie avec eux même.

D'autre part, la situation dans laquelle se trouve la femme résulte du fait que les hommes veulent dominer leurs univers en lui conférant une structure intelligible dans laquelle le surnaturel peut être conquis alors que les femmes en font une évidence, une part de l'ordre naturel des choses. C'est donc le dessein de tout donner qui pousse l'homme à marginaliser les femmes qui finissent par devenir rivales. Cette discrimination est omniprésente dans les ballades populaires Anglaises et écossaises.

L'attribution du mauvais rôle de la femme n'est certainement pas due à une mentalité essentielle de celle-ci, mais elle est le long résultat d'un long processus d'intoxication. Ce processus trouve son appui dans les croyances traditionnelles auxquelles s'ajoute le poids du legs de la religion chrétienne, tout faisant porter à la femme le fardeau des maux de la société. Ainsi, derrière cette apparente diversité de tous ces portraits de femme se dessinent en filigrane les deux figures féminines centrales de l'iconographie chrétienne : celle d'Eve (la pécheresse) et de la vierge Marie (la chaste mère).

Notes :

1 : Le texte de Thomas Persy n'est pas authentique si l'on se fie à l'histoire du folio manuscrite qu'il aurait ramassé des mains d'une femme de ménage qui était sur le point de les brûler. Celui de Robert Grave est beaucoup trop synthétique. Sir Walter Scott a quant à lui, privilégié plus le côté poétique que le côté populaire des ballades.

2 : Francis James Child (1er février 1825 – 11 septembre 1896) est un érudit, éducateur et folkloriste américain. Il est surtout connu pour sa

collection de chansons folkloriques, *The English and Scottish Popular Ballads* (1882 première édition), aussi appelées Child Ballads.

3 : Chez Thomas Persy (1765), Tome II, on trouve souvent le thème de la femme séduite et abandonnée et qui devient folle comme dans the “Lunatic Lover” : (Persy 19), “The Lady Distracted with Love (Persy 20)”, “The Distracted Lover”: (Persy 21) et “The Frantic Lady”: (Persy 22). Tout ceci constituant des *madness songs* qui est le violon d’ingres de la poésie romantique où l’on décrit la femme séduite et abandonnée. Ce thème est aussi présente dans la littérature anglaise dans *Jane Eyre* (1847) de Charlotte Bronte, *The Scarlet Letter* (1850) de Nathaniel Hawthorne et tant d’autres.

Glossaire analytique des principales ballades citées :

Afin de mieux guider le lecteur, nous proposons ici, un glossaire signalétique raisonné des balades utilisées en faisant ressortir la référence chez Child, le thème, et à un certain niveau des données historiques.

“Thomas Rhimer”: Child 37, volume I, p. 324. Chevauchées fantastiques et la reine des fées.

“The Wife of Usher’s Well” : Child 79, volume I, p. 238), Femme meurtrie par la perte de ses enfants maudissant la nature.

“Kemp Owyne”: Child 34, volume I, p. 309. Belle-mère vile qui maltraite la fille de son mari.

“Bonny Barbara Allan”: Child 84, volume II, p. 277. Amour à sens unique.

“Sir Hugh or The Jews Daughter: Child 155, III, p. 234). Infanticide.

“The Demon Lover”: Child 243, volume III, p. 361. La femme qui abandonne son mari et ses enfants pour un autre.

“The Gaberlanzie man”: Child 279, volume V, p.109). Le séducteur qui finit par abandonner la jeune fille séduite.

“The Twa Sisters of Binnorie”: (Child 10, volume I, p. 118. La jalousie entre sœurs.

“The Cherry-Tree Carol” : Child 54 volume II, page 1. La femme sainte.

“Get Up And Bar The Door”: Child 275, volume 5, p. 96). Le traitement de la femme dans le foyer.

“Child Waters”: Child 63, volume II, p. 83. La femme donneuse de vie.

“Young Beichan”: Child 53, volume I, p 454. la femme sauveur

“Lord Randal” : Child 12, volume I, p. 151. La mère attentionnée

Bibliographie

Bold, A. (1979). *The Ballad: The Critical Idiom*. London, Methuen.

Buchan D. (1972). *The Ballad and the Folk*. London, Routledge & Kegan Paul.

Child F. J. (2003). *English and Scottish Popular Ballads (1882-1898)*. New York, Dover Publications, 5 vols. First pub. 1965.

Corbain A. (1998). *Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot : sur les traces d'un inconnu. 1798-1876*. Paris, Flammarion.

De Boel, A. C. (2000), *Rafara, Un conte Populaire Africain*. Collection Pastel.

Diagne M. (2014). *Critique de la raison orale : les pratiques discursives en Afrique Noire*. Edition Karthala, Paris.

Diop B. (1958). *Les nouveaux contes d'Amadou Koumba*. Paris, Présence Africaine.

Fowler D. C. (1968), *A Literary History of the Popular Ballad*. Durham, Duke University Press.

Graves R. (1957). *English and Scottish Ballads*, London : William Heinemann.

Hyde D. (2008). *Beside the Fire: A collection of Irish Gaelic Folk Stories*. Translated, and Annotated by Douglas Hyde, with Additional Notes by Alfred Nutt, Charlston, Bibliobazaar. First ed. 1910.

Kandji M. (2012). *Les Récits de Tradition Orale en grande - Bretagne et en Afrique Noire : Perspectives Anthropologiques et littéraires*. Harmattan, Paris.

Kane M. (1981). *Essai sur les contes d'Amadou Koumba*, Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar.

Kesteloot L., Dieng B. (2000). *Contes et Mythes du Sénégal*. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Maisonneuve et Larose.

Macintyre R. (1966). *Ballads: Ancient and Modern with a Few of the Traditional Airs*. London, Nelson.

Percy T. (1964). *Reliques of Ancient English Poetry*. Ed. Henry B. Wheatley, New York, Dover Publication. First pub. 1765.

Perrault C. (1697). *Les contes de ma mère l'oye*. Collection Un Livre Pour l'Eté.

Bold A. (1979). *The Ballad: Critical Idiom*. London Methyne and Co Ltd.

Marka J. (1972). *La femme celte : mythe et sociologie*. Paris Payot.

Kinsley J. (1989). *The oxford Book of Ballads*. Oxford University Press, Reprint edition.

Scott S. W. (1972). *Selected Poems*, Oxford, Oxford Clarendon Press.

Sembene O. (1973). « Emancipation féminine et Roman Africain ». *Ethiopique* n 48-49 ; revue trimestrielle de culture négro- africaine.

Soriano M. (1968). *Les contes de Perrault : culture savante et traditions populaires*. Paris, Gallimard.

Wordsworth W., Coleridge S. T. (1991). *Lyrical Ballads*. ed. R. L. Brett and A. R. Jones, London, Routledge. First pub. 1800.

ETUDE PRAGMATIQUE DU SURNOM CHEZ LES LYELA

Ayassan BADO

*Laboratoire de Linguistique (Laboling)/Université Norbert ZONGO,
Burkina Faso
ayassanbado3@gmail.com*

Résumé

Les anthroponymes lyèlé regorgent beaucoup des révélations sur la vie de ce peuple. C'est un aspect culturel qui mérite beaucoup d'attention quant à son objectif. Pour ce faire, nous avons orienté notre vision vers le surnom pour mieux nous imprégner de sa valeur et pouvoir proposer une classification. Ainsi, nous avons des surnoms descriptifs réconciliateurs, des surnoms descriptifs répétitifs, des surnoms descriptifs négatifs, des surnoms descriptifs positifs, des surnoms descriptifs consolateurs, des surnoms anecdotiques ou commémoratifs, des surnoms dédicatoires, des surnoms protecteurs et des surnoms associatifs. Bien avant cette classification, nous avons tout d'abord défini le surnom de façon générale et selon la conception des lyèla. En plus, nous avons au-delà de la classification, montré les fonctions qu'assure le surnom dans la vie des lyèla. Ces fonctions sont entre autres : la fonction de reconnaissance, de mise en garde, de cohésion sociale, de supplication, de justice, de valorisation de la femme, la fonction historique, de communication, de désignation et d'identification et la fonction culturelle. Cette étude a été possible grâce à la théorie de l'intention de communication de Paul Grice (1957) qui a permis de dépasser la simple signification du surnom et aller chercher l'intention qui est cachée derrière lui. Les objectifs préalablement fixés nous ont permis d'atteindre nos résultats souhaités.

Mots-clés : *pragmatique, surnom et lyèla*

Abstract

Lyèlé anthroponyms abound in many revelations about the life of this people. This is a cultural aspect that deserves a lot of attention as to its purpose. To do this, we have directed our vision towards the nickname to better immerse ourselves in its value and to be able to propose a classification.

Thus, we have reconciling descriptive nicknames, repetitive descriptive nicknames, negative descriptive nicknames, positive descriptive nicknames, consiling, descriptive nicknames, anecdotal or commendative nicknames, dedicatory nicknames, protective nicknames and associative nicknames. In addition, we have gone beyond the signification, shown the functions that the nickname provides in the life of the lyəla. This study was possible thanks to the theory of communication intention of Paul Grice (1957) which made it possible to go beyond the simple meaning of the intention which is hidden behind it. The previously set objectives allowed us to achieve the desired results.

Keywords : *pragmatics, nickname, lyəla*

Introduction

Le surnom tout comme le pseudonyme a une très grande importance dans la vie des lyəla. C'est un anthroponyme qui accompagne son porteur durant toute vie. Il peut être positif ou négatif selon le sens et l'intention du donateur. Ainsi, cette étude permet d'approfondir la compréhension de cet anthroponyme et d'aller au-delà du sens pour découvrir les intentions de ceux qui les attribuent. De ce fait, nous posons cette question principale : à quoi sert le surnom dans la vie des lyəla ? Cette question principale nous amène à poser des questions spécifiques : qu'est-ce qu'un surnom ? Comment peut-on classer les surnoms des lyəla ? Quelles sont les fonctions que peut avoir un surnom chez les lyəla ? Pour répondre à ces questions, nous nous nous fixons cet objectif principal : connaître l'importance du surnom dans la vie des lyəla. Cet objectif fondamental convoque des objectifs spécifiques : définir le surnom ; établir une classification des surnoms des lyəla ; donner les fonctions qu'un surnom peut avoir dans la vie sociale des lyəla. L'atteinte de ces objectifs permettra de justifier le bien-fondé de cette étude.

1. Cadres théorique et méthodologique

Les surnoms étant des énoncés, ont besoin d'une contextualisation pour être bien cernés sur le plan sémantico-pragmatique. Ils ont des contenus parfois performatif, coupé ou constatif. En effet, les surnoms sont des anthroponymes énonciatifs très chers aux lyəla. Ils constituent des canaux par lesquels ils envoient des messages, donnent des informations et contestent des avis dans la société. Pour un examen pragmatique plus approfondi de ces surnoms, nous optons pour *la théorie d'intention de communication* de Paul GRICE (1957), qui estime que pour comprendre un énoncé, il faut d'abord identifier l'intention que le locuteur dudit énoncé y a « intentionnellement » glissée et qu'il veut aussi « intentionnellement » faire découvrir à son destinataire. Pour lui, signifier quelque chose à quelqu'un consiste à instaurer une relation intentionnelle.

Au niveau méthodologique, nous avons mené des enquêtes de terrain qui nous ont permis d'avoir un corpus constitué de surnoms en langue lyèlé. Sur le terrain nous avons consulté trois griots et quatre griottes pour avoir les données et demandé l'aide de six personnes sages pour avoir des explications fiables en ce qui ces noms. Il faut noter également que ces données ont été enregistrées par le biais d'un téléphone portable et qui ont été par la suite transcrites en français. Cette enquête a eu lieu du 16 Avril 21 octobre 2021 à Pouni-Nord. À l'issue de ladite enquête, nous avons pu recueillir cent cinquante surnoms.

2. Résultats de l'étude

Dans cette partie de notre étude, nous procéderons tout d'abord à définir le concept de surnom de manière générale et restreinte. Ensuite, nous établirons une typologie particulière des

surnoms chez les lyɔla. Et enfin, nous donnerons les différentes fonctions qu'occupent les surnoms dans la vie de ce peuple burkinabè. Retenons que la classification des surnoms ainsi que le dévoilement de leurs fonctions résultent d'un acte pragmatique. En effet, c'est en fonction des intentions des donateurs que nous avons pu établir cette classification.

2.1. Définition générale du surnom

Un surnom est l'équivalent du mot latin « cognomen » qui est la caractérisation d'un individu. Il est un nom que l'on attribue à une personne en plus de son prénom. C'est également une appellation choisie par l'entourage d'un individu pour le désigner. Il peut aussi se définir comme un nom additionné au prénom d'une personne et qui permet de mettre en valeur sa particularité physique ou morale. Par ailleurs, le surnom est ce nom qui contribue à la construction de l'image mentale que l'on se fait de la personne qui le porte. Le surnom se différencie du sobriquet qui est un nom familier, péjoratif que l'on attribue à une personne avec une intention moqueuse ou plaisante en se référant à ses défauts physiques, à son origine sociale et géographique, à son métier, etc. Cette différence entre surnom et sobriquet n'est pas criarde, mais ce qui est à retenir, c'est que le sobriquet est accompagné d'une intention de raillerie.

Cependant, ces deux anthroponymes ont à peu près la même fonction qui est l'identification. Très généralement, le sens des surnoms n'est pas toujours transparent ni facile à récupérer, même si la connaissance des traditions et des parlers locaux constitue un élément fondamental pour leur interprétation. Ainsi, remonter à leur origine est une opération encore plus ardue. Dans certaines sociétés, le surnom permet d'établir les liens de parenté entre familles descendant de la même souche. Dans ce cas, ils sont généralement des noms des parents, surtout le père. Ce fait est plus souvent rencontré chez les Arabes.

2.2. Définition du surnom par les *lyəla*

Selon la conception des *lyəla*, le surnom intervient pour exprimer un fait vécu et pour donner son avis sur un événement social. Il n'évoque pas les qualités ou les compétences d'un individu. À travers ce nom, le parent de l'individu interpelle, met en garde, ou rappelle un fait à sa communauté. Dans les sociétés Gourounsi en général et des *lyəla* en particulier, le surnom est connu sous l'appellation de *yilyéré* « nom de substitution ». Cette appellation peut être décomposée comme suit : *yi* qui est une abréviation de *yile* « nom », et *lyéré* qui désigne « le remplaçant ou substituant ». Dans cette même société, le surnom n'est ni une simple transformation du prénom ou du nom, ni un nom d'un parent quelconque. Mais, il est un nom que les parents attribuent à un enfant depuis le jour de sa naissance en tenant compte de l'évènement ou du fait heureux ou malheureux au cours duquel cet enfant est né.

Par ailleurs, dans la société des *lyəla*, le surnom est un fait important d'autant plus qu'il permet de conserver le patrimoine culturel. En effet, le surnom oriente l'individu vers une enculturation qui pour TSHALA (2011, p. 47), est un processus de socialisation ou d'apprentissage des connaissances, des normes et des valeurs de son propre groupe. Il crée aussi une impression de réalité autour de lui. Son attribution repose sur une motivation nette et précise. Cependant, il peut honorer son porteur tout comme il peut le condamner ou le maudire. C'est ce qui justifie de nos jours le tri minutieux des surnoms et parfois leur interdiction du moment où ils font allusion à des idoles, ou à des fétiches par certains. Tout comme les francophones, les *lyəla* ne confondent pas le surnom avec les sobriquets. En effet, les sobriquets chez les *lyəla* sont des surnoms qui mettent en exergue les défauts physiques, moraux, vestimentaires, comportementaux, etc. de leurs porteurs. Dans la société *lyèlé*, l'utilisation des sobriquets est aussi une réalité.

3. Typologie des surnoms chez les lyəla

Selon BROMBERGER (1982, p. 1), qui a repris la vision d'autres chercheurs, les noms de personnes se classent soit en fonction de leur origine linguistique ou dialectale, soit en fonction de leurs propriétés sémantiques, soit en fonction de leur formation ou leur composition. À cet effet, les anthroponymes africains en général, ceux des lyəla en particulier, au regard de leur complexité sémantique et caractéristique, font l'objet d'une grande considération et d'un soin particulier. Du coup, une présentation classificatoire est importante. Retenons que tous les surnoms ont des motifs. Il est important de faire une typologie de ces surnoms tout en s'appuyant sur les caractères représentatifs de la société, c'est-à-dire la description qu'ils font de la société. En nous référant à la classification faite par Anselme T. SOMÉ (2010, p. 40), à propos des cytonymes de la zone de Dano, nous pouvons établir une classification des surnoms lyéla comme suit :

- Les surnoms descriptifs réconciliateurs ;
- Les surnoms descriptifs répétitifs ;
- Les surnoms descriptifs négatifs ;
- Les surnoms descriptifs positifs ;
- Les surnoms descriptifs consolateurs ;
- Les surnoms anecdotiques ou commémoratifs ;
- Les surnoms dédicatoires ;
- Les surnoms protecteurs ;
- Les surnoms associatifs ;

3.1. Les surnoms descriptifs réconciliateurs

Les surnoms descriptifs réconciliateurs sont des surnoms qui permettent d'appeler toute la société à une entente harmonieuse. Ils permettent aussi d'interpeller tout membre de la société lyélé à se préserver de se railler des autres en cas de

situation difficile. En plus, ce sont des surnoms qui appellent à l'assistance des uns des autres. Ils permettent également d'accorder plus de valeur aux étrangers et de donner aux expulsés d'autres contrées, un accueil respectueux. Ils sont descriptifs parce qu'ils insistent sur la valeur de la réconciliation. Il faut rappeler que les lyèla tout comme les autres sous-groupes gourounsi, ne connaissent pas de pouvoir centralisé. Chaque famille reconnaît comme roi, le chef de famille. Ces comportements d'individualisme compromettent le vivre ensemble et diminuent leur force. Face à cette désunion, certains individus constructifs aspirent tant bien que mal à l'union à travers des surnoms qu'ils donnent aux enfants.

Ces surnoms ont été identifiés dans notre corpus.

3.2. Les surnoms descriptifs répétitifs

Les surnoms descriptifs répétitifs sont des surnoms qui évoquent la récurrence de certains événements désolants dans la société comme la perte d'enfants, la famine, etc. En effet, les donneurs de ces surnoms montrent leur mécontentement vis-à-vis de ces événements récurrents qui endeuillent la société. Les lyèla se servent également des surnoms pour trouver des solutions à ces événements mélancoliques dont les causes sont parfois sociales.

3.3. Les surnoms associatifs

Parlant des surnoms associatifs, il s'agit des surnoms qui sont construits à partir des noms de chose (outils, animal, plante, etc.). Les surnoms associatifs sont ceux qui associent les objets utilisés dans des situations particulières (décès, famine, etc.). En général, ce sont des surnoms de cris de cœur liés aux décès d'enfants après quelques mois de naissance ou à des fausses couches perpétuelles. Ces pertes sont souvent attribuées aux « sorciers » de la société qui soit disant, ont choisi de nuire à certaines familles. À ces peines s'ajoutent la pauvreté qui fait

ravage dans beaucoup de familles qui ne bénéficient d'aucune aide que ce soit au niveau alimentaire ou sanitaire. Pour ce faire, il convient d'informer la société afin d'obtenir une aide ou sinon une compassion. Dans notre corpus, nous identifions des surnoms associatifs.

3.4. Les surnoms descriptifs sensoriels

Les surnoms descriptifs sensoriels sont des surnoms de prudence qui appellent les gens à la vigilance en associant quelques organes de sens ou leurs fonctions (l'ouïe, la parole, etc.) à leurs constructions. Il convient de noter que les lyəla connaissent de nombreux interdits. Chez eux, ils existent des propos intenable, des propos que l'on ne doit pas écouter et des questions auxquelles il est interdit de répondre lorsque l'on n'est pas autorisé. Ainsi, tout jeune qui transgresse ces interdits, paie sa vie. De ce fait, vu la dangerosité de ces interdits, il est important de sensibiliser les jeunes pour les amener à préserver leurs vies. C'est à ce sujet que des surnoms sont donnés en y intégrant les organes de sens les plus dangereux pour conseiller lourdement toute cette nouvelle génération.

3.5. Les surnoms descriptifs négatifs

Les surnoms descriptifs négatifs sont des surnoms qui donnent une mauvaise description de la société lyèlé. Ces surnoms présentent une image négative de la société des lyəla en la plaçant sous un angle maléfique. Partant de là, cette société au regard de ce que révèlent ces surnoms, n'encourage aucun de ses membres à y rester et ne permet pas non plus à des membres d'autres sociétés à s'y immigrer. Ainsi constaté, malgré les différents efforts mobilisés de part et d'autre pour le bien-être social, certains membres de cette société se voient contraints de laisser entendre leur voix pour appeler à un changement de mode de vie d'une part, et à une acceptation de la modernité d'autre part. Ces surnoms peuvent être perçus comme des perspectives pour une abrogation générale de la tradition.

3.6. Les surnoms protecteurs

Un surnom protecteur est appelé aussi un surnom de mise en garde dans la société lyèlé de Pouni-Nord. C'est un surnom qui est utilisé pour prévenir tout membre des dangers qu'il peut encourir en cas de transgression dans la vie sociale. En effet, la société des lyèla par le passé, connaissait de nombreux principes que la nouvelle génération pourrait appeler des barbaries. Le grain de progrès était déterré et seule la conservation traditionnelle gouvernait. Chaque membre était devenu aigri et s'opposait à toute modification ou abrogation des règles sociales.

De plus, il existait des individus qui disposaient des pouvoirs magiques qui leur permettaient de renforcer leur jalousie, leur roserie. Ainsi, avec les surnoms, certaines personnes avaient la volonté de se protéger contre les ennemis ou espérer un meilleur changement de leurs conditions de vie. Ces surnoms sont donnés pour réclamer un changement comportemental et moral et pour permettre de se couvrir contre des ripostes certaines de la part des individus frustrés. Par ailleurs, les individus dangereux utilisaient eux aussi des surnoms pour mettre en garde toute personne ayant la vocation de prospérer dans la société.

3.7. Les surnoms commémoratifs

Les surnoms commémoratifs ou surnoms de rappel sont des surnoms qui relatent les événements passés, les événements immémoriaux. Ils peuvent être également appelés des « énoncés coupés ». Ce sont des surnoms historiques et de souvenir. Ces surnoms retracent de manière succincte les souffrances auxquelles les lyèla étaient soumis pendant la conquête coloniale appelée *zùlátwã*, la récurrence de la famine *nòr* et la recrudescence des maladies *nəbwãñè*. Ces surnoms permettent aux jeunes générations d'avoir des connaissances sur les supplices naturels qu'ont connus leurs ancêtres par le passé.

3.8. Les surnoms descriptifs positifs

Les surnoms descriptifs positifs sont des surnoms qui laissent voir une bonne image de la société lyèlé. Il est bien de savoir que cette société, malgré les différentes souffrances auxquelles sont attelés ses membres à cause des énormes défauts qu'elle connaît, est pourtant présentée comme une société de rêve. En effet, les lyəla de par leur franchise, leur bravoure et leur détermination, impressionnent d'autres peuples. Il ressort aussi que les différents défauts qu'ils connaissent sont aussi partagés par de nombreux peuples burkinabè. En outre, la société lyèlé grâce à la liberté conjuguée de ses membres, est cette société qui suit le rythme de la modernité même si certains y sont encore réticents. Par ailleurs, elle est cette société qui est consciente de son retard sur le plan moderne, et travaille à présent à favoriser ses membres en ce qui concerne les activités qui concourent à son évolution. C'est pourquoi, beaucoup de surnoms sont utilisés pour faire entendre ces énormes valeurs et faveurs.

3.9. Les surnoms dédicatoires

Les surnoms dédicatoires sont des surnoms donnés en l'honneur d'une caste, d'une personne, de Dieu ou du clan tout entier. Dans la société des lyəla de Pouni-Nord, beaucoup d'évènements se passent ou se sont passés au cours desquels le soutien d'une caste ou d'un clan a été remarquable. En plus, il existe des situations qui se présentent et sont difficiles à gérer. Dans ce cas, la confiance en la capacité divine est la plus nécessaire. De ce fait, pour remercier et encourager cet état de fait ou promouvoir les Capacités de Dieu, des surnoms sont donnés. Généralement, la plupart de ces surnoms dédicatoires font référence à la sauvegarde de la vie, à l'aide alimentaire ou à l'accueil des expulsés ou bannis par les leurs.

3.10. Les surnoms descriptifs consolateurs

Parlant des surnoms descriptifs consolateurs, il s'agit des surnoms qui remontent le moral après une épreuve difficile comme : la mort, la souffrance, la misère, etc. Ce type de surnoms formule des conseils pour les éprouvés, les démunis dont l'objectif est d'atténuer leurs peines. En effet, dans la société des lyəla de Pouni-Nord, la perte d'un être cher provoque une dépression chez les membres de sa famille. Alors, ces derniers ont besoin d'une assistance psychologique pour se maintenir. Pour atténuer cette psychose, des surnoms attribués pour demander aux affligés de confier leur malheur à Dieu.

4. Les fonctions du surnom

Les surnoms assurent les fonctions suivantes : la fonction de reconnaissance ou de remerciement, la fonction de méfiance, la fonction de construction sociale, la fonction de supplication, la fonction de justice, la fonction de valorisation de la femme, la fonction historique, la fonction de communication, la fonction de désignation et d'identification, et la fonction culturelle.

4.1. La fonction de reconnaissance ou de remerciement

La reconnaissance est une gratitude que l'on approuve à l'égard d'un individu ou un groupe d'individus après un service rendu ou un bienfait quelconque à son égard. Chez les lyəla de Pouni-Nord, la reconnaissance peut être exprimée après le gain d'un enfant. En effet, la reconnaissance intervient lorsque l'on gagne un enfant après une perte successive d'enfants ou après une longue durée de stérilité. Elle peut être également entendue lorsqu'une famille a été entretenue pendant des durs moments par un individu ou une autre famille. Dans tous les cas, la reconnaissance est dédiée soit à Dieu soit au clan ou à une famille. C'est ce qui explique la présence des lexèmes *yi* ou *koua* dans certains surnoms.

4.2. La fonction de mise en garde

La mise en garde peut se définir comme une expression ou un comportement formel de non-confiance envers un individu ou un groupe d'individus pour une raison quelconque. La mise en garde peut survenir au moment où un individu met en question sa confiance envers un autre ou envers plusieurs autres individus. Elle intervient également lorsqu'une menace ou une tromperie est ressentie. Dans la société lyèlé de Pouni-Nord, la mise en garde peut survenir en cas de perte d'enfants ou d'un être cher dont sa mort tire son origine des actes posés par la société elle-même. À cet effet, lorsque ce décès est lié à un quelconque interdit social ou à une certaine jalousie sociale, l'on se sert des surnoms pour manifester ses mécontentements et faire preuve de méfiance.

4.3. La fonction de cohésion sociale

La cohésion sociale est définie comme une intensité des relations sociales qui existe entre les membres d'une société ou d'une organisation. Elle est synonyme de la solidarité. Elle favorise les synergies des organisations et la qualité de vie des membres dans une société. La cohésion sociale privilégie l'union, l'entente, l'entraide au sein d'une société, d'une communauté, et d'une organisation. Dans la société lyèlé, la cohésion (construction) sociale est fortement recommandée. À cet effet, les lyèla passent par tous les moyens pour perpétuer cette cohésion. Le moyen le plus efficace pour eux, est l'attribution des surnoms allant dans ce sens à leurs enfants. En effet, les surnoms leur permettent de faire passer le message à tous les membres de la société pour les appeler à maintenir leurs liens sociaux. Ainsi, en cas d'évènement malheureux, le surnom appelle à la retenue et à la réconciliation.

4.4. La fonction de supplication

La supplication est le fait d'adresser une prière forte à Dieu, à un dieu, à un individu ou un groupe d'individus afin

d'obtenir son aide dans une situation difficile. Chez les lyəla, la supplication est un aspect très récurrent. En effet, elle survient en cas de perte d'enfants ou d'autres membres de la famille. Les familles concernées supposent que la mort des leurs vient de la société. Alors, pour faire entendre cette imploration, ils se servent des surnoms. Cette manière de voir les choses est remarquée aussi chez les dagara du Burkina Faso qui selon Somé Z. M. (2016, p. 13), adressent des prières à Dieu en vue d'avoir un enfant garçon. Dès que les prières sont exaucées, cet enfant est prénommé « Don de Dieu »

4.5. La fonction de justice

La justice est un principe juridique et moral fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale et des autres sources prescriptives de comportements. Elle est censée punir quiconque ne respecte pas une loi au sein de sa société avec une sanction ayant pour but de lui apprendre la loi et parfois de contribuer à la réparation du tort fait à autrui, au patrimoine privé ou commun. Chez les lyəla de Pouni-Nord, la justice est réclamée en utilisant tous les moyens. Elle est le plus souvent réclamée par les faibles, les opprimés, les déçus. En effet, pour réclamer la justice à la société, les lyəla s'expriment à travers les surnoms.

4.6. La fonction de valorisation de la femme

La valorisation est le fait de déterminer la valeur d'un objet, d'une pratique, d'une personne ou d'une entité. Elle peut aussi être un processus d'amélioration de valeur et de se faire entendre. Comme dans toutes les sociétés, la femme avait une mauvaise image chez les lyəla. Sa valeur n'était limitée qu'à la simple procréation. Lorsque l'on annonçait la naissance d'un enfant de sexe féminin, le père se renfrognait et manifestait une grande tristesse. Pour ce dernier, la femme ne permet pas d'assurer la continuité du lignage familial. De nos jours, chez les

lyèla de Pouni-Nord, les enfants de sexe féminin sont recherchés. Les femmes ont acquis une certaine valeur au point où cette valeur est exprimée à travers des surnoms.

4.7. La fonction historique

Les surnoms des lyèla de Pouni-Nord permettent de savoir ce que cette société a enduré par le passé. Les lyèla tout comme les Bobo, les Mossi, les Lobi, etc. ont résisté à la conquête coloniale. Les lyèla ont résisté à la pénétration coloniale entre 1915 et 1916. Le village de Pouni-Nord tout comme les autres villages de la province du Sanguié, a subi les mêmes graves conséquences du meurtre d'un soldat français pendant cette conquête. Les populations avaient été chassées de leurs concessions. Pour conserver cette sale histoire, les lyèla ont choisis les surnoms.

4.8. La fonction de communication

Les surnoms contiennent des informations qui doivent être partagées comme le dit LECUYER (2006, p. 6) en parlant du rôle du langage humain :

« Il joue un rôle essentiel dans la communication des êtres humains, à la fois véhicule d'interactions sociales et outil infiniment créatif permettant de représenter la réalité, mais aussi les expériences et les sentiments les plus hypothétiques ».

Les surnoms incluent tous les facteurs de la communication. Ainsi, nous avons :

- *Les parents* sont l'émetteur. Ils donnent le surnom à l'enfant en fonction de leurs préoccupations, de leurs pensées, de leur vision du monde.
- *La société* est le récepteur. En effet, elle reçoit le message divulgué à travers le surnom, l'analyse et lui répond.

- *L'individu surnommé* est le support du message. En Afrique, surtout dans les communautés villageoises, l'oralité prime toujours sur l'écrit. À cet effet, l'individu correspond à un papier sur lequel des informations sont notées. Comme l'a dit le célèbre écrivain malien Amadou Hampâté BA, « *En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.* », ainsi, lorsqu'un lyélé porteur de surnom meurt, c'est tout un ensemble d'informations qui disparaît.
- *Le lyélé* (la langue) est le code privilégié. En effet, dans la société lyélé de Pouni-Nord, la langue parlée est le lyélé. La population s'exprime dans cette langue. Aussi puise-t-elle les surnoms de cette langue.

4.9. La fonction de désignation et d'identification

La fonction d'identification renvoie à l'identité. En effet, identifier, c'est marquer la singularité d'un individu. Le nom propre selon Benveniste (1965, p. 200) est purement un terme appartenant à un code social et sert à désigner. Pour lui : « *Ce qu'on entend ordinairement par nom propre est une marque conventionnelle d'identification sociale telle qu'elle puisse désigner constamment et de manière unique un individu unique* ».

Les surnoms tout comme les autres noms propres permettent de caractériser un individu et le distinguer des autres sans l'écarter des autres. De plus, ils permettent de particulariser et de spécialiser un individu comme l'a expliqué N'Goran Paomé (2006, pp. 197-207), qui précise que tout nom propre

« ...rappelle l'image d'une centaine de nouveau-nés, couchés dans une nursery presque tous semblables et portant aux poignets des bracelets sur lesquels sont inscrits leurs noms, seules indications permettant de les distinguer les uns des autres, de les reconnaître.

Cette image est l'expression de la première fonction que l'on reconnaît au nom propre ».

Outre, selon Daiana (2012, p. 488), les surnoms permettent de renforcer l'identification du moment où le nom officiel peut-être pris par nombreux individus. Cette vision est appuyée par BOUABIB et HABEL (2017, p. 26) qui disent : « *Si la fonction essentielle du nom (patronyme et prénom) est donc d'identifier l'individu dans une société donnée, il devient par-là même le signe de son identité.* »

4.10. La fonction culturelle

Les surnoms ont une dimension culturelle. En effet, ils sont avant tout porteurs de l'identité culturelle. À travers les surnoms, la société lyèlé de Pouni-Nord laisse percevoir ses spécificités culturelles, car les surnoms lui permettent de faire voir ses différentes activités et pratiques culturelles aux membres d'autres sociétés. En plus, les surnoms sont évocateurs des comportements de la société, et déterminent également les croyances de cette société.

Conclusion

L'étude pragmatique du surnom est complémentaire pour une meilleure compréhension de la vie sociale des lyèla. Le surnom n'est pas une obligation pour un lyèl, mais indispensable. Ainsi, le surnom est cette étiquette qui permet de connaître la situation dans laquelle son porteur est né. L'étude a été menée à partir de cette question principale suivante : à quoi sert le surnom dans la vie des lyèla ? Cette interrogation principale a poussé à des questions spécifiques : qu'est-ce que c'est qu'un surnom ? Comment peut-on classer les surnoms des lyèla ? Quelles sont les fonctions que peut avoir un surnom chez les lyèla ? À l'issue de ces interrogations, nous nous sommes fixé cet objectif fondamental : connaître l'importance du surnom

dans la vie des lyəla. Cet objectif général est subdivisé en objectifs spécifiques : définir le surnom ; établir une classification des surnoms des lyəla ; donner les fonctions qu'un surnom peut avoir dans la vie sociale des lyəla. Les résultats atteints ont montré que le surnom a des définitions divergentes. Les surnoms lyəla ont une classification particulière. En plus, ils assurent beaucoup de fonction et c'est ce qui fait d'eux des aspects importants. Cependant, les surnoms sont-ils analysables sur le plan morphosyntaxique ?

Références bibliographiques

BENVENISTE E. (1966). *Problèmes de linguistique générale*, Gallimard, 365 pages.

BROMBERGER C. (1982). *Pour une analyse anthropologique des noms de personnes, langages, la revue internationale des sciences du langage*, Paris.

BOUABID F. & HABEL M. S. (2017). *L'anthroponymie algérienne entre sens et identité. Le cas de la commune de Bechloul*, Université Akli Mohand Oulhadj-BOURA, 69 pages.

DAIANA, F. (2012). *Aspects de la dynamique des appellatifs non conventionnels dans l'espace public roumain actuel*, Editerra, 18 pages.

GRICE (Paul), *Meaning, the philosophical review*, vol. 66, No.3, 1957, 13 pages.

KAM S. A. (2000). *La littérature orale au Burkina Faso : Essai d'identification des textes oraux traditionnels et leur utilisation dans la vie moderne*, Université de Ouagadougou, 722 pages

N'GORAN POAME L. M. L. (2006). *De l'essence au sens des anthroponymes du baoulé*, In *Revue du CAMES*, Nouvelle Serie B. Vol. 007 N° 2, 11 pages.

SOME Z. M. (2016). *Le prénom dagara (Une expérience de la vie, une vision du monde)*, 12 pages

TSHIALA. L. (2011). *La dynamique des anthroponymes chez les DING de la république démocratique du Congo (1885-1960)*, Université de Neuchâtel, 510 pages.

L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET LES OPPORTUNITES DU TRAVAIL AU NIGERIA

Casimir HOUENON

*Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai, Niger State-
Nigeria*

houenon@ibbu.edu.ng

Résumé

Le français est considéré comme la deuxième langue la plus influente au monde. C'est à la fois une langue de travail et une langue officielle pour de nombreux pays et organisations internationales. La connaissance du français est un avantage sur le marché du travail international en général et au Nigeria en particulier. Les compétences en langue française ouvrent les portes des entreprises françaises, non seulement au Nigeria, mais dans le monde entier. La langue française offre aussi aux Nigériens des possibilités de progression de carrière et des salaires compétitifs. Il n'est donc pas surprenant que le français soit devenu la deuxième langue officielle du Nigeria. Dans cet article, nous nous sommes basés sur la didactique professionnelle qui propose d'étudier et d'agir sur les phénomènes liés au développement et à la transmission des compétences professionnelles dans les situations de formation et de travail pour examiner les rapports entre les opportunités de travail et la formation des compétences en langue française. L'étude a déconstruit les arguments qui discréditent l'apprentissage du français au Nigeria pour montrer son utilité et sa dynamique comme moyens d'amorcer et d'améliorer le développement socio-économique du pays. Compte tenu de l'importance et de l'intérêt que suscite l'apprentissage du français au Nigeria et surtout des opportunités de travail qui existent et qui se créeront davantage dans le futur, nous recommandons que d'autres parties prenantes s'impliquent davantage afin de former des compétences qui peuvent aider non seulement à enrayer la crise générale de l'emploi actuelle, mais aussi à contribuer au développement d'autres secteurs où une bonne maîtrise de la langue française est indispensable.

Mots clés : *Apprentissage, langue française, emploi décent, formation*

Abstract

French is considered the second most influential language in the world. It is both a working and official language for many countries and international organisations. Knowledge of French is an advantage on the international job market in general and in Nigeria in particular. French language skills open doors to French companies, not only in Nigeria, but worldwide. French also offers Nigerians opportunities for career progression and competitive salaries. It is therefore not surprising that French has become Nigeria's second official language. In this paper, we drew on vocational didactics, which proposes to study and act on phenomena related to the development and transmission of vocational skills in training and work situations, to examine the relationship between work opportunities and the training of French language skills. The study deconstructed the arguments that discredit the learning of French in Nigeria to show its usefulness and dynamics as a means of initiating and improving the socio-economic development of the country. Given the importance and interest in learning French in Nigeria and especially the job opportunities that exist and will be created more and more in the future, we recommend that other stakeholders get more involved in order to train skills that can help not only to stem the current general employment crisis, but also to contribute to the development of other sectors where a good command of the French language is essential.

Key words: *Learning, French language, decent employment, training*

Introduction

L'économie du Nigeria est officiellement entrée en récession après des années de croissance négative durant la première moitié de l'année en cours selon le Bureau Nigérian des Statistiques. Les fluctuations des prix du pétrole qui compte beaucoup pour une grande partie des revenus de l'Etat nigérian et l'insécurité dans laquelle vivent les populations depuis plus d'une décennie couplée à la récente crise internationale de Covid 19 ont plongé le pays dans une crise économique sans précédent ; ce qui a eu des conséquences néfastes sur tous les secteurs de la vie socio-économique et politique du pays. Le marché du travail qui était déjà saturé et moribond, écrasé par un

grand nombre de sous-employés ou de travailleurs au chômage n'est pas épargné. Selon les données du Programme National d'Eradiation de la Pauvreté (NAPEP), citées par Karl W. et Ruben A, le taux de chômage au niveau national est de 60 %. En moyenne 120 000 diplômés sont formés chaque année dans les universités et autres institutions supérieures au Nigeria, tandis que 500 000 élèves sortent des écoles secondaires et primaires. Les statistiques du NAPEP indiquent que 80 % (environ 1,2 million) de diplômés sont demeurés au chômage pendant les dix dernières années et qu'environ 50 % des sortants des écoles secondaires et primaires (environ 2,5 millions) sont restés au chômage pendant la même période. Ces chiffres sont corroborés par le Bureau Nigérien des Statistiques qui affirme que plus de 18.1% de des jeunes sont sous-employés. Pris ensemble avec les travailleurs licenciés à cause de la fermeture de certaines entreprises, plus de vingt millions de jeunes Nigériens représentant 42% de la population sont aujourd'hui au chômage au Nigeria. Cette situation pourrait s'aggraver considérablement, à moins que des actions ne soient impulsées en temps opportun pour pallier l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. En effet, les modes de formation dans les universités et dans les institutions de formation nigérianes sont plus orientés vers les savoirs disciplinaires, savoirs relevant de compétences académiques, disciplinaires, méthodologiques qui sont loin de satisfaire les besoins réels d'emploi sur le terrain. De là, se pose alors la question du développement des compétences professionnelles. Comment allier compétences académiques et compétences professionnelles dans la formation universitaire ? Quelle place réservée aux compétences opératoires dans la formation universitaire ? Comment alors rapprocher l'université des secteurs d'activité. Les situations professionnelles sont dynamiques par la quantité de variables qui surgissent. Dans ces conditions, il est loisible de se demander si le développement des compétences aussi bien académiques et opératoires en langue française dont l'étude suscite déjà tant de

débats au Nigeria peut aider les nigériens à résoudre les problèmes récurrents de l'inadéquation entre la formation et la vie professionnelle. Cette question sera analysée sur la base des principes de la didactique professionnelle qui considère l'activité de travail et plus précisément les situations de travail et l'expérience professionnelle pour expliquer les préoccupations de formation. Il s'agira donc d'examiner l'importance des rapports entre l'apprentissage de la langue française et les opportunités d'emplois décents qu'il peut offrir aux apprenants au Nigeria. En effet, La didactique professionnelle née en France dans les années 1990, au confluent d'un champ de pratiques, la formation des adultes, et de trois courants théoriques : la didactique qui vise à comprendre et à agir sur les processus qui relèvent de la transmission et de l'acquisition des domaines de savoirs en vue de les améliorer, la psychologie qui s'intéresse aux mécanismes cognitifs d'apprentissage et l'ergonomie qui vise à comprendre et à agir sur les situations et conditions de travail en vue de les améliorer. Pierre Pastré, son fondateur la définit comme « l'analyse du travail en vue de la formation » (Pastré, 2009 : 159). L'analyse du travail y occupe une double fonction. C'est un préalable à toute formation, dans la mesure où c'est l'analyse du travail qui permet de s'assurer qu'une formation sera précisément ajustée au domaine professionnel qu'elle a pour but de couvrir. Mais l'analyse du travail, quand elle est effectuée par les opérateurs eux-mêmes à la suite de leur activité, est également un des moyens les plus puissants pour acquérir et développer leurs compétences. Les concepts et méthodes de la didactique professionnelle ont subi une évolution historique à mesure que la didactique professionnelle se développait. La didactique professionnelle a pour but d'analyser le travail en vue de la construction, et le développement de compétences professionnelles. Elle utilise alors des situations de travail réelles ou simulées qui servent de supports d'apprentissages. La didactique professionnelle est une approche qui vise une

meilleure compréhension des axes structurants des pratiques professionnelles afin d'en dégager les savoirs empiriques qui y sont associés. Les connaissances pratiques peuvent alors être décomposables en objets de formation et transposables dans les programmes. Elle se propose d'étudier, de conceptualiser et d'agir sur les phénomènes liés au développement et à la transmission des compétences professionnelles dans les situations de formation et de travail. Autrement dit, elle s'intéresse aux situations de travail pour faire émerger des apprentissages.

De là, se pose alors la question du développement des compétences professionnelles. Comment développer les compétences professionnelles du nouveau diplômé ? Comment allier compétences académiques et compétences professionnelles dans la formation des apprenants de la langue française au Nigeria. Analyser les compétences et les processus de leur construction revient à analyser l'action et les conditions dans lesquelles l'action est amenée à se réaliser. Dans le cas de la formation des compétences nécessaires en français en vue de combler le déficit en matière d'emploi, l'importance sera accordée à l'analyse des opportunités de travail et des situations qui nécessitent la formation des compétences en langue française au Nigeria. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un emploi décent et comment l'étude de la langue française peut-elle permettre d'y accéder ?

1. La notion d'emploi décent

Le travail est un élément capital dans la vie de tout être humain pour lutter contre la pauvreté et atteindre un développement durable, inclusif et équitable. Voltaire écrit dans la conclusion de *Candide* : « le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin ». (Voltaire, 2008 : 44) Le travail est donc une nécessité pour l'existence, la conservation et le développement de tout être humain. On peut

alors comprendre par travail décent, des opportunités d'emplois productifs, générant un revenu équitable, assurant la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale des travailleurs et de leur famille, et accordant aux personnes la liberté d'exprimer leurs préoccupations, de s'organiser et de participer aux décisions affectant leurs vies. Le travail décent a été institutionnalisé dans la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. L'OIT le définit comme « la possibilité pour les hommes et les femmes d'accéder à un travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. » (Déclaration OIT, 2008). Cette Déclaration, adoptée à l'unanimité par les mandants de l'OIT, a réaffirmé l'attachement de l'OIT et de ses Etats Membres aux quatre objectifs stratégiques de l'Agenda du travail décent :

- La création d'emplois,
- Le respect,
- La promotion et la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail,
- l'extension de la protection sociale et la promotion du dialogue social et du tripartisme.

Mais quelles sont les conditions pour l'émergence d'emplois décents avec un diplôme de langue française au Nigeria ?

2. L'essor du français et la formation des compétences au Nigeria

Avec la croissance des échanges internationaux et surtout avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la maîtrise des langues étrangères est devenue un véritable atout. Les secteurs qui font appel à des compétences linguistiques sont très nombreux. N'est-ce pas dans le but de profiler des avantages qu'offre l'étude d'une seconde langue que le gouvernement du Nigeria, dans sa politique linguistique a fait du français une

deuxième langue officielle du pays ? En analysant les facteurs responsables du choix de la langue française, Ajiboye, cité par Bariki (1999), formule quatre principes :

- Le principe de voisinage géographique
- Le principe de diplomatie
- Le principe d'avancement technologique
- Le principe d'interdépendance globale

Abordant le premier principe, il n'est plus un secret pour personne de dire que le Nigeria a adopté l'étude de la langue française afin de mieux communiquer avec ses voisins francophones et de mieux s'intégrer dans les organismes sous-régionaux ou le français a une importance capitale. Selon Okeke, « le rôle du leadership du Nigeria dans la CEDEAO serait plus significatif si les Nigériens peuvent parler les langues officielles des autres pays dans la communauté sous-régionale, qui est principalement le français » (Okeke, 1999 : 66). Des quinze pays membres de la CEDEAO, huit ont le français comme la langue officielle et de l'enseignement dans leurs écoles, cinq parlent l'anglais laissant seulement deux pays ayant le portugais comme la langue officielle. Si une langue particulière se parle dans huit (majorité simple avec 53%) parmi quinze pays membres d'un organisme international, il va sans dire que cette langue occupe une position très prestigieuse dans l'organisme. C'est le cas du français dans la CEDEAO. Rappelons aussi que le Nigeria s'est imposé comme un acteur diplomatique de premier plan en Afrique de l'Ouest et au sein de l'Union africaine. Il contribue à promouvoir la CEDEAO, dont le siège est à Abuja. La langue française joue un rôle primordial dans la mise en place des stratégies de développement au Nigeria. En effet, ce n'est pas par hasard que la langue française est présentée dans le programme d'enseignement au Nigeria comme un moyen de communication et d'acquisition du savoir. Cette conception est en parfait accord avec les perspectives d'André Martinet (1980) :

Bien que métaphorique, la désignation d'une langue

comme un instrument ou un outil attire très utilement l'attention sur ce qui distingue le langage de beaucoup d'autres institutions. La fonction essentielle de cet instrument qu'est une langue est celle de communication : le français est, par exemple l'outil qui permet aux gens de langue française d'entrer en rapport les uns avec les autres. (Martinet, 1956 : 56)

Il va sans dire que le français peut permettre au Nigeria de s'ouvrir sur le monde afin de renforcer ses liens de coopération de tous ordres. C'est d'ailleurs le but du septième objectif du millénaire pour le développement qui est ainsi formulé dans son article dix cité par Houenon :

Satisfaire les besoins éducatifs fondamentaux constitue une responsabilité commune et universelle de l'humanité, qui exige la solidarité Internationale et des relations économiques équitables et justes afin de corriger les disparités économiques existantes. Toutes les nations ont à offrir des connaissances et des expériences utiles pour la conception de politiques et programmes d'éducation efficaces. (Houenon, 2007 : 29)

Apprendre le français permet dès lors au Nigeria de satisfaire son besoin en diplomatie et de coopération avec les autres Nations de la planète qui ne parlent pas l'anglais. En effet, le français est la langue étrangère la plus largement apprise et la seule langue parlée sur cinq continents. C'est également la seule langue avec l'anglais que l'on peut apprendre dans tous les pays du monde. Parler français permet notamment de poursuivre ses études en France dans des universités réputées ou dans les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, classées parmi les meilleurs établissements supérieurs en Europe et dans le monde. Les étudiants qui maîtrisent le français peuvent bénéficier de bourses du gouvernement français pour poursuivre leurs études du troisième cycle en France dans toutes les disciplines et obtenir un diplôme internationalement reconnu. Le français est à la fois langue de travail et langue officielle à l'ONU, dans l'Union

européenne, à l'UNESCO, à l'OTAN, au Comité International Olympique, à la Croix Rouge Internationale etc. et de plusieurs instances juridiques internationales. C'est d'ailleurs pour cette raison que les autorités politiques ont clairement affiché leur volonté d'encourager l'apprentissage du français au Nigeria afin d'assurer des meilleures conditions de communication avec le reste du monde.

En ce qui concerne le troisième volet à savoir le principe d'avancement technologique, il faut reconnaître que le programme du gouvernement nigérian a mis l'accent sur l'acquisition de la science et de la technologie. Faisons remarquer que ces connaissances sont transférées grâce à la langue ; et la langue française peut se révéler en la matière, un outil de première main car les Français sont en avant-garde dans certains domaines de la technologie. Le français est devenu une réalité incontournable dans la prise des décisions concernant le développement socio-économique du Nigeria. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les secteurs qui participent au développement de la vie économique du pays ont commencé à s'intéresser de plus en plus à la langue française. La conséquence directe de l'intérêt que portent les nigériens à la langue française est qu'il sort chaque année des universités et écoles normales nigérianes, des centaines voire des milliers de diplômés en langue française. Mais l'environnement anglophone du marché d'emploi déjà très saturé permet-il leur insertion dans la vie professionnelle ?

3. Les opportunités d'emploi au Nigeria pour les diplômés en langue française

Parler français au Nigeria est un atout professionnel. Plus que jamais, la maîtrise de plusieurs langues, dont une de communication internationale comme le français, constitue un atout décisif sur le marché de l'emploi caractérisé par une compétition internationale et les économies mondialisées. II

va sans dire que les emplois réguliers sont disponibles aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé pour les personnes qui ont fait des études de la langue française.

3.1 Les opportunités dans le secteur public

Des opportunités d'emploi existent dans tous les secteurs qui participent à la vie économique du pays et surtout dans l'éducation. Est-il nécessaire de rappeler que le français est l'objet d'une forte demande d'apprentissage au Nigeria ? Depuis que l'ex-dictateur, Sani Abacha, a décidé de faire du français la deuxième langue officielle du pays, on note un engouement pour son apprentissage par presque tous les Nigériens. Cette volonté a été mise en application par l'ancien président Olusegun Obasanjo en rendant l'enseignement du français obligatoire dans les écoles secondaires alors qu'il est également enseigné dans les écoles primaires privées. Une étude récente menée pour le compte du Ministère de l'éducation nationale permet de noter le manque alarmant d'enseignants de français. Selon cette étude, il faut environ 262634 professeurs de français pour rendre effectif l'enseignement du français au Nigeria. Cette demande concerne seulement les établissements publics où le français est enseigné. Au Nigeria, la langue française jouit d'un statut de langue étrangère privilégiée parmi une dizaine d'autres en ce sens qu'elle est la seule à être enseignée aux niveaux des écoles primaires privées et écoles secondaires publiques et privées. Effectivement, plus de six faits concrets nous portent à croire que la langue française bénéficie d'un statut privilégié au Nigeria :

- La fondation du Village Français du Nigeria à Badagry afin de répondre aux besoins pressants qui est de sauver le programme de français dans les établissements tertiaires du Nigeria ;

- L'intégration du français aux matières principales et obligatoires aux niveaux des programmes de "Junior Secondary School " (J. S. S) et "Senior Secondary " (S S C E)

et, cela depuis 1998 ;

- La langue française est introduite au niveau de l'école primaire, à partir de la quatrième année (National Policy on Education, 1981 pp. 13-14). Compte tenu du nombre limité des enseignants, il est quasiment impossible de mettre en application cette politique.

- La création d'une part d'une dizaine d'écoles pilotes (écoles d'excellence) et d'écoles normales pilotes (au nombre de huit parmi 34 d'écoles normales ou *Colleges of Education* et d'autre part, d'universités pilotes (au nombre de six parmi 40 où le français est enseigné) en matière de l'enseignement / l'apprentissage de français.

- La création des centres de ressources et documentation - CFTD (au nombre de cinq) ainsi que de nombreux centres linguistiques, à travers tout le Nigeria et destinés à la formation des enseignants exerçant dans les écoles primaires et secondaires.

- De plus, la création de neuf alliances françaises dans le pays. L'enseignement du français dans vingt écoles polytechniques (parmi les 30 existant) au Nigeria, et cela, aux apprenants qui s'inscrivent à une formation professionnelle telle que le secrétariat, la communication, le journalisme, l'hôtellerie, le tourisme, informatique etc.

Tous ces exemples montrent la disponibilité de l'emploi dans le secteur de l'enseignement du français qui joue un rôle très important dans la formation des compétences nécessaires pour le développement du pays.

3.2 Les opportunités dans le secteur privé

La croissance économique, qui est vitale tant pour le développement du pays que pour la lutte contre la pauvreté, passe nécessairement par la participation du secteur privé. Le partenariat public-privé est la conjugaison des forces respectives de partenaires publics et privés. Les entreprises privées jouent un rôle primordial dans la création de l'emploi et

la génération de revenus pour la société et les individus. En ce sens, parler français est un atout pour multiplier ses chances sur le marché international de l'emploi. La connaissance du français ouvre les portes, non seulement des entreprises françaises au Nigeria comme à l'étranger dans tous les pays francophones (Canada, Suisse, Belgique et beaucoup de pays sur le continent africain) mais aussi celles des organisations et organismes internationaux. Rappelons que le français est aussi une langue officielle des organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et le Culture (UNESCO), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Bureau International du Travail (BIT), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union Africaine (UA), la Croix Rouge Internationale (CRI), l'Union Européenne (EU). Toutes ces institutions ont leurs sièges à Abuja et recrutent chaque année du personnel doté des compétences linguistiques pouvant aider à la réalisation de leur mission.

En ce qui concerne l'enseignement du français, on peut dire que le secteur privé apporte le capital et l'expertise par le truchement de sa participation à l'élaboration des programmes, de la formation, de ses réseaux, de son personnel qualifié et de l'accès au savoir-faire. Selon le Rapport sur la situation du secteur de l'éducation (2023), les ressources privées représentent environ 20 % des dépenses nationales totales consacrées à l'enseignement du français au Nigeria. Le Nigeria appartient à la Zone de Solidarité Prioritaire pour la France. En effet, la coopération franco-nigériane privilégie l'enseignement du français ainsi que les échanges scientifiques et culturels. Un mémorandum d'entente sur les grandes orientations de la coopération franco-nigériane (l'enseignement du français et la diversité culturelle, l'enseignement supérieur et la recherche, le renforcement de la gouvernance et de l'état de droit) a été signé à l'occasion de la visite du Premier ministre français au Nigeria,

le 22 mai 2009. Le Nigeria accueille un Institut Français à Abuja, un Institut français de Recherche en Afrique (IFRA) basé à Ibadan, trois CFTD (Center for French Teaching and Documentation) basés à Ibadan, Jos et Enugu, dix Alliances françaises basées à Lagos, Ibadan, Port-Harcourt, Owerri, Enugu, Jos, Kano, Maiduguri, Kaduna, Ilorin, un lycée français à Lagos, une école française à Abuja et une école d'entreprise à Port-Harcourt. Les écoles françaises connaissent un développement rapide. L'école Marcel Pagnol d'Abuja, dont le cursus va de la maternelle à la troisième est installée dans des locaux neufs depuis 2010. En croissance régulière, elle compte désormais 2332 élèves dont 18% de Français et 40% de Nigériens, le reste se répartit entre une trentaine de nationalités. A Lagos, le lycée Louis Pasteur donne des cours de la maternelle à la terminale en français. Son effectif est de 2646 élèves (1/3 de Français et 1/3 de Nigériens). Gérée par la mission laïque, l'école de Port-Harcourt installée dans le camp Total a rouvert ses portes en 2010, après une interruption de 3 ans pour des raisons de sécurité. Elle compte aujourd'hui des milliers d'élèves.

On ne peut passer sous silence la présence de l'Agence Française de Développement (AFD) dont l'action est très déterminante pour l'économie du Nigeria. En raison du poids économique du Nigeria en Afrique et d'une offre de formation professionnelle quasi inexistante au Nigeria, la France souhaite développer des actions de coopération dans ce domaine. Les entreprises françaises au Nigeria ne disposant pas d'une main-d'œuvre qualifiée et adaptée à des besoins, le gouvernement français les incite à développer des programmes de formation destinés directement à la population estudiantine nigérienne. De même, les entreprises françaises sont encouragées à s'inscrire dans la dynamique « Quai d'Orsay - Entreprises » pour offrir davantage de bourses d'études aux étudiants nigériens. Les études financées par le groupe concernent des écoles de commerce, une université et une école technique. Selon Viviane MIKE-EZE, Coordinatrice, Education pour le programme d'accès à

l'énergie de Schneider Electric, « La formation technique au Nigeria n'est pas adaptée aux besoins des entreprises qui investissent dans le pays » (Guardian, 2018). En 2020, l'Espace Campus France a ainsi participé au *National recruitment fair*, salon d'envergure nationale, aux côtés de grandes entreprises françaises comme Total, Schneider Electric ou Air Liquide. La France était d'ailleurs le seul pays à présenter son offre d'enseignement supérieur pendant ce salon. Le lien ainsi fait entre études et emplois a su convaincre plusieurs étudiants nigériens de postuler pour des Masters ou MBA en France.

La pertinence économique du français au Nigeria est aussi un aspect à ne pas ignorer lorsqu'on discute l'importance de cette langue pour le pays. Selon un article publié sur internet en février 2014, environ 50 entreprises françaises, filiales et bureaux de représentation implantés au Nigeria, ont déjà créé 23 000 emplois dans le pays. Selon Houenon :

Il y a plus de 120 usines et sociétés françaises exerçant au Nigeria qui auraient besoin de services des professionnels ayant la connaissance de la langue française. Le groupe Total est présent au Nigeria depuis 1962 et est impliqué dans l'ensemble de la chaîne énergétique au Nigeria. On peut également citer la présence des entreprises françaises telles que : CFAO, SCOA, BNP, ELF, MICHELIN, PEUGEOT, FOUGEROLLE, SGE, BOUYGUES, SAE, SPIE-BATIGNOLLES, DEGREMONT ET BEC FRERES, LAFARGE, ALCATEL, AIR LIQUIDE, DUMEZ, ALSTON, SAGEM, ACCOR, TECHNIP AREVA. La liste plus complète de ces entreprises peut être trouvée dans le site Web du sénat français à <http://www.senat.fr/index.html>. (Houenon, 2007 : 20)

Ces entreprises françaises investissent des millions d'euro dans l'économie nigérienne créant ainsi des opportunités d'emploi aux nigériens qui ont des diplômes en langue française.

Conclusion et recommandation

L'importance de l'apprentissage de la langue française au Nigeria et son rôle dans l'économie du pays ne sont plus des sujets à discuter eu égard aux nombreux avantages que présente sa connaissance et sa maîtrise. Les faits et les exemples présentés dans cette communication illustrent de façon succincte l'impact économique du français dans les secteurs d'activités liés au travail et aux échanges internationaux. Le français assure non seulement l'ouverture du Nigeria sur le monde extérieur, mais il permet également de résoudre le problème de chômage auquel beaucoup de diplômés nigériens sont confrontés aujourd'hui. Il importe donc d'encourager les étudiants à poursuivre leurs études en français dans des secteurs variés de l'économie tels que l'informatique, la technologie, la médecine, les relations internationales, le commerce, les finances, le tourisme, l'hôtellerie pour ne citer que ceux-là afin d'élargir les chances d'emploi sur le plan national et international. Pour ce faire, nous suggérons et recommandons les mesures suivantes :

- 1- Le vote de la loi qui fait du français la deuxième langue officielle du Nigeria et son application dans les faits.
- 2- La création des écoles spécialisées dans la formation des compétences requises afin de faire face au problème du chômage qui est à la base de la crise économique qui secoue les pays actuellement.
- 3- Doter et équiper les centres de formation des matériels didactiques, de laboratoires de langues et de nouvelles technologies de l'information et de la communication,
- 4- La formation et le recyclage des professeurs de français aux nouveaux défis de l'enseignement et de l'apprentissage de français au Nigeria.
- 5- Encourager et inciter l'apprentissage du français au Nigeria par l'octroi des bourses d'études en France ou dans les pays francophones afin de susciter le désir chez les apprenants.

- 6- Encourager d'autres experts de la sous-région particulièrement de la zone du CAMES à s'intéresser à ce marché que constitue le Nigeria pour des recherches dans tous les domaines du développement pour une Afrique libre et prospère.

Bibliographie

Bariki, O. (1999). Le français au Nigeria : historique, statut et importance, *Nnoruka. M*

(Éd). *Cours de langue et de littérature française*. Ilorin : Département de langues vivantes européennes. 22-32

Eze, V. (2018, 22 May) Schneider Electric Unveils Product, Rewards Performing Partners. *The Guardian*, pp.23-24

Houenon, C. (2007) Les relations franco-nigériennes : bilan et perspectives, *Zujol* :

COE Zuba, 1(2) 122-134

Martinet, A. (1980). *Éléments de linguistique générale*. Paris: Armand Colin

Okeke, V. O. (1999). Nigeria's Quadrilingualism: what for? *Journal of Humanities*:

Owerri: Imo State University. 1(1) 28-38

Voltaire, (2008) *Candide*. Genève: J. Cramer

Wohlmuth, K., Adeolu R. (2008). *New Growth Alleviation Strategies for Africa: International and Regional Perspectives*: Lit: Verlag Munster

Webographie

NBS. (2023). Nigerian labour Force [consulté le 31 juillet, 2023]. <https://www.nigeriastart.gov.ng>

Pastré, P. (2009). Le but de l'analyse du travail en didactique professionnelle : développement et/ou

Professionnalisation ? Dans : Marc Durand éd., *Travail et formation des adultes* (pp. 159-189). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. [Consulté le 12 Août 2023] <https://doi.org/10.3917/puf.duran.2009.01.0157>

LES INDEXICALITES DANS LES INTERACTIONS VERBALES EN GHOMÁLÁ' : CAS DU RITE D'INTERCESSION POUR LA GUERISON A BANDJOUN

Dr Emma Flaricelle BAKAM

Université de Yaoundé I, Cameroun

bakamema@yahoo.fr

Résumé

L'indexicalité est un terme technique adapté de la linguistique. Cela désigne donc l'incomplétude naturelle des mots, qui ne prennent leur sens complet que dans leur contexte de production, que s'ils sont « indexés » dans une situation d'échange linguistique. Cet article propose une étude de l'indexicalité dans les interactions verbales en ghómálá?. L'objectif est de faire ressortir les sémantismes des mots capitaux susceptibles d'être considérés comme la clé de voûte dans la communication. Il s'agit entre autres des déictiques (spatiaux et temporels), des déictiques sociaux (termes d'adresse), des symboles lexicaux, du style et des expressions indexicales ambiguës. Les méthodes de collecte des données que nous avons utilisées sont l'observation et l'interview.

Mots clés : *indexicalités, interaction verbale, ghómálá', clé de voûte, déictiques*

Abstract

Indexicality is a technical term of Linguistics. It is thus natural incompleteness of words that take their complete meaning in context only if they are indexed in communication. This article suggests a study of indexicality in verbal interactions in ghómálá'. The objective is to give the meaning of key-terms of communication. They are: deictics (temporal and spatial), social deictics (address term), lexical symbols, style and indexical expressions that are ambiguous. To collect data, we used methods such as observation and interview.

Key words: *indexicality, verbal interaction, ghómálá', key word, deictics*

Introduction

Les interactions verbales en ghómálá? sont dotées des paroles chargées d'un sens fort symbolique qui varie d'une situation de communication à l'autre. Cette symbolique de sens sur une panoplie de termes indexés se dégage des discours prononcés pendant le rite d'intercession pour la guérison ; d'où le choix de notre thème intitulé « les indexicalités dans les interactions verbales en ghómálá? : cas du rite d'intercession pour la guérison à Bandjoun ». Nous nous interrogeons donc sur ce qui fait sens dans le discours des rites traditionnels. Quelles sont les paroles prononcées pendant le rite d'intercession pour la guérison chez les Banjoun? Les indexicalités caractérisent-elles ces paroles en ghómálá? nous envisageons démontrer que les indexicalités constituent la clé de voûte des interactions verbales dans les rites d'intercession pour la guérison chez les bandjoun. Ceci sera fait selon une approche qualitative.

1. Méthodologie

Il est question ici de parler du contexte de collecte des données, du type de corpus, de dire comment il a été collecté et comment il sera ou est analysé.

Nos données ont été collectées un jour approprié pour faire le rite. C'était le jour Ntamdze, septième jour des huit jours du calendrier ghómala'. Ce jour était autrefois réservé à l'art vestimentaire. Puisqu'il n'y avait pas assez de tissus, l'on fabriquait des caches sexes à partir des feuilles. Le rite proprement dit s'est tenu dans une famille en difficulté à Hiala, un quartier du village Bandjoun. Il a été fait à la demande du successeur de la concession qui traversait les périodes difficiles de sa vie. Ce dernier avait refusé la succession. Ce refus a créé un bouleversement dans la famille. Pour mettre fin à tout cela, le successeur avec l'accord des autres membres de la famille a invité l'exécutant du rite d'intercession pour la guérison à venir

faire le rite. Malheureusement, il était trop tard pour arranger ces dégâts ; car le malade passa de vie à trépas après le rite.

Le corpus soumis à l'analyse de ce travail est doté de données qualitatives. Nous avons les discours prononcés par l'exécutant pendant le rite.

Les données ont été collectées par le biais des instruments tels que : l'appareil numérique, le téléphone et un microphone. Ne pouvant pas utiliser les trois appareils au même moment, nous avons donné l'appareil numérique à notre informateur principal qui avait une connaissance du matériel de technologie. Nous avons-nous même utilisé le téléphone ; tout ceci pendant le rite. Nous avons fait usage du microphone au moment de nos entretiens avec les informateurs. Nous les questionnons dans le but de mieux comprendre ce qui nous était confus pendant le déroulement du rite.

Notre analyse consiste à décrire, expliquer et donner des informations par rapport à chaque extrait présenté.

Nous comptons à la suite de cette section étudier la notion d'indexicalité, de présenter un bref résumé du rite d'intercession pour la guérison avant d'étudier les termes indexicaux qui découlent de son langage.

2. La notion d'indexicalité

Les indexicaux sont des expressions linguistiques dont la référence peut varier d'un contexte d'usage à l'autre. « Je », « maintenant », « ici », « hier », « ça » en sont des exemples typiques. La signification d'un mot ou d'une expression provient des facteurs contextuels tels que la biographie du locuteur, son intention immédiate, la relation unique avec son auditeur, leurs conversations passées. Pour P. Pharo (1984 P.156)

« Les expressions indexicales, dont la référence est relative à celui qui parle, sont des occurrences de mots types dont le sens ne constitue pas une simple réplique de ces derniers mais renvoie fondamentalement aux

circonstances particulières de chaque interlocuteur, c'est à dire aux personnes, au temps et au lieu de celle-ci ».

C'est pourquoi H. Garfinkel (1967, P 4) cite Husserl qui parlait

« D'expressions dont le sens ne peut être décidé par un auditeur sans nécessairement qu'il sache ou assume quelque chose à propos de la biographie et des objectifs de l'utilisateur de l'expression, des circonstances de l'énoncé du cours antérieur de la conversation ou de la relation particulière de l'interaction actuelle ou potentielle qui existe entre le locuteur et l'auditeur ».

L'indexicalité est une notion centrale de l'ethnométhodologie (B. Conein, 1984 et H. Garfinkel 2007). Elle est l'incomplétude naturelle des mots qui ne prennent leur sens complet dans le contexte. Pour Bar Hillel (1954 P.250), sa compréhension profonde passe par des « caractéristiques indicatives » ; et J. Bruner (1973) exige des gens qu'ils « aillent au-delà de l'information qui leur ai donnée ». Pour Garfinkel, les caractéristiques des expressions indexicales doivent être étendues à l'ensemble du langage. Sa conviction est que l'ensemble du langage naturel est profondément indexical, dans la mesure où pour chaque membre, la signification de son langage quotidien dépend du contexte dans lequel ce langage apparaît. Cette notion transposée par l'ethnométhodologie aux sciences sociales, signifie que toutes les formes symboliques, comme les énoncés, les gestes, les règles, les actions, comportent une frange d'incomplétude.

2.1. Le problème de la signification linguistique

Ce problème repose sur les formes de l'indexicalité que sont le langage et la pensée en contexte. Le phénomène de sensibilité au contexte révélé par ces expressions renvoie à des propriétés de la pensée humaines dans sa relation avec l'espace, le temps et nous- même. Les philosophes qui étudient

l'indexicalité proposent des analyses singulières de problèmes classiques, comme la connaissance du monde extérieur, la conscience de soi ou encore la force. Les études présentées ici partant du problème de la signification des expressions tentent d'en dégager, les implications profondes en philosophie du langage, en philosophie de l'esprit et en métaphysiques.

En plus, J. Perry (1979) dans son ouvrage intitulé *The Problem of Essential indexical* présente la pensée de R. Descartes selon laquelle la vérité la plus évidente était qu'il pensait. Mais comme E. Anscombe l'a noté, « Descartes pense » soit indubitable pour chacun de nous.

Aux yeux des philosophes contemporains le « je » comme le « pense » soulève des problèmes épineux. Dans ces essais, le philosophe américain J. Perry s'attache à comprendre la capacité du mot « je » à rendre compte d'un type particulier de connaissance de soi, dans le cadre d'une théorie générale des indexicaux et de l'information. Les indexicaux sont des mots qui comme « je » désignent différentes choses selon la personne qui les dit ou le moment où ils sont dits. Perry montre que ces mots présentent les difficultés pour la tradition frégréenne en philosophie du langage. La théorie qu'il propose fait résider la magie du mot « je » dans le rapport mutuel entre les structures cognitives que nous utilisons pour traiter l'information et les structures linguistiques dont nous nous servons pour communiquer. Il examine également de nombreux autres problèmes relevant de la philosophie de l'esprit et de la philosophie du langage.

J. Perry est l'auteur d'un grand nombre de travaux portant sur la philosophie du langage et sur la philosophie de l'esprit. Sa théorie de l'indexicalité et de l'information, de même que ses réflexions sur l'identité personnelle, sur la conscience de soi et sur l'immortalité, continuent à s'exercer une profonde influence sur les débats philosophiques actuels.

2.2. Le rôle des indexicalités

Peirce insiste sur le rôle joué par l'indexicalité dans l'assertion : « il doit amener l'auditeur à partager l'expérience du locuteur en lui montrant ce dont il parle [...]. C'est la connexion d'un mot indicatif avec un mot symbolique qui fait l'assertion ». Ce qui rend nécessaire le rôle de l'indexicalité, c'est que lui seul peut, dans la proposition, distinguer premièrement le monde réel du monde fictif, si c'est du monde réel qu'on parle et en général désigner le monde dont il est question ; et deuxièmement, désigne, dans le réel un élément circonstanciel saillant dont le locuteur veut faire partager à l'auditeur l'expérience, par la contrainte « lui seul peut représenter à l'auditeur la contrainte exercée par le locuteur en le contraignant à faire l'expérience de la même circonstance »

3. Le corpus

Il est question de dégager les éléments essentiels de ce rite.

3.1. Résumé

Le malade pour qui on fait ce rite souffre du fait de sa désobéissance, le refus de succéder à son père. Pour mettre fin à cette souffrance qui envahi toute la famille (fils et petits-fils), ce rite est exécuté. Il est exécuté par un prophète dans la concession où le malade était appelé à succéder et où s'est manifesté la colère des ancêtres qui a causé les dégâts dans la famille. Sont présents pendant le rite : l'exécutant du rite et son homme de main, le malade, quelques membres de la famille, les voisins de la concession, ami du malade. Le malade, pour supplier, flatter, adoucir le cœur de Dieu et les ancêtres à lui donner la guérison offre en sacrifice le pistache traditionnel, le haricot traditionnel, un coq et les ingrédients pour les assaisonner. (Cette offre effectuée par le malade symbolise une demande de pardon). Comme objets utilisés pendant le rite, nous avons : de l'huile rouge, du sel, du vin de raphia, le bois de chauffage pour brûler

le coq avec ses plumes, la potion magique, des bols pour mettre le coq cuit et assaisonné, le pistache traditionnel, le haricot traditionnel, le jujube etc. Les paroles sont prononcées par l'exécutant pendant le rite. Celles qui nous semblent plus importantes sont les suivantes :

1- a) Gā ā pə́ bē nwē jēŋ lē pók á gākóló
 conj cond être être malheur ci p4 mauvais Foc Conj

a- a) bē á gākóló nē jé tsé,
 être Foc Conj Prép Poss tête

« Si les malheurs qui sont dans la concession étaient mauvais n'importe comment »

b) bē pjē ∅ sē? pō? tǰé? nā njāptē já.
 Top 1pl Pr venir comme cela aujourd'hui inf calmer cela
 « nous venons comme cela aujourd'hui pour calmer »

2- a) Pō ∅ lúsi ntámdzē
 2pl i m p s e lever prendre le devant

b) há gú? pē ná ŋkwítá gūŋ mōnēŋ āwé lá? ē
 donner force 1pl inf aider indef monde reinf concession Adv
 « prenez le devant et donnez la force à tous les gens de cette concession »

3- a) Gā ā pə́ bākóló
 Conj Foc être n'importe quoi

b) jē ä ntúm lá? mēnjé á á,
 Rel MR Prép ici déranger

c) á tǰǰé, á tǰǰé tǰé?
 Foc finir Foc finir aujourd'hui
 « Que tout ce qui dérange dans cette concession finisse aujourd'hui »

d) Sī ∞ v́ənj́.̄
 Dieu Subj éffacer

e) Té ∞ á ntúm góʔ j̄əŋ
 enlever Subj Pron Prép souffrance Dem

f) ē gā ∞ ntúm ó áá
 Rel 1sg V e r b Prép Reinf MR
 « Que Dieu me sorte du malheur dans lequel je me trouve »

4) gá pō há hwítā.
 Conj 2pl donner paix
 « droitement qu'on entende plus parler ,que vous donnez la paix»

5-a) Pō ∞ hā j̄ə gúʔ,
 2pl Imp donner Pron force

b) ∞ ∞ nté yó ntúm ná é.
 Pron Imp enlever maladie Prép corps Poss

6- a) ká láʔ bíŋ dzúʔ nwā ná ʃōp j̄əŋ gá.
 Neg P4 encore entendre malheur Prép ʃop Dem Dem

b) pjá bá wá bí já póʔ ō,
 1pl être Prog éffacer Dem comme cela
 «que ces malheurs ne se répètent plus jamais, nous l'anéantissons,»

7-a) dzúʔ sī pú ā mkó mjā ē nā sóʔ nā lô
 Pistache Dieu Prép Reinf haricot Rel 3sg inf venir inf demander

a- a) tsjā hwā bí pō á, ǎ jaá.
 Poss remède à vous MR Pron Dem
 « Voilà le pistache traditionnel et le haricot traditionnel qu'il a apporté pour venir demander la guérison»

8- a) gá pō kâp tsjā hwā .
 Conj 2pl cueillir Poss remède
 « que vous cueillez son remède »

9- a) dāk ∅ tsjā hwā
 cueillir imp Poss remède

b) ā té ∅ pó bíbí myō ntám ná é,
 Foc enlever Pr petite petite maladies Prép

corps Poss

« rendez la féconde; cueillez son remède afin qu'il soit débarrassé des petites maladies»

10) gá pō tú lá? tsā mtû sá,
 Conj 2pl instaurer F4 Poss bases nouvelle
 « Que vous instaurez une nouvelle façon de vivre »

11) pāntúm gésó, dām gésó, a dūmékē dūmékē
 être Prép gésó Prép Foc dumékē duméke
 « Que les esprits de geso et de Duméke,»

En conclusion, ce rite veut dire donner la guérison au fils de la concession qui est malade à cause de sa désobéissance à la succession de son père. Ce rite n'est pas soutenu par de proverbe mais des expressions incomplètes et codées

3.2. Analyse du corpus

Cette analyse sera basée sur les déictiques sociaux, temporels et spatiaux.

3.2.1. Les déictiques sociaux

Les déictiques sociaux trouvent leur sens dans les termes d'adresse que sont : les titres honorifiques, les noms de famille et les pronoms personnels. Dans la langue ghómálá', les pronoms sont des termes d'adresse qui signalent la solidarité entre les participants.

Dans le rite d'intercession pour la guérison, l'exécutant prend la parole à travers la première personne du pluriel pour s'adresser à Dieu et aux ancêtres à travers le pronom de la deuxième personne du pluriel *po* "vous". On note une certaine harmonie entre l'exécutant et ses interlocuteurs. Le prophète de ce rite est un homme Bandjoun né avec un pouvoir traditionnel qui lui permet de communiquer avec la nature. Le pronom personnel *pjə* « nous » qu'il emploie inclut lui et les personnes présentes pendant le rite. A travers l'emploi de ce pronom, il voudrait montrer que leur demande est importante puisqu'elle implique plusieurs personnes. Ce qui permettra à Dieu et aux ancêtres de répondre promptement à la demande. Ce devin est proche de Dieu et des ancêtres à travers le langage qu'il utilise pour communiquer. Avant de tenir ce discours adressé aux ancêtres, il s'est d'abord recueilli dans l'un des lieux sacrés de la concession en demandant à Dieu et aux ancêtres de l'aider à atteindre son objectif qui est la guérison à travers le rite qu'il est sur le point d'exécuter. Le pronom utilisé seul, sans être suivi par un nom ou titre de famille, exprime la solidarité. Cette idée est soutenue par Brown et Gilman (1972).

En plus d'employer les pronoms personnels, le devin utilise un titre honorifique pour désigner le malade. Il dit *sá?* *Fokam*. *Sá?* est le titre honorifique qui accompagne le nom de famille du malade. Cette désignation caractérise le discours des locuteurs du ghómálá?. Il désigne l'homme à travers le rang social qu'il occupe dans la société, c'est-à-dire un homme de pouvoir. Dans l'ordre de la hiérarchie du trône, il est le deuxième vice-roi. Les *Sá?* sont généralement avec les chefs. Ils se déplacent ensemble, ceci pour accomplir certaines tâches en faveur du chef. L'exécutant choisi désigner le malade par ce titre honorifique pour montrer que ce dernier est enraciné dans sa culture. Ils doivent pour ce fait accepter de le pardonner en lui donnant la guérison. Les titres honorifiques sont des traits linguistiques qui permettent d'exprimer les positions sociales dans un groupe ethnique. Chez les Bandjoun, nous avons

d'autres appellations telles que : tēḥkǔ ; māvā ; fò ; māvḥkǔ etc. Un devin dans un rite peut employer un titre honorifique pour désigner quelqu'un parce que socialement il est inférieur à celui à qui il s'adresse. L'usage d'un titre peut également se justifier par le fait que nous soyons dans un cadre formel car le titre est d'abord lui-même formel. Les titres honorifiques tout comme les pronoms peuvent également précéder les noms de famille.

Les noms de famille employés dans le discours créent un lien affectif entre les interlocuteurs. Le nom de famille " FOKAM" est attribué à l'un des jumeaux dans la culture. Désigner le malade par ce nom est une façon de monter aux ancêtres qu'il est l'un des leurs. Ceci pour qu'ils ne tardent pas à lui donner la guérison.

3.2.2. *Les déictiques temporels*

Ils renvoient aux termes indiquant le temps. Chez les ghómálá?, le temps est divisé en termes de jours, semaines, mois et années. En ce qui concerne notre recherche, nous nous focalisons sur les jours parce que c'est sur les jours que les déictiques temporels trouvent leur sens. En effet, dans la culture ghómálá?, la semaine compte huit jours. Ces jours trouvent leur signification dans l'histoire. L'emploi d'un des termes des jours de la semaine dans le discours donne une explication au temps de l'évènement de la communication. C'est ainsi que dans le rite nous avons *ntāmdzē* qui est le septième jour de la semaine. L'histoire nous apprend que ce jour était réservé à l'art vestimentaire. Il était consacré à la confection des vêtements. Puisqu'il n'y avait pas assez de tissus pour coudre les habits et grâce à certaines feuilles, on confectionnait les caches sexes. L'exécutant emploie ce terme dans le rite pour localiser le jour de l'évènement. Pour signifier un jour réservé à l'exécution du rite. Il veut également montrer qu'en faisant le rite ce jour, on est dans le respect de la règle. C'est un jour sacré. Les jours de la semaine dans le calendrier ghómálá? sont rotatifs et non fixes comme sur le calendrier ordinaire. Par exemple, si au cours de

cette semaine le jour *Dzādzā* est un mercredi sur notre calendrier, la semaine prochaine, il sera plutôt un jeudi et la semaine d'après un vendredi et ainsi de suite. L'exécutant emploie le déictique temporel *ntāmdzā* pour rappeler les tâches à exécuter ce jour comme dans le passé. L'on comprend donc que l'exécutant et la famille qui l'accompagnent pendant le rite ont abandonné les obligations de ce jour pour venir intercéder pour la guérison du malade. C'est dire que ce rite est plus important. En plus, il est exécuté le matin *fōkdzū*. Chez les Bandjoun, ce rite ne s'exécute que le matin. A cette heure, on note une harmonie entre les personnes en situation de communication. Cette symbiose s'est manifestée dans le rite au moment où le devin a réussi à localiser le lieu à creuser pour déterrer le *shōp* ; Cette terre molle qui s'est formée et qui a causé des soucis dans la concession. Le prophète a fait une demande aux ancêtres sur les lieux à creuser et ces derniers ont répondu. D'où la localisation du lieu. Les déictiques temporels (*fōkdzū* et *ntāmdzā*) permettent de voir comment les locuteurs de la langue conçoivent et organisent le temps dans la communication Bandjoun en particulier.

3.2.3. *Les déictiques spatiaux*

Les déictiques spatiaux qui situent dans l'espace apparaissent comme des indexes des situations de communication en *ghōmálá?*. L'environnement naturel des participants semble essentiel sur la conception et l'expression de l'espace. Dans le rite d'intercession pour la guérison, le rite se déroule dans la case des crânes et dans les lieux sacrés de la concession. La case des crânes est une case dans laquelle on conserve les crânes des ancêtres. Pour faire parvenir les crânes dans la case, on fait le rite des crânes qui consiste à séparer en déterrants la tête de l'ancêtre de son corps pour aller la conserver dans la case. Ce rite se fait en présence d'un public à qui on donne à manger et à boire. A côté de la case des crânes, nous avons les lieux sacrés. Les lieux sacrés dans une concession sont des lieux de recueillement, d'échange avec Dieu et les ancêtres.

terre ne possédons pas. C'est pourquoi le devin les invite à prendre le devant des choses et de donner la force aux enfants de la concession qui sont en pleurs. Dieu est également évoqué ici parce que c'est lui l'être suprême. Il détient tous les pouvoirs. Les ancêtres même ne peuvent pas agir s'ils ne reçoivent pas une force venant de Dieu. Cette expression exotérique caractérise le langage des rites en ghómálá?. Il faut être initié pour comprendre cette parole qui n'est pas accessible à tous. Dieu et les ancêtres possèdent des pouvoirs. Eux seuls peuvent aider le malade à recouvrir la santé. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Ils savent ce qui peut améliorer la santé. Ils peuvent diriger l'exécutant du rite vers l'herbe appropriée pour la guérison du malade. La communication, entre l'officiant et les ancêtres se fait de façon mystique. L'exécutant possède un pouvoir qui lui permet d'entrer en communication avec les ancêtres. Au-delà des expressions indexicales ambigües nous avons des symboles lexicaux.

3.4. *Les symboles lexicaux*

Ce sont des termes renvoyant à certaines réalités. On distingue parmi ces mots ceux qui ont des connotations conventionnelles et ceux qui ont des connotations contextuelles, d'où les appellations « symboles conventionnels » et symboles interactionnels (contextuels), nous avons des mots qui ont des significations selon la situation de communication et comme le dit Keil (1989), la signification spécifique du langage dérive d'une situation de communication. Le symbole lexical pö «enfants » dans l'expression

Nô thá gūŋ pö Mófjā āwé

Prép tête indef enfants Moche Reinf

« sur tous les enfants de Moche »

Renvoie à la génération, de Moche qui est un ancêtre de la concession. Cette génération est constituée des fils et petit-fils

de Moche qui sont encore vivants. Ils sont dispersés dans la nature. Ils sont exposés à la malédiction à cause de la désobéissance d'un fils de la concession. On voit en ces enfants les problèmes, la tristesse, pas de joie. Cette détermination qui caractérise les enfants auxquels l'officiant fait allusion contribue au sens de la situation de communication avec les ancêtres. En plus, nous avons le symbole lexical *mkó* (haricot). Dans la culture ghómálá?, cet aliment est généralement mélangé avec de l'huile rouge avant d'être offert aux ancêtres. La coutume impose qu'il soit utilisé pendant les rites. On l'appelle « haricot du village ». Il est également utilisé pour cuire le met traditionnel qu'on appelle « Koki ». Le mode d'utilisation de cet aliment est différent. Il est bouilli dans son état normal avant d'être utilisé dans le rite. Pourtant en dehors du contexte rituel on le concasse d'abord, on le trempe, le lave, l'écrase, le mélange avec l'huile rouge et du sel avant de l'emballer dans les feuilles de banane pour cuisson. Ce haricot du village est offert en sacrifice pour demander la guérison aux ancêtres.

3.5 Le style

Le langage crée une sorte de symbiose entre l'homme et la nature. Cette symbiose se manifeste par l'influence de l'un sur l'autre. Il existe une communication sensorielle. Cela se fait mystiquement laszio parle de la magie entre l'homme et la nature. Cette communication n'est pas visible et accessible à tous. Il faut être initié pour y accéder. L'initiation pour exécuter un rite d'intercession pour la guérison est soit innée ou se fait par une pique traditionnelle. Le discours de l'exécutant est caractérisé par les termes implicites. Ceci rend son style profond, pas accessible au premier venu. L'implicature conversationnelle de Paul Grice qui est une théorie de la pragmatique soutient cette idée de l'implicite dans le discours. On note l'emploi des termes abstraits comme *nwā* (problème) *tʃɔ̃mdzánjǎ́* (l'entente), *tʃjǎpɔ̃* (Dieu) *fǎŋnjǎ́* (discorde), *hwítà* (paix), *ŋkhà* (lignée), *mzǎŋzǎŋ* (génération), *mtû sǎ* (nouvelle base), *gwjā* (descendance). Les

phrases sont décousues. On note l'absence d'une cohérence à cause du déplacement des propositions.

1- a) Thə́ 'nōm, pjə́ wə́ ntɪŋjə́ dzə́ pō,
tête animal 1pl prog setenir devant 2pl

b) bá wə́ há bí pō,
être Prog donner à 2pl

«Voilà la tête de l'animal que nous vous donnons »

Pas de précision dans la proposition Nōm kí nūŋ thə́
Animal hab se coucher arbre

« L'animal se couche habituellement sous l'arbre ».

L'on ne sait pas de quel animal il s'agit. On a également des expressions codées comme

pə́ntúm gésó, dām gésó, a dūmékē dūmékē
être Prép gésó Prép Foc dumékē duméke

« Que les esprits de geso et de Duméke, »

Cette expression nous renvoie dans le surnaturel. Il évoque ici les esprits de gésó et de Duméke à venir l'aider à atteindre son objectif. Celui d'aider le malade et sa famille à recouvrir la santé et la paix. La caractérisation et le contexte qui sont les méthodes de l'ethnométhodologie entretiennent une relation de complémentarité car nous relevons les termes qui caractérisent le discours et comprenons leur sens grâce au contexte. Les discours prononcés pendant le rite sont des actes de langage qui sont une théorie de la pragmatique développée par J. Austin (1962) puis par J. Searle (1969). Un acte de langage ou de parole est un moyen mis en œuvre par le locuteur pour agir sur son environnement par ses mots. Il a décomposé cet acte en trois actes simultanés : l'acte locutoire, illocutoire et perlocutoire. L'acte locutoire consiste à produire un énoncé linguistiquement acceptable, c'est-à-dire qu'il respecte les règles

morphosyntaxiques et l'acceptabilité sémantique. Les énoncés produits par l'exécutant pendant le rite d'intercession sont des actes illocutoires. Ces actes illocutoires connaissent un succès. Car ils sont accessibles aux destinataires (les ancêtres). Ces interlocuteurs réagissent dans le silence parce qu'ils auraient compris le message. L'acte illocutoire se définit par ce que l'on fait en parlant. Dans le rite d'intercession pour la guérison, l'exécutant au début du rite parle en faisant des gestes. A travers ses gestes, il invite les ancêtres à l'aider à localiser le lieu à creuser le « shòp », cette terre molle qui s'est formée à cause de la colère des ancêtres et qui a causé les dégâts dans la concession. Les actes perlocutoires quant à eux désignent l'effet produit par l'énoncé sur l'interlocuteur. La demande verbale du devin adressée aux ancêtres connaît un effet. L'officiant réussit à localiser l'endroit à creuser.

4. Les résultats

Tableau des indexicalités

Analyse du corpus Déictiques	Illustration	Sens	fonctions
Sociaux	Po « vous »	Dieu et les ancêtres	Donner la guérison
	Pjə « nous »	Exécutant et participants	Plaider pour la guérison
	Sá? (titre honorifique)	Homme de pouvoir	Sujet du chef du village
	FOKAM (nom des jumeaux)	Le malade	Victime de malédiction
Temporels	Ntamdzə (septième jour de la semaine)	Jour réservé au rite	Laisser le rite se dérouler

	fɔkdzu (le matin)	L'heure du rite	Etablissement d'une harmonie entre les hommes et la nature
Spatiaux	Case des cranes	Lieu de conservation des cranes des ancêtres	Protection de la famille
	Lieux sacrés de la concession	Lieux réservés à certaines pratiques	Lieu de recueillement
	tsɔʔ (ici)	Proche de l'exécutant du rite	Indique, désigne un lieu de l'action

Les déictiques présents dans le corpus font sens et rendent le corpus actuel et réel. Ils facilitent la compréhension des textes. On note une compréhension accessible entre les personnes en situation de communication. Il existe une harmonie entre les éléments de la nature. Ceci dit entre Dieu, les ancêtres, les hommes, les plantes et objets présents pendant le rite. Cette symbiose observée se fait de façon naturelle. L'on observe des personnes en situation de communication. Comme émetteur, nous avons le devin et la famille qui s'exprime à travers « pja » demandant la guérison de leur frère « Fokam ». Cette doléance est adressée à Dieu et aux ancêtres qui ont ce pouvoir de donner la guérison au malade qui est un dignitaire dans la hiérarchie du trône ; car on l'appelle « saʔ ». Cette communication se fait dans un temps précis. Le rite se déroule toujours en matinée (fɔkdzu) et un jour approprié pour faire le rite (ntamdza). La communication, en dehors de se tenir dans un temps précis, se tient également dans des lieux précis. Elle se fait soit dans une case des cranes, soit dans les différents lieux sacrés de la concession. Dans ces différents lieux sacrés, c'est le prophète qui tient des discours adressés à Dieu et aux ancêtres. Nous

disons donc que les déictiques sociaux, temporels et spatiaux jouent un grand rôle dans l'analyse du corpus et favorisent une certaine harmonie dans la communication.

Conclusion

En conclusion, nous disons que les indexicalités dans les interactions verbales en ghómálá? sont exprimées à travers les déictiques sociaux, temporels et spatiaux. Ces derniers concourent au sens et rendent la communication réelle et actuelle. La compréhension des termes indexés caractérisant les interactions sociales passe par la « verbalisation » comme l'a dit Bar Hillel. Nous affirmons pour ce fait qu'ils sont liés aux réalités sociales et favorisent la compréhension du langage.

References Bibliographiques

Austin, John (1962), *How to do things with words*, Oxford, Oxford University Press

Bar-Hillel, Yehoshua (1954), "Indexical Expressions" *Mind* 63, repris dans Bar Hillel Y. (1970), *Aspects of Language, Essays and Lectures on Philosophy of Language, Linguistic Philosophy and Methodology of Linguistics*, Jerusalem, The Magnes Press, The Hebrew University

Brown, R and Gilman (1972). "The pronouns of power and solidarity". In: *Language and social context* Harmondsworth., Penguin book, pp. 252-282

Bruner, Jerome (1973). "Beyond the information given: studies in the psychology of knowing ". New York : Norton

Conein, Bernard (1984), « L'enquête sociologique et l'analyse du langage : les formes linguistiques de la connaissance sociale », *Arguments ethno méthodologiques, problèmes d'épistémologie en sciences sociales III*, Centre d'études des mouvements sociaux, EHESS-CNRS.

Garfinkel, Harold (2007), *Recherches en ethnométhodologie*, Paris, Presses universitaires de France.

Garfinkel, Harold (1967), *Studies in ethnomethodology*, prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. Traduction française (2007), *Recherches en ethnométhodologie*, Presses universitaires de France, Paris.

Keil, Frank (1989), *Concept, kinds and cognitive development*, Cambridge (MA) Mit Press

Lecerf, Yves (1985), *Pratiques de formation (analyses) ethno méthodologiques*. Paris: Université de Paris VIII.

Perry, John (1979). "the problem of the essential indexical. Nous "13 (1) :3-21. Reprinted Perry (2000), PP 27-45.

Pharo, Pharo. (1984), « L'ethnométhodologie et la question de l'interprétation », *Problèmes d'épistémologie en sciences sociales*, III, Paris, CEMS-EHESS

Searle, John (1969). *Speech Acts*, Cambridge, University Press

LE FANTASTIQUE DANS *LE COMMERCE DES ALLONGES* D'ALAIN MABANCKOU

Gashella Princia Wynith KADIMA-NZUJI

Rosin Francis Emerson LOEMBA

*Ecole Normale Supérieure, Université Marien Ngouabi, Brazzaville
mouandankoussou@gmail.com / rosinloemba@gmail.com*

Résumé

Le discours fantastique porte sur l'inconcevable, voire tout phénomène invraisemblable ou insolite. Le Commerce des Allongés d'Alain Mabanckou s'inscrit justement dans ce contexte, à travers un certain nombre de modalisateurs : la présence des personnages-défunts, l'espace réel du récit relevant du fantastique, et de plusieurs scènes étonnantes et surnaturelles. L'objectif de cet article est de confirmer ce postulat esthétique et littéraire, c'est-à-dire montrer à quel point ce roman intègre le surnaturel, mais aussi de souligner les limites du fantastique dans l'interprétation des faits invraisemblables qui trouveraient leurs racines dans le contexte traditionnel africain.

Mots-clés : *Fantastique, surnaturel, protagoniste-défunt, mort, tradition.*

Abstract

Fantastic discourse concerns the inconceivable, or even any improbable or unusual phenomenon. Le Commerce des Allongés by Alain Mabanckou fits precisely into this context, through a certain number of modalizers: the presence of deceased characters, the real space of the story relating to the fantastical, and several astonishing and supernatural scenes. The objective of this article is to confirm this aesthetic and literary postulate, that is to say to show to what extent this novel integrates the supernatural, but also to underline the limits of the fantastic in the interpretation of improbable facts which would find their roots in the traditional African context.

Keywords: *Fantasy, supernatural, deceased protagonist, death, tradition.*

Introduction

L'œuvre littéraire d'Alain Mabanckou marque un tournant décisif dans l'exploration des traditions ancestrales africaines. La force motrice d'une telle dynamique créatrice, c'est d'abord le ressourcement ancestral à travers des histoires merveilleuses et fantasmagoriques qu'il transforme, ou reproduit comme telles dans ses productions littéraires, en y ajoutant un « souffle fantastique » (J. Finné, 1980, p.43) considérable, comme nous le découvrons dans *Le Commerce des Allongés*. En effet, ce roman s'articule autour d'un récit fabuleux sur la mort, l'existence à part entière des cadavres. Le protagoniste-défunt, Liwa Ekimakingai, assiste de façon invisible à l'organisation des quatre jours de sa propre veillée mortuaire, il sort de sa sépulture après son inhumation, et entretient dorénavant un « commerce » avec les « Allongés » les plus célèbres du cimetière Frère-Lachaise de Pointe-Noire. Tous ces éléments, ainsi que nous le verrons dans les lignes qui vont suivre, permettent de considérer ce roman d'Alain Mabanckou comme une œuvre fantastique.

Il n'existe pas à ce jour, d'études principalement consacrées au *Commerce des Allongés* d'Alain Mabanckou. Par contre, nous pouvons nous intéresser à quelques travaux réalisés sur les autres ouvrages de l'auteur, ou dans le cadre général de la littérature africaine, ayant un rapport particulier avec le présent article. Nous nous focalisons ainsi sur deux études : « L'esthétique du fantastique dans le roman africain subsaharien » (M. Amuri Mpala-Lutebele, 2012) ; « le récit mystique dans le roman africain francophone » (J. Preira, 2020). Dans le premier, il est question d'étudier les manifestations, les caractéristiques et les fonctions de la littérature fantastique en Afrique subsaharienne, en s'appuyant plus précisément sur *La Vie et demie* de Sony Labou Tansi, *Enfer mon ciel* de Sébastien Muyengo Mulombe, et *L'Ogre Empereur* de Kompany Wa Kompany. Dans le second article, il est question d'analyser le

mysticisme comme étant le reflet des réalités traditionnelles africaines, dans quelques romans africains (*Le soleil, la folle et le taureau*, *La grève des battus*, *Mémoire de porc-épic* et *Les soleils des indépendances*).

La présente étude s'inscrit dans le même sillage que les précédentes, elle a pour objectif de réfléchir sur le fantastique dans l'œuvre romanesque d'Alain Mabanckou en rapport avec l'imaginaire traditionnel africain. Ainsi, nous formulons notre problématique de la manière suivante : Quels sont les éléments qui confirment le caractère fantastique du *Commerce des Allongés* ? Quel rapport pouvons-nous établir entre cette fantastique littéraire et l'imaginaire créatif de l'auteur ? Ces interrogations nous inspirent aussitôt les hypothèses ci-après :

– En premier lieu, ce roman remplirait toutes les conditions caractéristiques du fantastique dans une œuvre littéraire, à l'instar du foisonnement des réalités insolites, l'espace fantastique du cimetière où a lieu une partie du récit, aussi bien l'étonnement que suscitent les phénomènes surnaturels décrits dans le texte.

– En second lieu, ce qui est considéré comme fantastique ici, serait en réalité, un ensemble de traditions qui caractérisent l'oralité africaine dans laquelle puise le romancier, avec la prise en compte des aspects sociologiques, culturels et traditionnels.

Cette contribution s'inspire de la théorie du fantastique d'après Stève Laflamme. Elle s'articule autour de quatre points, en général : Faire un aperçu définitionnel du fantastique ; analyser la fantastique à partir des phénomènes surnaturels, à l'instar de la survivance des morts ; analyser l'espace fantastique ; enfin, cerner le rapport des personnages face à l'insolite.

1. Généralités sur le fantastique

Le fantastique demeure une notion complexe et controversée, dont les significations ont évolué dans l'espace-temps de son engendrement. Concernant les éléments de sa taxinomie, toutes les variantes tendent vers l'in vraisemblable, et révèlent un univers plutôt surnaturel. Effectivement, il faut percevoir en cette notion, l'idée d'une inconcevabilité, d'une anormalité ou d'un non-conformisme capable de susciter l'étonnement chez les personnages en présence dans le texte, voire chez le lecteur.

Plusieurs définitions ont ainsi permis de comprendre son objet d'étude, ses manifestations littéraires et ses diverses fonctions. Pour Gilbert Millet et Denis Labbé (2005, p.11) : « Le fantastique est l'inconcevable devenu réalité ». Cette idée d'inconcevabilité donne lieu à une esthétique littéraire, ou connote un imaginaire qu'il faut obligatoirement découvrir dans les linéaments du texte. Il s'agit d'un ensemble de réalités qui traduisent notre propre inconscient, ou celui de la société dans laquelle nous évoluons. Pour Michel Jarrety (2001, p. 183) : « le fantastique introduit un événement mystérieux dans une vie parfaitement réelle. Il nous montre un monde familier, mais où se produisent des événements que notre rationalité ne nous permet pas d'expliquer ». Ceci pour autant dire que le fantastique est d'abord et avant tout un travail d'imagination et de transfiguration, qui consiste à rompre avec toute réalité, pour faire entendre l'irrationnel. Elle est en d'autres termes, « une rupture, une déchirure dans la trame de la réalité quotidienne » (M. Amuri Mpala-Lutebele, 2012, p.6). Les réalités décrites dans le texte sortent de l'ordinaire, suscitent des interrogations, et interpellent le lecteur sur la dualité des mondes.

Le fantastique relève du fictif, de l'impossible, de l'inextricable, ou de l'inadmissible. C'est pourquoi il est considéré comme un genre particulier qui, somme toute, met en exergue l'inconscient littéraire d'un auteur. En faisant l'apologie

du surnaturel, il résume toute une métaphore humaine, la dialectique existentielle et les paradoxes sociaux. Car, comme l'affirme Marc Lits (1993, p.10) : « Il ne respecte plus la frontière entre dedans et dehors, hier et aujourd'hui, mort et vivant, animé et non-animé, rêve et réalité ». Ce qui fait que le travail d'analyse du fantastique prenne en compte l'imaginaire de l'auteur, et son cadre socio-culturel.

Le fantastique puise ses sources dans la réalité, le récit, lui, s'inscrit dans le réel. Et l'effet fantastique part du renversement de ce réel. Ainsi, les faits et les événements décrits dans le texte ne peuvent être interprétés scientifiquement, ils sont de l'ordre de l'anormalité ou de l'illogique. En effet, « pour qu'il y ait fantastique, il faut que l'histoire prenne place dans le réel (ou un semblant de réel) pour mieux le déstabiliser ». (C. Théberge-Carpentier, 2009, p.29). Toutefois, il faut considérer le fantastique comme un vaste champ esthétique qui intègre en son sein des réalités diverses et souvent complexes. Ses variantes sont entre autres : le merveilleux, la *fantasy*, la science-fiction et le policier.

C'est autour du XVIII^e siècle qu'apparaît le fantastique dans la littérature anglo-saxonne, en opposition au rationalisme. Il s'est agi de sortir de l'entendement logique pour montrer les limites de la raison, et d'interpréter différemment le monde. Très rapidement, le fantastique va évoluer, en ayant par après des liens avec le romantisme, au sujet de son aspect surnaturel. La parution de trois romans favorablement portés par le surnaturel, a permis son éclosion en France, autour du XIX^e siècle. Il s'agit entre autres : *Le Diable amoureux* (1772) de J. Cazotte, *Manuscrit trouvé à Saragosse* (1804) de Jan Potocki, *Les Contes* (1816) de Hoffmann. Bien après, nous assisterons à un grand foisonnement de littérature fantastique dans le monde.

Le fantastique est une notion dynamique qui a connu son expansion grâce aux travaux de plusieurs théoriciens dont les

plus remarquables sont : Pierre-Georges Castex (*Le Conte fantastique en France. De Nodier à Maupassant*, 1951), Louis Vax (*La séduction de l'étrange*, 1965), Roger Caillois (*Anthologie du fantastique*, 1966), Tzvetan Todorov (*Introduction à la littérature fantastique*, 1976), Jean Fabre (*Le miroir de sorcière. Essai sur la littérature fantastique*, 1992), Joël Malrieu (*Le fantastique*, 1992), Lise Morin (*La nouvelle québécoise de 1960 à 1985. Entre le hasard et la fatalité*, 1976), Gilbert Millet et Denis Labbé, (*Le fantastique*, 2005), pour ne citer que ceux-là.

Dans le contexte littéraire africain, la littérature fantastique fait quasiment partie du dispositif culturel des Africains, c'est-à-dire qu'elle est le résultat d'un ensemble de croyances, de cultures et mythes endogènes, de réalités socio-anthropologiques, et de la mystique traditionnelle. Dans le cadre de cette étude, l'effet fantastique se découvre dans le traitement même des différents thèmes autour desquels gravite le roman, à travers les personnages, les scènes, les lieux et les événements. Ce qui fait que le fantastique soit quasiment considéré comme un sous-genre, « puisqu'il repose sur une très forte cohérence interne, du point de vue structural » (S. Laflamme, 2005, p.35).

Le Commerce des Allongés témoigne d'une forte profusion du discours fantastique qui puise ses racines dans l'imaginaire anthropologique, sociologique et culturel de l'auteur. Pour cerner les traces de cette fantasticalité, nous recourons à une approche d'analyse élaborée par Steve Laflamme (2005), qui tient compte de trois conditions susceptibles de reconnaître à une œuvre littéraire, le caractère fantastique. D'abord, il convient de retrouver dans le texte, les marqueurs de l'insolite, la présence d'un phénomène qui relève du surnaturel, de l'inconcevable ou de l'impossible. Ensuite, les faits insolites doivent être inscrits dans un cadre réel et familier, directement lié au quotidien du personnage-témoin. Enfin, il doit y avoir une relation dialogique entre les deux mondes en

présence, c'est-à-dire entre le fait surnaturel et le personnage, et susciter un sentiment de stupéfaction.

2. La fantastiçité, un phénomène insolite et surnaturel

Le Commerce des Allongés présente sur le plan diégétique, assez d'éléments qui trouvent pour la plupart leurs significations dans le champ fantastique. Déjà, à travers le titre, le lecteur s'aperçoit de l'expression métaphorique de la mort, du mystérieux et du fantomatique qui y apparaît. Cette métaphore traduit une sorte de dialogue perpétuel entre les morts, comme l'attestent les différentes scènes évoquées dans la deuxième partie du roman : « Au Frère-Lachaise ». Le récit porte principalement sur l'énigmatique question de la mort, et l'in vraisemblable se rapporte à la survivance des personnages-défunts dont les aventures cabalistiques sont évoquées en toute spontanéité. Cette réalité sur la survivance des morts sort du cadre naturel de la réalité, et trouve autant d'écho dans le registre du fantastique. Car « le fantastique désigne quelque chose d'imaginaire, qui n'existe pas dans la réalité, il peut s'agir également d'une chose étonnante par son importance ou par ses qualités hors du commun » (F. Reguant, 2018, p.2). À cet effet, le récit sort complètement de l'ordinaire pour fournir des preuves d'une fantastiçité ostensible, à travers laquelle se lit une certaine magie de l'écriture. La fantastiçité est perceptible dans *Le Commerce des Allongés* grâce à plusieurs modalisateurs dont les plus prégnants sont : les fantômes, les récits féériques, la figure du diable, et les rêves. Gilbert Millet et Denis Labbé (2005, p.114), précisent le mode de fonctionnement du fantastique dans un texte littéraire :

Le fantastique fonctionne selon les thèmes immuables sur lesquels les auteurs brodent d'inlassables variations. Ce sont les figures du mal (le diable, les créatures en tous genres, les pouvoirs maléfiques...), les figures de la mort (fantômes et autres vampires...), les modifications de la nature

(métamorphoses, objets qui s’animent, lieux menaçants), mais aussi tous les dérapages qui tiennent l’individu lui-même : le double, le rêve, la folie...

Qu’il s’agisse des « figures du mal », « des figures de la mort », « des modifications de la nature », et « des dérapages qui tiennent l’individu lui-même », tous ces éléments sont plus ou moins présents dans *Le Commerce des Allongés*, et de façon très significative. Nous en avons la preuve à travers la survivance des personnages-défunts.

2.1. *Figuration de la mort, fantômes et réalités funèbres*

Tous les thèmes que développe ce roman d’Alain Mabanckou gravitent principalement autour de la question de la mort, et de tous les préjugés qu’il y a autour. Par contre, il sied de rappeler que le contexte socioculturel d’un tel récit portant sur la problématique de la mort, s’inscrit dans l’éternité de la vie, en conférant aux morts une pérenne existence en rapport avec les puissances traditionnelles africaines. Le narrateur évoque les péripéties que Liwa Ekimakingai voit au quotidien durant son séjour des morts, et les aventures qu’il apprend de ses nouveaux-amis-défunts au cimetière Frère-Lachaise, où il doit dorénavant vivre sa nouvelle vie. Le narrateur évoque le caractère étrange de cet univers mortuaire et du nouveau cycle vital du protagoniste-défunt : « Une nouvelle vie a débuté pour toi il y a moins d’une heure lorsqu’une secousse a écartelé la terre alentour et que tu as été comme aspiré par un cyclone avant d’être projeté là où tu te trouves maintenant, au-dessus d’une éminence de terre dominée par une croix en bois toute neuve » (A. Mabanckou, 2022, p.11). Le nom du protagoniste, Liwa Ekimakingai, résume intégralement son parcours et son destin. En réalité, le récit initial a lieu au cimetière, où le protagoniste-défunt se remémore son passé et conte les aventures merveilleuses qui ont précédé son inhumation. Son portrait physique tel que brossé par le narrateur, correspond au

personnage représenté sur la page de couverture, où d'ailleurs nous découvrons un revenant sorti droit de sa sépulture avec un air ahuri : « Tu as néanmoins le souvenir que tu n'as pas changé cet accoutrement depuis presque cinq jours, ce qui signifie que tu as été enterré avec les mêmes habits » (A. Mabanckou, 2022, p.16). Une fois sorti de sa tombe, le protagoniste-défunt fait la connaissance des trépassés les plus influents de la nécropole.

Parmi les autres cas mystérieux qu'évoque le narrateur et qui se rattachent directement à la sociologie culturelle de l'auteur, il y a la parade du cercueil du cadavre avant son inhumation, une manière de rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu, et de saluer traditionnellement son voyage éternel : « Et ce dernier jour, avant de t'en aller pour le bon, tu dois d'abord être « promené ». C'est une tradition de longue date, aucun défunt des quartiers populaires n'est enterré sans passer par cette parade dans les ruelles de la ville » (A. Mabanckou, 2022, p.103). Cette parade s'ancre inéluctablement dans l'imaginaire traditionnel africain, et conforte l'idée d'une jonction entre les vivants et les morts, mais surtout la puissance des esprits (défunts) sur le monde visible. Ce sont là des réalités qui trouvent leurs significations dans les traditions africaines. D'où l'intérêt du propos formulé par Anna Swoboda (2018, p.362) : « En Afrique, le schéma dualiste entre l'esprit et la matière n'est pas applicable comme les êtres invisibles et les esprits font partie de la vie quotidienne, leur apparition dans une œuvre littéraire ne provoque pas la peur ». La survivance surnaturelle des morts devient pour le romancier, un moyen de s'abreuver entièrement dans ses traditions originelles, faisant de la mort une nature vivante très particulière. La mort à travers cette figure du revenant, devient une réalité qui fait partie du substrat culturel africain. En d'autres termes, les fantômes autant que la présence onirique que nous découvrons dans ce roman d'Alain Mabanckou, sont très expressifs de la poésie fantastique.

2.2. La présence du rêve

Les théories sur le rêve ont été largement développées par les psychanalystes, et plus particulièrement par Sigmund Freud, qui, d'ailleurs, le considère comme un acte inconscient. Au-delà de ses différents contours définitionnels, le rêve se veut être l'expression d'un inconscient de soi ou du monde dans lequel nous évoluons. Comme l'affirme Jean Bellemin-Noël (2002, p.23) : « le rêve est la « voie royale » qui conduit à l'inconscient ». Ce postulat est loin d'être une évidence dans le cadre de cette étude, dans la mesure où l'acte de rêver se fait en toute conscience. Nous sommes là, face à un monde irréel, où l'anormalité désigne paradoxalement la norme, l'inconcevable le concevable, disons, où les frontières entre la raison et la déraison sont quasiment inexistantes. Ce qui fait que le rêve devienne un simple acte de dédoublement du protagoniste-défunt.

En effet, toute la première partie du *Commerce des Allongés* porte sur le rêve du protagoniste-défunt : « Le rêve le plus long de [sa] mort ». La particularité de ce rêve, c'est qu'il établit le lien entre le texte et la poésie fantastique. Plus précisément, il s'agit de Liwa Ekimakingai qui voit en images les quatre jours qui ont précédé son enterrement : le narrateur évoque les circonstances de sa mort, le climat de tension qui règne au sein des membres de la famille, les scènes et les événements qui se sont produits pendant l'exposition de son corps sans vie dans la parcelle familiale :

Les images se basculent dans ce rêve le plus long de ta mort. Elles surgissent sans un ordre particulier, suivent les caprices et les fantaisies de ce songe qui leur affecte une autonomie que tu n'avais jamais ressentie dans les rêves habituels. Il y a les images de tes quatre jours de funérailles qui interfèrent avec celles de ton enfance ; puis celles de ton adolescence avec les lieux de Pointe-Noire, les personnages ou les

principaux faits qui ont marqué ton existence (A. Mabanckou, 2022, p.12).

Deux faits semblent insolites dans cet extrait : il s'agit à la fois du rêve (son objet) et du personnage rêvant. Non seulement le rêve est fait par un personnage décédé, mais il pose également un problème qui s'écarte de la raison humaine. La dimension onirique tient en réalité compte d'un jeu du double, c'est par un dédoublement spirituel et mystique que le protagoniste-défunt apparaît invisible à l'égard des vivants, et profite d'assister à sa propre veillée funèbre. Tout au long de ce rêve, le protagoniste-défunt se métamorphose en oiseau volant : « tu voles, tu voles encore plus haut avant d'entreprendre, avec la grâce des cormorans de ton enfance, la descente dans les environs du quartier Trois-cents où tu vivais » (A. Mabanckou, 2022, p.25). Ceci témoigne du caractère féerique du récit qui s'écarte du naturel pour réinventer d'autres conditions d'existence, marquées par l'anormal et le parodique. C'est avec raison que Jean-Paul Sartre (1947, p.115) écrit : « ce qui est fantastique, c'est la nature quand elle obéit aux fées, c'est la nature hors de l'homme et en l'homme, saisie comme un homme à l'envers ». Cet envers du naturel, nous le percevons également dans le cadre de l'espace décrit dans le roman.

3. L'espace fantastique

Le régime spatial décrit dans *Le Commerce des Allongés* est authentique du point de vue de son rapport à la réalité. Les composantes de cette spatialité, grâce à leur enchâssement, inscrivent le roman dans le cadre de la modernité sur le plan narratologique. Le récit principal se déroule dans la ville de Pointe-Noire. Plusieurs éléments géographiques attestent de sa référentialité, comme : le « ront-point Patrice-Lumumba », le « Grand-Marché », le « quartier Trois-cents », le « quartier Mouyondzi », « l'aéroport Agostinho Neto », le « quartier

Rex », le « royaume de Loango », « l'hôpital Adolphe-Cissé », le « quartier Mbota », « Tié-Tié », et le « stade Tata-Loboko ».

Nous remarquons dans le texte, la présence de deux espaces : l'espace habité, où se déroulent les faits procédant la mort du protagoniste-défunt, et l'espace inhabité, le cimetière, où se passe entièrement la scène fantastique. Le cimetière Frère-Lachaise, constitue l'espace fantastique auquel le protagoniste-défunt finit par s'adapter en raison de sa nouvelle existence. C'est un lieu qui s'impose à lui, car « tout espace assujéti au fantastique semble « inhabitable » pour le protagoniste, et ce, malgré des efforts parfois laborieux de sa mort » (J. Bellerose, 2009, p.29), autant qu'il marque sa rupture avec les vivants. Mais de temps en temps, le narrateur décrit l'ambiance qui caractérise ce lieu, pourtant funèbre. Il s'agit d'une nécropole particulière, où « les défunts organisent une grève musclée qui est restée dans la mémoire des Pontégrins » (A. Mabanckou, 2022, p.163), où tout est permis sauf le culte de la raison. Les liens entre les morts, les pratiques sorcières et mystiques qui s'y opèrent sont en mesure d'égarer le lecteur. Dans une telle optique, « le lieu fantastique devient la clé de voûte de l'égarément du lecteur et, à ce titre, s'impose comme le pilier de cette mise en scène » (J. Bellerose, 2009, p.1). Le lieu fantastique étant insolite, il devient pour le protagoniste-défunt, le lieu de l'étonnement.

4. Relation dialogique entre personnages et phénomènes surnaturels

L'espace fantastique autant que le phénomène insolite lui-même, créent forcément un lien avec les différents personnages représentés à travers la scène du récit. Nous entendons ici par relation dialogique, ce rapport existant entre les différents personnages-défunts et l'espace d'engendrement de leur fantasticit, voire leurs ractions par rapport aux scenes qui sont

décrites dans le texte, et sont jugées fantastiques. Le phénomène insolite suscite ainsi un étonnement, peu importe sa nature. Comme le précise Fatou Touré Cissé (2007, p.106) : « l'irruption du fantastique dans le récit ne se fera pas toujours de manière aussi tranquille car le phénomène fantastique, de par sa nature insolite et étrange suscite toujours l'étonnement ». Le protagoniste-défunt manifeste cet étonnement dès l'instant où il apprend que dorénavant il va passer sa vie au milieu des tombes, il est surpris du caractère étrange de sa nouvelle existence :

Par ailleurs, sortir d'ici n'est pas une mince affaire pour toi. Non pas que quelqu'un t'en empêcherait manu militari mais parce que tu sens que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il ne suffit pas de se ruer dehors sans mesurer le pour et le contre ou sans avoir entendu les mésaventures de ceux qui t'ont précédé. C'est pour cela que tu es immobile devant ta tombe, les bras le long du corps (A. Mabanckou, 2022, p.18).

Cet extrait montre à quel point, le protagoniste-défunt est doté d'un sentiment humain, susceptible de s'étonner ou de s'interroger sur les faits invraisemblables. C'est la preuve que, « le discours fantastique se caractérise au premier chef par la présence d'une interrogation soulevée par le personnage ou par le narrateur au sujet d'un événement invraisemblable » (L. Morin, 1996, p.83). Liwa Ekimakinga se représente totalement la mort, sort de sa dimension onirique pour comprendre finalement qu'il est censé s'adapter à cette existence invraisemblable. Comme l'indique le narrateur : « en réalité tu perçois les choses à l'envers, avec la sensation que tu as la tête en bas, les pieds en haut » (A. Mabanckou, 2022, p.19). Tout au long du récit, nous découvrons un personnage plutôt apeuré devant qui est étrange, il est hésitant et très stupéfait d'apprendre les aventures des différents trépassés, avec lesquels il est censé se familiariser. En effet, comme le stipule Tzvetan Todorov, l'hésitation est très marquante dans le cadre du fantastique. D'ailleurs, d'après lui (1970, p.29) : « Le fantastique c'est

l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel ». Au-delà de l'hésitation, et de la peur, bien après, il finit par dompter ce sentiment étrange, tout en brisant la frontière qui peut exister entre les vivants et les morts.

Conclusion

En conclusion, il sied de rappeler l'enjeu majeur d'une telle écriture portant sur le fantastique. Le discours fantastique s'inscrit certes dans le cadre de l'insolite, mais il faut y voir également un renouvellement des formes littéraires. Car le surnaturel ici, se lit comme une rupture à la fois thématique et narratologique avec le classicisme romanesque africain. C'est une manière pour le romancier de cerner la dualité des mondes, et de revisiter la place de la mort dans le contexte africain. Cependant, « il ne convient pas d'oublier que la conception du naturel et du surnaturel est profondément personnelle » (V. Chinchilla, 2010, p.66). Cela pour montrer à quel point le fantastique pose avant tout une question de contexte de lecture et d'appréhension des phénomènes présentés comme insolites, donc fantastiques. L'interprétation des faits décrits dans ce roman d'Alain Mabanckou, nous amène à interroger l'oralité ancestrale africaine. Car certaines réalités décrites sont tout simplement du ressort de la sociologie traditionnelle africaine.

Références bibliographiques

Ahimann P.J. (2020), « *le récit mystique dans le roman africain francophone* ». *Akofena*, n°001.

Amuri M. M-L. (2012). « *Esthétique du fantastique dans le roman subsaharien* ». in Inter Francophonies, *Le fantastique dans les littératures francophones du Maghreb et subsahariennes*, n°5.

Bellemin-Noel J. (2002), *Psychanalyse et littérature*, Paris, PUF.

Bellerose J. (2009), *Le Fantastique comme « poétique de l'égarement » : l'espace piégé*. Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal.

Castex P-G. (1951), *Le Conte fantastique en France. De Nodier à Maupassant*. Paris, José Corti.

Caillois R. (1966), *Anthologie du fantastique*. Paris, Gallimard,

Chinchilla V. M. (2010). « *La littérature fantastique : poétique d'un conflit rationnel* », *Revista de lenguas modernas*, n°13.

Fabre J. (1992). *Le miroir de sorcière : essai sur la littérature fantastique*, Paris, José Corti.

Fatou Toure Cissé, (2007). « *Signifiante du fantastique comme critique sociétale dans Le Fils-de-la-femme-male de Maurice Bandaman* », in *Les Cahiers du GRELCEF, Fantastique, étrange et merveilleux dans les productions francophones*, n°9, Mai.

Finne J. (1980). *La littérature fantastique : essai sur l'organisation structurelle*, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles.

Jarrety M. (2001). *Lexique des termes littéraires*, Paris, Librairie générale française, Coll. « Le livre de poche ».

Laflamme S. (2005) « *Initiation au fantastique : éléments de définition* », in *Québec français*, n°139.

Lits M. (1993). « *Des fantastiques belges ?* », in *Textyles*, n°10.

Mabanckou A. (2022). *Le Commerce des Allongés*, Paris, Seuil.

Malrieu J. (1992). *Le fantastique*. Paris, Hachette, coll. « Concours littéraires ».

Millet G., Denis L. (2005). *Le fantastique*. Paris, Belin, coll. « Collection Sujets ».

Morin L. (1996). *La nouvelle fantastique québécoise de 1960 à 1985 : entre le hasard et la fatalité*, Québec, Nuit blanche éditeur.

Ngombe M. F. (2016). *Franklin l'insoumis*. Paris, La Doxa.

Theberge-Carpentier C. (2009) *Le fantastique à l'œuvre dans Fata Morgana de William Kotzwinkle*. Mémoire de Maitrise, Université de Sherbrooke.

Todorov T. (1976). *Introduction à la littérature fantastique*. Paris, Éditions du Seuil, Coll. « Points ».

Reguant F. (2018). « *Une histoire du merveilleux et du fantastique en France* ». Studû si cercetari Filgice, 1 (23), Seria Limbi Romanice.

Sartre J-P. (1947) « *Aminadab ou du fantastique considéré comme un langage* ». in *Situations I*, Paris, Gallimard.

Swoboda A. (2018). « *Le personnage face au surnaturel dans La Folie et la mort et De l'autre côté du regard de Ken Bugul* », in *Le Surnaturel en littérature et au cinéma*, 2018, Pologne, Presse de l'Université de Silésie.

PROMOTION DE LA CULTURE NATIONALE À TRAVERS LE ROMAN BURKINABÈ

Jacobe SEGDA

Université Joseph Ki-Zerbo

segdajac@yahoo.com

Résumé

La littérature est vue comme un domaine d'expression de l'esthétique. Mais elle assume aussi des fonctions utilitaires. Ainsi, à travers leurs œuvres, certains écrivains se présentent comme des gardiens de la tradition. C'est le cas des Burkinabè Nazi Boni et Dramane Konaté. Le présent travail s'intéresse à leurs œuvres romanesques : Crépuscule des temps anciens et L'antédestin. En quoi les auteurs font-ils la promotion de la culture nationale à travers leurs œuvres ? Pour répondre à cette question, nous avons relevé dans les deux romans des éléments relatifs à la culture nationale. Nous avons analysé ces éléments, puis les avons interprétés. Les résultats de l'étude montrent que les deux auteurs cherchent, à travers ces œuvres, à vulgariser les langues et les cultures de leurs sociétés partout dans le monde. Ils veulent aussi assurer le dialogue entre les cultures.

Mots clés : culture, langues nationales, sociocritique, ethnocritique

Abstract

Literature is seen as a field of aesthetic expression. But it also assumes utilitarian functions. Thus, through their works, some writers present themselves as guardians of tradition. This is the case of the Burkinabè Nazi Boni and Dramane Konaté. This work focuses on their novels: Twilight of ancient times and L'antédestin. How do authors promote national culture through their works? To answer this question, we noted in the two novels elements relating to the national culture. We analyzed these elements, then interpreted them. The results of the study show that the two authors seek, through these works, to popularize the languages and cultures of their societies all over the world. They also want to ensure dialogue between cultures.

Keywords: culture, national languages, sociocriticism, ethnocriticism

Introduction

L'objet de la littérature ne se limite pas à la recherche de l'esthétique. L'œuvre littéraire est aussi un moyen d'expression qui reflète la société dans laquelle elle a vu le jour (F. Karimian *et al.* 2017). Elle traite de thématiques touchant à la vie et au fonctionnement de la société. Ainsi, les œuvres littéraires africaines s'intéressent, la plupart du temps, aux sociétés africaines et à leur culture. C'est le cas de *Crépuscule des temps anciens* de Nazi Boni et de *L'antédestin* de Dramane Konaté. Cet article s'intéresse à ces deux romans burkinabè. Comment la culture nationale est-elle évoquée dans ces romans ? En quoi les auteurs promeuvent-ils la culture nationale à travers leurs œuvres ? La présente étude a pour objectif de montrer que les deux auteurs participent à la promotion de la culture nationale à travers leurs romans ci-dessus cités. Nous posons que dans les deux œuvres, les auteurs dépeignent les sociétés dans lesquelles ils vivent : leurs modes de vie, leurs traditions et leurs langues. Cette peinture participe à la promotion de la culture nationale dans la mesure où le lectorat s'imprègne d'une culture qui n'est pas forcément la sienne. Les analyses des deux œuvres permettront de vérifier ces affirmations. Pour mener ces analyses, les théories sociocritique et ethnocritique sont convoquées. La sociocritique est une approche du texte littéraire développée par des auteurs comme Lucien Goldman, Claude Duchet et Edmond Cros. Elle cherche à comprendre comment le social s'invite au texte, comment le « hors texte » s'inscrit dans le texte pour déterminer une vision du monde (B. H. Sakoum 2009, p. 46). C'est une théorie qui se situe au cœur du texte littéraire, qui le prend comme corpus et tente d'y mesurer les dimensions de la socialité. Pour la sociocritique, le littéraire est lié au social et l'analyse du texte littéraire permet de vérifier la trace des transformations sociales qui ont lieu dans son milieu de production. Quant à l'ethnocritique, elle est une théorie d'analyse littéraire qui s'intéresse aux éléments culturels qui se

manifestent dans le texte littéraire. Théorisée par les chercheurs Jean-Marie Privat et Marie Scarpa, elle découle du croisement des recherches en sémiolinguistique, des travaux d'anthropologie historique de la littérature, et des travaux des ethnologues du symbolique (M. Scarpa 2013). Selon cette théorie, la littérature s'élabore et se renouvelle par une « réappropriation » et une « textualisation de pratiques et de logiques culturelles et symboliques » (M. Scarpa cité par S. Kocevar 2021, p. 20). La culture est ainsi un aspect central pour la littérature, elle est son premier matériau (S. Lanot 2019). Cette culture qui est au centre de la production littéraire est toujours hétérogène, et les analyses ethnologiques cherchent à appréhender cette hétérogénéité en passant par les schèmes culturels ou culturèmes présents dans l'œuvre.

Les deux théories ne sont pas convoquées dans la présente réflexion de manière fortuite. En effet, nous nous inspirons de ces dernières pour analyser la socialité et le culturel dans les deux œuvres. La première, intitulée *Crépuscule des temps anciens*, est de Nazi Boni. C'est un roman de 256 pages, paru en 1962 aux éditions Présence africaine. Il est le premier roman burkinabè édité et fait partie des créations littéraires pionnières de l'Afrique francophone indépendante (L. Millogo, 2001). Considérée souvent comme une ethnographie, l'œuvre relate la vie du peuple bwamu, une vie paisible qui, par la suite, s'est troublée avec la guerre contre le colon. La seconde est un roman de 238 pages intitulé *L'antédestin*. Il est de Dramane Konaté. Paru en 2004 aux Éditions Léonce Deprez, le roman a été lauréat du Grand Prix national des Arts et des Lettres (GPNAL) à la Semaine nationale de la Culture (SNC), un festival culturel organisé chaque deux ans à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). L'œuvre traite du choc entre la culture africaine et celle occidentale. L'objectif de l'étude étant la culture nationale, nous analysons les aspects des deux œuvres qui entrent dans cette thématique. Ces aspects sont de quatre ordres : la description de

l'environnement traditionnel, les pratiques culturelles, les éléments de littérature orale, et l'usage des langues nationales.

1. Description de l'environnement traditionnel

Dans les deux œuvres, les actions se déroulent dans un environnement qui est celui de l'Afrique traditionnelle. L'Afrique traditionnelle est représentée par le village aux constructions archaïques, du moins authentiques, et par la brousse avec sa faune et sa flore. Le narrateur de *Crépuscule des temps anciens* a su faire ressortir cet univers authentique dans le récit. Ainsi décrit-il le paysage du Bwamu :

D'épaisses forêts, vestiges des premiers moments de la création, s'épalaient à perte de vue, qu'encerclaient marigots et rivières. Sanctuaires humides et ombreux, elles constituaient le domaine royal de prédication pour MB'WOA SAMBA, l'éléphant, MB'WOA YERE, le lion, MB'WOA DARO, la panthère. (p. 25)

Cette description met en exergue une nature authentique, une flore avec tout son contenu : des marigots, des rivières, des animaux. C'est une zone pure, non dépravée, aux forêts « vierges » ; à peine une personne y est entrée pour casser une brindille ou pour tuer une fourmi. Tel était le paysage du Bwamu, un biotope où toutes les tribus du Bwamu se plaisaient, où « l'insouciance était source de bonheur » (p. 22). Ce paysage, selon le narrateur, était beau et représentait le paradis pour le peuple qui y vivait : « Vaste Eldorado, le *Bwamu* étalait orgueilleusement ses splendeurs sous un firmament dont la clémence répondait inlassablement, avec faveur, à ses désirs » (p. 23). Si le Bwamu constituait un Eldorado, c'est parce que la nature était encore pure et les hommes vivaient dans une certaine symbiose malgré l'étendue du territoire et la diversité des tribus qui composaient ce peuple :

Du *Lobi* au royaume de Ségou, des pays *gourounsi* et *samo* au *Niemmu*, contrée *bobo-fing* contiguë aux régions limitrophes du *Sénoufo*, pour toutes les tribus du *Bwamu*, depuis celles du *Kademmu* ou *Tuiman* qui peuplaient l'au-delà du ruisseau *Tui* jusqu'à celles du *Mukioho* installées entre la Volta Noire et le *Bani*, en passant par les peuplades guerrières du *Kioho*, le centre, pour toutes ces tribus, l'insouciance était source de bonheur. (p. 22)

Ce passage décrit un vaste territoire qui est celui du *Bwamu*. Il renferme plusieurs tribus et malgré leur diversité, l'on y observe de l'harmonie et de la quiétude. Cela n'était-t-il pas aussi dû à la connexion qui existait entre les hommes, les animaux et les choses ? En effet, dans cette zone de l'Afrique noire, « un incontestable mimétisme existait entre la Nature et l'homme. Celui-ci et celle-là vivaient en symbiose, unis par une invisible force centrifuge » (p. 21). En plus, les animaux jouissaient d'une certaine considération dans cette « Afrique alors vierge et mystérieuse » au point d'être dignes de titres de noblesse : « MB'WOA SAMBA, l'éléphant » ; « MB'WOA YERE, le lion » ; « MB'WOA DARO, la panthère » ; etc. « MB'WOA » est une expression *bwamu* qui signifie « Seigneur ». L'usage de la majuscule confirme d'ailleurs cette considération accordée aux animaux. Toutes ces descriptions illustrent une contrée de l'Afrique noire imprégnée dans ses traditions ; une contrée ancrée dans sa culture, où les hommes, les animaux et la nature sont en symbiose. C'est ce qui fait la spécificité de cette culture.

Dans *L'antédestin*, l'on assiste aussi à des descriptions de cadres de vie qui font référence à la culture africaine. C'est le cas de ce passage dépeignant le village de Sokoura :

Une brise légère flottait sur Sokoura. Les fines branches feuillues des arbres bougeaient par moments dans un mouvement uniforme, laissant échapper confusément le frou-frou d'une chouette ou d'une

chauve-souris, seuls signes de vie dans ce village endormi.

Les premiers chants des coqs commencèrent à monter fébriles et monocordes, tandis que les chiens aboyaient, à tue-tête, comme s'ils avaient aperçu quelques apparences mystérieuses se faufilant entre les cases. La douce lumière tamisée de la lune baignait le village dans un halo hallucinant, tant le chaume des cases ressemblait à de grosses touffes de cheveux et les kapokiers à des gigantesques êtres fantomatiques plantés ci et là. On apercevait à travers les lézardes des murs en banco, le faible pétilllement d'une flamme de lame qui, obstinément, battait le pouls de la nuit. Au loin, sur les hautes falaises qui bordaient la contrée, maugréaient des bêtes sauvages, lâchant des cris et des soupirs gutturaux qui ondulaient fiévreusement vers les demeures. (p. 16-17).

Ce passage décrit l'atmosphère qui anime un village burkinabè à un moment donné. C'est une période calme, ou plutôt, animée par des cris d'animaux (coq, chien, chouette, chauve-souris) et le bruissement des arbres. Tout comme dans le roman précédent, la mise en exergue de ces animaux et de ces arbres montre comment ceux-ci participent à la vie de l'homme dans une contrée traditionnelle du Burkina Faso. La description des habitations de Sokoura fait percevoir encore mieux l'image de cet environnement traditionnel :

La cour du chef était une énorme bâtisse traditionnelle à l'image des habitants du Mandé. La Termitière, ainsi que l'appelait le petit Ismaël, se composait d'une vaste antichambre où le chef recevait les visites et donnait les audiences. De couleur ocre, elle s'imposait au cœur de la cour. Une terrasse faisait office de séchoir pour les indigents récoltés pendant que de petites embrasures taillées dans les parois permettaient l'aération du palais.

Dès qu'on franchissait le seuil, l'on apercevait au fond, à gauche, divers objets hétéroclites : sagaies décoratives, gourdes noires, emballages mystiques semblaient s'y trouver depuis des décades, hérités des aïeux, transmis de père en fils depuis plusieurs générations. Cette partie du palais baignait dans une sorte de pénombre mystérieuse et froide comme l'outre-tombe ; aucun enfant ne s'y aventurait car c'était un endroit tabou réservé aux fétiches et aux mânes des ancêtres. (p. 85-86)

L'extrait fait la description de la cour du chef. C'est une bâtisse traditionnelle, garnie d'objets hétéroclites. Les éléments cités sont effectivement des objets culturels utilisés lors des cérémonies traditionnelles. Une précision de taille est à prendre en compte : ces objets sont hérités des aïeux. On ne peut donc pas les acquérir n'importe où et n'importe comment. Un autre aspect important est le mysticisme qui ressort de cette description : « emballages mystiques », « pénombre mystérieuse », « fétiches ». On ne peut parler de la tradition africaine en occultant ce volet mystique. C'est ce qui ressort aussi dans la description de l'autel de *Giliu-la-terre* :

Mais le plus frappant était l'autel de *Giliu-la-terre*, élevé au cœur du quartier. Le soubassement était une motte d'argile où étaient plantées deux fourches reliées par le haut en surface plane de bois de poulie. Deux statuettes y étaient fixées, un mâle et une femelle, badigeonnées de plumes qui collaient au sang noirâtre. Juste à côté, était disposée une grande jarre de couleur noire brûlée qui contenait divers objets hétéroclites (p. 190).

Cet autel est le lieu où se déroulaient les sacrifices du village. Les responsables et gardiens de cet autel étaient les « *latadja* ou possesseurs de fétiches, rudes hommes au caractère de feu [...] renfermés sur eux-mêmes, soumis à la pure et dure loi des traditions ancestrales » (p.191). C'est cette rigueur aussi qui

caractérisait la tradition africaine dans les temps passés. Plus haut, l'on faisait savoir que les endroits réservés aux fétiches étaient interdits aux enfants. Ces mesures sont prises pour éviter la profanation des fétiches ; leurs validités et leurs efficacités dépendraient du soin qui leur est accordé.

Que ce soit dans *Crépuscule des temps anciens* ou dans *L'antédestin*, l'on retrouve des descriptions qui mettent en exergue des contrées burkinabè où les hommes sont en connexion avec les animaux, les plantes et les objets. Les habitations, à travers leur architecture et les objets qu'elles contiennent, témoignent de l'ancrage culturel des personnes qui y habitent. Mais quel est le quotidien de ces habitants et en quoi ce quotidien reflète-t-il la culture nationale ?

2. Pratiques culturelles

Le peuple *bwan* – habitants de la zone ouest du Burkina Faso – dont il est question dans *Crépuscule des temps anciens* est un peuple qui adore la guerre et le sport (p. 29). Il aime aussi la danse. Mais, la spécificité de cette activité ludique est qu'elle est accompagnée de gestes d'entraînement à la guerre. En témoigne le passage suivant :

Les danseurs, les uns après les autres, vont droit aux bœufs, leur administrent des coups de sagaies, de *woros*, de poignards, de haches, d'herminettes... Les enfants participent à cette besogne. Apprendre à frapper sans pitié, faire gicler le sang. N'est-ce pas la meilleure méthode d'entraînement à leur rôle de futurs guerriers ? (p. 88).

Cette pratique montre que les *Bwawa* (hommes du Bwamu) aiment vraiment la guerre. Ce sont des guerriers et leurs enfants doivent très tôt s'initier aux gestes de guerre. Ils ont aussi leurs activités privilégiées. Ce sont notamment la pêche, la chasse, l'élevage, le jardinage et les travaux champêtres. Mais chaque

activité suit des rites bien déterminés. Ainsi, avant le début de la chasse, les chefs doivent faire des sacrifices propitiatoires :

Après avoir interrogé les mânes, les fétiches, les lieux circonvoisins qui répondaient de certains génies, fait à *Gni'nlé*, dieu de la nature, l'offrande propitiatoire qui précède l'ouverture des grandes chasses, *Mb'Woa Gnassan*, chef de Terre, obtint de qui de droit l'autorisation d'exploiter la faune des basfonds, des plaines et des hauteurs. (p. 181)

Le début de la chasse est donc conditionné par l'accord du dieu de la nature. Il en est de même pour les autres activités. C'est une société polythéiste qui croit en l'existence d'un Dieu suprême, « *Dumhéni* là-haut », à qui obéissent des dieux (*Gni'nlé*, *Gnoundofini*, *Hayovanni*, *Karanvanni*, etc.). Ces dieux sont des intermédiaires entre les *Bwawa* et « Dieu-le-Grand » ; ils sont aussi les maîtres des divers domaines de l'univers. C'est la raison pour laquelle, à chaque activité ou cérémonie, les habitants consultent en avance le dieu concerné. La culture du peuple bwamu s'illustre aussi à travers la manière de célébrer leurs cérémonies. Le narrateur montre comment les funérailles de l'ancêtre Diyoua ont été organisées :

Gnassan est entouré de son état-major d'anciens. D'autres l'accompagnent qui portent sur les épaules des béliers, des cabris... et, dans des cages, des poulets. Sept bœufs gisent sur le sol, les pattes liées. C'est l'heure de « coller le *yumu* ». « Coller le *yumu* », c'est honorer l'arc, la daba, la louange, tous les hauts faits du défunt en sacrifiant des animaux, soit sur les outils dont il s'était servi de son vivant, soit sur le balafon ou le *ti'mbwaoani*, employé pour célébrer ses exploits. Sur ces instruments, on répand du sang, on colle le duvet des volailles ou les poils des bêtes immolées. (p. 84)

Gnassan est le Chef de terre du *Bwamu*. Il est le garant de la tradition. C'est lui qui conduit la célébration des funérailles de

l'ancêtre Diyioua. Et pour la réussite de ses missions, il s'entoure de son « état-major d'anciens ». L'on constate dans ces cérémonies la présence d'instruments de travail (daba, arc, etc.) sur lesquels on colle les plumes et les poils des animaux sacrifiés pour la circonstance. Cela illustre la connexion que le peuple *bwan* entretient avec les choses et les animaux. C'est la culture qui le recommande, une culture animiste où les animaux et les choses servent souvent d'intermédiaire pour parvenir aux dieux et à « Dieu-le-Grand ». En relatant dans cette œuvre les pratiques culturelles de la société *bwan*, c'est une manière pour l'auteur de « restituer l'âme africaine dans sa quintessence » (H. Saré-Maré *et al.* 2021 : 248). Dans un monde où certaines cultures sont en voie de disparition, il faut des mécanismes pour pouvoir les conserver. Et Nazi Boni choisit de conserver la culture du Bwamu à travers son roman. Mieux, il promeut cette culture. Qu'en est-il du roman de Dramane Konaté ?

Le roman *L'antédestin* illustre aussi les activités quotidiennes des habitants de Sokoura, ainsi que des pratiques culturelles telles les cérémonies d'enterrement et de purification des jeunes filles. Au décès de Djama, chef de Sokoura, c'est le patriarche Tiaha qui devait conduire les rites de l'enterrement. Pour que l'âme du défunt repose en paix, Tiaha dut faire en public un sacrifice de poulet en faisant ces incantations : « Ô ancêtre Danwara, veuillez recevoir ce poulet que je vous offre afin que Djama qui nous a quittés repose en paix auprès de vous. Que la terre lui soit douce. Recevez-le qu'il puisse vous apporter de nos nouvelles » (p. 80). Mais, le fait le plus marquant qui a eu lieu lors de ce rituel d'enterrement a été l'ordalie. Il était question d'interroger le cadavre pour savoir celui qui était à l'origine de sa mort, s'il devait à quelqu'un, si quelqu'un lui devait ou si toutes ses volontés ont été accomplies. Et cette pratique a permis aux vieux de savoir que Djama avait signé un pacte avec Anak, pacte selon lequel, Ismaël devait se marier à Poolé. Ce sont des pratiques qui montrent comment la tradition dans certaines

contrées burkinabè est liée au mystère. Dans cette même localité (Sokoura) a lieu d'autres pratiques, plus ou moins mystérieuses, comme la scène de purification des jeunes filles. En effet, « tous les mois, à l'apparition de la nouvelle lune, les jeunes filles de Sokoura se rendaient à Kula, la mare sacrée, pour y laver le linge et se purifier le corps » (p. 127). Mais, en quoi consistait cette purification ? La jeune fille, toute nue, entrait dans une poche d'eau avec la vieille Mâkrâ, la prêtresse du marigot. Avec unealebasse neuve et des cauris, la prêtresse procédait à la purification en versant l'eau sur la fille et en faisant des incantations. L'opération permettait de savoir si la fille était vierge ou pas. Dans certaines contrées africaines, comme à Sokoura, la virginité est signe de pureté et est un honneur pour la famille de la fille (A. Drabo, 2022). C'est ainsi que Poolé – qui était encore vierge – a reçu les félicitations de la prêtresse, ce qui n'a pas été le cas pour Éliisa.

Beaucoup d'autres pratiques sont décrites dans l'œuvre pour montrer l'ancrage culturel des habitants de Sokoura. Si ces pratiques sont décrites dans l'œuvre, c'est pour en quelque sorte enseigner au lecteur la culture africaine, notamment celle burkinabè.

3. Usage de devinettes, de contes et de proverbes

Le narrateur de *Crépuscule des temps anciens* a montré ce que faisaient les *Bwawa* pendant la nuit. Après le repas, ceux-ci jouaient ou assistaient à des contes et récits de tous ordres :

Anecdotes et fables allaient leur train. La bouffonnerie ne cédait pas au sérieux. Bien sûr, on relatait des prouesses sensuelles et les femmes se cabraient devant les boutades des hommes. Cela n'empêchait pas les récits de continuer dans la bonne humeur. (p.37)

La littérature orale occupait ainsi une place prépondérante dans la vie des *Bwawa*. Le genre qui est mis en exergue dans l'œuvre

est la devinette. Une séance de devinettes est présentée au chapitre 2 du roman et en voici un extrait :

- *Han han han lée* commença-t-il en guise d'introduction.
- *Ououm !* acquiesça l'assistance.
- J'ai rencontré un excellent couturier vêtu d'une blouse d'aiguilles. Qui devine ?
- C'est le hérisson ! C'est le hérisson, cria-t-il dans le groupe.
- Bon ! Voudriez-vous me dire quelle est cette blancheur sous le grenier à pois ?
- L'œuf ! L'œuf !
- [...] Dites qui est ce vieillard du ciel dont la barbe traîne à terre ?
- *M'Bwoa-Pihoun-la-lune !* répondit une voie. (p. 38-39).

La tradition veut que toute séance de ce type commence toujours par une formule d'introduction. C'est pourquoi l'on a au début de cette séance de devinettes, la formule « *Han han han lée* » énoncée par le narrateur. Les devinettes, comme les autres genres de littérature orale africaine d'ailleurs, sont ludiques et instructives. Pour les jeunes, elles constituent « une épreuve d'intelligence et un baromètre du degré d'intégration sociale et culturelle au sein de la société » (A. J. Sissao, 1998 : 16). C'est la raison pour laquelle l'on constate un certain engouement lors de ces séances ; l'on « écoutait avec une attention soutenue. C'était le moment de la farce et des mises en boîte » (N. Boni, 1962, p. 37). Dans l'œuvre, l'on note aussi l'usage de nombreux proverbes :

- « Lorsqu'on est la compagne de l'Ogre, il faut savoir quelquefois retrousser ses babines, montrer ses crocs et sortir ses griffes » (p. 57)
- « La chèvre qui bêle n'a pas soif » (p. 59)

- « La lapine ne donne pas le jour à de courtes oreilles » (p. 67)
- « Quand un enfant a les mains propres, il prend ses repas dans le cercle des Anciens » (p. 81)
- « [Mes] volailles ne picorent pas de ce côté » (p. 99)
- « L'enfant peut toiser la lune, mais pas le soleil » (p. 125)
- « Quand on veut récolter le miel, on supporte les piqûres des abeilles » (p. 141)
- « La queue du lion n'est pas la balançoire d'un agneau » (p. 198)
- « [Il faut] balayer la maison avant ses alentours » (p. 222)

Les proverbes ne sont pas spécifiques aux cultures africaines. On les retrouve dans presque toutes les cultures du monde. Ils relèvent du patrimoine linguistique d'une communauté (H. Maré-Saré *et al.* 2021). Ceux ci-dessus relevés sont des proverbes utilisés par la communauté bwan (habitants de la zone ouest du Burkina Faso). Ils font partie donc de leur patrimoine linguistique. L'usage des proverbes manifeste dans une certaine mesure une maîtrise de la parole et un ancrage linguistique du côté du locuteur. L'auteur en les utilisant exprime ainsi son propre ancrage culturel. Il connaît les proverbes en usage dans sa société et maîtrise les circonstances dans lesquelles on les emploie. Nazi Boni exprime donc son propre ancrage culturel à travers ce roman.

Le roman *L'antédestin* fait aussi preuve d'utilisation de divers genres de littérature orale. Tout comme chez les *Bwawa*, des séances de contes, de devinettes et d'autres récits merveilleux ont lieu la nuit chez les habitants de Sokoura. En témoigne l'extrait suivant : « Tous les enfants de la cour et ceux des concessions voisines se réunissaient autour du chef pour écouter attentivement les récits merveilleux, pour répondre parfois aux énigmes et devinettes qu'il lui plaisait de poser » (p. 88). Et le narrateur du roman fait savoir que les récits les plus prisés étaient

« les mythes sur la création : pourquoi la terre, le ciel, les astres, les océans, etc. » (p. 89). De la page 89 à la page 97, le narrateur retrace le mythe de la création que Djama a raconté aux enfants. Ce sont autant d'extraits de la littérature orale africaine, sinon burkinabè, qui ressortent de l'œuvre de l'auteur. Mais la marque la plus significative de cette oralité dans le roman de l'auteur est la récurrence des proverbes :

- « Même dans la sauce la crête du vieux coq pointe toujours en surface » (p. 29)
- « Quand la girafe est enrhumée, elle ne demande pas à l'herbe rase d'essuyer sa morve » (p. 52)
- « Quand on conduit les ânes, on finit par connaître beaucoup de routes à défaut de comprendre leur langage » (p. 56)
- « Le canard ne se protège de la pluie que lorsqu'il est sérieusement mouillé » (p. 56)
- « Le jour a beau être loin, il finira par arriver » (p. 58)
- « Le tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman » (p. 87)
- « La poule qui s'évertue à fouiller dans les détritiques tombe toujours sur les os de ses ancêtres » (p. 113)
- « Le singe aux bras courts accuse toujours la branche de porter un fruit mangé par la vermine » (p. 130)
- « Ce sont les premiers haricots de l'aveugle qui brûlent » (p. 155)
- « L'oiseau ne méprise jamais le sol qui a vu son envol » (p. 166)

Ceux-ci constituent un échantillon des proverbes utilisés par l'auteur dans son roman. Cela témoigne de la maîtrise de la langue, mais surtout d'un ancrage culturel de la part de l'auteur. En effet, il faut avoir une certaine connaissance du terroir d'où sont tirés les proverbes pour pouvoir les comprendre et les

utiliser (K. L. G. G. Yaméogo *et al.* 2022). On peut donc dire que Dramane Konaté est un écrivain ancré dans la culture de son terroir. En utilisant massivement cette littérature orale dans son roman, l’auteur fait, non seulement de l’enseignement à l’endroit du lecteur moins ancré dans la culture nationale, mais surtout de la promotion de cette culture.

4. Usage des langues nationales

Les deux romans se caractérisent par l’usage de mots, d’expressions et de phrases des langues nationales burkinabè. Dans *Crépuscule des temps anciens*, c’est la langue bwamu qui est fortement utilisée. Selon L. Millogo (2001, p. 109), l’œuvre contient 1561 occurrences de mots bwamu. Parmi eux, l’on distingue :

- des noms d’objet : kondio, tianna, poropini, kanzani, hââni, nounou, woro, etc.
- des noms d’aliments et de boisson : gnamu, doro, etc.
- des noms d’animaux : bwekêè, yéré, koko, kôbê, daro, samma, goundjoa, etc.
- des noms de lieu : Zâmu, Wakara, Nihamboloho, Kioho, Kademmu, Mukioho, etc.
- des noms de personnes : bawa, hanwa, bêro, Donfi, Nazouko, Gnassan, Kia, Térhé, etc.
- des expressions : Hian kikannihi, Pâti-Hân, ti’mbwoani, b’woamb’woa, samma-ni’mbia, etc.
- des phrases : wiri ta, wiri ; wiri ta la bwan kian ; Wa du mi’n sanna ; etc.
- des interjections et onomatopées : kiribri !, you ! you ! youha !, Ououm !, konkon !, etc.
- des noms de génies et de divinités : Dombéni, Gni’nlé, Nanyê-Kakawa, Goundofini, etc.

– des noms composés bwamu-français : Wobamu-l'Esclavage, Vammu-la Maladie, Sountani-le- Démon, Hanwa-nectar, Humu-la-Mort, K'homu-la-Lumière, etc.

La plupart de ces mots bwamu sont suivis de leurs synonymes en français ou trouvent leurs explications dans le contexte : « ... revêtu des *bakoum-mians* ou « ailes de calao », des *samma-ni'mbia* ou « côtes d'éléphant ». C'était des couvertures en vogue » (p. 43) ; « *Bwan-loho Nihl'nlé*, ville de *Bwan* mortalité » (p. 47) ; « *Gnia*, le crocodile » (p. 56) ; « *Mb'woa Gnoundjoa*, le cheval de l'eau » (p. 57), etc. Les noms composés bwamu-français ne sont que des reformulations parce qu'ils sont constitués du nom bwamu suivi de son synonyme en français. En donnant le sens des mots bwamu dans son texte, l'auteur voudrait faciliter la compréhension du roman au lecteur non locuteur de la langue bwamu. Du coup, il enseigne sa langue maternelle aux lecteurs qui ne la comprennent pas. Il fait ainsi la promotion de la langue de sa société, et qui parle de promotion de langue parle de promotion de la culture dans la mesure où la culture est dans la langue (J.-M. Privat *et al.* 2013).

En dehors des termes bwamu utilisés, l'on a aussi des calques linguistiques. Les expressions comme « couper des carquois » (p. 47, 63), « boire à la gourde des fous » (p. 41, 56), « porteuse de pagne » (p. 50), « vendre du soumbara » (p. 55), « parler bwamu » (p. 63), « un homme dans les fourrés » (p. 63), « six marchés » (p. 81), « long nez » (p. 85), « souris-papillons » (p. 36), etc. sont des calques sémantiques et syntaxiques du bwamu. En effet, ces expressions trouvent leurs explications dans la syntaxe et la sémantique du bwamu. Par exemple, le nez en bwamu renvoie à la vie. Donc, « long nez » signifie « longue vie ». « Souris-papillons » est une traduction littérale du bwamu qui renvoie à « chauve-souris ». À travers ces calques, l'auteur met en contact deux langues : le bwamu et le français. Il est question d'un métissage linguistique. Nazi Boni écrit son roman

en français tout en restant dans le socle de sa langue maternelle. Cela entre dans le cadre de la conception senghorienne du dialogue des cultures comme enrichissement dans la civilisation de l'universel (A. J. Sissao, 2001).

Le roman de Dramane Konaté s'inscrit dans le même registre. À la différence de *Crépuscule des temps anciens*, *L'antédestin* contient des termes de diverses langues burkinabè. L'on y trouve par exemple :

- du dioula : dion, djeliba, Djinamuri, Djinawuru, Farafina, Fôrôfin, Jôrô, karamoko, mouso, N'na, Mêlêkê, Mâkrâ, siira, sofa, sounkalo, tchon, soguê, Bori bana, etc.
- du djan : Bakoué, dagriga, Giliu, Kpiela, Kpielo, lata, latadja, mi djadja, Ouôbi, Palma, Posiru, Sambié, Tiaha, Tuôm Tuôm ! An dje hu ?, etc.
- du dagara : Anak, Fagbé, kula, Sa Danwara !
- du lobiri : Gadar, Ibol, Sié ;
- et du mooré : Bongnélé, Poolé, Pugubila.

J. Segda (2022) indique qu'il existe 859 occurrences de termes étrangers (non-français) dans le roman. Il s'agit de noms communs, de noms de personnes, d'expressions idiomatiques et de phrases des langues nationales burkinabè (dioula, djan, dagara, lobiri, moré) et étrangères (arabe, latin, anglais). Mais la majorité de ces termes relèvent des langues nationales burkinabè. On assiste à un brassage entre la langue française et d'autres langues en majorité burkinabè. L'auteur met ainsi en exergue la diversité des langues nationales utilisées par les différentes ethnies du Burkina Faso. En effet, une soixantaine de langues nationales sont utilisées par les populations burkinabè. L'usage de ces termes dans le roman participe aussi à la promotion des langues et des cultures du Burkina Faso parce qu'un public de l'étranger découvre ces langues et ces cultures en lisant l'œuvre.

L'on enregistre également dans l'œuvre l'usage de calques linguistiques issus de l'interférence entre le français et les langues nationales burkinabè. Ce sont, entre autres : « le soleil s'est éteint » (p. 27) ; « la prochaine lune » (p. 35) ; « les arbres ont des oreilles » (p. 50) ; « mort de bonne mort » (p. 65) ; « ma langue est droite » (p. 78) ; « ta langue déraisonne » (p. 102) ; « mes yeux sont réveillés » (p. 130) ; « si ma langue se tord » (p. 184) ; etc.

Pour mieux saisir le sens de ces expressions, il est nécessaire de les traduire littéralement en langues nationales burkinabè. Dans ces langues, la personnification des organes de sens (yeux, oreilles, nez, langue) est une pratique courante. C'est en transférant cette pratique en français que l'on a les expressions « ma langue est droite », « ta langue déraisonne », « mes yeux sont réveillés ». En plus, dans certaines de ces langues, la répétition, la redondance et le pléonasme sont fréquents et ne sont pas considérés comme des écarts. C'est cela qui est à l'origine de l'expression « mort de bonne mort ». C'est le même effet de métissage linguistique qui est opéré à travers ces calques. Une telle opération exige de la part du locuteur la maîtrise des différentes langues mises en jeu. L'auteur met ainsi en exergue sa compétence multilingue tout en ayant en vue la vulgarisation des langues nationales par l'intermédiaire du français. Comme l'affirme Bosson (2018), l'auteur est dans une logique de mobilité discursive ; il exporte les langues de sa société en passant par une langue ayant une envergure internationale.

Conclusion

Crépuscule des temps anciens et *L'antédestin* sont deux romans burkinabè qui accordent une place prépondérante à la culture nationale. Le premier fait ressortir la culture du *bwamu*, un peuple habitant la zone ouest du Burkina Faso. Le second, lui,

évoque la culture des habitants de Sokoura, une localité qui fait penser à la zone sud-ouest du Burkina Faso. Dans les deux œuvres, des éléments culturels ressortent dès la description des milieux, des habitations et des hommes qui y vivent. De part et d'autre, la vie des hommes est rythmée par des pratiques culturelles où le fétichisme occupe une place importante. Les deux auteurs mettent ainsi en valeur la culture de leur peuple. Cette mise en valeur se complète par l'utilisation de termes des langues nationales dans les deux œuvres : le bwamu dans *Crépuscule des temps anciens*, le dioula, le djan, le lobiri, le dagara et le moré dans *L'antédestin*. Aussi relève-t-on dans les deux œuvres des calques linguistiques émanant de l'interférence entre le français et les langues nationales burkinabè. Les auteurs, en utilisant les langues nationales dans leurs œuvres, font voyager ces langues à travers le monde. Cela participe à la promotion des langues nationales, mais aussi au dialogue entre les langues et les cultures.

Références bibliographiques

Boni N. (1962). *Crépuscule des temps anciens*. Paris : Présence africaine. 256 p.

Bosson B. (2018). Le N'zassa discursif : un outil stratégique de communication au service des circulations culturelles et du développement durable. *Revue sciences, langage et communication*, n° 2. <https://revues.imist.ma/index.php?journal=SLC&page=article&op=view&path%5B%5D=14711>

Drabo A. (2022). L'image descriptive de l'Afrique traditionnelle dans *L'antédestin* de Dramane Konaté. *Acofena*, vol. 3, no 4, p. 17-28.

Karimian F., Alaei M. (2017). Étoile agonisante : lecture sociocritique de *Sorraya dans le coma*. *Plume*, n° 25, p. 65-87.

Kocevar S. (2021). *Tracer sa voie/x. Une ethnocritique du Cycle indochinois de Marguerite Duras*. Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal. 478 p.

Konaté D. (2004). *L'antédestin*. Ouagadougou : Éditions Léonce Deprez. 238 p.

Lanot S. (2019). *Écrire la fin et la mémoire des mondes : une ethnocritique d'Atala, René, les aventures du dernier Abencerage*. Thèse de doctorat, Université de Lorraine ; Université du Québec à Montréal. 560 p.

Millogo L. (2001). *Ancrage culturel africain d'un roman d'expression française. La langue bwamu dans Crépuscule des temps anciens du burkinabè Nazi Boni*. Thèse de doctorat, Université de Ouagadougou. 450 p.

Privat J.-M., Scarpa M. (2013). Ethnocritique et anthropologie(s) des littératures. *L'Homme*, n° 206, p. 183-190. <http://journals.openedition.org/lhomme/24524>

Sakoum B. H. (2009). *Analyse sociocritique de Relato de un naufrago et de Noticia de un secuestro de Gabriel Garcia Marquez*. Thèse de doctorat, Université de Cocody – Abidjan.

Saré-Maré H., Nikiéma H. K. A. (2021). L'ancrage socioculturel dans *Falagountou* de Yamba Élie Ouédraogo. *Djiboul*, vol. 3, n° 3, p. 214-229.

Scarpa M. (2013). L'ethnocritique de la littérature : Présentation et situation. *Multilinguales*. <http://journals.openedition.org/multilinguales/2808>

Segda J. (2022). Alternance codique dans le roman et promotion des langues nationales : cas de *L'antédestin* de Dramane Konaté. *Ablode*, n° 2, p. 63-73.

Sissao A. J. (2001). La question du métissage dans l'écriture du roman burkinabè contemporain. *Cahiers d'études africaines*, n° 263-264, p. 783-794.

Sissao A. J. (1998). Le roman burkinabè à travers Pierre Claver Iiboudo, un écrivain au carrefour de la tradition et de la modernité. *Revue CAMES, Sciences sociales et humaines*, Série B, vol. 00, p. 14-22.

Yameogo K. L. G. G., Kaboré P. R. (2022). Typologie et situation d'énonciation des proverbes dans deux romans burkinabés : le cas de *Les sillons d'une endurance* d'Arouna Diabaté et de *L'antédestin* de Dramane Konaté. *Multilinguales*, n° 18. <http://journals.openedition.org/multilinguales/8784>

WAYS OF PERSUADING IN ADVERTISING MESSAGES

KOFFI JULIEN KIROUA

Université Alassane OUATTARA

julien.vie92@gmail.com

Abstract

This paper examines speech acts' persuasion effects and their syntactic structures in advertising messages promoted in African English-speaking countries. A corpus of twenty-seven advertisements from Pepsi-Cola, Coca-Cola, and Guinness, have been collected on websites. The analysis of the data is based on a qualitative approach. Results show that the two major illocutionary acts found are directives and assertives. Their internal compositions are either mono illocutionary acts or mixed-illocutionary acts. Assertives involve different forces, such as stating, informing, and denying, while directives involve inviting, and requesting. They refer to different ways used by advertisers to influence and persuade people. Syntactically, assertive implies NP, whereas directive refers to VP.

Key words: Advertising, Assertive, Directive, Illocutionary acts, Persuasion,

Résumé

Cet article explore les actes de langage de persuasion et leurs structures syntaxiques dans les messages publicitaires des pays africains de langue anglaise. Un corpus de vingt-sept publicités de Pepsi-Cola, Coca-Cola, Guinness, a été collecté sur des sites web. L'analyse des données est basée sur une approche qualitative. Les résultats montrent que les deux principaux actes illocutoires sont les directives et les assertifs. Leurs compositions internes sont soit des actes illocutoires uniques, soit des actes illocutoires mixtes. Les assertifs mettent en jeu différentes forces telles que l'affirmation, l'information et la négation, tandis que les directives mettent en jeu la demande, l'invitation et la requête. Ils renvoient aux différents moyens utilisés par les professionnels de la publicité pour influencer et persuader les consommateurs. D'un point de vue syntaxique, l'assertif implique SN tandis que le directif se réfère à SV.

Mots clés : Acte Illocutoire, Assertif, Directif, Publicité

Introduction

An advertisement is a public message. It aims to inform and persuade the audience. It is seen as an influential tool in making purchasing decisions. Brand recognition and advertising go together. Companies need advertising to easily identify their brand and products. Bestseller products are those that have been heavily promoted in advertising campaigns. Advertising is multidimensional. Its analysis calls for tools including sociology, psychology, anthropology, and linguistics. Since more than thirty years, the works of G. Cook (1992) about the hidden devices in advertising for adults, G. Myers (1994), about the relation between words in advertising and social structure, C. Forceville (1996), analysis about visual metaphor in advertising, A. Goddard (1998) work introduced the link between advertisement and identity construction, and J. M. Adam and M. Bonhomme (2012) stress the argumentative value of advertising. They outline that advertising belongs to the epideictic genre. K. B. Guiet's (2015) work deals with the different approaches to advertising discourse. All these authors have largely helped to define and integrate it as a discourse type. Their objectives were to apprehend the facets of advertising persuasion style. The different works of authors related to advertising tend to highlight the binary features of advertising. In other words, it is a discourse that allies picture and writing. The structure of persuasion is forged by icons and words. Icon serves to schematize words, while words prevent the perverse effects of polysemy. In other words, text guides the meaning of a picture.

One of the aspects of linguistic analysis unveiled by K. B. Guiet (2015) in advertising is pragmatics. This work falls within this theoretical framework. It analyses the link between syntactic structure and speech acts in advertising messages that has been less studied. This paper explores it by taking into account

advertising broadcasted in African English speaking countries. Specifically, this analysis tends to answer questions related to the types of illocutionary acts in the corpus under analysis, their syntactic structures, and how these illocutionary acts are organized internally and externally to persuade the audience. Therefore, the objective of this paper is to analyze persuasion in advertising by identifying the different types of speech acts in advertising messages of nutritional companies. Then, it aims to highlight the syntactic form of illocutionary acts used by advertisers. Finally, it aims to describe how these illocutionary acts are structured by advertisers to make their advertisements persuasive. In the three-part analysis, *ways of influencing people's buying decisions in advertising* are investigated. The first part deals with the research methodology and taxonomy of illocutionary acts in advertising messages. The second one focuses on the syntactic structures of illocutionary acts found in the corpus. Thirdly, the persuasive organization of illocutionary acts is interpreted.

1. Research Methodology and Taxonomy of illocutionary Acts in Advertising Messages

1.1. Research Methodology

To carry out this research work, we resort to qualitative, primary, and secondary analysis of the data. Qualitative because the main purpose of this paper is to analyze the persuasive meaning of these advertising messages, not their numerical representation. One notices that the advertising messages of nutritional companies show a significant tendency to convey persuasive meaning. Data were mainly collected on websites promoting products. On the one hand, these data are primary sources, as they come from companies advertising the different products promoted in these commercials. On the other hand, data are also secondary, as in order to get significant literature about the topic under discussion, one refers to articles that have dealt with

persuasion and influence in advertising messages. These works have helped us find out which authors have addressed the topic of persuasion in advertising.

Karsita and A. Apriana (2012) explored syntactic patterns in advertising slogans. Their results showed that verb phrases, noun phrases, adverb phrases, adjective phrases, and propositional phrases are used by advertisers. Nevertheless, verb phrase structure is recurrently employed by them while writing commercials. Syntactic analysis of advertisements has also been done (T. Adriana 2015). In fact, he showed that, after analyzing the data, the author underlines that there is a high rate of positive emotion words in contrast with negative ones. Moreover, the author shows that advertisements involve a low score of self-reference terms, namely first-person pronouns and their variants (I, me, my), while compensating them with second person pronouns (you) and first-person plural pronouns (we). In addition, results reveal a high rate of monosyllabic verbs. "Get" is more used than "buy." Action verbs are often used. There is a high level of comparative and superlative adjectives. Among all adjectives "good" are more used. Contrarily to Karsita and Apriana's (2012) work, Adriana (2015) analyzed the lexical choices of advertisers.

Mohammad's (2020) analysis of linguistic persuasion techniques is multilevel. For him, linguistic tools are related to phonological (rhyme, alliteration, assonance), morphological (code switching, reduplication, degree of comparison, hybridization), stylistic (antithesis, hyperbole, apostrophe, metaphor, onomatopoeia, and personification), and other aspects (graphology and national). Moreover, Mohammad (2020) underscores that national aspects are used to create an emotional link with the audience. He is not the only one to see emotion as a persuasive technique. As a matter of fact, T. K. Bhatia (2019) underscores that positive emotional markers are often used in advertising commercials for whatever product categories.

Moreover, advertisers prefer to make use of both rational and emotional approaches. Finally, he shows that emotions contribute to the brand recognition process and loyalty validation. In contrast with Bhatia (2019), D. Marisa (2021) parallelizes cultural and patriotic identity and emotion. In other words, emotions are aroused due to affective links involved in cultural and patriotic identity.

As for I. D. Romanova and I. V. Smirnova (2019), they demonstrate that appeal to personal involvement and seeking common ground are much used as persuasion devices in advertising messages. These results, to some extent, match those of A. S. Subhi (2022) as regards engagement or involvement linguistic markers in advertising messages to persuade people. However, they involve some differences related to seeking for common ground tools exhibition in Romanova and Smirnova's (2019) paper, and Al-Subhi's (2022) article regarding categories of visual metadiscourse. Definitively, preview work analysis reveals that the approaches to advertisement description and explanation are multimodal and multiple.

This paper aims at exploring the question of persuasion from the perspective of Speech Act Theory (SAT). From J. L. Austin (1962) to K. Mikhail (2013), several contributions have been provided with SAT. Austin's works showed that the use of language goes beyond a description of the state of affairs. Speech has a performative value with the goal of acting on people's psychological states. Following in his walk, J. R. Searle (1979) highlighted indirect speech acts while reorganizing speech act categories. In order to classify illocutionary acts, he establishes a taxonomy of twelve features. The novelty of his work is in the involving of syntactic structures of illocutionary. This syntactic aspect of illocutionary consists of the core of J. Sadock's work (1974), four years earlier. K. Bach's work introduces the communicative value of illocutionary acts. According to him, each illocutionary act implies a

communicative intention. Th. B. W. Brennenstuhl (1981) introduced a classification of speech acts based on a lexicological approach. The approach developed by M. Kissine (2013) lies in the existing link between utterance production and speech act performance. This paper relies on the Searlian approach of speech act theory to interpret the data collected in the frame of this work.

1.2. Types of Illocutionary acts in Advertisements

The analysis of data shows illocutionary acts are organized in three major categories namely assertives, directives and mixed category involving directive and assertive. They are used as persuasive acts to lead audience to behave specifically. Each of these illocutionary act involves some sub-clues as one can see it:

UNMIXED SPEECH ACTS

Assertives

Stating:

- The pause that refreshes.
- There's nothing like a Guinness
- The choices we make reveal the true nature of our character. Guinness made of more
- Pepsi-Cola refreshes without filling. Pepsi-Cola the light refreshment
- You know true love when you taste it. Almost too good to be true
- Only Coke gives you that REFRESHING NEW FEELING. Cool and crisp as a ride or slide down the mountain... ice-cold Coca-Cola. Its lively lift and sparkling taste heighten the fun... brighten the occasion, for only Coca-Cola refreshes you best!

Denying:

- Guinless isn't good for you

- It's a recipe not a formula.

Directives

Advising:

- Have a Guinness when you're tired

Inviting:

- Love every sip

Requesting:

- Pause, Drink Coca-Cola! Enjoy that real great taste
- Follow the true taste

MIXED SPEECH ACTS

Stating and Inviting:

- In every glass, there's satisfaction. Drink Coca-Cola delicious and refreshing.
- Life is good... Live the good life with Bud Light!

Asking and Stating:

- Why couldn't they copy its strength? Guinness is good for you

Inviting and Stating:

- Come alive! You're in the Pepsi generation.

2. Syntactic Structure of Illocutionary Acts in Advertisement

The purpose of this section is to deal with the syntactic form of illocutionary acts found in the corpus submitted to our analysis. One of the distinctive features of illocutionary acts introduced by Searle (1979) in his taxonomy is the syntactic form of illocutionary acts. It highlights the way advertisers combine words together to build persuasive advertisements. As it can be

seen above, two categories of illocutionary acts are used: assertive and directive illocutionary acts.

2.1. Syntactic Structure of Assertives in Advertisement

Assertives, as a type of illocutionary, aim at binding the speaker to assess the truthfulness or falseness of any expressed propositional content. Behind any assertion, the speaker wants the co-speaker to believe his/her expressed propositional content.

According to J. Searle (1979, p. 21), the deep syntactic structure of assertives is double: on the one hand, the first structure is "I verb (that) + S." This structure goes with sentences like "I state that it is raining" and "I predict he will come," to take examples given by Searle (1979, p. 24). On the other hand, the second one is "I verb NP₁ + NP₁ be pred." To illustrate this structure, Searle (1979, p. 24) gave these instances: "I call him a liar" and "I describe John as a Fascist.". These two forms show that assertives have two syntactic configurations. By analyzing these two forms, Searle (1979, p. 25) states: "I conclude then that there are typically two syntactical forms for assertive illocutionary verbs, one of which focuses on propositional content and the other on the object(s) referred to in the propositional content, but both of which are semantically assertives." For Searle (1979), these two distinctive forms do not warrant being considered under the same category of assertives because they are, semantically, similar. In fact, if one considers the following examples :

- I call him a liar, and
- I describe John as a Fascist.

Syntactically, they present some dissemblances. Nevertheless, they are semantically the same. Their propositional contents are one and the same because they highlight John's political tendency. J. Sadock (1974, p. 9) states, "An utterance of this

form, whose highest clause has a first-person singular subject and a verb in the simple present that conveys the intended force of the utterance, is called an explicit performative, or sometimes just a performative." The analysis of the corpus reveals that advertisers do not build their commercials under the "I verb (that) + S" and "I verb NP₁ + NP₁ be pred" syntactic forms. The syntactic tree that comes out of the first syntactic structure is:

The analysis of this syntactic tree shows that there are two structures involved in assertive acts: a surface structure, or higher structure, and a deep structure, or lower structure. The surface structure involves a performative *predict*. It is combined with the noun phrase (NP) *I*. The deep structure is *John will hit Bill*. Considering the samples below, it is only observed in deep structure.

1. *The pause that refreshes*
2. *Guinness isn't good for you*
3. *There's nothing like a Guinness*
4. *Only Coke gives you that REFRESHING NEW FEELING. Cool and crisp as a ride or slide down the*

mountain... ice-cold Coca-Cola. Its lively lift and sparkling taste heighten the fun... brighten the occasion, for only Coca-Cola refreshes you best!

5. *This is when you want something more than a soft drink. Nothing soft about the taste of Coca-Cola... lifts your spirits – boosts your energy.*
6. *The choices we make reveal the true nature of our character. Guinness made of more⁷*

The surface structure of this advertising message is:

Contrarily to deep structure, surface structure involves the performative verb "state," which highlights the assertive category. As belonging to the assertive category, this commercial purpose point is to make the audience believe the

⁷ The words of the transcription of an advertisement of Guinness&Co downloaded on Youtube.

propositional content involved. In other words, advertisers hope for consumers and prospects to believe that Guinness is good for them. In short, assertives are made of two syntactic structures, one with an overt illocutionary act and another with a covert illocutionary act.

2.2. Syntactic Structure of Directives in Advertisement

Directives refer to the speaker's attempts to get the co-speaker to do something or behave specifically. They do not include the analysis of falseness or perception. In other words, the speaker is not looking for people's beliefs but rather their positive responses to their desires. If assertives point to influencing people's beliefs, directives look for affecting people's actions. Syntactically, J. Searle (1979, p. 22) outlines that directives "have the following deep structure: I verb you + you Fut Vol Verb (NP) (Adv)." From this structure, one can get these examples :

- Follow the true taste,
- I advise you to follow the true taste.

These examples highlight what Searle (1979) considers explicit illocutionary acts. Nevertheless, in the frame of advertising messages, advertisers do not proceed overtly like that. They used to work subtly and covertly. The principle of advertising is to get consumers to buy or adopt products and ideas naturally. Marketers and advertisers aim to sell their products. They know that they should be careful in the process because consumers are always masters in a competitive environment. The soft method is therefore more appreciated to come to their ends. J. Searle (1979) states that

In the field of indirect illocutionary acts, the area of directives is the most useful to study because ordinary conversational requirements of politeness normally make it awkward to issue flat imperative sentences (e.g. "Leave the room") or explicit performatives (e.g. "I order you to leave the room"), and we therefore seek to find indirect means to our illocutionary ends (e.g. "I wonder if you would mind leaving the room"). In directives, politeness is the chief motivation for indirectness.

(J. Searle, 1979, p.36)

Following Searle's (1979) reasoning, it can be inferred that directives imply two dimensions: the explicit performative dimension, which refers to the first syntactic form of directives, and the implicit performative dimension, which refers to syntactic forms of imperatives and interrogation. However, it is

worth underscoring that J. Searle (1979) does not insist on introducing the syntactic forms of imperative and interrogative. One could nevertheless point out the deep structure of the surface structure of explicit illocutionary acts of directives.

3. Illocutionary Acts in the Advertising Messages

The analyzed data will be organized on the basis of these key elements: determination of the number of speech acts, the illocutionary point or purpose, the psychological state or sincerity condition, the direction of fit, and the type of illocutionary act that comes out.

3.1. Unmixed Illocutionary Act Advertisement

The interpretation of advertising messages under study shows that some advertisements involve just one illocutionary act in the same advertisement. The following advertisements are illustrations.

(01) The pause that refreshes

This advertisement contains one speech act. The illocutionary point is to inform that the break was realized with Coca-Cola refreshes. The psychological state is belief. The speaker believes what she or he utters and wants the audience to believe it too. The direction of fit is word-to-world: the consumer gets a refreshing break by drinking Coca-Cola. As regards all these differences, we can therefore infer that the illocutionary act is an assertive act.

(02) Have a Guinness when you're tired.

This advertisement for Guinness & Co. contains one speech act. The illocutionary point consists in exhorting. The psychological state is desire: the advertiser wants the audience to have a Guinness when she or he lacks strengths. The direction of fit is

word-to-word. The illocutionary act corresponding to these criteria is directive.

(03) *Guinness isn't good for you*

This other advertisement for Guinness & Co. contains one speech act. The illocutionary point is to inform, as it were, that the advertiser wants to make the audience aware that not drinking Guinness is a danger to their well-being. However, a lot of people do not drink Guinness but feel happy. And even so, do not confront health problems like those who used to drink alcohol. But let us come to the psychological state the advertiser wants to convey through this information. So, the psychological state is belief. The advertiser believes what he or she gives, like information, and wants the audience to believe it as well. The direction of fit is word-to-world. Consequently, the illocutionary act is an assertive act.

(04) *There's nothing like a Guinness.*

This advertising message contains one speech act. Its illocutionary act is to affirm. The psychological state is belief: the advertiser believes that outside Guinness nothing is there, which owns the qualities of Guinness as a drink. But it is important not to take into account such utterances because they are uniquely manipulative acts. In fact, it is a lie to say that "*there's nothing like a Guinness*" since outside Guinness, there are CASTEL BEER, NUMBER ONE, CCOCA-COLA, and EPSI, of which people are fond

But let us continue by saying that through this expressed proposition, he wants the audience to believe it too. The direction of fit is word-to-world. Words are used here to be applied to the reality that is involved in Guinness. By considering these differences together, we deduce that the illocutionary act is assertive.

(05) *Love every sip*

This commercial contains just one speech act. Its illocutionary point is to exhort. Through this message, the audience is invited to love every sip of Pepsi-Cola. In using 'love', the style of performance of the illocutionary act is one of tenderness. The advertiser puts forward the idea of tenderness that is contained in each sip of Pepsi-Cola. The psychological state is to attempt to get the audience drunk and loved Pepsi-Cola or loved and drunk it. The direction of fit is world-to-word. The illocutionary act that comes out of these features is directive.

3.2. *Mixed Illocutionary Acts Advertisements*

Contrarily to single illocutionary acts, there are in other advertisements more than one illocutionary act. One names them as combining illocutionary acts. They involve at least two illocutionary acts. They can be the duplication of the same illocutionary act or a combination of two different illocutionary acts.

(06) *In every glass, there's satisfaction. Drink Coca-Cola delicious and refreshing*

This advertisement contains two illocutionary acts. The first N° (*In every glass~~ there's satisfaction*) aims at informing. Its illocutionary point is therefore to inform. The psychological state that it involves is belief. The direction of fit is word-to-world. The advertiser uses words to apply them to the reality that surrounds the hearer. In considering all these above differences, we infer that the illocutionary act is an assertive act. The second illocutionary act is directive because the illocutionary point is to invite the audience (consumer) to drink Coca-Cola. The psychological state is desire. The advertiser wishes the consumer to drink Coca-Cola. The direction of fit is world-to-word.

Analyzing the relationship between these two illocutionary acts, we notice a certain hierarchy that is at the core of the persuasion mechanism. In fact, while the main goal of this advertisement is to invite the consumer to drink Coca-Cola, the sub-goal is to inform them of the qualities of Coca-Cola (assertive act). The speaker to lead the potential consumer to drink Coca-Cola starts by informing them about this drink to convince and persuade the audience. All these manipulations are necessary to draw attention from the audience.

(07) *Only Coke gives you that REFRESHING NEW FEELING. Cool and crisp as a ride or slide down the mountain... ice-cold Coca-Cola. Its lively lift and sparkling taste heighten the fun... brighten the occasion, for only Coca-Cola refreshes you best!*

This advertisement is a sequence of three illocutionary acts. In the utterance N°7a (*Only Coke gives you that REFRESHING NEW FEELING.*) is an assertive act. The illocutionary point is to inform. It is preceded by the adverb 'only' conferring on it a specific character. 'Only' conveys the idea that outside coke nothing gives that 'REFRESHING NEW FEELING.' Its psychological state is the belief. The advertiser believes that only coke gives this specific refreshing new feeling and wants the audience to believe it too. The direction of fit is word-to-world: words tell us what we get with Coca-Cola.

The utterance N°7b (*Cool and crisp as a ride or slide down the mountain... ice-cold Coca-Cola.*) is also an assertive act. The illocutionary point is to inform about some characteristics of Coca-Cola. The psychological state is the belief. The direction of fit is word-to-world: words tell us that Coca-Cola is cool and crisp similarly to a ride or slide down the mountain. As for the utterance N° (*Its lively lift and sparkling taste heighten the fun... brighten the occasion, for only Coca-Cola refreshes you best!*) is an assertive act as well. The illocutionary point is to inform.

The psychological state is belief. The direction of fit is word-to-world. The analysis of this advertisement reveals the amplification that is contained in it. Three times, the assertive act is used. This allows reinforcing the persuasive effect of the information of the advertiser so that it is registered in the mind of the audience.

(08) *This is when you want something more than a soft drink. Nothing soft about the taste of Coca-Cola... lifts your spirits– boosts your energy.*

This advertising message includes two illocutionary acts. The first N°8a (*This is when you want something more than a soft drink.*) is an assertive act. The illocutionary point is to inform. The psychological state is belief: the advertiser believes the expressed proposition and wants the audience to believe it too. The direction of fit is word-to-world: words tell us when we will want something more than a soft drink; Coca-Cola is there to give you satisfaction. The second one, N°8b (*Nothing soft about the taste of Coca-Cola... lifts your spirits– boosts your energy.*) is an assertive act as well. The illocutionary point is to inform. The psychological state is belief. The direction of fit is word-to-world: words tell us that the taste of Coca-Cola lifts spirits and boots energy; it is therefore more than a soft drink. In analyzing this advertisement, we can also underline that the amplification is present again. It is here to make the message persuasive so as to attract the audience's attention.

(09) *What' so hot about lunch? Ice-cold Coca-Cola, of course. It has the taste you never get tired of. Always refreshing. That's why things go better with Coke after Coke after Coke.*

This commercial for Coca-Cola is composed of five illocutionary acts. The first is N°9a (*what' so hot about lunch?*). Its illocutionary point is to ask. The advertiser asks a question about what is so hot at lunch. The psychological state is desire:

s/he wishes the audience to respond to his/her question. The direction of fit is world-to-word. As regards all these considerations, we can infer that the illocutionary act is directive.

The second illocutionary act is N°9b (*Ice-cold Coca-Cola, of course*). Its illocutionary point is to answer. The advertiser answers the first question that he has himself asked to permit the audience to not be tired itself. The psychological state is belief: the advertiser believes the answer that he gave and wants the audience to believe it too, as essential. The direction of fit is word-to-world: words tell us what ice-cold Coca-Cola is and what is so hot about lunch. The illocutionary act that fulfills all these criteria is assertive.

The third and fourth one is N°9c (*It has the taste you never get tired of*). N°9d (*Always refreshing.*) are both assertive acts. Their illocutionary points are to assert. They assert some assertions, which are taken to be true. Their psychological state is belief: the advertiser believes these assertions and wishes the audience to believe them too. Their direction of fit is word-to-world: words are used to apply the different characteristics of Coca-Cola, expressed in the propositional contents.

As for the fifth speech act, it is also an assertive act. However, it is coupled with 'that is why'. It aims to justify these above expressed propositions by posing that N°9e (*things go better with Coke after Coke after Coke*) Its illocutionary point is therefore to justify. The psychological state is belief: the advertiser believes his/her justification and wants the audience to believe it as well. The direction of fit is word-to-world. Words are used here to reveal reality.

In analyzing the sequence between these illocutionary acts, we also notice a hierarchy. In fact, even though four speech acts are assertive and only one is directive, it is this directive act that has generated all four assertive acts. That said, the directive is the

main goal, and the assertive are the sub-goals. The objective was therefore to provide the audience with enough reasons to persuade them.

(10) *Pause, Drink Coca-Cola! Enjoy that real great taste*

This advertising message for Coca-Cola contains two speech acts in all. The illocutionary point in the first N°10a (*Pause, Drink Coca-Cola*) is to exhort, as it were, the audience to drink Coca-Cola. The psychological state is desire: the advertiser wishes the audience to consume its offer. The direction of fit is world-to-word. The illocutionary act that fulfills these differences is directive.

In the second speech, act N°10b (*Enjoy that real great taste*), The illocutionary point is to invite. The psychological state is desire: through this state, the advertiser manifests his desire to see the audience take pleasure in the real great taste of Coca-Cola. The direction of fit is world-to-word: the reality that supposes Coca-Cola as a drink with all its qualities for the break guides what the audience hears. As regards all these distinctions, the illocutionary act that can be drawn out is directive too. The unique use of the directive act in this commercial reveals inexorably that the advertiser wants to lead the audience to enjoy itself, but of course, before all, to drink Coca-Cola.

(11) *Why couldn't they copy its strength? Guinness is good for you*

This Guinness commercial contains two speech acts. The first is N°11a (*Why couldn't they copy its strength?*). The illocutionary point is to ask. The advertiser asks the audience a question about the reasons why they couldn't copy Guinness' strength. The psychological state is desire: the advertiser wants the audience to adopt Guinness to benefit from its strength and the energy it

provides. The direction of fit is world-to-word. In consequence, we can infer that the illocutionary act is directive.

The second speech act is N°11b (*Guinness is good for you*). Its illocutionary point is to assert. The psychological state is belief: the advertiser believes the expressed proposition and wants the audience to believe that Guinness is without any drawbacks for her or him. The direction of fit is word-to-world. The illocutionary act corresponding to it is assertive. In analyzing the relation between these two illocutionary acts, it is worth outlining that the major goal of the advertiser is to motivate the consumption of Guinness. Therefore, in using both directive and assertive, it is to lead the consumer to ask questions and suggest some answers that will help them make good decisions.

(12) *The choices we make reveal the true nature of our character. Guinness made of more*^[1]

This advertisement contains two speech acts. The first is N°12a (*The choices we make reveal the true nature of our character*). Its illocutionary point is to assert. The psychological state is belief. The advertiser trusts the expressed proposition and wants the audience to do the same too. The direction of fit is word-to-world: words are used to express that Guinness as choice permits to determine the character of the audience. In conclusion, the illocutionary act is assertive.

The second speech act is N°12b (*Guinness made of more*). The illocutionary act coming from that is to inform. The advertiser desires to make the audience aware that something is a constituent of Guinness. The psychological state is the belief. Since the advertiser believes the expressed proposition, he wants the audience to believe it as well. The direction of fit is word-to-world. Here, the illocutionary act is assertive. The double use of assertive that the advertiser makes is to emphasize a certain amplification of the message and make it easier for the audience to accept it.

(13) *Pepsi-Cola refreshes without filling. Pepsi-Cola the light refreshment*

This advertising message from Pepsi contains two speech acts. The illocutionary point of utterance 130a (*Pepsi-Cola refreshes without filling*) is to inform. The direction of fit is word-to-world. Words are used by the advertiser to underline a specific character of Pepsi-Cola, which is to get people refreshed while avoiding filling them. The advertiser believes this expressed proposition and wants the audience to believe it. The psychological state manifested here is, therefore, belief. The illocutionary act corresponding to these different points is assertive.

In the second speech act N°13b (*Pepsi-Cola the light refreshment*) the illocutionary point is to state. The direction of fit is word-to-world: words are used by the advertiser to express what Pepsi-Cola is. Avoiding ambiguities is the goal of the speaker. The psychological state is belief: the advertiser believes the advanced proposition and wishes the audience believed it as well. The illocutionary act expressing rigorously these above different features is an assertive act. The double use of assertive acts in this advertising sequence is not trivial. In fact, it aims to increase the persuasiveness of this advertising message among the audience.

(14) *Come alive! You're in the Pepsi generation!*

This other commercial for Pepsi-Cola includes two speech acts. The first is N°14a (*Come alive!*). Its illocutionary point is to invite. The direction of fit is world-to-word. The psychological state manifested by the advertiser is an attempt to get the audience to come alive. to let down dead feelings and states so that one can have pleasure and be happy. The illocutionary act that follows from that is directive.

In the second speech act N°14b (*You're in the Pepsi generation!*), the illocutionary point is to assert. The psychological state is belief. The advertiser (speaker or utterer) believes the content of the expressed proposition and wants the audience (potential reader, listener, or consumer) to manifest the same attitude too. The direction of fit is word-to-world: words tell us that the audience is in the Pepsi generation. That is therefore the reason for which he or she is invited or exhorted to come alive. The illocutionary act that comes out of all these features is assertive. The concomitant use of directive and assertive acts involves just one objective, which is to consume Pepsi-Cola.

(15) *When the sun is hot, you feel the uncontrollable desire to enjoy today's great taste. Deliciously refresh yourself with a nice chilled Pepsi at all costs. Pepsi, the choice of the new generation*¹²¹

This advertising message takes into account three speech acts. The first speech act is N°15a (*When the sun is hot, you feel the uncontrollable desire to enjoy today's great taste*). The involved illocutionary point is to assert. The direction of fit is word-to-world: words are used by the advertiser to make a report of a daily fact, which is that in times of hot weather, people feel the uncontrollable desire to have enjoyed the great taste of the present time. The advertiser believes this expressed proposition and wants the audience to believe it as well; that is why, the psychological state is belief. As regards all these different points, we can infer that the illocutionary act is assertive.

In the second speech act N°15b (*Deliciously refresh yourself with a nice chilled Pepsi at all costs*), the illocutionary point is to invite; as it were, the advertiser attempts to get the audience to refresh itself with Pepsi. By doing so, he makes use of world-to-word as a direction of fit. The psychological state is the desire

to get the audience to drink Pepsi-Cola. The illocutionary act corresponding to these above descriptions is directive.

In the third one, N°15c (*Pepsi, the choice of the new generation*), the illocutionary point is to assert. The direction of fit is word-to-world. Words are used here to represent the reality of Pepsi-Cola, which is to be the choice of the new generation and not the old generation. The psychological state is belief: the advertiser accepts as true this expressed proposition and wants the audience to accept it as true too. The illocutionary act fulfilling these points is assertive.

In looking further at this commercial, we notice that the advertiser has used the assertive acts twice while s/he has used the directive acts once. We can also notice that the advertiser's directive is positioned between the two assertives. This disposition of these speech acts highlights the efficient alternation realized by the advertiser with these speech acts. In fact, s/he starts by introducing a daily fact rooted in the habits of people through an assertive. After that, s/he invites the audience to react on the basis of this daily fact, and at last, s/he introduces another assertive, which aims at establishing those who choose Pepsi as not updated. But definitively, the main goal of this commercial is to get the audience to drink Pepsi. That is why we infer that the main speech act is directive and the sub-speech acts are assertive.

(16) *You know true love when you taste it. Almost too good to be true.*

This commercial for Pepsi includes two speech acts. The first one is N°16a (*You know true love when you taste it.*). Its illocutionary point is to inform. The advertiser brings information to the audience about true love, which for him is known when it is tasted. The use of 'taste' instead of 'experiment' expresses the desire of the advertiser to assimilate love into a drink, and in this advertising message to Pepsi, the

direction of fit is word-to-world. The psychological state is belief because the advertiser adopts it as true and wants the audience to do the same. It is therefore an assertive act that is used here as an illocutionary act.

In the second speech act N° 16b (*Almost too good to be true*), the illocutionary point is to assert, as it were, that the advertiser expresses the character rather too good for being real in the first speech act. The psychological state is belief: the advertiser takes the expressed proposition as true and wants the audience to do the same. The direction of fit is word-to-world. The illocutionary act corresponding to it is assertive. In this advertising message, we can also notice, as in some of the above commercials, a double use of assertive. They are the sign of the amplification that the advertiser uses to reinforce and make the message more persuasive.

4. Discussion

4.1. Noun Phrase and Verb Phrase in Advertising Messages

It is noted that ways of persuading audiences in advertising are rooted in the syntactic choices made by advertisers. The study of the data reveals that the syntactic patterns of illocutionary acts found in the corpus fall into two main categories: noun phrases and verb phrases. These two syntactic forms, basically, rely on deep structure. Their surface structures are not observable in interpreted data. These results share some similarities with S. Rush (1997) about noun phrases in advertising messages. However, it differs from it in some features. In fact, if S. Rush's work relies on analyzing noun phrase structure in advertising by unveiling its complexity, Moreover, as for T. M. Lowrey (1998), he investigated the link between syntax complexity and advertising persuasiveness. After three experiments, it was found that syntactic complexity has different effects on the persuasiveness of advertising messages. In other words, in a

broadcast context, syntactic complexity influences the recall and recognition of the advertising but not its persuasiveness, whereas in a print context, it affects persuasion. In the frame of this paper, the goal was to determine the syntactic structure of illocutionary acts used by advertisers. In one word, this paper differs from S. Rush's (1998) and T. M. Lowrey's (1998) works in that it implies the decryption of illocutionary acts, which are built into the advertising messages of nutritional companies.

4.2. Assertives and Directives as Persuasion Tool in Advertising Messages

It is worth figuring out that the general basis around which these advertising messages have been analyzed is grouped into three types of differences, namely: illocutionary point, the direction of fit, and psychological state (sincerity condition). As for Searle (1979, p. 05), he himself underlined: "these three dimensions (...) seem to me the most important, and I will build most of my taxonomy around". On the other hand, the detailed analysis of these commercials allows us to find out that the two illocutionary acts that are commonly used are assertive and directive. The advertising messages share directive and assertive acts as a common feature. Assertives involve some sub-categories: stating, informing, and denying, whereas directives are composed of advising, inviting, and requesting. One can therefore infer that the play of persuasion that subtends these commercials is oriented on just two illocutionary acts: directive and assertive. However, it is worth outlining that their use is very often mixed or unmixed. In the case of mixed illocutionary acts, it entails stating-inviting, asking-stating, and inviting-stating.

Moreover, it can be shown that speech acts involve some communicative acts that take into account the speaker's expressed attitude and the intended co-speaker's attitude. Persuasion is reached when the attitude expressed by the speaker (an advertiser) is the attitude intended by the co-speaker (a

potential customer or customer). These results differ from S. Simona and D. Dejica-Cartisa's (2015) findings. According to them, speech acts in advertisements are organized into two parts: micro-speech acts and macro-speech acts. Micro-speech acts are composed of assertion, information, claim, suggestion, advice, argument, evaluation, denial, accusation, directions, persuasion, offer, promise, surprise, thanking, and warning. Macro-speech acts involve information, persuasion, offers, and promises. These findings include some confusion because some micro-speech acts are similar to some macro-speech ones. The difference between these two results lies in the variation of the analyzed corpus.

Conclusion

To conclude, one notices that the method used in the advertising messages of nutritional companies to persuade audiences rests on two main speech acts: assertives and directives. On the one hand, assertives include as sub-categories stating, informing, and denying; on the other hand, directives include requesting, advising, and inviting. The structure of sentences is either mono-speech or mixed, involving both of the two major categories. Syntactically, noun phrases are used for assertives and verb phrases for directives. The types of speech acts and their syntactic structures depicted in the corpus highlight two major roles of advertising messages, namely informing and appealing to action. That sums up the definition of an advertisement. However, the findings of this paper remain limited in that they do not explore the factors that explain how the co-speaker recognizes the speech acts involved in each advertisement.

References List

- Al-Subhi A. S. (2022). Metadiscourse in online advertising: Exploring linguistic and Visual Metadiscourse in Social Media Advertisements. *Journal of Pragmatics*, Volume 187, Pp24-40
- Bach K. (2006). Speech Acts and Pragmatics. *The Blackwell Guide to the Philosophy of Language*, Oxford: Blackwell Publishing, Pp. 147-167
- Ballmer T., Brennenstuhl W. (1981). *Speech Act Classification: A Study in the Lexical Analysis of English Speech Activity Verbs*. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 283 p.
- Berthelot-Guiet K. (2015). *Analyser les discours publicitaires*. Paris : Armand Colin
- Cook G. (1992). *The Discourse of Advertising*. New York: Routledge. 226 p.
- Díez-Arroyo M. (2021). Emotional Rhetoric in Tea Advertising. *ATLANTIS Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies*, Vol.41, pages 199-221
- Forceville C. (1996). *Pictorial Metaphor in Advertising*. New York: Routledge. 244 p.
- Goddard A. (1998). *The Language of Advertising*. New York: Routledge. 145 p.
- Irina R. D., Irina S. V. (2019). Persuasive Techniques in Advertising. *Training, Language and Culture*, Volume 3, pages 55-70.
- Kissine M. (2013). *From Utterances to Speech Acts*. New York: Cambridge University Press. 210 p.
- Lowrey T. M. (1998). The Effects of Syntactic Complexity on Advertising Persuasiveness. *Journal of Consumer Psychology*, volume 7, pages 187-206.
- Myers G. (1994). *Words in Ads*. New York: Routledge. 218 p.
- Rush S. (1998). The noun phrase in advertising English. *Journal of Pragmatics* Volume 29, pages 155-171

Searle R. J. (1979). *Expression and Meaning, Studies in the Theory of Speech Act*. Cambridge: Cambridge University Press. 202 p.

Shariq M. (2020). Tools and Techniques Used in the Language of Advertisements: The Linguistic Perspective. *Media Watch*, Volume. 11, Page 565-580

Simona S. and Dejica-Cartisa D. (2015). Speech Acts in Written Advertisements: Identification, Classification and Analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* Volume 192, pages 234 – 239

Tej K. B. (2019). Emotions and language in advertising. *World Englishes*, Volume 38, pages 435–449.

Teodorescu A. (2015). Linguistic Patterns in Advertising Messages. *Knowledge Horizons Economics*, Volume 7, pp. 115–118

META DISCURSIVE REPRESENTATION OF MALE CHARACTERS IN AMAH DARKO'S FACELESS

Marius Eder BROU

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Cote d'Ivoire
ederbrou@yahoo.fr

Kouadio Ange Michael N'GUESSAN

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire
angemicky2013@gmail.com

Abstract

Representation of a person involves a close examination of both the individual and his environment through the lens of his actions. Representation thus aims to provide information about the character traits or motivated behaviors of the person in relation to others in a given society. In this context, the representation of male characters in Amah Darko's "Faceless" reveals a reality in discourse, specifically the relationship between power and knowledge, and leads us into the realm of social discourse theory. It is noteworthy that the discursive practices of these male characters have an impact on social reality, revealing identities and attitudes of abuse and oppression whose motives can be summarized in terms of power, control and hierarchy.

Key words: *Attitudes, discourse, discursive, hierarchy, male, representation, power.*

Résumé

Représenter une personne, c'est mettre en évidence celle-ci et son environnement à la loupe de ses actes. La représentation œuvre donc à fournir des informations sur les traits de caractères ou comportements motivés de la personne dans sa relation avec les autres dans une société donnée. Dans cette optique, la représentation des personnages masculins dans Faceless de Amah Darko, révèle une réalité dans le discours à savoir les relations entre pouvoir et savoir ce qui nous introduit dans le champ de la théorie sociale du discours. L'on note que les pratiques discursives de ceux-ci impactent sur la réalité sociale et laissent transparaître des identités

et attitudes d'abus et d'oppression dont les motifs se résument en termes de pouvoir, de contrôle et de hiérarchie.

Mots-clés : *Attitudes, discours, discursif, hiérarchie, masculin, représentation, pouvoir.*

Introduction

Typically, representation ascribes to useful information regarding the entity being described. It aims at providing certain images of the entity being represented. In AMAH Darko's *Faceless*, the notion of male characters' representation is extensible. The novel unveils the lives of young girls who are victimized and exploited in a male-dominated world leading thus to a gender-based violence and oppression. As can be seen, male characters' representation does not only refer to a person's psychology trait but to his attitudes, behavior or actions that help associate it with social practices that in turn picture some knowledge about that individual. Male representation goes along with proper use of language that best fits the painting of male characters in the Novel. *Faceless* of AMAH Darko provides some speech patterns of male characters that showcase their backgrounds, personalities and relationships with other characters in the novel.

Thus, the theme: picturing male representation in discourse: case in Ama Darko's *faceless*. In other words, what linguistic features or artefacts are used in male representation? Does male portrayal manifestly mention covert ideas or insinuations?

As one can see, this work drives us straight to the study of social actors in their relationships. It offers an understanding of the unequal dynamics in the society in which male characters, through everything they do, demonstrate their hegemony and stranglehold on female ones. This work is therefore an appeal to positivism in social behavior for the sake of fairness, equity

and justice. Thus, in two divisions, will be displayed representation markers and semantic approximation first. In this first step, one will point out the linguistic tools that help comprehend how male characters are represented. Then, the social justifications of this representation.

1. Representation markers and semantic approximation

F. Boas (1930, p.1930) states that “Culture embraces all the manifestations of social habits of a community, the reactions of the individual as affected by the habits of the group in which he lives, and the product of human activities as determined by these habits”. For that reason, one can understand that culture shapes the habits and behavior of people and their actions partly reflect their culture. In this trend, the portrayal of male characters in the Ghanaian context shows to some extent their cultural and psychological background and this is obvious in the language use that reflects the way they are. The representation of male characters is observable through female’s characters use of language to talk about male characters. One can therefore notice nominalizations in female words when referring to male characters.

1.1. Referencing Male Characters with Nominalizations.

In AMAH Darko’s *Faceless*, male characters are referred to with nominalizations and this is purposeful on account of their violence against women. In fact, violence is a weapon that constrains and prevents the one who is assaulted from reacting or taking action for fear of the aggressor’s reprisals. Most of the time, in these circumstances, the victim of violence when talking about the aggressor or oppressor hardly refers to him /her literally. In fact, naming one’s aggressor is to expose oneself to the aggressor’s anger and reprisals or to expose the victim herself to shame as in the case of rape. The fear of the aggressor’s reaction leads people to use the many artefacts or

possibilities language offers in order to avoid naming people and be safe from any persecution. Among these covert techniques is nominalization. Concerning nominalization, one can press A. Partington (2004, p.5). A. Partington considers nominalization as “an information-impoverishment technique”. In other words, in a hostile environment made of violence as is the case of *Faceless*, the use of nominalization helps hide information so as not to expose the victim to the aggressor and avoid reprisals.

Nominalization is an internal censorship of protection against the evil when representing someone. AMAH Darko’s *Faceless* offers examples of such a representation process. In chapter I, when describing the visit of Macho to Fofo, one can grasp the psychology of Fofo and what she thinks and says of him in the following:

(1) She stared into the face above her. Was her mind playing games with her? She looked again. It was *the nonsense street lord, poison of the streets*, a man who used to be the leader of the bullies. (*Faceless*, p. 3).

In this description, the ad hoc nominalization “*the nonsense street lord*” is more informative to the extent that it helps grasp the personality of the person being described. Macho is therefore seen as a man of violence who used to brutalize defenseless victims. This idea is more explicit when the author asserts:

(2) *One muscular hand* came down hard upon her mouth and suppressed the sound from her throat. (*Faceless*, p.4).

The question is to know if “*One muscular hand*” refers to who and why describing that person with such a nominalization? Here, “*One muscular hand*” refers to Macho who is depicted as a violent individual who leaves no room for pity even if it is a woman.

Alike in (1) and (2), Fofu still cannot name her aggressor. She simply uses metaphorical language embedded in nominalizations.

(3) I am going to see my mother.

What are you going to see her about?

The big problem I told you about.

The big problem?

Yes, poison.

Poison? Poison? *The street lord?* (*Faceless*, p.4).

The type of language used in the above example is not simply frugal. First, it is a sign of protection; protecting oneself against someone who can do bad if he/she is covertly unveiled and secondly to reveal the nature of the individual at stake. M. Halliday (2004, p.656) already understood it when he considers nominalizations as “an information-packaging or encapsulation device”. Lexicalized constructions such as “*The big problem*”, “*The street lord*” in (3) Portray Macho’s personality. There is an absolute loathing for Macho, the person Fofu is referring to. In addition, nominals as used serve to avoid naming for personal reasons. It implies as suggested by C. Hagège (1985, p. 268), the avoidance of facing reality, that is to say “Le grand nombre de nominalisations permet d’esquiver par le discours l’affrontement”. In other words, the abundance of nominalizations makes it possible to use language to avoid confrontation and that is true. Fofu is afraid, she is unable to name the terror of the streets and even the wrath of the streets, known as Poison.

The nature of language use is intrinsically linked to psychological state and is “closely related to the social and personal needs that language is required to serve” (M. Halliday (1970, p.142). The fear of reprisals cannot help Fofu name her aggressor. Doing it is to expose herself to Poison’s fury and the possible outcomes. It can be paralleled that language

construction is determined by certain circumstances and the use of a specific language aims at serving and describing a specific situation. It cannot be otherwise in *Faceless*. Nominalizations are used to point to male characters' violence. They serve as indicators of information on the targeted people. Nominalizations give information and describe people. This goes from attitude information to mental one. They reveal the nature of individuals in discourse and in the present situation, it sheds light on male characters violence and this is perceptible in the content of the different male characters' propositions.

1.2. Speech Acts and Illocutionary oppression in male representation.

In their contribution on speech acts and social reality, Grewendorf and Meggle, (2002) state that in Searle's theory of language, "speaking in a language is a matter of performing illocutionary acts with certain intentions, according to constitutive rules." This parallel Searle (1979) ideas according to which speaking is to do something. Therefore, male characters' language use in the novel helps determine not only their character traits but also their intentions and the scope of their words. Thus, male characters' statements unveil their representation; and permit to identify their behaviors. These reveal that language can be used to perform actions such as to attack, humiliate, harm, force or intimidate others and it can be deciphered in the illocutionary force of the speech acts.

- (4) you want to live? Then no noise. (*Faceless*, p.4)
- (5) Better tell no one, he warned. I know what your new father Kpakpo did to you. Fofu told it all to me. Your mother loves him. I will tell it all if you tell anyone (*Faceless*, p 139).

The illocutionary force in (4) and (5) denotes illocutionary oppression. An illocutionary oppression is a verbal language whose effect constrains the hearer not to rejecting or resisting to

adversative propositions. It also implies as suggested by J. Austin (1962) things like ordering or warning. Could we say that excerpt (4) is a question or a request? Let's call for Groenendijk and Stokhof (1991) first. They contend that questions denote a set of propositions; that is to say, direct answers whereas in the view of Segeberg (1990), requests denote a relation between worlds and actions. Even if it is an indirect question, the second proposal seems to be more plausible and does not contradict Segeberg's (1990) view. In fact, this indirect question can be reworded as follows: "if you want to live, do not speak." the speaker makes a request in which he gives no alternative to the addressee through the threat embedded in it. The illocutionary force in this indirectness points out discursive violence traits and is characteristic of male characters' representation. In this trend, H. Nast, and S. Roberts's (1997) propose an explanation of "discursive violence" as follows:

We define discursivity as those processes and practices through which statements are made, recorded, and legitimated through linguistic and other means of circulation. Discursive violence, then, involves using these processes and practices to script groups or persons in places, and in ways that counter how they would define themselves. In the process, discursive violence obscures the socio-spatial relations through which a group is subordi-nated. The end effect is that groups or persons are cast into subaltern positions

(H. Nast and S. Roberts, 1997, p. 394)

Macho or Poison in speech (4), denotes physical and mental discursive oppressions that cannot misfire. These expressions characterize and determine the personality of Poison. Poison is considered as a bandit; and this status gives him the authority he needs to oppress with his words. The illocutionary oppression is a verbal expression of imposition or intimidation so that the

hearer conforms to one's will. In other words, illocutionary oppression only proposes one way out to the receiver; that is acceptance. The propositional content in (4) implies imposition on Fofo who cannot refuse if she wants to be alive. In (5) Onko wants a win-win compromise. He does not want his victim to reveal his bad action for, he blackmails Baby T. for silence. In fact, if Baby T loves her mother, she will not inform her or someone else about what Onko did to her to avoid Onko's reprisals which will only consist in revealing the secret between Baby T and her mother's husband about the sexual intercourse they had had. These instantiations recommend subordination and submission of the addressee to be safe and avoid humiliation as in (4) or disgrace in (5). Poison (4) and Onko (5)'actions are mental frustrations and are termed 'covert exercitive' by McGowan (2009). Following Austin (1975), an exercitive is a speech act that changes permissibility conditions.

The addressees have no more choice. They have to conform to their oppressors' desire. These reveal how oppressing, and violent male characters are.

Another bad practice of male characters is exploitation which is revealed in the following utterances.

- (6) I did beat the girl up, but I did not kill her. Why would I kill a girl who was making lots of money for me? You can talk to her if you like. I did beat her up but I left her crying, not dead. She wouldn't be crying if she was dead, would she? (*Faceless*, p 139)

In this instantiation, Poison as the name is, sexually exploits young ladies. He forces them to prostitute themselves and receive productivity bonuses in return. Moreover, exploitation is not the only imperfection of male characters, there is also negligence.

- (7) Three times he did it, and left her bleeding on his bed.
(*Faceless*, p 139)

After perpetrating the rape, Onko did not even assist the young lady who was ailing. This is a proof of his cruelty which can be qualify as I do not mind behavior. Moreover, male characters' representation also lies in the words used to describe their actions.

1.3. Semantic approach to male representation

The semantic field of male representation is related to men's actions that contradict social norms. It includes such concepts as debauchery and aggression that are noticeable in words used to describe males' actions. Focusing on the semantic representation of male is unavoidable because humans' actions are in words. It is through words one can judge, qualify or in short have an idea of people personalities. The following example describing what Onko did to Baby T will make it clear.

- (8) Three weeks since he had unexpectedly *locked the door* and *pushed* an unsuspecting and too trusting *Baby T onto his bed, pinned her down, forced a handkerchief inside her mouth* and. Three times he did it, and left her *bleeding on his bed*. P 139

In fact, Onko is raping Baby T as described with action verbs or performative verbs such as '*locked the door*', '*forced a handkerchief inside her mouth*' '*forced a handkerchief inside her mouth*' '*left her bleeding*' in the phrases. These action verbs convey actions that are being performed by the subject; therefore, they are indicative of the subject speaker's traits. They reveal the inner personality of male characters who are described as criminals who break social norms simply because raping is a crime that must be punished.

Male characters are identified as harmful. They fragilize social norms and see women as mere objects that can be used as they

please. But behind this relentless reality, is a problem of social positioning and self-esteem.

2. Social positioning in male representation

Male characters' discursive practices also show a social dimension in the painting of male characters with regards to their actions. Thus, one can easily guest that male characters are power-thirsty and intend to control any human being in their environment; namely women.

2.1. Power and Control

The representation of Male characters in Ama Darko's *Faceless* serves as evidence of the power dynamics and social hierarchy that permeate both Ghanaian and African societies. Through their linguistic expressions, interactions and behaviors. Male characters exercise power, control and domination over vulnerable female characters. The vulnerability of these female characters lies in the fact that they typically depend on men. According to S. Ademiluka (2018, p. 349), "this domination over women is reflected right from the process of contracting a marriage during which a man pays a bride price for his wife, which makes her the property of her husband". Through this statement, it is understandable that once the bride price is paid, men can possess women as they possess their cars. The subsequent reason that can be put forward is that, naturally, men have more physical strength than women.

The idea of power and control in *Faceless* is palpable through male characters like poison. The decision to attribute the name 'poison' to one of the main characters is indeed on purpose. The term 'Poison' itself represents power. The power to harm, the power to kill. He who does not want to die better not to play with it. As S. Tarlok et al., (2015, p. 2609) state, a

“poison is any substance that is harmful to the body when eaten, breathed, injected or absorbed through the skin”.

Poison’s use of power through language is noticeable in the excerpts (4) when he addressed Fofu: “you want to live?” he hissed. Fofu moaned and nodded under the gravity of his hands. Then no noise!” He warned” (*Faceless*, p. 4).

The conversation takes place in a context in which Poison ‘the street lord’ attempts to rape a vulnerable street girl named ‘Fofu’. Through this conversation, it is palpable that ‘Poison’ exercises power and dominance over his street subjects. The choice of the expressions of control in the illustration clearly shows that ‘poison’ has the power of life or death over the other street children, especially the girls. Another instance of power and control through language is perceptible in the following illustration:

(9) “*He got upset when he heard of Maami Broni’s visit to me. He knew she had come to tell me.*” “Tell you what? Are you saying Baby T is dead?” Maa Tsuru nodded. *He came here and turned me into a leper*” (*Faceless*, p. 24).

As if the death of her daughter was not sufficient enough, Maa Tsuru receives threats from the one who caused the death of her daughter. Not only does he show no compassion as any man would have done, but he also strongly threatens her. The use of the metaphor “*he came here and turned me into a leper*” (*Faceless*, p. 24) shows how poisonous and out of touch ‘poison’ is. Like lepers who are silenced and marginalized in society, poison prevented her from speaking out or taking action. This situation leaves Maa Tsuru feeling helpless and isolated. This is what made her tell her other daughter ‘Fofu’: (10) “And why you should also go away from here; he told me he would find you” (*Faceless*, p. 24). This ultimate threat from poison shows how dominant he is in society. In accordance with T. Van Dijk (2000, p. 84), “dominance is understood as a form of social power

abuse, that is, as legally or morally illegitimate exercise of control over others in one's own interests, often resulting in social inequality”.

Another form of power and dominance of men over women is discernible in the exploitative relationship between the male character ‘Poison’ and girls like Baby T, one of his sexual merchandises. As an illustration, one can quote ‘poison’ when he contends: (11) “You either agree to give him pleasure or I’ll remove you from here and put you to work at ‘Circle’”, he threatened Baby T.” (*Faceless*, p. 195). The use of threatening devices gives Baby T. no choice. Either she has sexual intercourse with her rapist ‘Onko’ or she accepts to work at ‘Circle’ where: (12) “there were the **catfights** between the girls themselves over clients. It was **risky** and **dangerous** at Circle” (*Faceless*, p. 195). Subsequently, power dynamics also can be observed in the conversation between Poison and Baby T.: (13) “*I won’t go to Circle,*” she cried at Poison. “*Then serve him!*” *Poison ordered.* In this utterance, the fear of facing a destructive and implacable reality likely leads to the loss of courage and submission. One can, therefore, notice that Poison uses dictatorship to impose his view and constrain his interlocutors to alignment because she is afraid of the ‘circle’.

Moreover, power dynamics in *Faceless* is also distinguishable through the enunciation of lie. As A. Farisha and K. Sakkeel (2015, p. 45) maintain, “lying is a part of communication and a form of social behavior which is involved in interacting with others. Lying means saying a statement that he knows themselves as false to others to whom he wants to perceive it as true”. Furthermore, Z. Toh (2021) states that a lie is a powerful tool in the hands of men. It helps them reach the ultimate goal which is the exercise of power. The manipulation of Maa Tsuru by Kwei and Kpapko through lies and emotional exploitation is a poignant example of the power dynamics and control exercised by individuals in vulnerable situations. Kwei

attracted Maa Tsuru into a relationship with the promise to marry her. He used this lie to gain her confidence and affection. This relationship led to the birth of their firstborn, Baby T. This promise is a means to control her emotionally and maintain total control over her. One of the obvious illustrations of Kwei's lies is when he pretends to come from a professional adventure. As the following excerpt clearly states: (14) "Then rumors grew rife that he actually got caught up in bad company that was into stealing building materials from construction sites in Accra" (*Faceless*, p. 120). Through this discourse of lie, Kwei wants people to perceive him as person who works hard to provide for his family, not as a thief.

Another form of enunciation of a lie is performed by Kpakpo. Kpakpo is an unemployed, lazy, drunkard and liar who played tricks with Maa Tsuru to have her as his wife and use her home as his dwelling place. A corroborative illustration of Kpakpo's lies can be found in this excerpt:

(15) "Her worst fears hit her straight in the face. Kpakpo was *no worker* in a factory at Tema. He had been out of work for so long a time *no one even remembered* any longer when he last worked. Or if indeed, he ever did. He had been *surviving through dubious means*" (*Faceless*, p. 131).

From this passage, it emerges that Kpakpo has been lying to Maa Tsuru all the time. The enunciation of lie is realized through expressions like: '*no worker*'; '*no one even remembered*'; and '*surviving through dubious means*. Through the enunciation of a lie, Kpakpo intends to deceive Maa Tsuru and exercise power and dominance over her. However, Maa Tsuru is not the only victim of his deceitful behavior. Indeed, being down and out, Kpakpo turned into a landlord by offering cheap accommodation. Once he has the money in his pockets, he reveals the bitter truth to his tenants: (16) "The landlord's right and privilege to 'perch' with the tenant throughout the period of

tenancy”. Unsurprisingly, (17) “None of the tenants who passed through his noose ever succeeded in collecting back what money they paid Kpakpo”.

As one explores how Kwei and Kpakpo influenced Maa Tsuru through manipulative language, it is clear that actions reflect a larger system where men hold more influence than women. As a result, it creates a sort of societal ladder.

2.2. *Hierarchization of the Society*

In Ama Darko’s *Faceless*, a vivid display of the organization of the society comes to light. Just like in real life, not everyone has the same degree of power and control. This creates a sort of ladder where men with more influence are at the top, while women often struggling to be heard. Some families, like that of Adade, follow the more traditional path, where the father provides and the mother takes care of the family. This structure seems to lead to stability and children who go to school. On the other hand, Maa Tsuru’s family does not have the same kind of stability. Her family’s hierarchy is disrupted, leading her children to the streets. Through these two families, the book shows how the hierarchization of the society, can shape the way people live and the opportunities they have.

In Adade’s family, linguistic cues and dynamics reflect a conventional and structured societal hierarchy where the father provides and the mother cares for the family. This hierarchy contributes to the stability and well-being of the family. As a result, their children receive an appropriate education and avoid street connections. The hierarchization of Adade’s family is summed up in the following excerpt:

(18) “*The mother, wife, worker and battered-car owner that she was, no day passed that Kabria didn’t wonder how come that good Lord created a day to be made up of only twenty four hours, because from dawn to dusk,*

domestic schedules gobbled her up; office duties ate her alive; her three children devoured her with their sometimes realistic and many times very unrealistic demands; while the icing on the cake, their father, needed do no more than simple be her regular husband, and she was in a perpetual quandary (Faceless, p. 10)

This excerpt globally highlights social roles and power dynamics the African society. It depicts Kabria's multiple roles as a *mother, wife, worker and battered-car* owner. The emphasis on these roles is an indication of the diversity of women's roles in the family and in society at large. The phrase 'domestic schedules goggled her up' suggests that Kabria's domestic responsibilities consume her time and energy. This reflects traditional gender role expectations for African women as caregivers. This idea is strengthened by E. Asuquo and P. Akpan-Idiok (2020, p. 1) when they maintain that "in Africa, women play an indispensable role in family life. The normative roles of women extend from reproductive role to the raising of children and caring for sick family members".

The hierarchy within Adade's family is evident in the division of duties. Kabria's description of the role of the father suggests that men have a less complex role in comparison to the multiple responsibilities of women. Her statement "needed do no more than simple be her regular husband" advocates that men's role is less demanding. Men's role in the family is described by the adjective 'simple'.

In *Faceless*, the patriarchal African society dictates that men hold authority over women. As a result, women are relegated to traditional roles. Indeed, patriarchy is a system of unequal power relations between women and men. In a patriarchal society, men have dominance over women. This patriarchal society can be seen in some of the linguistic devices used in the following passage: (19) "Mum, do you know that I

cut short your problems by coming as a boy and earned you respect? Kabria was so taken aback by it that she found herself asking, “What problems?” (*Faceless*, p. 13).

The statement of Kabria’s son ‘*I cut short your problems by coming as a boy*’ demonstrates an awareness of societal expectations regarding gender roles even in childhood. The term ‘cut short’ implies an acknowledgement of the assumed benefits that come with being male. The idea of gaining respect through masculinity highlights the perceived advantages of being a boy. Moreover, the reaction of her mother Kabria to his statement reflects the static beliefs of patriarchy. On top of that, this interaction shows how childhood experiences shape gender roles. It highlights how patriarchy affects how individuals view things and family relationships. Subsequently, the analysis of this passage suggests that patriarchy is transmitted across generations. As a result, gender dynamics will always be perpetuated. As M. Rached et al., (2021, p. 131) state, “the intergenerational transmission of patriarchal parental styles continues to influence perceptions of sexism and the perpetuation of gender inequality”.

The behavior of Adade throughout the narration serves as a lens through which the inherent patriarchy within African society is illuminated. As the head of his family, his actions and attitudes emphasize the traditional gender roles and power dynamics that permeate his interactions. Adade's role as the provider and decision-maker characterizes the patriarchal structure, where men often hold authoritative positions while women are relegated to supportive roles. The following excerpt can serve as an illustration to this idea:

(20) “Adade’s car horn sounded at the gate about an hour after Kabria and the children had all eaten and bathed and were settled behind the television. She managed a smile for him at the door after Abena had

opened the gate for him. But inside, she fumed as she reflected upon all that long and easy talk about how *if a woman wanted to keep her marriage always fresh and her husband all to herself, she had better make him feel good at home.* ‘Welcome him home with a smile,’ they say, ‘look good for him. Wear a mini skirt for him if he loves seeing you in one. Pamper him. Do him this. Do him that. Gosh! Who pampered her when she returned home tired from work, only to go and continue in the kitchen while trying to explain the word ‘abandon’ to their son?’ (Faceless, p. 57).

The imperative sentences from this passage effectively communicate duties and commands to Kabria. Besides, it emerges that it is Kabria’s duty to make her husband feel happy at home. She is the only one who has to keep her marriage safe. Adade only has to relax and feel happy at home. Out of question for him to make efforts to please his wife. He is the man. He is the chief of the family and just over the hill for doing that. Subsequently, the rhetorical question: “*who pampered her when she returned home tired from work?*” implies that she is not expecting any answer, but to make a point. The point that there is nobody to welcome her when she comes back from work. On top of that, this rhetorical question suggests that Kabria is desperate of affection. She would love someone to welcome her home and give her affection when she returns from work. Finally, this passage implies that Kabria is against this form of gender-based injustice. Therefore, by pointing out this power dynamics, it is an attempt to challenge this patriarchal hierarchization of the African society.

Conclusion

The way male characters are depicted in AMAH Darko's Faceless highlights social relationships. Through the use of

simple words and the analysis of their actions, it is evident that they tend to exploit, be violent towards, and neglect others, particularly women. This behavior is a result of the power they hold over women, which they use to control and enforce their own desires. Male characters demonstrate the self-centeredness of humanity and the disregard for those who differ from us. Ama Darko's "Faceless" portrays male characters as evidence of the power dynamics and social hierarchies found in Ghanaian and African societies. Through their use of language, interactions, and actions, male characters exert control, domination, and influence over vulnerable female characters. The women characters are vulnerable since they usually rely on men. For example, 'Poison' represents the exertion of dominance through speech, intimidation, and trickery, continuing to maintain his hold over individuals, especially women.

The way society is organized reinforces these power imbalances. Families like Adade's stick to traditional gender roles, where men provide for the family and women care for them. This structured hierarchy keeps the family stable and provides educational opportunities. But it's different for Maa Tsuru's family. The family has been torn apart, leaving her children vulnerable on the streets. It is obvious that the portrayal of male characters in Ama Darko's Faceless raises the issue of gender relationship in the society. This question embodies conflict as to who should have hegemony between men and women. Human beings are born equal therefore; power must not be disputed between both entities but equally shared for their own well-being. Male and women relationship must be a relationship of complementary but not dominance of one entity over another one.

Bibliography

Ademiluka O. (2018). Patriarchy and women abuse: perspectives from ancient Israel and Africa. *Old testam. essays*. vol.31, n.2, p.339-362. <http://dx.doi.org/10.17159/2312-3621/2018/v31n2a5>.

Asuquo F., Akpan P. (2020). The exceptional role of women as primary caregivers for people living with HIV/AIDS in Nigeria, west Africa. p. 1-14.

<http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.93670>

Austin J. (1975). *How to do things with words*. Oxford: Oxford University Press. 178 p.

Farisha A., Sakkeel K. (2015). Psychology of Lying. *International Journal of Indian Psychology*, Vol. 2, n.2, p. 45-57. <http://oaji.net -> 1170-1427635231>

Grewendorf G., Meggle G. (2002). *Speech acts, mind, and social reality: Discussions with John R. Searle*. Heidelberg. Germany: Springer Verlag. 327 p.

Groenendijk J., Stokhof M. (1991). Dynamic predicate logic. *Linguistics and Philosophy*, February 1991, Vol. 14, p. 39-100. <https://doi.org/10.1007/BF00628304>

Hagège C. (1985). *L'homme de paroles*. Contribution linguistique aux sciences humaines. Paris, Fayard. 314 p.

Halliday M. (1970). *Spoken and written language*, Oxford, Oxford University Press. 128 p.

Mcgowan K. (2004). Conversational exercitives: something else we do with our Words. *Linguist Philos*, Vol. 27, n.1, p. 93-111.

Nast H., Roberts S. (1997). *Thresholds in feminist geography: difference, methodology, representation*. Nebraska. Rowman & Littlefield Publishers. 400 p.

Partington A. (2004). Utterly content in each other's company: semantic prosody and semantic preference, *International Journal of Corpus Linguistics*, April 2004, vol. 9, n. 1, p. <https://doi.org/10.1075/ijcl.9.1.07par>

Rached M., Hankir A., Zaman R. (2021). Patriarchal upbringing in the 21st century: the impact emotional abuse related to parental styles has on the genesis of gender inequality and the development of unresolved trauma in children. *Psychiatria Danubina*, Vol. 33, n.11, p. 121-132. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:244872641>

Searle J. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge, London, New York, Melbourne. Cambridge University Press. 187 p.

Sumbria T., Sharma A., Prabhakar S. et al. (2015). Introduction to poisoning: a systematic review. *International Journal of Pharmacy Teaching & Practices*, Vol.6, n. 4, p. 2615-2619.

<https://doi.org/10.38022/ajhp.v2i1.4>

Toh P., (2021). *Aspects of Discourse Analysis*, Dakar, L' Harmattan. 270 p.

VARIATION LINGUISTIQUE ET CLASSE SOCIALE.

Oumar SK DEMBELE

Doctorant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké

Youssef DIAKITE

Enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

Papadembele22@gmail.com

Résumé

Cet article scientifique explore la relation complexe entre la variation linguistique et les classes sociales au sein des communautés linguistiques. En utilisant une approche interdisciplinaire, il examine comment les facteurs socio-économiques influencent la manière dont les individus parlent et interagissent verbalement. La variation linguistique se réfère à la diversité des formes de langue qui existent dans une communauté donnée. Elle englobe les différences de prononciation, de vocabulaire, de grammaire et de syntaxe entre les locuteurs d'une même langue. Ces variations peuvent être influencées par divers facteurs tels que la région géographique, le contexte social, l'âge, le genre, l'éducation, l'appartenance ethnique, et d'autres aspects de l'identité culturelle et sociale.

L'article met en évidence comment les traits linguistiques spécifiques peuvent être associés à des groupes sociaux particuliers. Il explore également les mécanismes sous-jacents, tels que l'identification sociale, la convergence et la divergence linguistique, qui contribuent à la construction et au maintien de ces variations.

Il donne à réfléchir également sur des implications sociales et culturelles de cette variation linguistique et encourage à une compréhension plus nuancée et sensible de la variation linguistique, en rejetant les notions simplistes d'un langage "correct" ou "incorrect". Il met en avant l'importance de reconnaître que la langue est un moyen par lequel les individus expriment leur identité sociale et culturelle. Il propose une approche intégrée pour comprendre comment les facteurs socio-économiques influencent la manière dont les gens parlent, et comment cette variation linguistique à son tour influence et est influencée par les relations sociales au sein d'une communauté donnée.

Mots-clés : *classe sociale, identité linguistique, langue et appartenance sociale, stéréotypes linguistiques, variation linguistique.*

Abstract

This scientific article explores the complex relationship between linguistic variation and social classes within linguistic communities. Using an interdisciplinary approach, it examines how socioeconomic factors influence the way individuals speak and verbally interact. Linguistic variation refers to the diversity of language forms that exist in a given community. It encompasses differences in pronunciation, vocabulary, grammar and syntax between speakers of the same language. These variations can be influenced by various factors such as geographic region, social context, age, gender, education, ethnicity, and other aspects of cultural and social identity.

The article highlights how specific linguistic traits can be associated with particular social groups. It also explores the underlying mechanisms, such as social identification, linguistic convergence and divergence, which contribute to the construction and maintenance of these variations.

It also provides reflection on the social and cultural implications of this linguistic variation and encourages a more nuanced and sensitive understanding of linguistic variation, rejecting simplistic notions of "correct" or "incorrect" language. It highlights the importance of recognizing that language is a means by which individuals express their social and cultural identity. It offers an integrated approach to understanding how socioeconomic factors influence the way people speak, and how this linguistic variation in turn influences and is influenced by social relations within a given community.

Keywords: *social class, linguistic identity, language and social belonging, linguistic stereotypes, linguistic variation.*

Introduction

La variation linguistique a longtemps captivé l'intérêt des chercheurs en linguistique et en sciences sociales. Elle témoigne de la richesse et de la diversité des expressions langagières au sein des communautés humaines. Parmi les nombreux facteurs qui l'influencent, la classe sociale a émergé comme une force sous-jacente complexe qui façonne la manière dont les individus communiquent. Dans cet article, nous plongeons au cœur de cette interaction entre la variation linguistique et la classe

sociale, en cherchant à élucider les mécanismes sous-jacents, à explorer les liens profonds et à offrir une perspective théorique intégrée sur ce phénomène fascinant.

L'importance de la variation linguistique ne peut être sous-estimée. Les langues évoluent constamment au fil du temps, générant une multitude de formes, de registres et de styles. Cette variation peut découler de facteurs tels que la géographie, l'âge, le genre et bien sûr, la classe sociale. Les appartenances de classe, caractérisées par des écarts socio-économiques, des différences d'accès à l'éducation et des styles de vie distincts, ont été reconnues comme jouant un rôle central dans la dynamique linguistique. Ainsi l'objectif de la présente recherche est de faire une analyse des corrélations entre la variation linguistique et la classe sociale, d'étudier les mécanismes de transmission de la variation linguistique et de porter un regard sur l'impact de la classe sociale sur les pratiques langagières.

Dans cette optique, cet article vise à approfondir notre compréhension de la variation linguistique en contexte de classe sociale. Nous examinerons les diverses théories existantes, les modèles explicatifs et les méthodologies de recherche qui ont contribué à éclairer cette relation complexe. Dans les sections suivantes, nous passerons en revue les principales théories et concepts qui ont façonné notre compréhension actuelle de la variation linguistique en lien avec la classe sociale. Nous explorerons également les implications culturelles, sociales et politiques de cette interaction. En fin de compte, cette exploration nous aidera à saisir plus profondément la manière dont les langues évoluent en réponse aux dynamiques socio-économiques et comment ces évolutions à leur tour reflètent et influencent la structure de la société.

Problématique

Au croisement de la linguistique et des sciences sociales, l'interaction entre la variation linguistique et la classe sociale suscite un intérêt soutenu. Les langues évoluent en réponse à une multitude de facteurs, parmi lesquels la classe sociale joue un rôle fondamental. Cependant, malgré les avancées significatives dans notre compréhension de cette relation complexe, des questions cruciales demeurent en suspens. Cette problématique centrale peut être formulée comme suit :

"Comment la variation linguistique s'articule-t-elle avec la classe sociale, quelles sont les dynamiques qui sous-tendent cette interaction et quelles implications cette relation a-t-elle pour notre compréhension de la langue en tant qu'outil d'expression et de construction sociale ?"

Elle invite à examiner les mécanismes qui dirigent les choix linguistiques des individus en fonction de leur classe sociale, ainsi que les influences réciproques entre les pratiques langagières et les dynamiques socio-économiques. De plus, cette problématique incite à considérer comment cette interaction entre la variation linguistique et la classe sociale se manifeste dans différentes cultures, langues et contextes géographiques. Elle met en lumière le besoin crucial de dépasser les notions simplistes de "langage correct" et "incorrect" pour saisir comment les langues reflètent et contribuent à façonner les relations sociales et les identités au sein d'une société.

Méthodologie

L'exploration de la relation complexe entre la variation linguistique et la classe sociale a nécessité des approches théoriques et conceptuelles à travers une revue exhaustive des travaux existants dans les domaines de la sociolinguistique, de la linguistique variationniste, de la sociologie du langage et des

sciences sociales. Identifiez les principales théories, modèles et concepts pertinents pour la relation entre la variation linguistique et la classe sociale.

Des études pertinentes sur diverses langues, cultures et contextes géographiques, pour illustrer et approfondir les interactions entre la variation linguistique et la classe sociale ont été menées. Ces cas d'étude étaient axés sur des phénomènes tels que l'accent, le vocabulaire, les constructions grammaticales, etc.

L'analyse des données existantes ont porté sur les mécanismes sous-jacents qui pourraient expliquer les variations linguistiques observées en lien avec la classe sociale. Elles ont permis d'explorer les notions de convergence et de divergence linguistique, les influences sociales sur les normes linguistiques, ainsi que les motivations individuelles et collectives derrière les choix linguistiques.

1. Des concepts

1.1. La classe sociale

La "classe sociale" est un concept sociologique qui fait référence à la division de la société en groupes distincts en fonction de critères socio-économiques, tels que le revenu, la profession, l'éducation, la propriété et le statut social. C'est donc à juste titre que Poulantzas, N. (1972 ; p.3) pense qu' :

Elle se définit par sa place dans l'ensemble des pratiques sociales, c'est-à-dire par sa place dans l'ensemble de la division du travail qui comprend les rapports politiques et les rapports idéologiques. Cette place recouvre la détermination structurelle des classes, c'est-à-dire l'existence de la détermination de la structure rapports de production, places de domination/subordination politique et idéologique sur les pratiques.

C'est donc un concept qui vise à catégoriser et à classer les individus en fonction de leur position relative dans la structure économique et sociale.

Les classes sociales sont souvent définies par leurs différences de richesse, de pouvoir et de prestige. Les individus d'une même classe sociale partagent généralement des caractéristiques similaires en termes de revenu, d'éducation, de niveau d'emploi, d'accès aux ressources et d'influence dans la société. Elles peuvent être divisées en plusieurs sous-groupes, tels que la classe ouvrière, la classe moyenne et la classe supérieure, chaque groupe ayant ses propres caractéristiques distinctives.

La notion de classe sociale est étroitement liée à « la structure sociale » (cf. Granovetter, M., 2006, p.4) et économique d'une société donnée. Elle influence non seulement la distribution des ressources matérielles, mais aussi les opportunités d'éducation, d'accès aux soins de santé, de participation politique et d'autres aspects de la vie quotidienne. Les classes sociales ont tendance à être hiérarchiques, avec les classes supérieures ayant généralement plus de privilèges et de pouvoir que les classes inférieures.

Dans le contexte de la linguistique et de la sociolinguistique que Boutet, J. & Heller, M. (2007, p.3) envisagent comme « une linguistique de terrain », la classe sociale peut jouer un rôle important dans la variation linguistique. Les choix linguistiques des individus, tels que le vocabulaire utilisé, l'accent, le ton et le style de discours, peuvent être influencés par leur appartenance à une classe sociale spécifique. Les langues évoluent et se diversifient également en réponse aux différentes classes sociales, créant ainsi des variations dialectales et stylistiques.

1.2. L'identité linguistique

L'identité linguistique est le lien profond entre la langue que nous parlons et notre perception de qui nous sommes en tant

qu'individus et membres de groupes sociaux plus larges. C'est le sens de soi qui découle de notre utilisation et de notre affiliation linguistique. L'identité linguistique est façonnée par nos choix linguistiques, notre accent, notre vocabulaire et d'autres éléments liés à la manière dont nous communiquons verbalement. Elle joue un rôle essentiel dans la construction de notre identité personnelle. La manière dont nous parlons peut refléter nos origines culturelles, nos expériences familiales et nos liens avec des groupes spécifiques.

La langue peut être un indicateur puissant d'appartenance à un groupe social, culturel ou régional. Les individus peuvent s'identifier à une communauté linguistique particulière, ce qui peut renforcer un sentiment d'appartenance et de connexion. Les choix linguistiques, tels que l'accent ou le langage familier, peuvent être utilisés délibérément pour afficher une certaine identité. Par exemple, une personne peut choisir d'adopter un accent régional pour se connecter davantage avec ses origines.

L'identité linguistique n'est pas statique. Selon Arezki, A. (2008, p.3), elle est :

Avant tout une construction sociale et n'existe-t-elle que par le biais de la reconnaissance de cette construction. Elle suppose donc de la part des locuteurs la conscience de la langue comme élément unificateur du groupe, la représentation de ce groupe, de leur inclusion dans ce groupe mais aussi de ce qui le distingue des autres. L'identité linguistique ne peut ainsi se construire que par le biais d'une conscientisation de son appartenance à un groupe linguistique, à une communauté,... La conscience collective linguistique devient ce que certains auteurs désignent comme "imaginaire linguistique", comme l'élément unificateur du groupe, mais aussi comme ce qui le distingue des autres.

Elle évolue au fil du temps en fonction des expériences vécues, des influences sociales et des choix personnels. Elle peut être

sujette à des inconforts lorsqu'elle entre en conflit avec d'autres aspects de l'identité, tels que la nationalité, la religion ou l'appartenance ethnique.

Les stéréotypes liés à certaines langues ou accents peuvent influencer la manière dont les individus perçoivent leur propre identité linguistique et celle des autres. L'identité linguistique reste un concept complexe et dynamique qui interagit avec de nombreux aspects de notre vie et de notre société. Elle joue un rôle central dans la façon dont nous nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure.

1.3. La langue et l'appartenance sociale

la langue et l'appartenance sociale sont étroitement liées, car la langue que nous parlons peut souvent révéler notre position dans la hiérarchie sociale et notre affiliation à certains groupes. La manière dont nous utilisons le langage peut refléter nos origines, notre éducation, notre statut économique et d'autres facteurs liés à notre appartenance sociale.

La langue que nous parlons peut indiquer notre origine géographique, notre culture, notre éducation et d'autres aspects de notre identité. Certaines variétés linguistiques sont associées à des régions spécifiques ou à des groupes sociaux particuliers. Les différentes classes sociales, groupes ethniques et communautés culturelles peuvent avoir leurs propres variations linguistiques distinctes. Ces variations peuvent inclure des différences de prononciation, de vocabulaire et de structures grammaticales.

Dans le contexte [...] francophone, toute langue en utilisation repose sur « les trois concepts d'« identification », d'« image sociale » et d'« appartenance. » Avanza, M. & Laferté, G. (2005, p.8).

L'accent avec lequel nous parlons peut souvent être lié à notre origine géographique ou à notre appartenance sociale. Les

accents peuvent être porteurs de stéréotypes et d'associations culturelles qui peuvent influencer la manière dont les autres nous perçoivent. Les individus peuvent utiliser différentes langues ou variétés linguistiques en fonction de la situation. L'alternance entre deux langues peut être influencée par le contexte social et peut refléter la capacité d'une personne à naviguer entre différents groupes.

L'accès à l'éducation et aux opportunités économiques peut influencer la manière dont nous utilisons le langage. Les individus peuvent changer leur manière de parler pour s'adapter à de nouvelles circonstances sociales et professionnelles. Les préjugés linguistiques peuvent entraîner des discriminations envers ceux qui parlent une variété linguistique considérée comme moins prestigieuse. Cela peut influencer les opportunités professionnelles et sociales.

Pour certains groupes, la préservation de leur langue d'origine est un moyen de préserver leur identité culturelle et sociale, surtout en contexte de migration pouvant donner lieu à des situations de bilinguisme et à des conflits d'identité linguistique, où les individus doivent naviguer entre leur langue d'origine et la langue dominante de leur nouvel environnement.

En somme, la langue est un moyen par lequel nous exprimons et négocions notre appartenance sociale. Elle peut être à la fois un reflet de notre identité et un outil pour forger des relations et des connexions avec d'autres individus et groupes au sein de la société.

1.4. Les stéréotypes linguistiques

les stéréotypes linguistiques sont des croyances préconçues et souvent simplistes qui sont associées à certaines langues, accents, dialectes ou manières de parler. Ces stéréotypes influencent la manière dont les individus perçoivent et évaluent les personnes en fonction de la façon dont elles s'expriment

verbalement, d'où Schapira, C. (2014 ; p.14) de lancer que « les stéréotypes linguistiques, phrastiques ou syntagmatiques, sont susceptibles de perpétuer, par le réemploi, les stéréotypes de pensée qui les ont engendrés, et de contribuer ainsi à leur fossilisation dans la doxa. »

Les stéréotypes linguistiques peuvent avoir des implications sociales, culturelles et psychologiques significatives.

Les stéréotypes linguistiques sont souvent liés à des associations culturelles et sociales. Par exemple, certaines variétés linguistiques peuvent être associées à un statut social élevé, à l'éducation, à l'intelligence, tandis que d'autres peuvent être perçues comme moins prestigieuses ou moins sérieuses. Ils peuvent influencer la manière dont les individus sont perçus par les autres. Les personnes dont le langage correspond à des stéréotypes positifs peuvent être considérées de manière plus favorable, tandis que celles dont le langage correspond à des stéréotypes négatifs peuvent être soumises à des préjugés et des discriminations.

Les individus dont la variété linguistique correspond à des stéréotypes négatifs peuvent internaliser ces croyances et en ressentir un impact sur leur estime de soi. Cela peut affecter leur confiance en soi et leur identité. D'un point de vue linguistique, ils peuvent influencer la manière dont les individus communiquent. Certaines personnes peuvent modifier leur manière de parler pour éviter d'être associées à des stéréotypes négatifs, et jouer un rôle dans les interactions sociales et professionnelles. Par exemple, certains individus peuvent éviter de parler leur langue maternelle dans des contextes professionnels pour éviter d'être catégorisés.

Les stéréotypes liés à l'accent peuvent être particulièrement puissants. Des accents spécifiques peuvent être perçus comme exotiques, séduisants, amicaux, hostiles, etc. ils peuvent changer avec le temps en réponse à des changements sociaux,

économiques et politiques. Les attitudes envers certaines variétés linguistiques peuvent évoluer à mesure que les perceptions sociales changent.

Il est important de reconnaître que les stéréotypes linguistiques sont souvent simplistes et ne reflètent pas la complexité réelle des individus et de leurs expériences linguistiques. Les chercheurs et les activistes œuvrent pour sensibiliser aux effets négatifs des stéréotypes linguistiques et pour promouvoir une plus grande tolérance et compréhension des variations linguistiques.

1.5. La variation linguistique

La variation linguistique fait référence aux différences et aux variations observées dans l'utilisation de la langue, que ce soit au niveau des sons, des mots, de la grammaire, du style ou d'autres aspects linguistiques. Ces variations peuvent être influencées par divers facteurs tels que la géographie, la classe sociale, l'âge, le genre, la situation de communication et les contextes culturels. La linguistique variationniste est la branche de la linguistique qui se concentre sur l'étude et l'analyse de ces variations. Elle est d'autant plus nécessaire en situation de vivre-ensemble que : « En fonction du thème, des participants et des circonstances de changer de style, de conserver ou de modifier la variété linguistique dont on use, de procéder à des ajustements lexicaux, syntaxiques ou phonétiques... », devient primordial. (Klein, W., 1989 ; p.35).

Les langues peuvent présenter des variations régionales, avec différentes prononciations, vocabulaires et structures grammaticales selon les régions géographiques. Celles-ci sont souvent appelées dialectes.

La variation linguistique peut être influencée par la classe sociale, l'éducation et le statut économique des locuteurs. Certaines variations linguistiques peuvent être associées à des

groupes sociaux spécifiques. Les groupes ethniques et culturels peuvent également en présenter. Néanmoins, les langues et les dialectes peuvent être des marqueurs d'identité culturelle et ethnique.

Diverses générations peuvent utiliser la langue de manière différente. Les jeunes peuvent introduire de nouveaux mots et expressions, tandis que les générations plus âgées peuvent préserver des structures linguistiques plus anciennes, influençant la façon dont nous parlons. Cette façon peut varier en fonction de la situation de communication. Le langage formel est souvent utilisé dans des contextes professionnels, tandis que le langage familier est utilisé entre amis proches et membres de la famille.

Les médias, y compris la télévision, la radio et les plateformes en ligne, peuvent influencer la manière dont les langues évoluent et sont utilisées. Les médias peuvent populariser de nouveaux mots et expressions.

Les variations linguistiques ne sont pas statiques. Au fil du temps, certaines variations peuvent devenir plus répandues, tandis que d'autres peuvent diminuer. Cela peut être le résultat d'un changement social, culturel ou politique. La variation linguistique peut refléter et contribuer aux hiérarchies sociales et aux identités. Les variations associées à des groupes sociaux spécifiques peuvent être utilisées pour marquer des différences et des affiliations. Elle reste un domaine d'étude important en linguistique et en sociolinguistique, car elle offre un aperçu des mécanismes complexes qui façonnent le langage humain et reflète les diverses influences sociales et culturelles qui interagissent avec lui.

2. Les traits linguistiques spécifiques associés à des groupes sociaux particuliers.

Les traits linguistiques spécifiques peuvent être associés à des groupes sociaux particuliers en raison d'une combinaison complexe de facteurs socio-économiques, culturels et historiques. Ces associations sont souvent le résultat de l'utilisation régulière et systématique de certaines caractéristiques linguistiques par un groupe de locuteurs partageant des expériences et des contextes similaires.

2.1. *L'influence de la classe sociale*

L'influence de la « classe sociale » (cf. Dubet, F., 2003, p.2) dans les variations linguistiques est un aspect majeur de la sociolinguistique, la branche de la linguistique qui étudie la relation entre la langue et la société. Les différences linguistiques associées à la classe sociale sont souvent appelées "variations sociales". Les variations linguistiques peuvent refléter les différences de classe sociale. Par exemple, certains mots, expressions ou structures grammaticales peuvent être plus fréquemment utilisés par des groupes sociaux spécifiques en fonction de leur éducation, de leur profession et de leur statut économique.

Les individus de différentes classes sociales peuvent utiliser des vocabulaires différents pour décrire des concepts similaires. Les groupes sociaux peuvent également avoir des expressions idiomatiques uniques qui reflètent leurs expériences et leurs préoccupations spécifiques. La prononciation et l'accent peuvent varier en fonction de la classe sociale. Les locuteurs de différentes classes sociales peuvent avoir des façons distinctes de prononcer certains sons et d'accentuer certaines syllabes.

La classe sociale peut influencer les choix grammaticaux. Par exemple, les individus de certaines classes sociales peuvent avoir tendance à utiliser des structures grammaticales plus

complexes, tandis que d'autres préfèrent des constructions plus simples. Il en est de même pour les normes linguistiques : les groupes sociaux plus éduqués peuvent suivre des normes plus formelles dans leur langage, tandis que les groupes moins éduqués peuvent adopter des normes plus informelles. Les façons de parler peuvent différer en fonction de la classe sociale. Les individus de classes sociales plus élevées peuvent adopter des styles de discours plus complexes et analytiques, tandis que d'autres peuvent préférer des styles plus directs et pragmatiques.

Les individus peuvent passer d'un style de langage à un autre en fonction du contexte. Par exemple, ils peuvent utiliser un langage plus formel dans des situations professionnelles et un langage plus familier avec des amis et la famille. Les différences de classe sociale peuvent également se refléter dans ces choix d'interférence.

Les variations linguistiques qui selon Ledegen, G., & Légise, I. (2013, p.5) sont classées « en fonction de différentes dimensions : selon le temps (diachronique), l'espace (diatopique), les caractéristiques sociales des locuteurs (diastatique) et les activités qu'ils pratiquent (diaphasique)», peuvent être perçues comme des indicateurs de la classe sociale. Les stéréotypes linguistiques liés à la classe sociale peuvent influencer la manière dont les individus sont perçus et évalués par les autres, et celles liées à la classe sociale peuvent être transmises de génération en génération. Les enfants peuvent adopter les modèles linguistiques de leurs parents et des groupes sociaux auxquels ils appartiennent.

2.2. L'influence géographique

Les dialectes et les variations régionales sont souvent liés à des groupes sociaux spécifiques. Les variations dans la prononciation, le vocabulaire et la grammaire peuvent être en partie déterminées par la géographie et l'isolement géographique.

L'influence géographique est un facteur majeur dans les variations linguistiques. Les variations régionales dans l'utilisation de la langue, souvent appelées dialectes, se développent en fonction de la géographie et de l'interaction entre les communautés linguistiques dans différentes régions.

Les variations géographiques peuvent être observées dans la prononciation des sons. Certaines régions peuvent avoir des accents distincts qui se manifestent par des différences dans la manière de prononcer certains phonèmes. Les dialectes régionaux peuvent comporter des mots et des expressions uniques qui ne sont pas utilisés ailleurs. Par exemple, les termes pour désigner des objets, des actions ou des concepts spécifiques peuvent varier en fonction de la géographie.

Parfois, les mêmes mots peuvent avoir des significations légèrement différentes d'une région à l'autre. Cette variation de sens peut créer des malentendus entre les locuteurs de différentes régions qui peuvent avoir leurs propres expressions idiomatiques et métaphores qui ne sont comprises que dans son aire géographique. Ces dialectes régionaux peuvent varier en termes de niveaux de formalité. Par exemple, un dialecte peut être plus formel dans des contextes professionnels et plus informel dans des situations sociales.

Les mouvements migratoires historiques, les interactions commerciales et les échanges culturels ont souvent contribué à la création de variations linguistiques régionales. Ces influences peuvent laisser des empreintes durables sur le langage d'une région.

L'influence géographique dans les variations linguistiques reflète la diversité des expériences humaines et la manière dont les langues évoluent en réponse aux conditions environnementales et aux interactions sociales.

2.3. *L'identité culturelle et ethnique*

L'identité culturelle et ethnique joue un rôle majeur dans les variations linguistiques. Elle apparaît comme :

Un ensemble de structures objectives (comme telles spontanément pensées dans la dimension du collectif, du social, de l'historique) et comme un principe ou un processus de subjectivation (spontanément pensé dans la dimension du "vécu", de l'individualité "consciente" ou "inconsciente"). [...] Elle serait l'expression même de la singularité des "groupes", peuples ou sociétés, elle serait ce qui interdit de les confondre dans une uniformité de pensée et de pratique, ou d'effacer purement et simplement les "frontières" qui les séparent et qui traduisent la corrélation au moins tendancielle entre faits de langue, faits de religion, faits de parenté, faits esthétiques au sens large (car il y a des styles de vie comme il y a des styles musicaux ou littéraires), et faits politiques. Balibar, E. (1994, p.3).

Les langues et les dialectes sont souvent liés à des groupes ethniques spécifiques, reflétant ainsi leur histoire, leurs valeurs et leurs traditions. Les groupes ethniques et culturels peuvent utiliser des traits linguistiques distincts pour renforcer leur identité culturelle. Les variations linguistiques peuvent être un moyen de se démarquer et de maintenir des liens avec leur héritage culturel.

Elles peuvent être utilisées pour maintenir et exprimer l'identité culturelle et ethnique. Les groupes ethniques et culturels peuvent préserver leurs langues et dialectes distincts comme moyen de préserver leur héritage et leurs traditions. Les dialectes et les variations linguistiques servent de marqueurs d'appartenance culturelle et ethnique, car les locuteurs utilisent des caractéristiques linguistiques spécifiques pour montrer leur affiliation à un groupe culturel ou ethnique particulier.

Les langues et dialectes spécifiques à un groupe ethnique sont souvent transmis de génération en génération. Les parents

peuvent enseigner leur langue maternelle à leurs enfants pour assurer la continuité de leur identité culturelle, ainsi, les dialectes et les variations linguistiques sont porteurs de traditions culturelles spécifiques, telles que des chansons, des contes et des rituels.

Les individus appartenant à un groupe ethnique ou culturel spécifique peuvent adapter leur langage lorsqu'ils vivent dans un nouvel environnement. Cela peut résulter en une combinaison de caractéristiques linguistiques de leur groupe d'origine et de celles de leur nouvel environnement. Aussi, les interactions entre groupes ethniques et culturels différents peuvent entraîner des échanges linguistiques et l'adoption mutuelle de certaines caractéristiques linguistiques, créant des variations linguistiques uniques dans des contextes de contact interculturel.

Dans certains cas, des groupes ethniques peuvent réapproprier des termes ou des expressions linguistiques qui étaient auparavant utilisés de manière péjorative. Cela peut être un moyen de renforcer l'identité culturelle et de contester les stéréotypes négatifs.

Il est important de savoir que l'identité culturelle et ethnique est profondément liée aux variations linguistiques. Les langues et les dialectes jouent un rôle essentiel dans la façon dont les groupes ethniques et culturels se définissent, maintiennent leurs traditions et communiquent leur appartenance à une communauté spécifique.

2.4. La représentation sociale

La représentation sociale joue un rôle central dans les pratiques linguistiques, influençant la manière dont les individus utilisent la langue pour se positionner dans la société, pour interagir avec les autres et pour communiquer des idées et des concepts. Elle est diversement appréciée. A cet égard, selon Jodelet, D. (1984, p.11), « trois grandes perspectives se dégagent : celle qui tient la

représentation sociale pour un mode d'expression sociale et culturelle, celle qui la tient pour la résultante d'une dynamique psychosociale, celle qui la tient pour une forme de pensée sociale. »

Ces représentations sociales sont les croyances, les attitudes et les valeurs partagées par un groupe social donné. Certains traits linguistiques peuvent être perçus comme prestigieux ou stigmatisés dans la société. Les individus peuvent adopter ou éviter ces traits en fonction de leur désir de se conformer ou de se distancier de certaines classes sociales ou de certains groupes.

Les stéréotypes linguistiques sont des croyances préconçues sur la manière dont certaines variétés linguistiques sont associées à des groupes sociaux particuliers. Les individus peuvent utiliser des stéréotypes linguistiques pour évaluer les autres et pour se situer par rapport à ces groupes.

Les croyances sur la valeur relative des variétés linguistiques peuvent influencer les choix linguistiques. Des caractéristiques linguistiques associées à des variétés perçues comme prestigieuses sont souvent utilisées pour marquer l'appartenance à des groupes sociaux valorisés.

Les locuteurs peuvent utiliser des caractéristiques linguistiques spécifiques pour exprimer leur identité sociale, culturelle ou ethnique. Cela peut être fait consciemment ou inconsciemment pour signaler l'appartenance à un groupe spécifique. Il en est de même pour les croyances sur la manière dont le langage est associé à des attributs sociaux. Celles-ci peuvent influencer la manière dont les individus interagissent. Par exemple, des stéréotypes linguistiques peuvent conduire à des préjugés ou à des discriminations dans les interactions sociales.

Les variations linguistiques peuvent être utilisées pour renforcer des rapports de pouvoir. Les locuteurs peuvent adopter certaines caractéristiques linguistiques pour se conformer aux attentes de

groupes dominants ou pour marquer leur distance par rapport à ces groupes.

La représentation sociale dans les pratiques linguistiques est un phénomène complexe qui illustre comment les croyances et les perceptions sociales sont internalisées et reflétées dans la manière dont nous utilisons la langue. Les pratiques linguistiques sont profondément enracinées dans les dynamiques sociales et culturelles, et elles contribuent à la création et au maintien des identités individuelles et collectives.

2.5. Le prestige et le pouvoir

Le prestige et le pouvoir jouent un rôle essentiel dans les pratiques linguistiques en influençant la manière dont les individus utilisent et perçoivent les différentes variétés linguistiques. Ces concepts interagissent avec les dynamiques sociales pour façonner les choix linguistiques, les attitudes envers les langues et les interactions au sein de la société. Les pratiques linguistiques sont souvent des reflets visibles du prestige et du pouvoir dans une société. Les choix linguistiques des individus, ainsi que les attitudes envers différentes variétés linguistiques, peuvent révéler des hiérarchies sociales, des inégalités et des dynamiques de pouvoir.

Certaines variétés linguistiques sont considérées comme plus prestigieuses que d'autres en raison de leur association avec des groupes sociaux élevés, des institutions éducatives ou des médias influents. Des usagers de la langue peuvent adopter ces variétés pour refléter leur propre prestige social ou pour atteindre des objectifs sociaux et professionnels.

Les variations linguistiques peuvent refléter les inégalités de pouvoir et d'accès aux ressources. Les groupes sociaux moins favorisés peuvent avoir tendance à utiliser des variétés moins prestigieuses, tandis que les groupes plus favorisés peuvent avoir accès à des variétés plus prestigieuses.

Les individus qui maîtrisent des variétés linguistiques prestigieuses ont souvent un accès plus large aux opportunités économiques, professionnelles et éducatives. Ils sont souvent évalués en fonction de leur langage, vu que les variétés linguistiques prestigieuses sont associées à des attributs positifs tels que l'intelligence, la compétence et la crédibilité, tandis que d'autres variétés peuvent être stigmatisées.

L'utilisation de variétés linguistiques prestigieuses peut conférer un pouvoir symbolique, donnant aux locuteurs un avantage dans les interactions sociales et professionnelles. Les médias, la littérature et la culture populaire peuvent refléter et perpétuer les normes linguistiques prestigieuses, renforçant ainsi les croyances sur ce qui est valorisé dans la société.

Les personnes qui n'utilisent pas de variétés linguistiques prestigieuses peuvent faire face à des discriminations dans divers domaines de la vie, tels que l'emploi, l'éducation et le logement.

En résumé, les pratiques linguistiques sont profondément ancrées dans les dynamiques de prestige et de pouvoir au sein d'une société. Elles reflètent les inégalités, les hiérarchies et les valeurs culturelles qui influencent la manière dont les individus communiquent et se situent dans leur environnement social.

3. Les mécanismes sous-jacents à la construction et au maintien des variations linguistiques.

Les mécanismes sous-jacents à la construction et au maintien des variations linguistiques sont complexes et interagissent de manière dynamique. Ils incluent des processus sociaux, psychologiques et cognitifs qui influencent la manière dont les individus parlent et interagissent linguistiquement.

Les gens ont tendance à s'identifier à des groupes sociaux spécifiques, tels que la classe sociale, l'âge, le genre et

l'appartenance ethnique. L'identité sociale peut influencer les choix linguistiques en poussant les individus à utiliser des caractéristiques linguistiques associées à leur groupe d'appartenance.

La convergence linguistique fait référence à un phénomène dans lequel les locuteurs ajustent leur langage pour se rapprocher de celui de leur interlocuteur. Elle se produit souvent dans des interactions sociales où les individus cherchent à établir un lien, à montrer de l'affiliation ou à réduire les différences perçues entre eux et leur interlocuteur. La convergence linguistique peut se manifester de différentes manières et avoir des implications importantes dans la communication interpersonnelle.

La convergence linguistique est un phénomène complexe qui témoigne de la manière dont le langage est utilisé pour créer des liens sociaux et pour s'adapter aux différents contextes de communication. Elle reflète la flexibilité et l'adaptabilité naturelles du langage en tant qu'outil de communication interpersonnelle.

La divergence linguistique est un phénomène qui se produit lorsque des locuteurs développent des différences linguistiques au fil du temps, entraînant la formation de nouvelles variétés ou dialectes. Contrairement à la convergence linguistique, où les locuteurs s'adaptent pour se rapprocher linguistiquement les uns des autres, la divergence linguistique crée des distinctions linguistiques entre des groupes qui étaient auparavant similaires. C'est un phénomène qui résulte de l'accumulation de variations linguistiques au fil du temps. Elle peut conduire à la formation de nouvelles variétés linguistiques et reflète la manière dont les langues évoluent et se différencient en réponse à des facteurs géographiques, sociaux et culturels.

En tout état de cause, Boch, F., et *al*, (2007 ; p.7), estiment que « l'étude des marques lexicales de la convergence ou de la divergence exige que soient pris en compte des niveaux

multiples qui, en passant par des phraséologismes, vont du lexème au texte dans sa globalité. »

Les caractéristiques linguistiques peuvent être perçues comme prestigieuses ou stigmatisées. Les individus peuvent choisir d'adopter des caractéristiques linguistiques prestigieuses pour se conformer à des normes sociales ou pour exprimer leur désir de prestige. À l'inverse, ils peuvent éviter des caractéristiques stigmatisées pour éviter d'être catégorisés négativement.

Aussi, les innovations linguistiques, telles que de nouveaux mots, expressions ou règles grammaticales, peuvent se propager au sein de groupes sociaux spécifiques. Les individus peuvent adopter ces innovations pour signaler leur appartenance à un groupe ou pour participer à des tendances linguistiques émergentes. La socialisation linguistique au sein de la famille, de la communauté et d'autres groupes sociaux joue un rôle crucial dans la transmission des variations linguistiques. Les jeunes générations apprennent souvent les variations linguistiques spécifiques à leur groupe d'appartenance. Ainsi, les modèles de rôle, tels que les figures d'autorité ou les personnalités médiatiques, peuvent influencer les choix linguistiques des individus. L'adoption de caractéristiques linguistiques associées à des modèles de rôle peut refléter un désir d'émuler ou de s'identifier à ces personnes.

Ces mécanismes interagissent de manière complexe et peuvent varier en fonction du contexte social, culturel et individuel. Ensemble, ils contribuent à la diversité et à la richesse des variations linguistiques observées dans les communautés linguistiques.

4. Les implications sociales et culturelles de la variation linguistique.

La variation linguistique a des implications significatives sur les plans social et culturel, influençant la manière dont les individus interagissent, se perçoivent et sont perçus par les autres au sein de leur société.

« Les variations linguistiques » (cf. Remysen, W., 2013, p.2) jouent un rôle essentiel dans la construction de l'identité individuelle et sociale. Les choix linguistiques d'une personne, tels que l'accent, le vocabulaire et le style de langage, contribuent à façonner comment elle se perçoit et comment les autres la perçoivent en termes d'appartenance culturelle, sociale et régionale.

Elles peuvent servir de marqueurs d'appartenance sociale et culturelle. Les individus peuvent se sentir connectés à un groupe spécifique en adoptant des caractéristiques linguistiques partagées par ce groupe. Cela renforce un sentiment d'appartenance et de solidarité. Elles peuvent refléter et renforcer les hiérarchies sociales existantes. Certaines variétés linguistiques sont perçues comme plus prestigieuses que d'autres et peuvent être associées à des groupes sociaux spécifiques. Cela peut avoir un impact sur l'accès aux opportunités et aux ressources.

Dans un monde de plus en plus interconnecté, la compréhension de la variation linguistique est cruciale pour la communication interculturelle. Comprendre les différentes manières dont les langues et les dialectes sont utilisés peut faciliter la communication entre des individus de cultures et d'origines linguistiques différentes. Pour un meilleur vivre-ensemble, il est important de porter un accent particulier aux stéréotypes linguistiques peuvent influencer les attitudes et les perceptions des individus envers d'autres groupes. Les préjugés basés sur la

manière dont quelqu'un parle peuvent conduire à des discriminations et à des jugements négatifs ; à la transmission de variations linguistiques souvent liées à des traditions culturelles et à des valeurs spécifiques contribuant à préserver et à transmettre des éléments culturels importants d'une génération à l'autre ; à l'évolution de la langue, car les innovations linguistiques et les changements dans les variations peuvent résulter de l'interaction entre les groupes sociaux.

Les médias, y compris la télévision, le cinéma et les plateformes en ligne, peuvent influencer la manière dont les variations linguistiques sont représentées et perçues. Ils contribuent à propager des stéréotypes linguistiques ou refléter la diversité linguistique de manière positive.

La variation linguistique transcende le simple choix des mots et des sons. Elle est un outil puissant pour la création de l'identité, la communication interculturelle et la compréhension des dynamiques sociales et culturelles au sein d'une société diversifiée.

Conclusion

L'étude de la variation linguistique en lien avec la classe sociale révèle l'interconnexion complexe entre la langue et la société. Les différences linguistiques révélées entre différents groupes sociaux reflètent des réalités sociales et économiques plus larges, ainsi que les interactions entre les individus au sein de ces groupes. L'analyse des mécanismes sous-jacents à cette variation linguistique met en évidence des facteurs multiples, tels que l'accès à l'éducation, l'influence des médias, les stéréotypes sociaux et les dynamiques de pouvoir.

L'impact de la classe sociale sur la variation linguistique souligne également la plasticité et l'adaptabilité du langage humain. Les individus peuvent choisir délibérément d'adopter

certaines caractéristiques linguistiques pour exprimer leur identité sociale, pour gagner en prestige ou pour s'adapter aux contextes spécifiques. Cependant, il est important de reconnaître que les variations linguistiques ne sont pas des indicateurs intrinsèques de compétence ou d'intelligence, mais plutôt des manifestations de l'influence sociale sur la langue.

Cette étude théorique met en lumière l'importance d'adopter une approche multidimensionnelle pour comprendre la variation linguistique liée à la classe sociale. Il est essentiel de considérer à la fois les aspects linguistiques, socioculturels et psychologiques afin de capturer la richesse et la complexité des dynamiques à l'œuvre. Les implications de cette recherche s'étendent aux domaines de l'éducation, de la communication interculturelle et de la politique linguistique, où une compréhension approfondie de la variation linguistique peut contribuer à des interactions plus équitables et inclusives.

Elle nous rappelle que la langue est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle est le miroir des structures sociales et des inégalités qui façonnent nos sociétés. En continuant à explorer les interactions entre la langue et la classe sociale, nous élargissons notre compréhension de la complexité de l'être humain et de son expression à travers le langage.

Bibliographie

Arezki, A. (2008). « L'identité linguistique : une construction sociale et/ou un processus de construction socio-discursive ? ». *Synergies Algérie*, 2, 191-198.

Balibar, E. (1994). « Identité culturelle, identité nationale ». *Quaderni*, 22(1), 53-65.

Boch, F., Grossmann, F., & Rinck, F. (2007). « Conformément à nos attentes...: les marqueurs de convergence/divergence dans l'article de linguistique. » *Revue française de linguistique appliquée*, 12(2), 109-122.

Dubet, F. (2003). « Que faire des classes sociales ? » Lien social et Politiques, (49), 71-80.

Jodelet, D. (1984). « Réflexions sur le traitement de la notion de représentation sociale en psychologie sociale. » Communication. Information médias théories, 6(2), 14-41.

Klein, W. (1989). « La variation linguistique. La sociolinguistique en pays de langue allemande, » Lille : Presses Universitaires de Lille, 101-124.

Ledegen, G., & Léglise, I. (2013). « Variations et changements linguistiques. », ENS Editions, pp.315-329, 2013. Ffhalshs-00880476f

Poulantzas, N. (1972). « Les classes sociales. » L'Homme et la société, 24(1), 23-55.

Remysen, W. (2013). *Le français et la variation linguistique*. Dictionnaire Usito, 1-4.

Schapira, C. (2014). « Les Stéréotypes : stéréotypes de pensée et stéréotypes de langue ». In SHS Web of Conferences (Vol. 8, pp. 65-83). EDP Sciences.

Webographie

Avanza, M. & Laferté, G. (2005). « Dépasser la « construction des identités » ? Identification, image sociale, appartenance. » Genèses, no<(sup> 61), 134-152. <https://doi.org/10.3917/gen.061.0134> consulté le 14 juillet 2023 10h 24mn

Boutet, J. & Heller, M. (2007). « Enjeux sociaux de la sociolinguistique : pour une sociolinguistique critique. » Langage et société, 121-122, 305-318. <https://doi.org/10.3917/lis.121.0305> consulté le 27 juin 2023 à 10h21mn

Granovetter, M. (2006). « L'influence de la structure sociale sur les activités économiques. » Sociologies pratiques, 13, 9-36. <https://doi.org/10.3917/sopr.013.0009> consulté le 1er août 2023 à 12h44mn.

LE DISCOURS DE VÉRITÉ COMME MODE DE DENONCIATION LITTÉRAIRE : UNE LECTURE DU TROU DU MARGOUELLAT D'ISAAC TEDAMBE

Parfait NADJIBEYE

Département de Langues françaises, École Normale Supérieure de Bongor (Tchad)

nadparfait7@gmail.com

Résumé

Cet article essaie de questionner les mauvaises pratiques organisées par les hauts dirigeants au pays de Moon. Il lève un pan de voile sur les actes déviant tels que : la corruption, le népotisme, la mauvaise gouvernance. Il s'agit pour le romancier de dénoncer tous les maux qui entravent le développement au dit pays. L'injustice constitue, de nos jours, une préoccupation majeure dans ce monde mouvant. Depuis les soleils édulcorés des indépendances, il faut dire que le XXème siècle a vu se succéder les régimes tyranniques avec leurs lots de crimes et de massacres incommensurables. Comment se manifeste le discours de vérité chez Isaac Tedambe ? La présente étude, menée sur les auspices de la sociocritique (Pavis, 1996 :330) qui vise à mettre en lumière les maux qui caractérisent l'injustice au pays de Moon, qui autorisent sa lecture non plus comme un texte hermétique mais l'expression qui dénonce les vérités.

Mots-clés : *Discours, vérité, injustice, dirigeants, romancier.*

Abstract

This article tries to question the bad practices organized by top leaders in the country of Moon. It lifts a veil on deviant acts such as corruption, nepotism, bad governance. It is for the novelist to denounce all the evils that hinder development in the said country. Injustice is, nowadays, a major concern in this changing world. Since the sweetened suns of independence, it must be said that the 20th century has seen a succession of tyrannical regimes with their share of immeasurable crimes and massacres. How does the discourse of truth manifest itself in Isaac Tedambe ? This study, conducted under the auspices of the sociocriticism (Pavis, 1996 :330) which aims to highlight the evils which characterize injustice in Moon's

country, which authorizes reading no longer as a hermetic text but as an expression which denounces the truths.

Keywords : *Discourse, truth, injustice, leaders, novelist.*

« La littérature est le dévoilement de l'homme et du monde » (Sartre, 1942 :188).

« J'avais juré de ne plus jamais écrire. Plus jamais. Mais la littérature me colle à la peau comme de la glue et je suis bien obligé de m'en débarrasser en griffonnant quelques mots » (Isaac Tédambé, 2011 :54)

Introduction

Par sa fonction essentiellement critique, sa mission de conscientisation et son caractère révolutionnaire, la littérature engagée est un acte et un acte « libérateur ». Par elle, l'écrivain confirme sa solidarité avec la société des hommes, sa responsabilité d'homme de culture, son rôle et son statut de compagnon de route. Tous les écrivains ont été conscients et sont conscients, chacun a tâché de combler les attentes de ses contemporains, et de préparer l'avenir des sociétés futures.

C'est dans cette perspective de l'engagement que Sartre, à travers son personnage Brice Parain dit ceci : « l'écrivain engagé sait que dévoiler c'est changer et qu'on ne peut dévoiler qu'en projetant de changer. Les mots sont des pistolets chargés, s'il parle, il tire. Il peut se taire mais puisqu'il a choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme visant des cibles et non comme un enfant, au hasard en fermant les yeux et pour le seul plaisir d'entendre des détonations » (Jean Paul Sartre, 1942 :32).

Pour lui, la littérature engagée considère l'écriture littéraire comme une praxis c'est-à-dire une parole d'action. Elle doit s'efforcer d'exprimer la condition de l'homme total. L'écrivain, toujours selon Sartre, doit rendre le monde présent à lui-même,

en contestant toutes les formes d'aliénation, en militant en faveur de la liberté. Cet engagement se fait librement par la conscience de chaque écrivain. Dans cette même veine, Lucien Febre (1953 :46) déclare : « la littérature est l'expression de la société (...). Elle est bien par là encore l'expression de la société ». Pour lui, elle est l'art au service de la société. Elle éduque, instruit, façonne et conscientise les peuples sur terre.

Par dévoilement, il faut entendre une dénonciation sans gêne. Isaac Tédambé utilise cette stratégie pour mettre au pilori toutes les injustices qui entravent le développement dans le pays de Moon autrement dit pays de Toumai. Cependant, le *Dictionnaire de langue française* (2015 :1005) définit l'injustice comme : « caractère d'une personne, d'une personne injuste ; c'est le manque de justice. »

Dans ce cas précis, l'injustice est relative à la société humaine où le comportement social est absolument injuste à travers les actes, les décisions contraires à la justice. Lorsque l'injustice sociale se manifeste, la justice se fait valoir. Mais peut-on réduire ou supprimer l'injustice ? Ainsi, quelles sont les manières utilisées par Isaac Tedambé pour romancer les troubles sociopolitiques des années 60 à nos jours qui mettent en péril le pays de Toumai ? Quelle vision du monde se dégage-t-elle de la lecture sociohistorique de ces œuvres ? L'auteur décrit le destin des personnages dans la communauté tchadienne. Son roman relate les misères des habitants de ce pays.

L'intérêt de ce travail est de présenter toutes les injustices que les hommes subissent. Ceux-ci vivent des souffrances extrêmes dans tous les milieux administratifs que ce soit. Dans l'univers de la fiction, les personnages suivent la « destinée » qui leur est tracée. La question principale que sous-tend cette étude est de savoir comment Isaac Tedambé inscrit le sujet de l'injustice dans ses romans ? Les personnages de l'auteur prennent la parole pour dénoncer les injustices qu'ils font face dans leurs

quotidiens. A partir de cette dénonciation, les victimes doivent être protégées des persécutions au niveau du droit humanitaire et pénal international.

A suivre de près sa fortune littéraire, l'on se rend compte qu'il s'appuie sur les événements de 1979 c'est-à-dire la guerre civile au Tchad, pour rendre compte d'une situation sociopolitique opaque. L'analyse de ces faits est rendue possible par une démarche sociohistorique empruntée à Marc Angenot (1992 :23), pour qui la sociocritique est « une critique littéraire qui ne parlerait pas seulement d'œuvres médiocres ou de succès de circonstance, tant s'en faut devrait montrer comment la textualisation littéraire est d'abord et fatalement au service du discours social, de ses mythes, de ses préconstruits, de ses langages et de ses axiologies. » En d'autres termes, l'approche sociohistorique analyse les signifiés sociaux à partir du texte tout en se référant au hors-texte, à l'histoire, car le roman préfigure la société.

Par ailleurs, nous pensons à la résurrection de l'histoire qui tend à être oubliée par la mémoire (Ricoeur, 2000). La vision du monde du romancier est le produit des structures signifiantes, à savoir la figuration de l'espace qui est le pays de Toumai, du temps et des personnages. Ainsi, le sujet d'étude se résout à l'élucidation des questions suivantes : que retenir de la notion du dévoilement de l'injustice ? Comment se manifeste le dévoilement ? La sociocritique est (Pavis, 1996 :330) : « une méthode d'analyse des textes qui se propose d'examiner le rapport du texte au social ». Selon Pavis en effet, cette méthode qui cherche la manière dont le social s'inscrit dans la structure du texte se veut une poétique de la société, inséparable 'une lecture de l'idéologie et des possibilités textuelles (Duchet, Gaillard, 1976 :4). Elle s'avère nécessaire aux interrogations formulées car la mise en texte est aussi : « processus de socialisation. C'est pourquoi la sociocritique se révèle la

méthode la plus apte à appréhender l'œuvre littéraire dans sa totalité » (Kotchy, 1984 :86).

I. Les types d'injustices

Dans la fortune littéraire de Tedambé notamment *Le Trou du Margouillat*, nous constatons qu'il y a une typologie d'injustice. Nous citons entre autres : l'injustice politique, sociale, économique etc.. Nous mettrons en exergue dans cette étude les trois types d'injustices repérés dans le roman.

1. L'injustice politique

Dans ce roman, le narrateur essaie de situer certaines responsabilités. Il dénonce le comportement des chefs de services qui sont corrompus, des imposteurs qui cherchent à tromper les autres par des mensonges. Les fonctionnaires incarnent l'injustice dans plusieurs services. Selon Rousseau, dans son livre intitulé *Discours sur l'inégalité sociale* : « les plus forts s'approprient la terre qui était à tous et asservissent les plus faibles, puis ils font des lois pour légitimer leurs violences » (1983 :51). Dans le pays de Toumai décrit par l'auteur, tous ces actes déviants existent. C'est dans cette perspective qu'il évoque ceci :

Chez les moons comme ailleurs, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache et se conserve dans un bain de sang. Organiser les élections truquées avec des moyens indus et les gagner avec un pourcentage connu d'avance, n'est pas aussi une manière de prendre le pouvoir par la force (2011 :17).

Pour le narrateur, la vie n'a pas de prix au pays de Toumai et où, pourtant, il va falloir se battre pour laisser un monde meilleur aux autres. Pour lui, on a pas besoin d'aller à l'école pour devenir commandant. « On a vu des chameliers, des chauffeurs de taxi, des vendeurs de thé et des bergers devenir commandant !4 » (2011 :52).

Il qualifie cette manière de faire d'une capitale qui devient un vaste chaudron à ciel ouvert, où personne n'ose lever le petit doigt pour demander aux militaires de se mettre en ordre de bataille, non pas pour tirer sur ses semblables, mais pour planter les arbres, sources de vie actuelle et future. Cependant, la violence et les persécutions sont sous-tendues par de rapports de force. L'exemple récurrent est celui qui vise à établir la domination à tous les niveaux dans le pays de Toumai.

Pour le narrateur, c'est d'autant plus inacceptables que la plupart de ceux qui accèdent aux sphères du pouvoir sont tellement cupides qu'ils utilisent des moyens indus pour acheter des usines paraétatiques et des terres, à terme, transformer les paysans ouvriers agricoles sur leurs propres parcelles. Pour ce dernier, quand le Moon porta plainte chez le Dragon, c'est paradoxalement lui qui fut condamné à recevoir cent coups de chicottes. Sentence sans appel qui fut immédiatement exécutée au prétexte que, pour le Dragon, le Peul était son cousin et qu'aucun Moon n'avait le droit de l'humilier. Dans cette contrée, le Moon représente le bas peuple et le Dragon symbolise les bourgeois.

Tchakgaya, narrateur principal pense que le vrai défi du pays réside dans sa capacité à mettre fin aux guerres fratricides et à trouver une parade contre tous les monstres, vendeurs d'illusions qui sont aussi bien au Nord qu'au Sud. A cela s'ajoute le népotisme, une pratique courante dans toutes les couches sociales et tous les services qui méritent d'être dénoncés. Le népotisme, le favoritisme et les recrutements anarchiques sont en partie à l'origine de la pléthore que caractérise la fonction publique dans le pays de Toumai. Force est de constater que l'exploitation de l'homme par l'homme se fait à tous les niveaux. Pour obtenir une intégration chez les Moon, il faut appartenir au clan du Dragon afin d'être recruté.

Les Moon vivent toutes les injustices du monde. Les Moon ne sont pas tous logés à la même enseigne. De toutes les

façons, argumenta Tchakgaya, il faudra un jour ou l'autre reconnaître que les luttes intestines pour le pouvoir constituent un fonds de commerce qui nous fragilise et qui servent les intérêts extérieurs. Le déficit démocratie est chronique et personne n'a jamais voulu instaurer une véritable démocratie.

Même la puissance coloniale, qui fut pourtant le berceau des droits de l'homme, n'a pas osé lever le petit doigt pour exiger un partage équitable des ressources, moins d'intransigeance et moins de dédain envers les opposants. Mais comment peut-on combattre la corruption et le banditisme quand, au Sud comme au Nord, le vol et le crime sont considérés comme des actes de bravoure au pays de Toumai. Dans la vie quotidienne, le vol est parfois banni du vocabulaire. On dit plutôt qu'on arrache, on ne vole pas. On enlève les femmes comme on enlève les chamelles. Sur le plan politique, l'auteur dénonce les injustices de toutes sortes commis par les hommes qui disposent le pouvoir.

Il sied de préciser que les personnages obsédés du pouvoir cherchent à occuper une position de supériorité par rapport aux autres, et à jouir des privilèges qu'ils ne veulent pas perdre. Ils sont prêts à tout pour les préserver. Le clan du dragon dont parle l'auteur symbolise ceux qui sont au pouvoir qui maltraitent les moon.

Les dragons, sont des éléments du clan présidentiel qui ont un niveau d'instruction très bas. Ils sont partout, dans les grandes administrations, les rues en qualité de policiers et gendarmes pour arnaquer les paisibles citoyens. Ils hantent l'esprit des populations, s'imposent à tous niveaux. L'obsession pour le pouvoir les caractérise. Ils ont pris en otage les ressources minières, énergétiques, halieutiques, informatiques du pays des moon.

Dans ce cas, l'exploitation des domaines publics sont privatisés, les industries qui rapportent des grosses d'argent pour les citoyens sont privatisées au compte d'un seul individu.

2. L'injustice sociale

Dans *Le Trou du margouillat*, l'auteur dénonce un certain nombre d'injustice sociale que vit la population de moon. Pour lui, dans cette cité, il y a ceux qui sont dans l'opulence et ceux qui croupissent dans la misère. Ce roman nous fait vivre les formes réelles de la politique d'un pays imaginaire. Le peuple de ce pays est considéré comme un margouillat dans un trou qui n'ose pas faire sortir sa tête.

Gagné par la corruption, la mauvaise gouvernance de la chose publique. Il y a une exclusion totale. Il critique la façon dont les jeunes sont recrutés à la fonction publique. Pour son personnage, les analphabètes sont privilégiés pendant que des surdiplômés restent sur les carreaux. En outre, le tribalisme, le chômage, la corruption, l'absence de la liberté, le non-respect de droit l'homme, les guerres civiles, la dictature déterminent le quotidien de ce peuple qui ne sait à quel saint se vouer et n'a que les yeux pour pleurer.

C'est une œuvre dans laquelle l'auteur raconte l'histoire d'un pays où la vérité est masquée, qui se passe dans un pays imaginaire. Cette œuvre rappelle les choses connues par ce peuple amorphe. Dans sa trame romanesque, l'on constate qu'il présente un pays imaginaire qui ressemble à un pays qu'il connaît et il refuse de le nommer. C'est à travers cette nation inconnue que le romancier égrène tous les maux dont souffre ce pays.

L'œuvre retrace l'histoire socio-politique, économique d'un pays fictif appelé Moon. L'histoire ressemble au train de vie quotidienne d'un peuple réel qui se trouve dans cette situation tragique qu'il qualifie du trou de margouillat. Dans son imaginaire, il invite, à cet effet, tous les pays africains à la prise de conscience afin qu'ils sortent de cette situation opaque. Il leur propose des solutions que sont : le travail, l'entente, la révolte et

la révolution, l'amour du prochain pour sortir de cette situation de sous-développement entretenus par les dirigeants à la solde des puissances occidentales. Chez les Moon, l'on peut constater l'injustice sociale sur ces lignes :

On organise avec l'argent du contribuable des séminaires en Arabe, alors que, sans poster ombrage à l'arabité des uns et des autres, on pouvait aller puiser ce savoir à la source. Le Dragon, qui était informé de tout n'avait rien fait pour protéger ses commerçants des « bogobogo ». Ces douaniers débarquent dans les maisons et emportaient toutes les marchandises. Personne n'osait lever le petit doigt pour punir les mouchards alors qu'il s'agissait souvent de faux douaniers qui ne connaissent pas les portes d'un trésor public et qui ne contribuaient ni aux œuvres sociales locales ni d'ailleurs à leur bien être (2001 :90).

Pour le narrateur, c'est tout le monde qui perd au bout de rouleau. Il faudra cotiser pour construire des écoles et des dispensaires, domaine dans lequel l'Etat brille par son absence. Le bas peuple vit dans la misère. Il sied de préciser que ce peuple a d'énormes potentialités et toutes ses richesses sont détenues par un groupe d'individus mal intentionné.

On constate aussi l'interférence d'un bilinguisme maladif qui voulait que l'on fasse plaisir au politique. Le personnage principal fait une analyse en ces termes : « en réalité, le plan du pays de Toumai a été conçu bien avant la constitution de la plupart des puissances actuelles » (2001 :65).

Le pays de Toumai est un champ de bataille où sévissent l'insécurité, la misère, et d'autres pratiques occultes. La machine répressive mise en place par la dictature anéantit toute tentative de soulèvement. Chez Isaac Tedambé, le chronotope qu'est l'Afrique est synonyme de labyrinthe, boîte de pandore, bref, c'est un chaos.

3. L'injustice économique

Le troisième type d'injustice auquel le pays de Moon fait face est celui économique. Le détournement de fonds est une pratique très fréquente qui se manifeste par le vol de sommes d'argent importantes. C'est aussi l'utilisation frauduleuse des factures dans les entreprises par les agents publics qui restent impunis.

L'exploitation du bois, du pétrole, de l'or, du diamant, la faune et la flore ne profite pas à la vie des citoyens. Toutes ces ressources sont embrigadées par un groupe de personnes qui s'enrichissent en laissant de côté la population. Dans ce contexte, l'individualisme engage tous les agents de l'Etat dans un processus d'escroquerie, de vol, de vente de service, la tromperie, les détournements de toutes sortes les harcèlements économiques.

L'individualisme pousse ses acteurs à l'expropriation des terres, des meubles et des immeubles. Pour tout dire, l'individualisme devient une philosophie de l'enrichissement malhonnête dans un pays. Les personnages obsédés du pouvoir cherchent à occuper une position de supériorité par rapport aux autres, et à jouir des privilèges qu'ils ne veulent pas perdre. Ils sont prêts à tout pour les préserver.

3.1. Les modes de dénonciations

Dénoncer les pouvoirs est l'une des intentions d'Isaac en écrivant *Le Trou du margouillat*. Il dit en ces termes : « mais le silence est aussi coupable et aussi insupportable qu'une hernie étranglée » (2001 :61). L'écrivain jette un regard pénétrant et critique sur l'Afrique indépendante.

Par ailleurs, dans *Le trou du margouillat*, le champ politique est caractérisé par l'appauvrissement du débat. Sa construction montre que l'indépendance fait le lit du monopartisme. Il y a une atteinte aux libertés politiques ; car le jeu politique ne favorise

pas la participation du peuple au processus de contrôle démocratique de l'Etat et du gouvernement. Selon le narrateur, dans la société textuelle de l'œuvre d'Isaac Tedambé, l'alternance politique est un leurre.

Ce déficit de démocratie est exprimé par le co-texte, particulièrement le titre : *Le Trou du margouillat*. Le titre symbolise la mauvaise gestion d'un pays. Les habitants vivent dans le trou. Le président de ce pays n'est pas un démocrate, il agit contre le principe du vivre ensemble dans la liberté, car démocratie, en tant que mode d'existence collective, accorde les mêmes avantages à tous dans la liberté.

D'ailleurs, s'il faut l'attester en se fondant sur quelques paroles codées africaines, la question de l'intérêt général, de l'esprit d'unité et de solidarité prônée par l'idéologie de la vraie démocratie qui repose essentiellement sur la culture africaine.

Au Tchad par exemple, chez les Massa, Zimé, Migama, Arabe, Kim, Mousse, etc. pour parler de l'unité, l'on entend dire, respectivement : « un seul bracelet ne tinte pas », « une seule personne ne peut pas soulever le toit de la case », « un seul cheval ne peut pas soulever de la poussière », « une seule main ne peut pas applaudir », « un seul brin ne peut pas balayer la cours » et « une seule corde ne peut pas attacher le fagot ». Toutes les attitudes de la population face aux pouvoirs qui agit en porte à faux avec leur habitude sociale se résument dans leur refus d'adhérer à cette forme biaisée de la démocratie habillée en tenue de l'autoritarisme.

Dans *le Trou du margouillat*, le narrateur fait usage de métaphore pour dénoncer la mauvaise gestion des nouveaux maîtres au pouvoir. L'auteur restitue ironiquement leur verbiage :

Mais ce pays de chameliers, on a beau avoir un nom éclairé par le laser et aéré par un split, les muscles dans la tête ne servent strictement à rien. Je me considère comme un homme libéré, étant entendu que la

mission première de tout homme libre est de libérer ses semblables de la dictature de quelque nature et quelque forme que ce soit, à commencer par les plus surnoises et les plus pernicieuses que sont les dictatures de besoin et du sexe, tout format confondu. Je sais que le chemin sera long et semé d'embûches (2001 :61).

Tel est le discours prononcé par le narrateur dans *Le trou du margouillat* pour dénoncer les dérives des hommes au pouvoir. Mais, au-delà de ce discours, ce sont les conséquences réelles de l'action des nouveaux maîtres au pouvoir qui continue. Dans la trame romanesque d'Isaac Tedambé, le premier des abus évoqués dans le récit est la mauvaise gestion des biens publics. Dans le monde des indépendances, la corruption est d'ailleurs un mal endémique.

Par ces durs soleils des indépendances, travailler honnêtement et faire de l'argent tient lieu du miracle selon le narrateur. Puis vient le temps des exactions et spoliations, des violences et des humiliations.

3.2. Le recours à l'écriture réaliste

Dans *Le Trou du margouillat*, l'on remarque une nouveauté de l'écriture. On le ressent sur le rythme puissant et varié. Un mélange de réalisme et l'imagination poétique, sa verve et son humour caractérisent le roman. Il y a une innovation syntaxique et le vocabulaire inattendu d'une langue française rénovée par l'influence de son milieu. Il fait usage des noms comme « Moons » pour désigner tous les pays africains vivent dans l'instabilité politique après les indépendances. Ces républiques ne sont pas des exemples des pays démocratiques ; car le peuple n'y et pas souverain.

L'écriture d'Isaac Tedambé est perçue comme un moyen qui dénonce les mauvais faits qui entravent le développement de l'Afrique. A la vérité, ngourmathé est un personnage emblématique : il est la somme de mauvaise gestion en Afrique. Remarquons que la mauvaise gestion comme mode de

gouvernance s'offre à l'écriture d'Isaac Tedambé comme modèle imitation du réel africain. L'espace africain intègre alors l'espace dictatorial. La figuration du personnage, dans la mauvaise gestion au pays de Moon laisse émerger l'ambiguïté.

Dans ces récits, les personnages qui font l'action ressemblent aux chefs d'Etats africains de nos jours. Les pratiques et les faits décrits dans les sociétés de textes composent avec les réalités tangibles en Afrique. L'exemple le plus illustratif est celui de son personnage qui symbolise la mauvaise gestion au pays de Moon. La dénonciation dans son œuvre concerne plus précisément aux hommes des nouveaux pouvoirs. Il restitue ironiquement leur verbiage.

Conclusion

Au terme de cette étude qui porte sur le dévoilement de l'injustice dans *Le Trou du margouillat* d'Isaac Tedambé, le but fixé était celui de dénoncer les injustices de toutes sortes qui entravent l'évolution dans le pays imaginaire appelé Moon. Le problème majeur que pose cet article est la dénonciation des mauvais actes qu'il qualifie d'injuste. Dans ce roman, l'écrivain a examiné de façon critique le comportement de hauts responsables politiques qui privilégient une catégorie d'individus et méprisent une autre.

Ainsi, l'analyse a montré qu'il ya des injustices constatées dans ce pays sur plusieurs plans : les plans politique, social, et économique. Cette crise socio-politique devient pour ainsi dire, une idéologie qui aide les dirigeants à imposer leur égoïsme dans les gestions des pays africains.

Le dévoilement de l'injustice chez Isaac Tedambé dans son roman *Le Trou du Margouillat* se caractérise par la mal gouvernance des dirigeants africains postindépendances à nos jours. Bien plus, l'injustice apparaît comme un élément qui

constitue les crises sociales que vivent les nations africaines à l'ère des indépendances. L'écrivain interpelle les chefs d'Etats africains à prendre conscience et à établir un amour fraternel entre les peuples pour la bonne gouvernance. C'est aussi un appel au travail pour que règne la souveraineté qui constitue un tournant décisif pour le modernisme.

L'auteur fait une représentation des événements socio-politiques des pays africains qu'il refuse de nommer. A travers ses personnages, il décrit des temps dits nouveaux qui sont opaques. *Le Trou du margouillat* traduit ces maux, puisqu'il est considéré comme une véritable satire politique qui témoigne du désenchantement lié aux indépendances africaines. Il s'investit du enfin à l'étude du passé pour en tirer des leçons afin d'assurer un lendemain meilleur.

Bibliographie

Corpus

Tedambé I. (2011). *Le Trou du Margouillat*, Paris, L'Harmattan.

Ouvrages et articles

Tedambé I. (2002). *République à vendre*, Paris, L'Harmattan.

Tedambé I. (2011). *Les balafres du pouvoir*, Guinée-Conakry, Harmattan.

Angelo M. (1992). « Que peut la littérature ? Sociocritique littéraire et critique du discours social », in *La politique du texte, enjeux sociocritiques pour Claude Duchet*, Lille, Presses Universitaires de Lille, pp.10-27.

Febre, L. (1953). *Les historiens de la littérature*, Paris, Colin.

Ricoeur P. (1980). *La mémoire de l'histoire, l'oubli*, Paris, Edition du Seuil, coll. « Essai ».

Sartre J P. (1948). *Qu'est ce que la littérature ?* Paris, Gallimard.

(1983). *Mémento de la littérature française*, Paris, Hatier, 1983.

LE DYNAMISME DU PUBLIC DU CARREFOUR INTERNATIONAL DE THEATRE DE OUAGADOUGOU (CITO)

Quilet-tonnan KAMBOU

Université Joseph Ki-zerbo

veronique.kambou@yahoo.fr

Résumé

Cet article dévoile la variété du public du carrefour international de théâtre de Ouagadougou (CITO). L'étude s'est faite du point de vue de l'axe synchronique. De façon concrète, les données ont été recueillies en 2013 lors de notre travail de mémoire de maîtrise. A cette époque, le CITO avait une certaine affluence en matière de public autour de ses activités théâtrales. Il avait la possibilité d'accueillir une diversité de spectateurs de tout horizon qu'il avait réussi à fidéliser. Aujourd'hui, la question sécuritaire du pays (Burkina Faso) a occasionné une réduction considérable du public du CITO surtout dans sa fréquentation et sa diversité sur le plan de la nationalité. Aussi, l'accès aux spectacles du CITO qui était à 500f en 2013 est actuellement à 1500f; cela représente une autre barrière qui freine l'engouement d'une catégorie sociale du public (élèves et étudiants). Etudier donc le public du CITO à un moment de sa « gloire » pourrait être un facteur pertinent pour observer sa diversité, ses intérêts, ses motivations de fréquentation et ses attentes. En appliquant la méthode qualitative en science sociale avec les auteurs Luc Van CAMPENHOUNDT et Raymond QUIVY (1995), nous parviendrons à cerner les caractéristiques de ce public.

Mots clés : théâtre-public-spectateur-spectacle

Abstract

This article unveils CITO's audience. The study was made from the point of view of the synchronic axis. Concretely, the data was collected in 2013 during our master's thesis. At that time, the CITO had a certain affluence in terms of public around its theatrical activities. It had the possibility of welcoming a diversity of spectators from all walks of life that it had managed to retain. Today, the country's security (Burkina Faso) issue has caused a considerable reduction in CITO's public, especially in terms of attendance and diversity

in terms of nationality. Also, access to CITO shows which was at 500f in 2013 is currently at 1500f; this represents another barrier that slows the enthusiasm of a certain category of the public (pupils and students). Studying the public of the CITO at a time of its « glory » could therefore be a relevant factor to observe its diversity, its interests, its motivations for frequenting and its expectations. By applying the qualitative method in the social sciences with the authors Luc Van CAMPENHOUNDT and Raymond QUIVY (1995), we will be able to identify the characteristics of this public.

Keys words : *theater- public- spectators- show*

Introduction

Le théâtre, qu'il soit espace architectural ou jeux d'acteurs, implique nécessairement un auditoire, un public. En fonction du type de théâtre, on peut avoir divers publics. Ainsi, il y a le théâtre appelé "théâtre pour le développement" qui rejoint son public là où celui-ci se trouve. Il s'agit ainsi pour le théâtre de déplacer toute la troupe théâtrale vers les populations des villes et des campagnes pour leur transmettre des messages dont le but est de provoquer le changement. Dans ce cas, le public assiste au spectacle théâtral parce que le théâtre est venu vers lui. Ce type de théâtre est un spectacle à ciel ouvert et le plus souvent libre d'accès. A l'inverse, il y a un autre type de public. Contrairement au précédent, il paye non seulement un prix d'accès au théâtre, mais se déplace vers le théâtre afin de participer au spectacle. Il est clair que ce public venant de divers horizons, se déplace avec chacun des motivations. L'un des théâtres qui a des représentations régulières au Burkina Faso est le CITO. En effet, il propose à son public des spectacles durant onze (11) mois sur les douze (12) que compte l'année civile. Existe-t-il un public spécifique pour le CITO ? Quelles sont ses caractéristiques, ses motivations et intérêts de fréquentation ? Quelles sont ses attentes ?

Nous partons de l'hypothèse selon laquelle le public du CITO est hétérogène du fait qu'il est divers et varié, et chacun y va

selon ses motivations, ses intérêts et attentes. La fréquentation du CITO par le public est déterminée par la régularité et la qualité des spectacles qu'il offre, mais aussi par des représentations que le public se fait de l'activité théâtrale. Les représentations que le public se fait du théâtre influent sur ses motivations et intérêts à fréquenter le CITO, de même que sur ses attentes. Ainsi, l'objectif de cette étude sera de mettre en lumière la composition du public du CITO en s'intéressant à sa diversité, ses intérêts de fréquentation et ses attentes.

Dans notre démarche, nous allons procéder par des entretiens avec des personnes ressources qui sont spécialistes en la matière et qui peuvent donner des explications sur certains points de la question. Notre outil de collectes de données sera un questionnaire qui sera administré à un échantillon de 225 spectateurs de différents spectacles. Les données recueillies ont ensuite été analysées par dépouillement avec le logiciel SPSS. Cela a permis de dégager les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés, mais aussi le taux de fréquentation du CITO, la question de la régularité de cette fréquentation entre autres.

I. Le public du CITO : caractéristiques sociodémographiques

Il est important ici de rappeler que l'enquête menée est une enquête construite sur la base d'une méthode qualitative dont les fondements reposent sur les points de vue des uns et des autres.

1.1. L'âge et le sexe

Au regard des enquêtes menées, on dénombre 139 personnes de sexe masculin (61,78% de l'échantillon) et 86 de sexe féminin (38,22% de l'échantillon). Le public du CITO est majoritairement composé d'hommes, contre une minorité féminine. L'âge des spectateurs est compris entre 15 et 66 ans

scindé en 6 catégories. Une première tranche d'âge de 15-24 regroupe 42 enquêtés et représente 18,67% de la population enquêtée. La seconde tranche d'âge de 25-34 ans forme un groupe de 94 personnes et représente 41,78% de l'échantillon. La troisième tranche de 35-44 ans concerne 24 personnes et représente 10,67%. La quatrième de 45-54 ans concernant 3,56% de l'échantillon avec 8 personnes. La cinquième de 55-64 avec 3 personnes constituant un pourcentage de 1,33. La dernière tranche porte sur les personnes de 65 ans et plus. On dénombre seulement une personne de cette catégorie, avec 0,44% de l'échantillon. Par ailleurs, il convient de noter que certaines personnes n'ont pas mentionné leur âge. Ces personnes sont au nombre de 53 et constituent 23,56% de l'échantillon.

Au total, les spectateurs du CITO au regard des caractéristiques des enquêtés, constituent une population plus masculine, et jeune. C'est un public d'âge varié mais majoritairement jeune. Il montre en effet une large domination de la tranche d'âge de 25-34 ans, suivi par celle de 15-24 ans et ceux dont l'âge est compris entre 35 et 44 ans. Pour les autres catégories de plus de 44 ans, plus l'âge augmente, plus le nombre de spectateurs diminue. On constate une hétérogénéité du public par la présence simultanée des spectateurs des deux sexes avec une domination de la gent masculine.

1.2. Le statut socio professionnel des enquêtés

Le statut socioprofessionnel des enquêtés indique qu'il est essentiellement constitué d'élèves/étudiants avec 100 personnes (44,44% de l'échantillon) ; de fonctionnaires avec 60 personnes, soit 26,67% de l'effectif total des enquêtés ; de personnes œuvrant dans une profession libérale, 27 personnes soit 12%. Le secteur informel est constitué de 8 personnes et compte pour 3,56%. Des 225 personnes que compte l'échantillon, une seule personne est agriculteur et représente 0,44% des enquêtés. Toute autre fonction n'ayant pas été mentionnée représente 10,67%

(24 personnes) et les personnes n'ayant pas fait mention de leur profession constituent (5 personnes) 2,22% des enquêtés. Mais il est intéressant de préciser que le statut socioprofessionnel fait uniquement cas de la profession de l'enquêté et non de son niveau d'instruction ; du reste, on peut être agriculteur et avoir un niveau d'instruction élevé.

Le niveau socioprofessionnel des personnes interrogées permet de dire que le public du CITO est un public d'élite. Les spectateurs possédant un niveau supérieur ou universitaire (157 personnes, en sachant que 18 personnes n'ont pas précisé leur filière) sont repartis selon la filière comme suit :

Graphique 1. Filières universitaires fréquentées

Source : Enquête de terrain

Au regard du graphique ci-dessus, on peut dire que le public du CITO est majoritairement composé de spectateurs qui ont une plus grande proximité avec les arts du spectacle. Les filières⁸ dominantes sont celles issues des Lettres, arts et communication, avec 70 personnes sur 136 enquêtés ; soit plus de la moitié des répondants. Viennent ensuite et très loin les sciences économiques (20 personnes), les sciences et techniques

⁸ La répartition des spectateurs par filière est un regroupement qui a été fait en se conformant simplement à la répartition des universités de Ouagadougou et Ouaga 1 en Unités de formation et de recherche. Autrement dit, on aurait pu avoir d'autres types de répartition.

(18) et les sciences sociales (15). Le dernier groupe concerne les sciences juridiques (9 enquêtés) et derrière, les sciences de la santé (7 personnes).

Le résultat de ses analyses pourrait donner du crédit aux propos de Hamadou MANDE⁹ qui pense que « Parler de public suppose une base réelle d'existence de ce public. Je pense que le public du théâtre est en construction. Il est essentiellement constitué des gens du métier, voilà pourquoi je dis qu'il est en construction. »

1.3. La nationalité des enquêtés

La majeure partie des personnes interrogées sont d'origine burkinabè avec 210 personnes, soit 93,33% de l'échantillon. On constate une minorité d'autres nationalités notamment tchadienne (une personne), béninoise (deux personnes), congolaise (une personne), ivoirienne (une personne), camerounaise (une personne) et togolaise (une personne). Le reste avec 8 personnes est constitué de Français notamment ; soit 3,56% de l'échantillon.

On comprend aisément que l'on est dans un contexte burkinabè. Ce qui a pu influencer sur le type de nationalité qui fréquente le CITO.

Quelle est la situation matrimoniale des enquêtés ?

1.4. Situation matrimoniale des enquêtés

L'échantillon est constitué de 68% de célibataires avec 153 personnes et 28,89% d'homme mariés avec 65 personnes. Celles qui sont fiancées ou qui vivent en concubinage constituent 5 personnes soit 2,22% ; et les personnes divorcées comptent pour 0,89% avec 2 personnes.

Comme on l'a montré dans les lignes précédentes, le public du CITO est essentiellement jeune (25-34). Il va sans dire

⁹ Hamadou MANDE est chargé de la coordination du programme culturel de l'espace GAMBIDI.

que même si la notion de jeune ne traduit pas forcément celle de célibataire, cette catégorie de situation matrimoniale est constituée de jeunes personnes qui viennent au théâtre en groupe d'amis. Contrairement aux personnes mariées qui y viennent en couple ou en famille. Le cas élevé de personnes en situation de célibat parmi les spectateurs du CITO pourrait aussi s'expliquer par le fait que plus on est célibataire, jeune et dynamique, plus on est mieux disposé à faire des sorties.

En somme, selon les caractéristiques sociodémographiques, le public du CITO est composé majoritairement de Burkinabè, de plus d'hommes que de femmes. Il est jeune, avec plus de célibataires, et davantage instruit, parce que la plupart d'entre ses spectateurs a un niveau d'études supérieures. Les filières les plus représentées sont celles qui sont issues des Lettres, arts et communication, celles où il y a une plus grande proximité avec les arts du spectacle. Au-delà de ces caractéristiques sociodémographiques, comment se présente la fréquentation du CITO ?

II. Analyse de la fréquentation du CITO

Au regard des enquêtes menées, certains des spectateurs vont au théâtre pour découvrir ce qu'est le théâtre. C'est le cas de ceux qui y vont parce qu'ils en entendent parler par le biais des médias, ou par l'intermédiaire des amis et/ou collègues. D'autres y vont sur invitation des amis pour se divertir. De ce lot-là, il convient de citer ceux qui partent au théâtre en famille pour « changer d'air ». Ceux-là voient dans le théâtre un moyen qui permet de se divertir et d'harmoniser un quotidien fastidieux. La plupart et notamment les élèves et étudiants y vont parce que, étudiant le théâtre, ils ont la possibilité de confronter la théorie à la pratique. Mais avant tout, il importe de dire que la fréquentation du CITO par le public est principalement régie par une série de spectacles variés et réguliers. La régularité des

spectacles constitue alors une variable d'action, mais aussi une variable explicative qu'il convient de comprendre.

II.1. De la régularité de spectacles

Dans les faits, le CITO ouvre ses portes au public durant onze mois sur les douze que compte l'année. Durant ce temps, il propose dans le cadre du théâtre, des créations majeures allant jusqu'à quatre créations dans l'année. La régularité des spectacles réside également dans la diffusion de ceux-ci qui se tiennent pendant quatre jours sur sept, chaque semaine. D'un spectacle majeur de théâtre par an à ses débuts, le CITO est en 2012, arrivé à produire en moyenne quatre spectacles majeurs de théâtre. Il est clair que l'engouement pour le théâtre que manifestent les consommateurs est en partie la cause de ce progrès car, la constante présence de consommateurs dénote de la régularité du produit offert. Ceux qui fréquentent le CITO depuis son premier spectacle théâtral constituent un public fidèle et représentent 39% de l'échantillon. Ce qui constitue une proportion importante en termes de public sur qui compter. Le graphique ci-dessous en montre un aperçu.

Graphique 2. Répartition des enquêtés selon le début de fréquentation

Source : Enquête de terrain, décembre 2012 et mars 2013

Du précédent graphique, il ressort une fréquentation accrue sur la tranche – 1 an qui correspond à l'année 2012. On déduit également un nombre de plus en plus croissant de spectateurs à travers les années, sans doute avec la croissance démographique de la ville, mais aussi parce que le produit offert est fortement apprécié des consommateurs. S'il est vrai que le CITO a réussi à créer un public fidèle, il serait cependant nécessaire de déduire un taux de fréquentation qui témoignerait de l'effectivité de cette fréquentation par rapport à la fréquence de spectacles.

II.2. Fréquence de fréquentation

Durant la diffusion des spectacles majeurs de théâtre, les représentations sont diffusées pendant 4 jours dans la semaine, soit en moyenne une quinzaine de représentations dans le mois et par création. Ceux qui fréquentent journalièrement le CITO sont les comédiens membres du CITO lors des représentations qu'ils donnent. Ils fréquentent le CITO par an ; ce sont généralement les touristes occidentaux qui visitent le Burkina Faso à la même période de chaque année. Ils sont constitués essentiellement de Français. Ils représentent 8 personnes de l'échantillon avec 3,56%.

Même si le graphique ci-dessous montre qu'il y a un équilibre relatif entre les 4 périodes de l'année, il y a un léger avantage accordé à la période qui va d'octobre à mars. Les enquêtes ont montré que les périodes les plus propices à la fréquentation du CITO sont les périodes janvier-mars et octobre-décembre avec un taux de 59% chacune. Cela peut s'expliquer, selon les enquêtés, par le fait que ces périodes sont des moments où il ne pleut pas (puisque la salle de spectacle du CITO n'est pas couverte et les conditions permettent de rester à l'air libre.) et où la plupart d'entre eux sont en congés.

Graphique 3. Fréquence de fréquentation selon la période

Source : Enquête de terrain, décembre 2012 et mars 2013

Si la fréquentation du public est largement tributaire de la régularité de spectacles, elle est aussi fonction de la qualité des produits offerts.

II.3. De la qualité de spectacles

Un jugement fait sur la base d'un certain nombre de critères, notamment la satisfaction des besoins ou celles des attentes, « *la qualité est la capacité à satisfaire les attentes des clients à qui est destiné le produit...* » (Alain HENRIET et al., 2003, p. 87). C'est l'ensemble des propriétés d'un produit ou service qui lui confère la capacité à satisfaire les besoins et attentes exprimés des clients. Dans cette même vision, Jean-Marie GOGUE (1997, p. 47) écrit : « *La qualité d'un produit ou d'un service est son aptitude à satisfaire ses utilisateurs* ». On ne parlera alors de qualité d'un produit donné que si ses consommateurs sont satisfaits des caractéristiques et des propriétés de ce produit ; une satisfaction du consommateur qui conduirait à une meilleure rentabilité. Si la question de qualité est conçue dans le cadre industriel afin d'augmenter les ventes,

elle concerne de nos jours tous les domaines de l'activité humaine. Dans le cadre du théâtre, on dira d'un spectacle qu'il est de qualité si ses spectateurs l'apprécient sur la base de ses attentes ou de ses expériences. Pour certains auteurs, c'est sur la base des enquêtes que l'on peut déduire de la qualité d'un produit ou d'un service. « *La qualité est une grandeur mesurable obtenue par des observations, des essais ou des enquêtes d'opinions* » Jean-Marie GOGUE (1997, p. 47). La notion de qualité traduit ainsi un spectacle qui sera apprécié par les spectateurs du fait de l'intérêt porté sur celui-ci et du nombre de fois auquel ces spectateurs assisteront à ce même spectacle. Aussi la qualité d'un spectacle peut s'observer à travers le comportement des spectateurs « *ceux qui sont satisfaits de la prestation des troupes réagissent par des cris de joie ou d'encouragement, des applaudissements, les mécontents qui laissent fuser des invectives.* » (Raguidissida ZIDA, *Les arts du spectacle et leur public : étude de quelques signes récurrents de la représentation dans les prestations de deux groupes artistiques de l'Oubritenga*, 2005)

Mais dans le cas présent la question de qualité prend forme dans les jugements qu'apportent les spectateurs sur différents aspects de la mise en scène comme le décor, le jeu d'acteurs, mais aussi à travers les thèmes abordés. Les commentaires ci-dessous montrent ce que pensent les spectateurs de la qualité des spectacles de théâtre au CITO.

« Le cadre est très convivial, la grande qualité des pièces jouées. »

« Ponctualité, sérieux dans le travail, (professionnalisme) »

« Des thèmes variés et très instructifs, des comédiens hors pair toujours prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes et bourrés de talents. Des metteurs en scène qui connaissent leur métier, la fréquence des représentations. »

« Le CITO a une équipe très compétente et dynamique, cela lui permet d’avoir des spectacles de taille. L’équipe est encore bien organisée. »

« La force du CITO réside dans la qualité de ses spectacles, sa visibilité due à la publicité, et dans le dynamisme de son personnel...La qualité des spectacles, le professionnalisme des comédiens, la variété des spectacles me satisfont. »

« La qualité des spectacles, l’engagement de son personnel. »

On ne saurait parler de qualité de spectacles sans toutefois évoquer l’équipe de production, qui œuvre justement pour des spectacles de qualité, comme le signale d’ailleurs le public. C’est une équipe très dynamique et consciente des tâches qui lui incombent, à en croire le témoignage de certains enquêtés.

La qualité est un aspect qui a un effet sur la consommation d’un produit ; si elle se conçoit sous formes techniques par des spécialistes, le public a aussi son opinion. Cette opinion peut être fonction de la compétence de chacun d’y apporter un jugement de valeur, mais aussi et surtout des représentations de chacun ; représentations ayant d’ailleurs un effet sur la faculté de juger.

II.4. Représentations sociales

Pour Jean-Claude ABRIC (1994, p.13), la représentation est « *...une vision fonctionnelle du monde, qui permet à l’individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système de référence, donc de s’y adapter, de s’y définir une place...C’est le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique.* » La représentation sociale est alors l’idée, la pensée, la signification que l’on se fait d’un objet, d’une pratique et même du monde ; et cette vision du monde dépend de la génération à laquelle on appartient, de notre place sociale, de nos valeurs. Les représentations sociales

différent ainsi d'un groupe social à un autre car « *les représentations sociales des uns ne sont pas celles des autres* » (Michel-Louis ROUQUETTE et Patrick RATEAU, 1998, p. 18). Cela reviendrait à dire que chacun va au théâtre selon les représentations qu'il a de l'activité théâtrale. La représentation que le public se fait de l'activité théâtrale peut être fonction de l'image que donnent les acteurs du théâtre, de l'importance de la fonction du théâtre. L'idée que l'on a du théâtre dépend de nos valeurs et croyances ; mais aller au théâtre ou ne pas y aller dépend de la fonction, aussi bien ludique que didactique, utilitaire entre autres, que l'on se fait de l'activité théâtrale.

II.5. Les motivations et intérêts du public du CITO

II.5.1. Les motivations du public du CITO

La fréquentation d'un lieu est fonction de l'opinion que l'on a de ce lieu mais aussi des intérêts que l'on vise. La possibilité d'acquérir les intérêts recherchés deviennent de ce fait une motivation à l'action. Ainsi, le public du CITO est motivé par plusieurs aspects qui concernent entre autres la préoccupation du CITO à donner des spectacles de qualité, la possibilité de se divertir et de faire des rencontres, l'opportunité de s'instruire et de découvrir certaines réalités de la vie (certaines pratiques comme l'excision) à travers le théâtre. La satisfaction de ces différentes motivations est-elle effective ? Que disent les enquêtes à ce propos ?

Après analyse des données, il ressort qu'une part importante des motivations est satisfaite. 61,78% des enquêtés sont satisfaits par le CITO contre 38,22%. Ce dernier lot explique son mécontentement par le fait que l'accès du CITO leur a été refusé à plusieurs reprises pour des raisons de manque de places. Ils sont aussi insatisfaits de l'état des gradins qui ne permettent pas une position confortable car, la position assise, selon eux, entrainerait des courbatures. Les mécontents font constater par ailleurs une monotonie au niveau des comédiens car, disent-ils,

« ce sont presque les mêmes comédiens qui jouent dans toutes les créations ». Ils appellent donc le CITO à une variation des comédiens qui, occasionnerait une plus grande visibilité des autres comédiens membres qui auraient ainsi l’opportunité de faire preuve de leurs talents.

II.5.2. Les intérêts de fréquentation du CITO

Le théâtre joue un rôle important dans la société. Il assure des fonctions diverses telles l’information, la formation, l’éveil des consciences, l’éducation, le divertissement, la découverte culturelle entre autres. Les enquêtés ont exprimé leurs intérêts de fréquentation du CITO et les différentes réponses des uns et des autres ont ainsi permis de construire le tableau ci- dessous.

Tableau 1. Répartition de enquêtés selon ce qui les attire au théâtre

Intérêt fréquentation du CITO	Eveil des consciences	Education	Information	Divertissement	Rencontre / création de liens	Autre
Oui	103	59	34	135	34	20
Non	113	157	182	81	180	216
Non réponse	9	9	9	9	9	9

Source : Enquête de terrain, décembre 2012 et mars 2013

La lecture de ce tableau montre que la plupart du public du CITO fréquente ce lieu pour des raisons de divertissement d’abord, et pour l’éveil des consciences ensuite (103 personnes). Ils sont en effet 135 personnes sur 216 (les 9 autres personnes n’ayant pas répondu à cette question) à aller voir les représentations théâtrales pour se divertir.

Si la distraction est le motif premier qui pousse à assister aux pièces de théâtres, quel est alors le facteur qui les incite à suivre un spectacle précis de théâtre ?

Graphique 4. Répartition des enquêtés selon ce qui les pousse à suivre une pièce spécifique

Source : Enquête de terrain, décembre 2012 et mars 2013

Le thème est le motif principal qui pousse le public à suivre spécifiquement tel ou tel autre spectacle, au regard du graphique ci-dessus. Il est alors évident que même si le public assiste aux représentations théâtrales pour se divertir, il tient compte d'abord du sujet dont il sera question dans la représentation. On comprend sans doute pourquoi l'éveil des consciences est le second motif de fréquentation du CITO. Au demeurant, quel est le genre de théâtre qui intéresse donc ce public ?

Les réponses ou les préférences des enquêtés, réparties en 5 catégories¹⁰ sur la question de goût en matière de théâtre, sont d'abord les pièces comiques. 38% de l'échantillon ont une préférence pour ce genre de pièces. Viennent ensuite et respectivement les pièces dramatiques, (22%), les pièces romantiques (20%) et les pièces tragiques (17%). Autrement dit, il n'y a pas une très grande domination d'une préférence par rapport aux autres. Après les pièces comiques, le public consomme presque indifféremment les autres genres de pièces.

¹⁰ La cinquième « Autre » concernant tout autre type de théâtre que ceux mentionnés dans le graphique.

III. Les attentes du public du CITO

Cette partie présente les attentes du public du CITO, mais avant elle dévoile ses forces et faiblesses. Ces données restent toujours d'actualité parce depuis 2013, le CITO est toujours sur le même site d'emplacement avec des gradins aussi vétustes que les accessoires.

III.1. Les forces et faiblesse du CITO

Les forces et faiblesses ci-dessous présentées permettent de reposer la question des attentes d'une part, et d'attirer l'attention sur des aspects sur lesquels il convient d'insister.

III.1.1. Les forces

Pour le public du CITO, ce qui constitue sa force est son accessibilité à coût relativement réduit. Le prix d'entrée qui était de 500 francs CFA, était à la portée des étudiants qui constituent majoritairement le public. Si l'on considère les conditions financières des étudiants, on peut admettre que ce prix est à leur portée. Mais au moment de l'enquête¹¹, le CITO a revu à la hausse son prix d'entrée. Ce prix est passé à 1000¹² francs CFA ; ce que les spectateurs traiteront d'augmentation abusive de prix d'entrée, puisqu'il a été augmenté à 100 %. En 2023, au moment de l'élaboration de cet article, ce prix est passé à 1500f.

« Vos prix ont augmentés de façon abusive. »

« C'est inadmissible, comment le CITO peut se permettre de hausser le prix d'entrée sans prévenir le public ? Il aurait, au moins, au spectacle dernier du prévenir les gens que le prix va augmenter désormais. Ce n'est pas sérieux. »

Selon les spectateurs, la force du CITO réside également dans sa capacité non seulement à produire des spectacles de

¹¹ Précisément lors de la représentation au CITO, du spectacle « *Le charlatan* », en mars 2013.

¹² Au moment où nous construisons cet article, le prix d'entrée au CITO est à 1500f.

belles factures, mais aussi à les diffuser dans les autres villes du Burkina et dans la sous-région. Des spectacles de belles factures qui sont le résultat d'un travail d'équipe avec des membres formés, bien organisés, talentueux et soucieux d'offrir à son public des spectacles de qualité, des spectacles construits sur des thèmes variés et osés¹³ et qui traduit au mieux les quotidiens des spectateurs.

Une autre de ses forces est le souci de formation de son personnel et des comédiens dans le but de persévérer dans le professionnalisme. En effet, le CITO effectue des stages de formation à l'endroit de son personnel et de ses membres (surtout les comédiens). Il a, à titre d'exemples, entrepris des formations en administration et gestion de projets culturels, des formations des comédiens en prélude pour les spectacles de théâtre¹⁴. Le CITO a réussi à faire ses preuves en matière de qualité de spectacles et par la même occasion, il a réussi à fidéliser un public payant.

« Cadre très convivial, le rapport qualité/prix, la grande qualité des pièces. »

« Situé au centre de la ville d'où la facilitation des déplacements, cadre d'éveil de consciences. »

L'emplacement géographique du CITO constitue, pour certains spectateurs, un atout car, situé en centre-ville. Le CITO est en effet situé dans le quartier "Samandin", c'est une zone éclairée et habitée ; son espace est considéré comme un cadre idéal de rencontres, de socialisation qui permet une convivialité entre les spectateurs.

¹³ *Les lignes de la main* en 2004, dont le thème central est le Sida, *Les voix du silence* en 2011, dont le thème est l'injustice entre les pauvres et les riches.

¹⁴ Cf. CITO, *Dossier de présentation*, Septembre 2012.

III.1.2. Les faiblesses

Au cours de l'enquête, les spectateurs ont relevé essentiellement la faible capacité d'accueil pour un grand public. Le CITO dispose d'une capacité d'accueil de 250 places, et approvisionne, en matière de production et de diffusion de spectacles théâtraux, la ville de Ouagadougou de façon constante et régulière. Non seulement le cadre est restreint pour accueillir un grand public, mais encore, il est non couvert ; ce qui perturbe le bon déroulement des activités pendant la saison pluvieuse. Les enquêtés soulignent aussi comme faiblesse le manque d'espace propre au CITO et le manque de moyens financiers que traduit l'état des infrastructures qui sont très modestes, avec des sièges inconfortables. Ils ne manquent pas de signaler un très long temps d'intervalle entre deux créations majeures et une faible couverture médiatique qui ne permet pas aux populations des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou de recevoir les informations sur le programme des spectacles. Autrement dit, la publicité sur les spectacles majeurs est faite par la télévision, la radio, les affiches à travers la ville de Ouagadougou.

L'une des faiblesses du CITO réside également dans le choix des comédiens pour les créations majeures. Les spectateurs fidèles du CITO ont fait le constat de retrouver toujours les mêmes comédiens dans presque toutes les créations de celui-ci. Ce qui traduit un manque de variété de comédiens et qui met en cause la crédibilité du comité artistique chargé des choix de comédiens, puisque le CITO dispose de plus de 400¹⁵ membres. On est alors porté à croire que le dispositif de sélection de comédiens pour la représentation de spectacles est basé sur des affinités.

« Il faut que le CITO change sinon c'est grave. En effet, le CITO a un réseau de comédiens et à chaque audition,

¹⁵ Cf. CITO, *Dossier de présentation*, Septembre 2012

ce sont les mêmes comédiens qu'il retient, donc si tu es nouveau au CITO, c'est très compliqué. Il y a des comédiens qui ont fait plus de 5 ans au CITO sans être retenus à une audition. C'est très très grave. »

« Le cadre du CITO est petit. Il retient presque les mêmes comédiens pour les auditions, pourtant il y a, si je ne me trompe pas, plus de 300 membres. Et les autres ? Qu'il donne l'opportunité aux autres membres pour les auditions, car je constate trop d'affinités. »

Ce sont là des propos de comédiens sur la question portant sur les faiblesses du CITO. Au regard des faiblesses, quelles sont les attentes du public du CITO et quelles suggestions fait-il pour améliorer les performances du CITO ?

III.2. Les attentes du public du CITO

Pendant l'enquête, les spectateurs ont exprimé leurs satisfactions, mais ont surtout manifesté leurs mécontentements ou insatisfactions. Ainsi, ont-ils exprimé un certain nombre d'attentes et fait des suggestions.

Au regard de la question portant sur la satisfaction des uns et des autres sur leurs différentes motivations, on conclut que le public est relativement satisfait avec un pourcentage de 61,79% contre 38,22% de ceux non satisfaits. Il est certain que ce chiffre reste au-dessous de la moyenne, mais constitue toutefois des orientations qu'il faut prendre en compte dans le processus d'amélioration des prestations offertes.

L'un des aspects sur lequel semble insister le public, est la promotion du théâtre burkinabè. Ainsi attend-il du CITO, plus de représentations de pièces de théâtre des auteurs burkinabè.

Innover le cadre ou agrandir l'espace est aussi un des souhaits qu'attend le public. L'espace du CITO est très exigü et

ne répond pas à la demande en matière de capacité d'accueil, même si la diffusion des spectacles s'étend sur un mois.

Le public n'est pas resté indifférent sur l'accueil que le CITO lui accorde. L'accueil est en réalité très important dans le processus de conquête et de fidélisation du public. Il permet dès les premiers instants, d'instaurer une situation de convivialité entre l'invité et son hôte et entre les invités eux-mêmes. Il définit par la même occasion la relation future qui les liera. L'insuffisance de bancs disposés dans un espace aménagé et qui sert de "salle d'attente", les longs fils d'attentes pour accéder à la "salle de spectacle" sont entre autres les aspects que signale le public. Il est donc convenable pour le CITO de prendre des mesures pour améliorer son service clientèle afin d'éviter de faire mauvaise figure. Car si on peut se permettre de personnifier le CITO, la présentation de soi constitue un élément déterminant dans le processus d'interaction. Cette prédisposition montre que l'image que l'on présente aux premiers abords joue un rôle fondamental dans la création de bons ou mauvais rapports avec l'autre (Erving Goffman, 1973, 1974).

Conclusion

En partant des caractéristiques sociodémographiques, il importe de préciser que le public du CITO, s'il est hétérogène, reste majoritairement jeune, masculin, et fait partie de la population la plus instruite. La plupart d'entre eux sont des étudiants de différentes filières universitaires, même si ce sont les étudiants provenant des lettres, arts et communication qui sont les plus représentés. Ceux-ci ont des intérêts et des attentes divers en fréquentant le CITO, qui en règle générale sont satisfaits par ses prestations. De même, la fréquentation du public de cet espace est tributaire de la régularité de spectacles. Elle est aussi fonction de la qualité des produits offerts, notamment la qualité des spectacles à travers différents aspects de la mise en scène comme

le décor, le jeu d'acteurs, mais aussi à travers les thèmes abordés. Par ailleurs, le public fréquente ce lieu en raison des représentations qu'il se fait de la pratique théâtrale ; représentations qui définissent sa portée à travers le divertissement surtout, puis l'éveil des consciences, l'éducation, l'information, la formation entre autres.

Annexe. Questionnaire adressé au public du CITO

NB : entourer le chiffre correspondant à la réponse.

Identification

1. Sexe

Masculin	1	Féminin	2
----------	---	---------	---

2. Age.....

3. Niveau d'études

Primaire	1		
Secondaire 1 ^{er} cycle	2		
Secondaire 2 nd cycle	3		
Supérieur	4	Filière et niveau.....	

4. Profession

Fonctionnaire	1	Profession libéral	2
Elève/étudiant	3	Secteur informel	4
Agriculteur	5	Autre	6

Préciser.....

5. Nationalité.....

6. Situation matrimoniale

Célibataire	1	Marié(e)	2
Veuf(ve)	3	Divorcé(e)	4
Autres	5		

Préciser.....

Fréquentation du CITO

7. Depuis quand fréquentez-vous le CITO ?

- 1 an	1	[1-2]	2	[3-4]	3
[5-6]	4	+ 6 ans	5		

8. Avec qui allez-vous au théâtre ?

Seul	1	Epoux(se)	2	Fiancé(e)	3
Ami(e)	4	Parent	5	Autre	6

Préciser.....

9. Quelle est la fréquence de votre fréquentation du CITO ?

Journalière	1	Hebdomadaire	2	Mensuel	3
Semestrielle	4	Annuelle	5	Autres (+1 fois/)	6

Préciser.....

10. Quelle est la période de l'année au cours de laquelle vous fréquentez le plus le CITO ?

Janvier-mars	1	Avril-juin	2
Juillet-septembre	3	Octobre-décembre	4

11. Justifier votre

réponse.....

12. Combien de fois allez-vous au CITO par an ?

[1-3] fois	1	[4-6] fois	2	[7-9] fois	4
[10-12] fois	4	+ 12 fois	5		

13. Combien de représentations théâtrales suivez-vous durant ce temps ?

.....

Intérêts et motivations

14. Quel est l'intérêt de votre fréquentation du théâtre ?

Eveil des consciences	1	Education	2
Information	3	Divertissement	4
Rencontre/création de liens	5	Autre	6

Préciser.....

15. Qu'est ce qui vous attire au CITO ? (*vous pouvez choisir plusieurs réponses à la fois*)

Thème	1	Comédien/acteur	2	Cadre	3
Metteur en scène	4	Autre	5		

Préciser.....

16. Quels sont vos goûts en matière de théâtre ? (*vous pouvez choisir plusieurs réponses à la fois*)

Les pièces tragiques	1	Les pièces dramatiques	2
Les pièces comiques	3	Les pièces romantiques	4
Autre	5		

Préciser.....

Attentes

17. Quels sont les atouts du CITO

.....

18. Quelles sont les faiblesses du CITO

.....

19. Vos motivations sont-elles satisfaites au CITO ?

Oui	1	Non	2
-----	---	-----	---

20. Justifier votre

réponse.....

.....

21. Quelles sont vos attentes du CITO ?

.....

23. Dernier mot, autre observation ou commentaire

.....

Merci pour votre participation !

Références bibliographiques

Alain H., Chantal S., Michel S. (2003). *Organiser et développer l'entreprise*, Paris : Foucher, 216 p ;

Erving G. (1973). *La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi*, Paris : Edition de Minuit, 256 p ;

Jean-Claude A. (1994). *Pratiques sociales et représentations*, Paris : Presse Universitaire de France, 251 p ;

Jean-Marie G. (1997). *Management de la qualité*, Paris : Economica, 112 p ;

Luc Van C., Raymond Q. (1995). *Manuel de recherche en sciences sociales*, Paris : Dunod, 272 p ;

Michel-Louis R., Patrick R. (1998). *Introduction à l'étude des représentations sociales*, Grenoble : Presse Universitaire de Grenoble, 160 p ;

Raguidissida Z. (2005). *Les arts du spectacle et leur public : étude de quelques signes récurrents de la représentation dans les prestations de deux groupes artistiques de l'Oubritenga*.

L'HYBRIDATION LINGUISTIQUE DANS LA PUBLICITE : CAS DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU

Rasmata COMPAORE,

*Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
comprasmata15@yahoo.fr*

Dr Aminata SESSOUMA

*Université Joseph Ki-Zerbo
amireiness77@gmail.com*

Dr Félicité ROAMBA,

*Université Norbert ZONGO, Burkina Faso
féli_roamba@yahoo.fr*

Résumé

La ville est le lieu par excellence de convergence des populations mais également le lieu de brassage culturel et linguistique. Selon (L-J. Calvet 1994, P.10) : « La ville est un lieu de brassage des langues, les migrants qu'ils soient de l'intérieur (de la campagne) ou de l'extérieur (les étrangers), viennent en ville avec leurs langues et composent ainsi un milieu fortement plurilingue ». Ouagadougou, première ville et capitale politique du Burkina Faso, est le reflet par excellence des réalités sociolinguistiques du pays, caractérisées par le plurilinguisme. Cette hétérogénéité linguistique est omniprésente dans les messages publicitaires et notamment à travers les spots publicitaires dans la ville de Ouagadougou. C'est pourquoi J-M. Adam et M. Bonhomme (2007, p. 4) estiment que la publicité est la fleur de la vie contemporaine. C'est une instance de communication qui fait appel à l'internationalisme, au polyglottisme et à la psychologie des foules. Cette citation nous interpelle sur le retour du polyglottisme et à la psychologie des foules. La publicité fait partie intégrante de la vie des populations, elle est omniprésente à travers les enseignes, les médias. Les énoncés présents dans les spots publicitaires sont la parfaite illustration d'un environnement plurilingue. Ces différents discours s'appuient sur la pluralité linguistique pour agir sur le public. C'est pourquoi cette réalité a attiré notre attention d'où le thème suivant : « Les phénomènes linguistiques issus du contact de langues dans le discours publicitaire dans la ville de Ouagadougou ». Par ailleurs, la présente étude vise à répondre aux questions suivantes : quels sont les différents phénomènes linguistiques issus du contact des langues en

présence dans le discours publicitaire dans la ville de Ouagadougou ? Quelle description peut-on faire de ces différents phénomènes ? Quels sont les enjeux sociolinguistiques qui peuvent en découler ?

Mots-clés : plurilinguisme-emprunts-xénisme - alternance codique-l'hybridation lexicale.

Abstract

The city is the place par excellence of convergence of populations but also the place of cultural and linguistic mixing. According to (L-J. Calvet 1994, p.10): "The city is a place where languages mix, migrants whether they are inside (the countryside) or outside (foreigners), come to city with their languages and thus make up a strongly multilingual environment". Ouagadougou, the first city and political capital of Burkina Faso, is the perfect reflection of the sociolinguistic realities of the country, characterized by multilingualism. This linguistic heterogeneity is omnipresent in advertising messages and in particular through commercials in the city of Ouagadougou. This is why J-M. Adam and M. Bonhomme (2007, p. 4) believe that advertising is the flower of contemporary life. It is an instance of communication that appeals to internationalism, polyglotism and the psychology of crowds. This quote challenges us on the return of polyglotism and the psychology of crowds. Advertising is an integral part of people's lives, it is omnipresent through brands and the media. The statements in the commercials are the perfect illustration of a multilingual environment. These different discourses are based on linguistic plurality to act on the public. This is why this reality drew our attention, hence the following theme: "The characteristic phenomena of advertising discourse in the city of Ouagadougou. In addition, this study aims to answer the following questions: what are the different linguistic phenomena resulting from the contact of the languages present in the advertising discourse in the city of Ouagadougou? How can we describe these different phenomena? What are the sociolinguistic issues that can arise from this?"

Keywords : plurilingualism – borrowings - xenism - code switching - lexical hybridization

Introduction

La publicité est la fleur de la vie contemporaine. Elle est une affirmation d'optimisme et de gaieté ; elle intervient entre

l'œil et l'esprit. La publicité est la plus belle expression de notre époque, la plus grande nouveauté du jour, un art qui fait appel à l'internationalisme, au polyglottisme, à la psychologie des foules et qui bouleverse tous les chercheurs statiques ou dynamiques comme J-M Adam et M. Bonhomme (2007, p. 4). De cette citation, qui fait l'apologie de la publicité, l'on peut retenir que c'est le recours au polyglottisme, à la psychologie des foules. En effet, cette époque use de stratégies discursives (par les autres langues). Et pour B. Cathelat (2001, p. 268) « Derrière le dialogue d'influence commerciale entre annonceur et consommateur, se manifeste un autre dialogue et un autre rapport de force entre la société et le sujet social. Sous le message de consommation se lit en filigrane le message de civilisation ». Autrement dit, le langage publicitaire est un encrage culturel induisant à l'adoption de stratégies surtout discursives qui « doit être au diapason du modèle socioculturel auquel il s'adresse » P. Charaudeau (2010, p. 290). En ce sens J. Baudrillard (1996, p. 86) affirme que « la valeur stratégique en même temps que l'astuce de la publicité est précisément de toucher chacun en fonction des autres (...). Jamais elle ne s'adresse à l'homme seul, elle le vise dans sa dimension différentielle et alors même qu'elle semble accrocher ses motivations profondes, elle le fait toujours de façon spectaculaire, c'est-à-dire qu'elle convoque toujours les proches, le groupe, la société (...). Au Burkina Faso, et plus particulièrement dans la ville de Ouagadougou, la publicité convoque le groupe, la société, par le mélange en s'appuyant sur cette pluralité linguistique pour agir sur les consommateurs. Ainsi, quatre (4) phénomènes issus de l'hybridation linguistique se dégagent dans le discours publicitaire. Cette volonté a retenu notre attention dans la présente étude : « les phénomènes caractéristiques du discours publicitaire ». Partant de ce fait, nous nous posons les questions suivantes : quels sont les différents phénomènes linguistiques qui caractérisent le discours publicitaire ? Comment se manifestent les phénomènes

d'emprunt, d'alternance codique, de xénisme et d'hybridation linguistique dans le discours publicitaire dans la ville de Ouagadougou ? Au regard de ces préoccupations, il faut noter que la présente étude a pour objectif principal de décrire quelques phénomènes linguistiques issus du contact de langues dans les modalités discursives publicitaires pouvant rendre compte d'une véritable intégration socio-linguistique urbaine. La physionomie du discours publicitaire a changé de nos jours, pour s'adapter désormais aux réalités des pratiques langagières du moment. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé opportun de mener cette étude qui revêt une importance capitale sur le plan sociolinguistique.

1. Cadre théorique et méthodologique

Notre analyse s'appuie d'un point de vue théorique sur la sociolinguistique urbaine et plus particulièrement sur le contact de langues. Il faut noter que la sociolinguistique urbaine a été initiée par L-J. Calvet (1994, p. 1). Dans sa logique, « la ville est un lieu de brassage des langues, les migrants qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur (de la campagne) ou de l'extérieur (les étrangers), viennent en ville avec leurs langues et composent ainsi un milieu fortement plurilingue ». L'auteur ajoute que « la ville est à la fois un creuset, un lieu d'intégration » sociolinguistique (ibid, p. 13). C'est alors dans cette perspective que nous considérons la ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso comme un lieu par excellence de contact de plusieurs langues. Ainsi, c'est à partir d'écoutes de spots publicitaires que nous avons sélectionné des messages publicitaires qui feront ressortir les différents phénomènes de contact de langues. À ce sujet le principe de pertinence, défini par P. Charaudeau (2002, p. 430) comme « la qualité attribuée [...] à un propos d'être adéquat à une situation ; bien fondée ou simplement », a prévalu dans le choix des énoncés. Dans l'intention de circonscrire notre

champ d'investigation nous avons choisi de nous pencher sur les spots audios diffusés à la radio dans la ville de Ouagadougou.

Pour ce qui est de la démarche de l'analyse, nous avons fait appel à la démarche statistique, basée sur trois articulations à savoir la quantification, l'analyse et l'interprétation. En effet, les auteurs B. Marien et J. P. Beaud (2003, p.98) trouvent que :

« Ces trois axes sont intimement liés entre eux. La quantification représente l'étape ou traduit une question scientifique [...] en un problème scientifique [...], l'analyse représente l'application de techniques essentiellement mathématiques qui mettent en évidence certaines particularités des valeurs mesurées. Enfin l'interprétation sert à tirer des conclusions scientifiques des résultats de l'analyse statistique. »

Par ailleurs, cette démarche nous a permis de sélectionner des spots publicitaires que nous recueillis auprès de la radio Savane FM afin de faire ressortir les phénomènes issus de l'hybridation linguistique. En effet, ces spots publicitaires étant à l'oral, nous avons d'abord procédé à la transcription du contenu des messages avant de procéder à leur l'analyse.

Avant d'évoquer les différents phénomènes issus de l'hybridation linguistique dans la publicité, il est nécessaire de faire une présentation de l'état des lieux sur la publicité au Burkina Faso.

1.1. L'état des lieux de la publicité au Burkina Faso

Au Burkina Faso, l'histoire de la publicité est liée aux soubresauts politiques de notre pays qui a connu plusieurs régimes. Durant la période coloniale, la publicité existait déjà et était connue sous forme de « réclames publicitaires ». En effet, les différents canaux utilisés étaient : les crieurs publics, les prospectus, les dépliants et les différentes animations sur les marchés. Les annonceurs connus étaient les multinationales ou les comptoirs commerciaux de la colonie et les anciens

combattants qui étaient des relais. La réclame publicitaire était basée sur les produits de consommation importés de la France ou d'Europe (Renault, Michelin, Peugeot ...).

Cependant, nous retenons que les soubresauts politiques ont favorisé l'essor de la publicité au Burkina Faso. En effet, elle va prendre une autre tournure avec les divers changements politiques que va vivre la Haute Volta. Il s'agit des événements du 3 janvier 1966 qui vont booster le secteur de la publicité avec un début de liberté démocratique, suivi d'une liberté d'expression. Dans ce contexte, en plus des produits importés, les activités culturelles étaient promues par la publicité. Les annonceurs étaient recrutés parmi les partis politiques, les entreprises locales, les bureaux d'études, les ONG, les OSC...

Notons également que la révolution d'août 1984 fut une période charnière pour la publicité. En plus de la radio et de la télévision nationale, les dirigeants de l'époque ont aussi « Sidwaya » qui était un instrument d'information et de mobilisation du peuple. Ce canal a été très utile pour faire passer des messages révolutionnaires à la population. C'est alors à ce moment qu'on a commencé à parler de publicité avec le slogan « consommons et produisons ce que nous produisons ».

De nos jours, il faut noter que le domaine de la publicité connaît une concurrence sans précédent mais aisément avec l'arrivée de gros et de nombreux annonceurs comme les sociétés de téléphonie mobiles, les banques.

Il faut également souligner qu'à l'heure actuelle, la publicité se conjugue sous forme d'affiches, d'annonces et insertion dans les journaux. Elle prend toutes les formes pour attirer l'attention des consommateurs. En effet, elle est adaptée à la réalité économique, socioculturelle du burkinabè ou encore du lecteur burkinabè tout en tenant compte de son volet psycholinguistique.

2. Résultats

2.2. *Qu'est-ce que l'hybridation linguistique ?*

Au sens général, la langue hybride désigne un parler qui emprunte certains traits à deux ou plusieurs langues. En effet, la notion d'hybridation occupe une place de choix dans bon nombre de domaines, notamment dans certaines productions littéraires, artistiques, linguistiques et culturelles.

Au niveau du français utilisé dans les pays plurilingues, l'hybridation linguistique est un phénomène récurrent dans les pratiques langagières des populations. En effet, au Burkina Faso, le plurilinguisme est indéniable, en attestent les multiples travaux relatifs au contact des langues. L'interférence phonétique et lexicale ainsi que les calques sémantico-syntaxiques contribuent à la création de certaines variétés endogènes de la langue française.

Selon Boucher et Lafage cités par A. Simo-Souop (2016, p.8) donnent la définition suivante : « l'hybridation est une néologie constituée à partir de base lexicale provenant de langues différentes, de telle sorte que le mot ainsi constitué relève exclusivement du lexique local de la langue d'accueil soit par dérivation, soit par composition ». Le sénégalais SARR. I (2020, p.105) dans une étude intitulée : « Hybridation linguistique et identité culturelle au Sénégal », écrit qu'en sociolinguistique : « l'hybridité linguistique renvoie à une langue mixte où les emplois des locuteurs vacillent entre les frontières de plusieurs langues. L'hybride linguistique est cependant parfois vu comme un continuum dialectal, c'est-à-dire comme une forme de variation dont les caractéristiques linguistiques sont un lexique, une grammaire et propriétés phonologiques polyhybrides ». Pour lui, l'hybridation serait donc un processus par lequel les locuteurs d'une langue utilisent et finissent par intégrer dans leurs pratiques langagières des formes transcodiques.

Dans notre étude, l'hybridation linguistique est un vaste champ qui regroupe en son sein : l'alternance codique, l'hybridation lexicale, les emprunts, les pérégrinismes ou les xénismes.

Les phénomènes d'hybridation linguistiques ont émaillé ces dernières années des études dans plusieurs domaines pour des raisons sans doute relatives à leurs enjeux identitaires mais également leurs implications linguistiques. En effet, ils permettent d'appréhender l'écriture moderne et la transcender pour aboutir à un débat à caractère esthétique et de créativité langagière. La complexité pluridimensionnelle et le métissage qu'ils engendrent font de l'hybridation un cadre qui outrepassé les formes linguistiques connues.

A. Kéita (2013, p.90) dans son étude portant sur « Hybridation et productivité lexicale en français parlé au Burkina Faso », dresse une typologie des lexies hybrides tout en déterminant leur productivité. Par ailleurs, il dégage deux principaux types d'hybridation à savoir : l'hybridation morphologique et l'hybridation syntaxique.

Il faut noter que le phénomène de l'hybridation n'est point un fait du hasard, il relève d'une évolution de la langue sur le plan diachronique. K. Mullan (2010, p.54-55), dans « H. Boyer (éd), Hybrides linguistiques. », cahier de praxématique, affirme que : « Les hybrides font partie de l'évolution linguistique universelle... »

2.3. Le discours publicitaire au Burkina Faso

De façon générale, le discours publicitaire est avant tout une production discursive passionnante conditionnée par un certain nombre de contraintes qui interviennent notamment en émission, en production et aussi en réception. Elles tiennent compte des impératifs d'ordre divers sur les plans techniques, économique et symbolique. Dans cette perspective, le discours publicitaire

est une production symbolique qui est déterminée par le marché économique où la prise de parole à but publicitaire est payante. Cette réalité conditionne fortement les formes de messages diffusés afin d'impacter un public plus vaste et averti.

La publicité est alors perçue différemment par les auteurs qui l'ont abordée dans leurs écrits. En effet, pour B. Cathelat (2001, p.268) « Derrière le dialogue d'influence commerciale entre annonceur et consommateur, se manifeste un autre dialogue et un autre rapport de force entre la société et le sujet social. Sous le message de consommation se lit en filigrane le message de civilisation. »

Autrement dit, le langage publicitaire est un encrage culturel induisant à l'adoption de stratégies surtout discursives qui « doit être au diapason du modèle socioculturel auquel il s'adresse » H. Maiche, (2010, p. 290).

En ce sens J. Baudrillard (1996, p.86) affirme :

« la valeur stratégique en même temps que l'astuce de la publicité est précisément de toucher chacun en fonction des autres (...). Jamais elle ne s'adresse pas à l'homme seul, elle le vise dans sa dimension différentielle et alors même qu'elle semble accrocher ses motivations profondes, elle le fait toujours de façon spectaculaire, c'est-à-dire qu'elle convoque toujours les proches, le groupe, la société (..) ».

Il faut souligner que l'historique du français et de sa cohabitation avec les langues locales du Burkina Faso a engendré un certain nombre de phénomènes issus de l'hybridation linguistique tels que l'alternance des codes, les emprunts, les xénismes ou pérégrinismes et l'hybridation lexicale. Cependant, le discours publicitaire, n'est pas en reste. Il use de ces divers phénomènes pour en faire une stratégie de communication dont le but est de toucher le maximum de personne.

3. Discussion

Cette partie traite des divers phénomènes linguistiques

3.3. *L'alternance codique dans le discours publicitaire*

L'alternance codique est un phénomène qui intervient lorsque les sujets bilingues ou plurilingues utilisent dans leur discours plus d'un code linguistique. En effet, on désigne alors le fait de mélanger entre deux systèmes linguistiques le phénomène d'alternance codique. C'est pourquoi J. Gumperz (1989, p.57) définit ce fait comme : « La juxtaposition, à l'intérieur d'un même échange verbal, de passages où le discours appartient à deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents, « mais » les parties du message sont reliées par des rapports syntaxiques et sémantiques équivalents à ceux qui relient les passages d'une même langue ».

Il faut souligner que l'un des objectifs de l'étude du bilinguisme est de rendre compte de l'alternance des langues dans un discours ou dans une conversation. Il y a donc un choix car nous savons que la majorité des populations emploient plus d'une langue pour leur besoin communicatif. L'alternance codique est alors le passage dynamique d'une langue à l'autre ; elle est également la marque d'une compétence bilingue, celle-ci prise comme une compétence originale, spécifique et complexe et non comme l'addition de deux compétences linguistiques séparées.

Il faut noter qu'à ce niveau, nous rencontrons trois types d'alternance codique selon la théorie de S. Poplack, à savoir : l'alternance intraphrastique, l'alternance extraphrastique et l'alternance interphrastique.

3.3.1. *L'alternance intraphrastique*

Nous rappelons que dans l'alternance intra-phrastique les éléments grammaticaux des deux langues doivent se plier aux

positions qu'ils occupent à l'intérieur des structures syntaxiques. Par ailleurs, l'alternance peut affecter également des mots.

Des cas d'alternance intraphrastique sont utilisés de façon récurrente dans les messages publicitaires au Burkina Faso. Ce type d'alternance nous intéresse particulièrement car il est considérablement répandu dans notre corpus comme le confirme les publicités suivantes :

Publicité n°1 : (Opérateur Orange) « Airtel Money [m ligdi] ».

L'alternance intraphrastique se présente au niveau de l'énoncé « Airtel Money », qui est la phrase d'accroche. Le mot « money » est un mot anglais qui est alors alterné avec un énoncé du moore et transcrit dans cette langue [m ligdi] qui a pour sens « Mon argent ». L'opérateur Orange l'utilise pour promouvoir le transfert d'argent à travers sa téléphonie mobile. Le mot alterné en position médiane ne transgresse aucunement les règles syntaxiques de la langue moore.

Publicité n°2: (Top Saho) « Jus Top Saho [ad ya boisson sē pa tarr makē taaga] ».

L'alternance intraphrastique se repère à deux niveaux. D'une part le mot « Jus » qui alterne avec un mot d'origine anglaise « Top » qui signifie « le meilleur » pour insister sur la qualité du jus. Le mot « Jus » est placé en position initiale et respecte les normes des règles syntaxiques du moore. D'autre part le mot « boisson », placé en position médiane entre des mots en moore qui ne trouve pas un équivalent adéquat dans cette langue. Il faut noter que le publicitaire s'adresse à sa clientèle dans un langage simple avec des termes issus de leur quotidien.

Publicité n° 3 : (Thé Buffle) « Thé qualité [gnumā ye] ».

Dans ce cas il s'agit de la promotion d'un thé dénommé « Thé Buffle » en dioula. En effet, dans la phrase d'accroche, nous avons une alternance intraphrastique au niveau de « Thé qualité », termes issus de la langue française et qui s'alternent avec des

mots en dioula « [gnumã ye] » qui veut dire « supérieur, le meilleur, très bon ». Le thé est une infusion de plante qui éveille les sens et dans la langue dioula il manque de mots adaptés pour exprimer cette réalité, Cette alternance ne transgresse pas les règles syntaxiques du dioula.

Publicité n°4 : (Lubricol) « [Ad ya] huile moteur [ta sōmbləmã ka tar to yé].

Dans ce message publicitaire qui fait la promotion de l'huile moteur « Lubricol », il existe une alternance codique en position médiane des mots « huile moteur » alternés entredes énoncés en moore. Le publicitaire fait usage de ces mots en français pour plus de précision afin de marquer une distinction claire avec les autres huiles sur le marché. Autrement dit, le français intervient pour marquer son efficacité tout en garantissant la facilité d'accès.

3.3.2. *L'alternance interphrastique*

C'est le type d'alternance qui renvoie à l'usage alternatif de segments longs de phrases ou de discours ou les énoncés sont juxtaposés à l'intérieur d'un tour de parole. Dans ce type d'alternance codique le locuteur recherche donc une facilité ou une fluidité dans les différents échanges.

Publicité n°5 ; Lubrifiant (Huile Matrex) « L'huile Matrex, [hey ! yell-y ti-y rataa pãnga]

Publicité n°6 : « ...Vidéo surveillance [a lebga tōnd fãa gill ñĩnnga]

La publicité n° 1, fait la promotion de l'huile Matrex et composée de deux segments dont le premier écrit en langue française « l'huile Matrex » et le second écrit en langue mooré « [hey ! yell-y ti-y rataa panga] » qui veut dire « dite seulement que vous recherchez la puissance. »

La publicité n°2 (la vidéo surveillance) à l'égard de la première comporte également deux segments et l'alternance se produit entre « ...vidéo surveillance » qui est écrit en français et le second segment « [a lebga tōnd fāa gull ŋīnŋga] » qui signifie « c'est devenu accessible pour tous ».

Publicité n°7 : (lait Bridel) « Bridel, lait concentré non sucré [yēnda noosmā yuda bismā fāa] ».

Cette publicité fait la promotion du "lait Bridel" et comporte deux segments en deux langues distinctes à savoir « Bridel, lait concentré non sucré » et une phrase en mooré [yēnda noosmā yuda bismā fāa] qui signifie « c'est le meilleur lait ».

Publicité n°8 : (Fitini show) « Fitini Show spécial Ramadan [sāmbe-sāmbe, a yere yere lo !] ».

Dans ce slogan publicitaire, nous rencontrons plusieurs énoncés qui se suivent et qui sont écrits dans différentes langues à savoir le dioula représenté par les segments [Fitini et sāmbe-sāmbe, a yere yere lo] qui signifie « Réjouissance des tout petits, bonne fête, c'est l'original », l'anglais attesté par le segment indiquant le complément du nom « show », le français avec l'adjectif « spécial » et enfin l'arabe avec le segment « Ramadan » indiquant un nom propre de fête.

3.3.3. *L'alternance extraphrastique*

L'alternance codique extra-phrastique apparaît dans le cas d'une insertion d'un segment court ou d'une expression figée ou encore des locutions idiomatiques dans un segment monolingue. Il faut souligner que ce type d'alternance codique se produit sans contraintes syntaxiques. Voyons les exemples suivants :

Publicité n° 9 : (Huile Matrex) « [...m yelamə balla tu ya] tampon ».

L'alternance extraphrastique est clair au niveau du mot « tampon » qui est un terme en français mais utilisé dans la langue

moore pour venter l'efficacité, la qualité, ou la puissance d'un produit en vue d'augmenter la vente.

Publicité n° 10 : (Fini Show) « Fitini show, spécial Ramadan [sāmbɛ-sāmbɛ] ».

Cette alternance extraphrastique est évidente au niveau de l'expression idiomatique en dioula [sāmbɛ-sāmbɛ] qui est l'expression d'un souhait de « Bonne fête » de Ramadan.

Publicité n°11 : (Riz Cheval) « [Nii malo a kadi] tellement ».

Cette alternance n'est qu'extraphrastique dans la mesure où les deux segments sont successifs, le premier en dioula « [Nii malo a kadi] », le second en français « tellement » marquant ainsi un degré de comparaison et notamment un superlatif absolu qui caractérise ce riz par rapport aux autres qualités de riz présents sur le marché.

Publicité n°12 : (Moto V8) « V8 [ad ya mɔtɛrɔ paall nĩŋ sɛ bɛɛ] au top ».

A travers cette phrase d'accroche nous distinguons visiblement deux segments qui s'alternent dans deux langues différentes à savoir en langue moore [ad ya mɔtɛrɔ paall nĩŋ sɛ bɛɛ] et en français « au top ». Alors, l'alternance extraphrastique se situe de cette expression idiomatique populaire « au top » qui montre que c'est la moto qui est à la mode, la moto dont le consommateur a besoin pour s'affirmer, pour attirer la convoitise, en d'autres termes c'est la moto sur laquelle on se sent très bien.

3.4. *L'emprunt*

Il faut souligner que l'emprunt linguistique est considéré comme étant l'un des phénomènes les plus pertinents développés et aussi les plus exploités dans le domaine de la lexicologie depuis belle lurette. C'est pourquoi bon nombre de chercheurs se sont penchés sur cette notion. Parmi ces auteurs

nous pouvons citer entre autres L. Deroy, Jean pruvost, Louis Guilbert, John Humbley, Bernard Quémada, Christiane Loubier, Jean-François Sablayrollesles références... Ces différents chercheurs ont chacun à son tour proposé un modèle de typologie relative à l'emprunt linguistique. Dans notre analyse nous constatons la présence d'emprunt dans les publicités suivantes dont les unités sont soulignées :

Publicité n°13 : (Téléviseur Samsung) « [Ne Samsung télé rāmba, ad télé gesg lebga yamleogo] ».

Ce message publicitaire en langue moore signifie en français « Avec les télévisions Samsung, regarder la télévision devient un plaisir ». En effet, le mot emprunté est un nom en français « télé » qui est un appareil qui informe et qui émet des images est emprunté au français parce qu'il ne possède pas véritablement d'équivalent en moore.

Publicité n° 14 : (Foire Bobo kadi) « Venez vivre la grande foire Bobo Kadi ».

Le mot « Kadi » emprunté au dioula est un adjectif qualificatif qui signifie « intéressante, bon vivre, ... », son équivalent peut être trouvé en français mais dans ce cas précis nous dirons ce mot dioula joue un rôle stylistique et s'adapte mieux au contexte.

Publicité n° 15 : (Savon Djami) « [Safāadə zoom Djami kosda zīga fāa] ».

Le mot « [safāadə] est un emprunt du mot français « savon » qui est un emprunt de nécessité. Il faut donc rappeler qu'un emprunt devient une nécessité quand on veut exprimer une idée et qu'on ne trouve pas le mot adéquat pour le faire dans la langue cible. Ainsi, il manque un mot approprié en moore pour désigner cette réalité.

Publicité n° 16 : Noor parfum : « Fo mii mam sē nōng Noor parfum wā , fo sã bross a woto, mam noorã ya fassi»

Il faut noter que “Nɔɔr parfum” est un syntagme nominal composé (Nom + nom) et le terme emprunté est “parfum” qui est un mot que le moore a emprunté au français et qui joue la fonction de complément du nom (nɔɔr). En effet, le mot “parfum” est considéré comme un emprunt de luxe. Il faut souligner que c’est le type d’emprunt qui désigne un mot emprunté et dont le synonyme existe déjà dans la langue emprunteuse. Le publicitaire préfère tout simplement utiliser l’unité appartenant à la langue de prestige qui est le français. Parfum appartient au jargon populaire et est utilisé et connu dans presque toutes les langues du terroir.

Publicité n°17 : (Moto boxer) “...Pour tout achat de moto Boxer, repartez avec le panier magic Ramadan...”.

Il faut souligner que dans la publicité au Burkina Faso, l’emprunt du français aux autres langues se réalise lorsque les publicitaires recherchent un mot pour couvrir un vide lexical et culturel. En effet, c’est le cas de la présente publicité où le mot “Ramadan” n’a pas un équivalent en français, vu qu’il est attaché à un référent culturel différent. De plus, cet emprunt survient d’une dimension religieuse “musulmane” qui utilise la langue arabe.

En somme, nous dirons que l’emprunt est un intrus. Il n’est pas reçu d’emblée dans la langue emprunteuse à l’égal des mots d’origine. En effet, il s’insinue peu à peu, se travestit, se fait familier, laisse oublier son origine étrangère. Sa pénétration est différente selon les classes sociales et elle varie même d’un individu à l’autre selon un certain nombre de critères comme l’âge, le degré de culture, les traditions familiales, les opinions politiques, le sexe.

3.5. L’hybridation lexicale dans le discours publicitaire

L’hybridation lexicale dans la publicité est un procédé de création lexicale en français, présente de plus en plus dans le

discours publicitaire de nos jours. Selon A. Kéita (2013 :89) : « L’hybridation, procédé de création lexicale, est présente en français parlé et écrit au Burkina Faso. Elle n’est pas à confondre avec l’emprunt, et il faut distinguer l’hybridation morphologique et l’hybridation syntaxique ».

Selon K. N’gatta (2018 :3) « Les hybrides, lexicaux ou syntaxiques sont donc des réalisations composées issus de langues différentes ». Par ailleurs, pour A. Kéita (op.cit :90) « Les composés hybrides en français parlé au Burkina (FPB) sont des lexies contenant deux ou plus de deux morphèmes lexicaux n’appartenant pas tous à la même langue : l’un relève de la langue française et l’autre d’une langue africaine ou de l’anglais. Il existe aussi des composés hybrides pour lesquels les constituants proviennent de deux langues africaines différentes ». L’auteur détermine cinq structures morphologiques de composés hybrides du français parlé au Burkina qui sont :

4.3.1. Nom + nom

Ici, il est question d’un nom accompagné d’un autre nom avec ou sans trait d’union et, les deux noms appartenant obligatoirement à deux langues distinctes. C’est le cas de :

- Français + dioula ou dioula + français

Publicité n°17 : Savon Barikatigui « le savon qui a de la puissance, le propriétaire de la puissance » ;

Publicité n° 18 : Foire Bobo kadi « la foire Bobo est doux » ;

Publicité n°19 : Soirée kəkō dōda « c’est un type de tissu teint fait par les femmes à l’entrée du quartier Kəkō ;

Publicité n°20 : Pneu waraba « Pneu panthère, c’est une métaphore qui exprime la puissance, la résistance et la rapidité»;

Publicité n° 21 : Saramaya transport

« Saramaya dénote la beauté, la douceur et l’élégance de la société de transport. ».

Il faut souligner que la composition de la structure français + dioula est récurrente et plus abondante que la structure dioula + français qui est quasiment rare. Généralement, le terme de la langue dioula vient déterminer celui du français. Selon A. Kéita (2013 : 92) : « Cela s’expliquerait par le fait que, des deux langues, c’est le dioula qui est mieux maîtrisé par les locuteurs».

- Français + moore ou moore + français

Il s’agit ici de composés qui fonctionnent comme des nominaux et dont l’un des composants est issu de la langue française et l’autre élément de la langue moore. Ainsi, nous avons des composantes françaises + moore ou moore + français. Exemples:

Publicité n°22 : Espace Nana « espace moins cher, un lieu où il y a à manger et à boire».

Publicité n°23 : [Nɔɔr] parfun « bain de bouche » ;

Publicité n°24 : Savon zoom Oro « Savon en poudre Oro » ;

Publicité n°25 : Coupe Rakure « Coupe de la parenté à plaisanterie ».

Tout comme les composés nominaux hybrides français + moore ou dioula + français, nous constatons que la composition français + moore est plus productive que celle de moore + français, en attestent les différents exemples ci-dessus.

- Français + anglais, anglais + français, langue nationale + anglais

Généralement les constituants d’origine anglaise sont plus pertinents dans les composés nominaux (Nom – Nom). C’est le cas des exemples suivants :

Publicité n°26 : Orange money « transfert d’argent » ;

Publicité n°27 : Kamba show « Spectacle récréatif de chant, de ballet, théâtre récital, représenté par les adolescents » ;

Publicité n° 28 : Africa voyage « Agence de voyage spécialiste dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, les voyages d'affaires pour les commerçants, partout dans le monde ;

Publicité n°29 : Good morning Thé « c'est un thé aux multiples saveurs pour les consommateurs » ;

Publicité n°30 : Miss bim-bim « Concours de beauté des femmes fessues ».

Il faut souligner que ces différents constituants anglais sont souvent tous des emprunts du français à l'anglais.

4.3.2. Nom + adjectif ou Adjectif + Nom

Dans cette structure, le constituant nominal provient de la langue française alors que le constituant adjectival provient de l'anglais.

Publicité n°31 : Femme clean « Femme propre, ce sont des serviettes hygiéniques réservées aux femmes ;

Publicité n°32 : Spécial drink « Eau minérale pour la boisson »;

Publicité n°33 : Savon premium « savon ayant beaucoup d'avantages, savon spécial ».

3.6. *Les xénismes ou les pérégrinismes*

Le xénisme est une catégorie d'emprunt qui est considérée comme la première étape de l'emprunt dit "total" selon la terminologie de L. Deroy. Autrement dit ce sont des mots ou des phrases empruntés tels quels à une langue étrangère, sans être traduits. Par ailleurs, tous les spécialistes s'accordent sur le caractère éphémère et fugace des deux étapes xénisme et pérégrinisme. Il existe certes, une petite nuance entre les xénismes et les pérégrinismes quoique les frontières soient évidemment très floues. Cependant, dans notre contexte, nous les présenterons comme des synonymes.

A travers les exemples suivants, nous déterminerons des cas de xénisme ou de pérégrinisme.

Publicité n°34 : (Thé cool) « [yāmb sã Rɪk thé Cool , yāmb daara ya cool , yāmb mĩnŋga ya cool] ».

Publicité n°35: (Femme clean) « [Bas tɪ tɔ̃nd fãa gill nã lebga clean].

Le terme cool (mot d'origine anglaise) qui signifie « calme, un bien être qu'une personne peut ressentir ». Nous avons à faire à un xénisme en langue moore car ce mot ne correspond pas à une réalité culturelle de cette langue. Il désigne toujours un signifié étranger avec un effet d'exotisme et est considéré comme un mot étranger gardant sa spécificité étrangère.

Ainsi le mot « clean » à l'image du mot « cool » est également d'origine anglaise et constitue un xénisme en moore car il ne correspond pas à une réalité culturelle du terroir moaga.

Publicité n° 36 : (Baobab : une structure financière) « [Baobab ya yaaba], baobab, libérer votre potentiel ! ».

A travers cette phrase d'accroche, nous assistons à un xénisme lorsqu'on le définit comme étant un mot ou une phrase emprunté tel quel à une langue étrangère sans être traduit. Ainsi, la phrase en moore « Baobab ya yaaba » qui signifie que ' ' baobab est un ancêtre' ' a été employée sans être traduit dans une publicité en français. Elle est utilisée occasionnellement pour faire passer un message à un large public afin de susciter un engouement à l'égard de la clientèle. Cette pratique s'avère être un moyen très efficace d'être en contact avec autrui.

Publicité n°37 : (Kamba show) « C'est le challenge culturel des tous petits ».

Le terme « challenge d'origine anglaise est un xénisme en français qui signifie « défi, épreuve », car bien qu'étant dans le dictionnaire, il ne correspond pas à une réalité culturelle

française. En effet, il faut noter que le xénisme est par conséquent attaché à la culture d'origine du mot emprunté.

L'hybridation linguistique est une réalité qui émerge en contexte plurilingue et plus particulièrement dans les grandes villes où plusieurs langues se côtoient et s'influencent mutuellement. Le plurilinguisme va de pair avec le pluriculturalisme qui dénote de la sociolinguistique urbaine. Ainsi, les langues nationales au contact du français (langue officielle) donnent naissance aux différents phénomènes linguistiques qui sont le reflet d'une identité culturelle. En s'intéressant de près au discours publicitaire, nous nous rendons compte surtout qu'aucun spot publicitaire en langue nationale ne véhicule un message monocorde. De fait, il n'existe pas un seul Burkinabè qui n'utiliserait pas des formes hybrides dans ses pratiques langagières quotidiennes.

Cette forme de communication qui mélange divers codes linguistiques, contribue à enrichir ces langues utilisées. En outre, la maîtrise de toutes ces langues ne saurait être parfaite, car le bilingue parfait est quasi introuvable. La situation plurilingue qui émerge dans la ville de Ouagadougou se caractérise par la pluralité des langues utilisées dans une même interaction. Cela n'implique pas forcément la compétence à communiquer dans une interaction strictement monolingue pour les langues convoquées (moore et dioula).

Les concepteurs de messages publicitaires font désormais preuve de pragmatisme, en construisant leur identité au-delà des frontières ethniques et linguistiques. L'hybridation est dorénavant devenue la culture langagière des burkinabè et plus particulièrement des citoyens, à l'instar des populations de la ville de Ouagadougou.

Conclusion

En somme, l'objectif de cette étude était d'interroger les pratiques publicitaires dans la ville de Ouagadougou. Cette ville accueille plusieurs communautés linguistiques et par conséquent, elle demeure le siège du plurilinguisme. Les messages publicitaires reflètent cette hétérogénéité linguistique, entraînant la présence des divers phénomènes linguistiques issus du contact de langues que nous avons étudié à travers l'analyse de messages publicitaires. Ainsi, les phénomènes d'hybridation notamment l'emprunt, l'alternance codique, le xénisme et l'hybridation lexicale ponctuent chaque jour le discours publicitaire au Burkina Faso et plus particulièrement dans la ville de Ouagadougou.

Bibliographie

Adam J -M., Bonhomme M., (1997). *L'argumentation publicitaire*, Paris, Nathan, 366p.

Bulot T., (1999). *Langue urbaine et identité*, Paris, L'Harmattan, 236p.

Baudrillard J., (1996). *La société de consommation*, Paris, Folio. Essais, 318 p.

Calvet L-J., (1994). *Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine*, Payot et Rivages, 320p.

Calvet L-J., (2010). *Histoire du français en Afrique : une langue en copropriété*, Paris, OIF, Editions Ecriture, 215 p.

Charaudeau P., Maingueneau D., (2002). *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Le Seuil, 661 p.

Cathelat B., (2001). *Publicité et société*, Payot et Rivages, 290 p.

Deroy L., (1956). *L'emprunt linguistique*, Presses universitaires de Liège, 470 p.

Eloundou E. V., (2015). La gestion du plurilinguisme à travers les enseignes publicitaires à Yaoundé : le cas d'Obili, pp.207-220.

Hazar M., (2010). *Le discours publicitaire algérien / la conciliation culture, langue et discours*, Synergies Algérie n°10, pp. 289-297.

Sablayrolles J-F., (2003). *L'innovation lexicale*, Paris, Honoré Champion, 305p.

Yettou N., (2013). *La néologie dans le journal El Watan. Etude lexicosémantique*, Université EL Hadji Lakdar Batna, mémoire de magistère, 187p.

Webographie

Gumperz J., (1989). *Les stratégies du discours*, Cambridge University Press, [Consulté le 4/06/2023]. <https://doc.rero.ch> .

Keita A., (2013). *Hybridation et productivité lexicale en français parlé au Burkina*, n°19, pp 88-101, [Consulté le 13/08/2023]. <http://www.sudlangues.sn> .

Marien B., Beaud J-P., (2003). *Guide pour l'utilisation de la statistique en recherche : le cas des petits échantillons*, réseau sociolinguistique et dynamique des langues, AUF, Québec [Consulté le 7/08/2023]. <http://www.unice.fr> .

Mullan K., (2010). Henri Boyer (ed), *Hybride linguistique*, Cahiers de praxématique, document 22, mis en ligne le 01 janv 2013, [Consulté le 13/08/2023]. <http://praxématique.Revues.org/1195>.

N'gatta K. E., (2018). *L'hybridation, procédé de création lexicale et syntaxique dans le français ivoirien*, [Consulté le 23/07/2023] <http://revues.imist.ma> .

Sarr I., (2020). *Hybridation linguistique et identité culturelle au Sénégal*, [Consulté le 2/08/2023]. <http://dx.org/10.19044/esi.2020.v16n23p102> .

Simo-Souop A. (2016). *L'hybridation comme culture langagière au Cameroun, Emergence d'une posture plurilingue*.

TRANS-Revue électronique de de recherches sur la culture, 20,
[Consulté le 26/08/2023].
[https://www.inst.at/trans/20/lhybridation-comme-culture-langagiere-au-cameroun-emergence-dune -posture-plurilingue/](https://www.inst.at/trans/20/lhybridation-comme-culture-langagiere-au-cameroun-emergence-dune-posture-plurilingue/).

LE MONOLOGUE DANS *LA COMPLAINTE D'EWADI* D'ÉLIE LIAZÉRE : UNE PAROLE – SPECTACLE POUR STIGMATISER LES AFFRES DE LA GUERRE

Sanhou Francis KADJA

Université Peleforo Gon Coulibaly - Korhogo

fran6kadja@gmail.com

Résumé

*L'avènement d'une société libre et paisible dans laquelle la guerre et ses corollaires d'injustice, de violence, de corruption et de désolation sont exclues, suppose un monde idéal où l'homme prend conscience des ressources créatrices et des capacités morales qui existent en lui. Une telle vision du monde préoccupe Élie Liazéré dans le monologue de son personnage Ewadi dans sa pièce théâtrale *La plainte d'Ewadi*. Pour M. Corvin (2008, p. 947), « il y a monologue quand l'acteur seul sur scène parle au public [...] ou à lui-même. » Cette absence de l'allocutaire, de « l'interlocuteur scénique », précise A. Ubersfeld (1996, p. 65) a pour « récepteur [...] le seul public. » C'est à lui qu'Ewadi s'adresse en vue de révéler les affres de la guerre. Témoin impuissant de la barbarie, sa parole est empreinte à la fois d'effroi et d'interpellation. Cette parole est appelée parole-spectacle, car elle se manifeste surtout dans des effets audibles, perceptibles immédiatement et auxquels correspondent les étapes et le flux des événements.*

Kakou, en observateur attentif de la société, se sert du monologue d'Ewadi pour peindre une société dont la direction du monde est en déliquescence, hallucinante, troublée par la bêtise humaine. Par la satire, il châtie la déviance des autorités et plaide pour le bon sens. À travers le propos de son personnage se fait donc entendre le discours du dramaturge qui s'adresse ipso facto au public. En effet, l'œuvre dramatique de Kakou se caractérise essentiellement par la fabulation du réel pour dénoncer, corriger, éduquer et distiller des valeurs d'amour et de paix chez les lecteurs-spectateurs.

Mots clés : *monologue, parole-spectacle, discours, évocation, domination, affres, guerre, philanthropie*

Abstract

*The advent of a free and peaceful society in which war and its corollaries of injustice, violence, corruption and desolation are excluded, presupposes an ideal world in which man becomes aware of the creative resources and moral capacities that exist within him. Such a vision of the world preoccupies Élie Liazéré in the monologue of his character Ewadi in his play *La plainte d'Ewadi*. For M. Corvin (2008, p. 947), "there is a monologue when the actor, alone on stage, speaks to the audience [...] or to himself". This absence of the speaker, of the "scenic interlocutor", as A. Ubersfeld (1996, p. 65), the "receiver [...] is the audience alone". It is to this audience that Ewadi addresses himself in order to reveal the horrors of war. As a powerless witness to barbarity, his words are both frightening and challenging. This speech is called "spectacle speech", because it manifests itself above all in audible effects, immediately perceptible and to which the stages and flow of events correspond.*

Kakou, as a keen observer of society, uses Ewadi's monologue to paint a picture of a society whose direction is decaying, hallucinatory, troubled by human stupidity. Through satire, he chastises the deviance of the authorities and pleads for common sense. Through the words of his character, we hear the playwright's discourse, addressed ipso facto to the audience. Indeed, Kakou's dramatic work is essentially characterised by the fabrication of reality in order to denounce, correct, educate and distil values of love and peace in the reader-viewer.

Key words : *monologue, speech-show, discourse, evocation, domination, horrors, war, philanthropy*

Introduction

La pièce théâtrale *La plainte d'Ewadi* d'Élie Liazéré est un monologue vu que le personnage féminin Ewadi parle seul en scène. Dans cette œuvre théâtrale, elle est confrontée pour la première fois aux horreurs d'un champ de bataille et aux souffrances des civils. En effet, avec des mots et images évocateurs, le dramaturge ivoirien dépeint le spectacle pitoyable de la sordide guerre déclenchée à Oboba par des « rebelles et politicards accompagnés de leurs ministres, ministricules » de tout acabit. Cette guerre par des « bombardements » terrifiants a

occasionné cris, pleurs, larmes, désolation et dislocation de familles, morts en cascade, etc. Tels sont les mots et maux qui parcourent et cristallisent le discours du monologuant, car il convoque tous les principes de la parole qui révèle la relativité des choses humaines avec ses revirements et ses effets qui bouleversent la vie, d'où la notion de parole-spectacle.

À travers le spectacle de l'horreur, Élie Liazéré par le canal de son personnage Ewadi, pose les questions inhérentes de la condition de l'Homme face aux pouvoirs politiques sur leurs responsabilités d'action ou de réaction à l'égard du malheur qui frappe le peuple. Ainsi, l'intérêt du texte dramatique réside dans le décalage entre ce qui est dit par le politique et la réalité de la guerre narrée par le personnage Ewadi.

L'étude consistera donc à montrer comment le dramaturge parvient à dénoncer effectivement la guerre et ses méfaits. Vu que l'exacerbation des tensions politiques menace la cohésion sociale, il est donc essentiel de chercher à trouver des moyens par lesquels les peuples collaborent, car les plus grandes tragédies humaines sont en partie le fait des conflits entre les hommes. Pour ce faire, l'on mettra en opposition analytique la réalité atroce du champ de bataille et le discours-plaidoyer d'Ewadi. En effet, submergé par le pessimisme et le sentiment de l'absurde, Liazéré donne encore à son héroïne la possibilité de choisir et d'affirmer certaines vertus cardinales comme l'amour, la fraternité, la justice, l'équité, le courage. Face à l'excès de sauvagerie et des atrocités subies par les civils innocents sans défense, le dramaturge renvoie le lecteur-spectateur à sa propre indignation. Aussi la teneur de la problématique réside-t-elle dans le questionnement suivant : En quoi le monologue se révèle-t-il comme un outil subversif et de construction d'une paix sociale ? Quels sont les pouvoirs de cette parole-spectacle ? Quelle est la vision dramaturgique d'Élie Liazéré ? Ces questions centrales nous amènent à définir le monologue.

Pour décrypter le texte dramatique, les lectures sémiotique et sémantique semblent des méthodes critiques opératoires. La lecture sémiotique permet d'identifier les unités d'articulation que sont les signes quand la lecture sémantique, selon J. Roger (2001, p. 90) « nous introduit au domaine de la langue en emploi et en action. ». Citant E. Benveniste (« Sémiologie de la langue », *PLG*, t. II, p. 65), Roger précise (2001, p. 90) :

Le sémiotique (le signe) doit être RECONNU ; le sémantique (le discours) doit être COMPRIS. La différence entre reconnaître et comprendre renvoie à deux facultés distinctes de l'esprit : celle de percevoir l'identité entre l'antérieur et l'actuel, d'une part, et celle de percevoir la signification d'une énonciation nouvelle, de l'autre.

Autrement dit, il est à considérer que tout texte doit envisager un double regard, selon un va-et-vient critique entre la saisie des unités et la compréhension du langage en mouvement. L'objectif poursuivi par cette étude est de montrer que l'art n'est pas coupé du monde et surtout, la littérature, à travers ses différents genres, incorpore la socialité dans l'imaginaire.

Nous évoquerons d'abord quelques considérations générales sur le discours théâtral, en insistant sur la typologie et les fonctions du monologue. Nous analyserons ensuite comment la parole du personnage Ewadi sert majoritairement à accentuer le registre de la scène de guerre. Enfin, nous articulerons le dernier moment de réflexion sur la vision et les propositions de solutions pour la construction d'un monde épris d'amour et de paix.

1. Clarification du discours théâtral et de la typologie du monologue

Depuis la tragédie grecque jusqu'au théâtre contemporain, en passant par la farce, la comédie, le théâtre offre des spectacles

variés et des types de discours. Quelles sont les composantes du discours théâtral en rapport avec le monologue ? Quelles fonctions joue le monologue dans la pièce théâtrale *La complainte* d'Élie Liazéré ?

1. 1. Nature du discours théâtral

En fonction des nécessités de l'action, un dramaturge choisit un type de discours : le dialogue ou le monologue, des répliques brèves ou des tirades. En effet, au théâtre, le système d'énonciation combine plusieurs principes : un personnage transmet son discours à un ou des personnages et à des spectateurs ; en principe, la convention du théâtre privilégie la communication entre les personnages et c'est le dialogue qui se prête le mieux à cet échange. Ainsi, selon P. Larthomas (1980, p. 372), « le dialogue a une double fonction : il est moyen de communication entre les personnages et moyen d'action sur le spectateur qui l'écoute », même si ceux-ci ne s'adressent à lui que très rarement. Toutefois, un certain nombre de procédés permet la prise en compte implicite des spectateurs : ce sont entre autres les tirades, les répliques, les apartés, les quiproquos, les stichomythies, les monologues que l'on essaiera de caractériser davantage.

Dans la tragédie classique, le langage occupe une place prépondérante puisque l'action respecte la « règle des trois unités » : une seule action, en un seul jour, en un seul lieu. Cette disposition oblige à tout dire car il n'est pas bienséant de tout montrer. La tirade alors très en vogue et définie comme une « longue suite de phrases, de vers récitée sans interruption », devient assez remarquable. Le personnage s'exprime, se livre, car la longueur se prête à l'épanchement de soi, une profession de foi, un discours politique, un plaidoyer ou réquisitoire. Sa construction assez rigoureuse sait mêler le pathétique, le lyrisme, et même l'épique, dans des périodes ou circonstances bien menées. Le rythme des tirades est souvent intercalée par des répliques plus ou moins courtes. Dans la réplique, le personnage

affronte l'autre dans un rythme plus alerte et plus rapide propre au conflit ou au duel. Elle se définit comme un type de dialogue au cours duquel des personnages, cherchant à convaincre, échangent des arguments. En fait, l'échange devient de plus en plus vif et bien souvent, quand la confrontation demeure âpre, les répliques deviennent des stichomythies. Caractérisée par un échange de vers par ver ou hémistiches par hémistiches, sa tension entraîne des affrontements tragiques comme dans *Le Cid* de Corneille entre Rodrigue : « Qui l'eût cru ? » et Chimène : « Qui l'eût dit ? », comiques dans *L'Avare* de Molière ou encore lyriques.

Une autre forme du discours théâtral est l'aparté. Il s'apparente à un bref monologue dans lequel le locuteur se retire du dialogue provisoirement pour introduire une réflexion à part pour lui-même, perceptible cependant toujours par le lecteur-spectateur. D'origine italienne *a parte*, il signifie qu'un protagoniste tient des propos qui ne sont entendus des autres personnages. En général, il permet de préciser les intentions des personnages. Toutefois, il rend sensible le double jeu auquel s'adonne chacun, croyant tromper l'autre. Ainsi, il s'instaure une sorte de connivence entre le personnage et le spectateur à qui il s'adresse. Par ailleurs, précise A. Ubersfeld (1996, p. 16), l'aparté est « un énoncé adressé selon la fiction à soi-même, mais bien entendu au spectateur... » Cette adresse au public permet d'informer celui-ci d'un sentiment, d'une situation, d'un ridicule. L'aparté était très fréquent dans la comédie. Quant au soliloque, il intervient quand le discours solitaire exprime « la pure expression du moi en état de non-possession ou de faible possession de soi (angoisse, espérance, rêve, ivresse, folie), sans destinataire, même imagé » (A. Ubersfeld, 1996, p. 66). Dans cette veine, G. Genette (1972) considère le soliloque comme « le monologue moderne [qui] enferme le personnage dans la subjectivité d'un vécu sans transcendance ni communication. » Autrement dit, le personnage est seul à parler ou semble ne parler que pour lui. En réalité, le monologue désigne le discours

tenu par un personnage seul ou qui s'exprime comme tel, s'adressant à lui-même ou à un absent, lequel peut être une personne (divine ou humaine, voire animale) ou une personnification (un sentiment, une vertu : mon cœur, mon devoir, éventuellement une chose). Tout monologue est ainsi plus ou moins dialogué, car l'on parle toujours à quelqu'un, ne serait-ce qu'à soi-même.

En somme, monologue et soliloque remplissent, dans les scènes d'exposition notamment, une fonction délibératrice lorsqu'ils ouvrent à la formulation et à la résolution d'un dilemme et une fonction épique et parfois invocatrice qui les apparente à un monologue intérieur extériorisé.

Au regard de tout ce qui précède, il est important de souligner que selon les époques et les théories littéraires, ces notions ont considérablement changé. Partant de ce fait, nous considérons que l'analyse n'a pas pris en compte certaines considérations trop vastes dans le cadre de cet article. Au contraire, elle se situe dans la seule perspective de caractériser le monologue du texte dramatique, *La plainte* d'Ewadi de Liazéré.

1.2. Typologie des monologues

La typologie est la science de l'élaboration des types qui permet l'analyse d'une réalité complexe et sa classification. En effet, la notion de monologue joue plusieurs fonctions et comprend de multiples formes. Ainsi, selon M. Jarrety (2001, p. 275), elle prend en compte : « récit, expression d'un débat intérieur, d'un dilemme, discours délibératif, confidence lyrique, flux de conscience, interpellation d'êtres absents ou de dieux, adresse épique au spectateur. » Sans nous étaler davantage sur des considérations littéraires et théoriques complexes, l'analyse essaie de s'appuyer entre autres dispositions, sur la fonction dramaturgique et la forme littéraire que propose P. Pavis (2006, p. 216) :

Selon la fonction dramaturgique du monologue [il y a,]

. Monologue technique (récit). Exposé par un personnage d'événements passés ou ne pouvant être présentés directement.

. Monologue lyrique. Moment de réflexion et d'émotion d'un personnage qui se laisse aller à des confidences.

. Monologue de réflexion ou de décision. Placé devant un choix délicat, le personnage s'expose à lui-même les arguments et les contre-arguments d'une conduite (dilemme, délibération).

Selon la forme littéraire :

. Aparté. Quelques mots suffisent à indiquer l'état d'esprit du personnage.

. Monologue du raisonnement. L'argument est présenté de façon systématique et d'une suite d'oppositions sémantiques et rythmiques.

. Monologue intérieur ou « streams of consciousness ». Le récitant livre en vrac, sous souci de logique ou de censure, les bribes de phrases qui lui passent par la tête. Le désordre émotionnel ou cognitif de la conscience est le principal effet recherché.

De ce qui précède, l'on comprend que la notion de monologue est multiforme dans l'architecture d'ensemble d'une pièce et est toujours chargée d'émotions et de signification. En général, le monologue est motivé par une situation de violent bouleversement, de trouble, si bien que le personnage est souvent confronté à un choix déchirant. Comment se manifeste alors le monologue dans la pièce théâtrale *La complainte d'Ewadi* de Liazéré ?

L'on constate dans chacun des types de monologue que le personnage bien que seul sur scène, s'adresse à des gens. En effet, la principale caractéristique du genre théâtral l'oblige à s'adresser aux spectateurs. À l'évidence, ce pôle énonciatif constitue la double énonciation. Ainsi, Ewadi parle directement sans cesse au public des affres de la guerre. Tout en s'adressant à eux, et conformément à la définition du monologue, le personnage se parle à lui-même. Toutefois, le personnage peut

également parler à des absents, comme quand Ewadi invective son époux Ototo :

Le père Ewadi Ototo était un homme riche et puissant. [Il] s'est fait beaucoup d'argent [...] (*Rires*) Mais cet argent allait directement dans le bustier du gibier féminin. Le Président était son complice ; (*bas*) il le protégeait [...] Et puis, tu n'as pas fait que des bêtises dans la vie, mon Ototo chéri [...] époux adultère et minuitard (*Pulsion 4*, pp. 23-24).

En réalité, son discours s'adresse aussi à chaque mari. Le singulier employé pour le terme « homme » suggère que c'est la notion générale qu'il indexe et convoque. Liazéré cherche ainsi à donner une portée plus générale à son discours, en incluant tous les hommes dans sa réflexion. Chaque monologue de la pièce présente une fonction exceptionnelle permettant au personnage de se présenter physiquement et psychologiquement. Par sa propre présentation, il donne des informations capitales pour le lecteur-spectateur, qui en apprend assez sur le cadre spatio-temporel et sur l'action à suivre. Ewadi décline son identité familiale (évocation de son époux Ototo et de ses fils Didi Ewadi (le rescapé) et Manuel Ewadi, « le futur médecin de la Nation » (*Pulsion 2*, p. 11) enrôlé et tué à « bel âge, l'innocence ! » pour la guerre absurde. Aussi Manuel disait-il souvent à sa mère Ewadi : « ‘ Je veux être médecin pour la vie, elle est trop précieuse pour qu'on la détruise’ » (*Pulsion 4*, p. 26). Elle parle même de sa profession d'« infirmière major au SOS d'Oboba » et de sa réquisition d'office par le H.C.R. sur le théâtre de bataille.

L'autre aspect du monologue a pour fonction de permettre au personnage d'exprimer sa propre réflexion. Dans ce cas, le personnage raconte son désarroi. La guerre ayant entraîné le chaos à Ivoroy en général et à Oboba en particulier, l'heure est à l'angoisse quant à l'issue de la guerre exprimée par les didascalies fonctionnelles :

Le regard rivé vers le lointain [...] Les yeux hagards
[...] Long silence méditatif [...] Une explosion, Ewadi
s'immobilise et s'écroule, la tête entre les mains. Un
vrombissement d'avion. Voix, cris de terreur et pleurs.
[...] Plainte faible, sanglots [...] anxieuse » (Pulsations
1 - 2 - 4, pp. 10 - 11 - 17 -19 -23).

Ainsi, le monologue prend en compte la parole du dramaturge qui, par la voix de son personnage, dénonce ou critique les affres de la guerre à Ivoroy. En peignant les souffrances et angoisses, Liazéré s'inscrit dans un combat résolument acerbe, voire subversif contre la barbarie et tous ses fossoyeurs de la République tapis dans l'ombre que sont les « Conspirateurs, politicards sans scrupules » (Pulsation 3, p. 20), « accompagnés [de leurs] ministres, ministrions et ministricules » (Pulsation 4, p. 23).

En dernier ressort, le monologue peut aussi prendre la forme d'un dialogue. Dans ce cas, le personnage se dédouble en se constituant à la fois en locuteur et destinataire, ce qui devient une sorte de dialogue intérieur ou monologue intérieur. En fait, le monologue intérieur est une forme du discours qui se caractérise, selon D. Maingueneau (1993, pp. 112 -113) par :

La totalité de l'histoire qui se trouve en quelque sorte absorbée dans la conscience du sujet qui monologue.
[Il] s'émancipe non seulement de l'interlocution, [...] Ce faisant, il se donne le droit d'user d'une forme de discours qui viole un certain nombre de contraintes usuelles de la communication. Discours de soi à soi-même, il peut ainsi se soustraire à tout ce que suppose la communication publique, la relation à des sujets différents de soi.

Toutes ces évocations conduisent à dire que le texte dramatique de Liazéré touche presque à tous les aspects du discours théâtral précédemment évoqués. La structure externe de *La plainte d'Ewadi* est constituée de six (6) pulsations et un Epilogue, tous considérés comme des tableaux. Chacun d'eux évoque

l'environnement angoissant et les miasmes délétères qui empoisonnent la vie, malgré les « chants, rires et larmes de joie [...] chants d'oiseaux [...] musique de flûte » (Pulsions 1- 26, pp. 9 -26) qui expriment les lendemains sous de meilleurs auspices. Ainsi, la scène entière apparaît comme le partenaire discursif du monologuant, avec une suite de très longues interventions. Une pièce entière peut devenir entièrement monologue comme *La complainte d'Ewadi*.

2. Monologue et ses stipulations discursives

Le monologue est un moyen discursif de communication et d'échanges afin de reconstituer un récit de vie. Ainsi, le discours du personnage s'adresse en fait au lecteur-spectateur en lui apportant des éléments de précision et d'appréciation sur l'action dramatique. Et comme le souligne P. Larthomas (1980, p. 47), le théâtre est avant tout « le domaine de la parole, de la parole en action. » C'est donc la parole comme acte de communication qu'il convient maintenant d'analyser.

2.1. Monologue comme parole-spectacle des affres de la guerre

Dans une pièce de théâtre, tout ou presque passe par la parole. La notion de spectacle est définie par P. Pavis (2006, p. 336) comme « ce qui s'offre au regard. [...] Il s'applique à la partie visible de la pièce (représentation), à toutes les formes d'art de la représentation (danse, opéra, cinéma, mime, cirque, etc.) et à d'autres activités qui impliquent une participation du public. » Tout est significatif (texte, scène et lieu du théâtre et de la salle) et peut servir le spectacle, y compris les moyens d'expression comme le discours, le jeu. En réalité, au théâtre, « dire c'est faire » signifie que les événements de la fable deviennent dans le texte dramatique discours, parole. À qui sont-ils confiés ? Sous quelle forme et avec quelle tonalité ?

Toutes ces modalités du discours sont autant de modulations de la fable et, ici, l'esthétique fait sens.

Depuis F. de Saussure, la langue est considérée comme une réalité sociale constituée par des unités lexicales (le vocabulaire) et des règles morphosyntaxiques qui permettent de les combiner pour former un système, un « trésor » collectif. La parole (on dit parfois le discours) est la mise en œuvre de ce système combinatoire. Définie par B. Cocula et Cl. Peyrouet (1978, p. 13), la « ... parole [est] la mise en œuvre par un locuteur du répertoire de signes et des règles que constitue une langue. Le discours est un ensemble de réalisations linguistiques, orales ou écrites, par un individu. C'est le produit d'une parole. » Au cours de cette étude, l'on utilisera le terme parole pour désigner le texte prononcé par le personnage. En effet, ce terme désigne plutôt un usage individuel de la langue dans une situation de communication. Une langue, parlée ou écrite, est un code, une combinaison de signes qui n'a de sens que si l'on sait identifier ces signes qui la composent à travers la parole, le geste, la mimique, etc.

Ewadi est déçue de la catastrophe brutale et inattendue. Néanmoins, elle est surtout marquée par l'angoisse et le courage qui dominant dans le texte dramatique. Sa tristesse est telle que l'on pourrait penser que sa vie bascule quand elle découvre qu'elle est isolée dans une hutte. Jusque-là, son regard était fixé droit devant elle comme si elle était imperméable au monde autour d'elle, rentrée dans la lourdeur de ses pensées et de son passé. Son monologue devient comme le souligne J-P. Sarrazac (2001, p. 75) : « La parole de la survie [...] la parole du jaillissement, du cri, de l'angoisse. » Citant Ph. Minyana avec sa pièce *Chambres*¹⁶ (1992), l'auteur (200, p. 75) indique que

¹⁶ Philippe Minyana, *Chambres*. Cette pièce fait le récit d'une « cité industrielle où se nouent tragiquement les destins des six personnages de Chambres. Chacun à son tour essaie désespérément de retrouver le détail fatal qui les a fait basculer, perdre pied. Ces détails apparemment anodins révèlent des personnages émouvants d'intensité et de vérité. » Le dramaturge saisit ici la parole brute de marginaux mis à l'écart de la société. Son écriture de l'intime s'intercale alors dans ces fragments disloqués et restitue le langage des acteurs de ce théâtre de la vie. <https://www.editionstheatrales.fr>, consulté le 20/06/2023) Cette expérience théâtrale rejoint la pièce *Les monologues du vagin* (1999) de l'auteure new yorkaise Eve Ensler où des monologues de femmes à travers

« lorsque le monologue devient l'ensemble du texte projeté vers le public, le dialogue déborde l'espace de la scène où l'échange n'est plus possible pour chercher dans la salle un interlocuteur direct, le statut du public devient aléatoire, la fiction gagne du terrain sur le réel et fait vaciller l'illusion théâtrale. » L'idée est que le drame perd ainsi son aspect intersubjectif pour trouver d'autres instances. En fait, Ewadi essaie de dire le chaos, le silence, la solitude qui l'étreignent. Son monologue se voit ainsi dédoublé, car elle voit et fait voir son langage, sa parole, comme un spectacle. Autrement, son monologue devient parole-spectacle de sorte que l'on puisse affirmer que la scène entière se fait l' "interlocuteur" absent et discursif du monologuant et, avec lui, toutes les représentations sociales sont vues comme matérialisées à travers le discours autoréflexif. Une telle position permet de parler de focalisation qui se définit comme étant le point de vue à partir duquel les indices langagiers de l'univers dramatique sont décrits et racontés. Dans cette pièce, deux focalisations sont plus évidentes. Il s'agit d'une part de la focalisation interne : ici, Ewadi rend le récit beaucoup plus intimiste, c'est-à-dire tout son discours est construit à travers sa conscience, sa propre subjectivité, ses propres perceptions, de sorte que toute la scène est « vue ou observée », imaginée du point de vue d'Ewadi. D'autre part, la focalisation est dite externe quand le récit prend uniquement en compte ce qu'on en perçoit de l'extérieur. En réalité, derrière le discours monologique d'Ewadi, le lecteur-spectateur perçoit les morts et la souffrance. Elle décrit la situation d'horreur sans état d'âme. La description du théâtre des opérations qui en est faite est excessivement précise et relève d'une déshumanisation redoutable. Ainsi, comme le souligne J-P. Ryngaert (2014, p. 82), il est clair que « le mode d'expression au théâtre ne consiste pas [seulement] en mots, mais en personnes qui se meuvent sur

des représentations exceptionnelles, livrent les violences dont elles sont victimes . L'auteure a créé l'association V-Day, un mouvement mondial visant à mettre fin à ces violences sexistes.

scène en employant des mots. » La scène se dote donc de personnage, de sons : « chants, roulement lointain de tam-tam, rires, cris, pleurs, sanglots, long silence méditatif, mélodie de flûte langoureuse » (9 – 10), de lumière « Éclairs de lumière » (17), de décor « obscurité, arbuste, hutte de feuillage, drap étendu, blouse d’infirmière avec le sigle H.C.R. » (9), de gestes « Ewadi s’immobilise et s’écroule », « hésitant, prudent » (9-17), de mouvements pour créer l’illusion théâtrale, scénique, d’où le sens de parole-spectacle. De telles variantes permettent d’établir au théâtre des rapports particuliers entre la parole et l’action, entre la situation d’énonciation et la situation dramatique.

Ewadi est au centre du texte dramatique. Son action ne se passe que par les mots qui ont un puissant pouvoir évocateur. Par le biais de son personnage, le dramaturge critique l’absence remarquée et la passivité des autorités nationales. Seules les organisations internationales telles le HCR sont présentes sur le champ de bataille. À travers le récit et les indices laissés par son personnage, le dramaturge montre les horreurs de la guerre. Cette vision apocalyptique de la souffrance des civils est émaillée de profusion de sang et de barbarie : « village en cendres », corps « criblés de coups », « égorgés », « bras et jambes coupés », etc. Ce qui rend ces atrocités encore plus horribles, c’est qu’elles sont subies par des femmes, pourtant symboles de la maternité, et les enfants qui représentent l’avenir. Il y a une sorte d’amplification avec « des tas de morts » qui sont le fait des « hommes [qui] fabriquent la guerre, ils en jouissent à leur guise ... et les femmes paient, la douleur au ventre, avec leurs pauvres enfants qui, s’ils échappent à la mort, vivent déglingués à jamais... Pauvres gosses, mon Dieu ! » (Pulsation 2, p. 17). Ce champ lexical de la guerre passe par la juxtaposition de certaines images, notamment des hyperboles nominales comme « fusils, canons, mitraillettes, vrombissement d’avions militaires », engins et “machins” pour montrer l’ampleur de la guerre. Ce, à travers la terreur et la désolation à Oboba. Là où

précédemment tout n'était qu'harmonie et joie de vivre, fait place désormais aux « *cris, pleurs, morts ...* », comme le révèle Ewadi : « Nous avons commencé à vivre. Il suffit parfois d'un rien pour que la vie s'embrase de nouveau comme un tison que l'on retire de la cendre » (Pulsation 2, p. 13). Ainsi, Liazéré rend cette scène très descriptive, très froide et laisse le lecteur-spectateur s'indigner à son propre compte. En effet, le dramaturge cherche à dénoncer la guerre en nous persuadant de sa face hideuse et de son atrocité. Le mouvement qui déchire son personnage s'explique par la perte, au fil de la pièce de son assurance initiale de paix, d'amour et de solidarité entre tous les hommes. Amené à douter de la suite des événements, sa parole est en proie à un déchirement intérieur. P. V. D. Zima (1985, p. 85) note à propos de ce désastre que :

Les mots cessent de signifier et deviennent interchangeables : les différences sémantiques qui jadis les séparaient dans le cadre d'une pertinence socioculturelle relativement stable, commencent à s'effacer. Des significations comme "amour" et "haine" ; "paix" et "guerre" ; "liberté" et "servitude" commencent à se confondre et cessent de désigner des valeurs précises.

Que faire face à tout ce désastre ? Nonobstant ces situations navrantes, Ewadi se ressaisit, car il s'agit de décider d'abdiquer ou de régner et triompher de l'absurdité et la barbarie. Cela passe encore par la parole comme la seule alternative.

2.2 Pouvoirs de la parole

Liazéré associe très couramment les effets d'insistance et de plaidoirie, comme pour rappeler qu'il s'agit dans cette pièce à la fois de convaincre afin de résoudre les problèmes qui se posent à l'homme. Du latin *potesta*, le pouvoir est ce qu'il est permis de faire, c'est-à-dire la capacité de décider de faire changer les choses ou d'inciter à faire produire des effets. Car

selon T. Huu (cité par Z. G. Nokan, 1989, p. 8) : « Tout est lié à la vie. L'éthique et l'esthétique vont de paire. Il n'y a pas d'esthétique sans éthique ni d'éthique sans esthétique. » Autrement dit, l'art et l'utilité morale commutent dans la mesure où écrire, c'est aussi faire de l'art en faisant du bien. La parole dans la pièce vient bien souvent remplacer l'action, et porte l'essentiel dans l'intensité dramatique. Aussi convient-il d'accorder une place importante à l'étude du discours dont deux valeurs du pouvoir seront analysées dans cette partie.

2.2.1. Parole évocatrice et persuasive

M. Gorki, écrivain russe, disait à peu près qu'un bon livre touche le cœur avec des mots et à sa volonté, le cœur gémit, se lamente, se remplit de colère ou au contraire de sérénité et de joie. Cette profession de foi de l'auteur ferait de l'écrivain un demiurge capable ou de troubler l'âme, ou de l'apaiser. Une telle situation fait distinguer l'œuvre littéraire par sa capacité donc à faire passer le lecteur par tous les états d'âme possibles. Ainsi, une évocation consiste à rappeler une chose oubliée et par extension, à rendre présent à l'esprit un événement remarquable, surtout quand ce dernier a été terrifiant voire sanglant. Par le récit d'une guerre éclatée et la vision singulière qui s'y trouve, Liazéré veut placer le lecteur-spectateur en témoin. Il lui demande implicitement d'avoir une oreille attentive et critique sur les faits qui lui sont racontés. En fait, le dramaturge veut peindre la réalité et son style d'écriture privilégie les descriptions et le vocabulaire concret. Son personnage Ewadi n'est qu'un moyen pour le dramaturge de véhiculer une vision singulière pour un comportement universel. De ce fait, après avoir évoqué le récit de la guerre par Ewadi, force est de constater qu'il n'est pas d'actions éclatantes ou manifestes dans lesquelles on agisse. L'acte n'est bien présent qu'en paroles. Pourtant, la parole n'est pas vide de sens, et l'intensité dramatique ne perd en rien de sa profondeur. L'héroïsme s'est mué de l'action vers le langage. En réalité, le personnage Ewadi

est particulièrement circonspect, et c'est dans les mots que se joue entièrement la tragédie. De ce point de vue, le monologue d'Ewadi est très instructif, car avec force détails, il décrit la guerre d'Iveroy avec frayeur. D'ailleurs, son propos suivant fait d'elle le témoin oculaire de la souffrance humaine :

Je suis¹⁷ la mémoire vivante des âmes meurtries. Je suis le griot-reporter. Je suis le griot-radio, le griot-téléviseur. Celui qui colporte la vérité jusqu'aux entrailles de la vie. Tous vous entendez ma voix fluer des cordes constellées, des gorges de toutes les chaînes du monde. (Pulsation 2, p. 11)

De toute évidence, ce choix des temps verbaux « suis » (3 fois), « colporte », donne l'assurance que l'acte s'accomplit dans les mots mêmes. Dans ce monologue, le langage occupe une place majeure, puisqu'il mêle le pathétique, le lyrisme, et même l'épique. En effet, Ewadi s'exprime, se livre car la longueur de son discours se prête particulièrement à l'épanchement de soi. Elle veut partager ses angoisses au monde et en est bien le canal de communication idéal : « griot-reporter, griot-radio, griot-téléviseur. » Ainsi, le personnage parle à voix haute et déclare : « *Tous vous entendez ma voix fluer...* » Son monologue est introspectif et délibératif. Ce monologue intérieur occupe la scène et annule les lois de l'échange dialogué. Toutefois, pour Bertolt Brecht cité par J-P. Sarrazac (2001, p. 73), « la parole monologique [...] soumet le personnage au jugement critique et devient un moyen de distanciation [...] qui permet au lecteur-spectateur de constituer son propre point de vue sur la fable. » En effet, les marques de l'énonciation indiquent bien qu'il s'agit à chaque fois d'un dialogue avec soi-même : « Où étions-nous donc ? ... Ah, la séparation, le déchirement. Rassure-toi, Didi, je n'ai rien oublié. Comment pourrais-je oublier ? » (Pulsation 2, p. 11) Tantôt, elle échange avec son fils rescapé Didi, tantôt elle converse avec

¹⁷ Mot souligné par nous comme les suivants.

Mademoiselle Krieg, l'infirmière du H.C.R. et Monsieur Nathan, un autre responsable des professionnels de la charité : Nous y avons cru quand elle [Mademoiselle Krieg] a dit :

- Madame Ewadi, voici votre tente, la tente numéro deux cent trois. Ici, vous êtes chez vous. [...] Quelle chance pour moi qui suis toute seule et débordée. Si vous le voulez bien, dès demain, vous travaillerez à mes côtés.

- (*Avec rictus*) Si je veux bien ? Madame...

- Mademoiselle Krieg, appelez-moi Krieg.

(Pulsation 2, pp. 12-13)

- Madame Ewadi, attendez le prochain convoi.

- Et pourquoi donc ?

- Il n'y a plus de place... et puis nous avons besoin d'une infirmière pour aider ceux qui attendent.

(Pulsation 2, p. 15)

Le trouble du personnage est rendu aussi par la multiplicité des interrogations, des exclamations et des apostrophes à soi-même. C'est le lieu par excellence du déploiement du lyrisme et de l'émoi. On retrouve également par le biais de l'énonciation cette cruelle distorsion de l'être qu'il s'agit de résoudre. De ce fait, Ewadi est un personnage impliqué dans le drame. En témoignant les didascalies intégrées, suivies de propos de hargne et de défi :

(... *sanglots, elle se lève, marche lentement, sans conviction.*)

Didi, Didi.

(*Elle bombe la poitrine, ferme les poings*)

Didi ! Rendez-moi mon petit Didi ! Rendez-le-moi, vous qui légitimez les faiseurs de guerre, ces nécrophages au rire de fauve affamé qui se ruent sur les troupeaux de chair à canon.

Rendez-moi mes enfants, rendez-moi mon trésor. ma famille disloquée, rendez-la moi. Vous, monsieur le Président ! Et vous, messieurs les rebelles !

(Pulsation 3, pp. 19-20)

En fin de compte, il s'agit en quelque sorte d'un double récit, puisqu'il met en scène sa propre vie. Mais au-delà, il est question de s'interroger sur la destinée humaine. En cela, R. Amossy (2010, p. 59) a pu noter :

Ce qui se donne à voir dans le discours, ce n'est pas seulement la façon dont le lecteur perçoit son ou ses partenaires, c'est aussi la façon dont il leur présente une image d'eux-mêmes susceptible de favoriser son entreprise de persuasion. À la limite, l'orateur travaille à élaborer une image de l'auditoire dans laquelle celui-ci voudra se reconnaître. Il tente d'infléchir les opinions et les conduites en lui tendant un miroir dans lequel il prendra plaisir à se contempler.

Le récit de la guerre par Ewadi est en ce sens particulièrement une parole évocatrice et persuasive. Cela implique qu'elle a la propriété et le pouvoir d'impliquer ou de transposer le lecteur-spectateur dans l'action dramatique. La mort des populations, y compris celle de son mari Ototo et de son fils aîné Manuel, y est mise en scène. Toutefois, elle n'a concrètement pas de portée et de sens que dans les paroles d'Ewadi. De ce fait, la parole fait acte ou bien la parole est action. Il semble que la parole ait le pouvoir d'anticiper. Autrement dit, en plus d'être un projet dans le futur, elle est une incarnation dans le temps présent qui doit agir nécessairement.

2.2.2. Parole dominatrice et subversive

La parole est source de pouvoirs. Elle est aussi un instrument de pouvoir détenu par le personnage. Le pouvoir d'un personnage sur le lecteur-spectateur passe par le maniement parfait du langage. La parole devient dominatrice surtout à travers la maîtrise du discours, le personnage prend de l'ascendance et contrôle les autres dans leurs actes. Nous l'avons déjà signifié, le discours est un instrument de la persuasion. Dans ce contexte, Ewadi tente de s'approprier vérité et réalité. Elle sait

le rendre expressif et persuasif. Elle sait fait naître les images et joue avec emphase les effets et procédés rhétoriques.

La tragédie liazérienne est une célébration du langage, car elle transporte le lecteur-spectateur dans l'univers de la parole d'éloquence. Lorsqu'Ewadi cherche à convaincre les lecteurs-spectateurs de sa plainte, elle sait que son discours, pour être persuasif et pour toucher, ne peut faire l'économie d'images puissamment évocatrices. Ainsi, l'encodage de l'énoncé repose sur d'abondantes figures d'insistance et du contraste, propres à rendre le discours particulièrement expressif. Il y va de la pertinence de cette réplique : « Je parlerai, je discourrai, je conjurerai la fortune diabolique qui entrave notre existence » (Pulsation 2, p. 11). Les énumérations dominantes sont souvent accentuées d'une gradation. Elles transparaissent esthétiquement dans les évocations épiques. Le récit pitoyable d'un tout petit enfant illustre fort bien cette propension esthétique :

J'aperçois un enfant suspendu à la fenêtre d'un camion [...]
Il a dû être projeté par le souffle puissant. [...]
Son visage est criblé de morceaux de vitres.
Le petit corps secoué de spasmes, brisé par la douleur.
(Pulsation 6, pp. 33-34)

La surabondance des verbes du sort tragique du petit enfant est ahurissant. Comment un pauvre innocent peut-il connaître tant d'horreur ? Son corps a subi toutes sortes de stigmates : d'abord « suspendu », ensuite « projeté » comme un lance-roquette, puis « ciblé » et « secoué » tel un cocotier, et enfin « brisé » de toutes parts. L'ancrage sémantique est le comble de l'ignominie et la bestialité humaine. En procédant de la sorte, le dramaturge veut montrer que peu importe l'appartenance sociale ou l'apparence physique, il suffit simplement de bien vouloir aider, de sauver les âmes en détresse. Aussi, Ewadi n'a fait aucun tri parmi les personnes blessées ou affamées. Quels que soient les protagonistes, il s'agissait de faire œuvre utile, en permettant à

toute la société d'être solidaire et de vivre en paix. Le tout étant de ne pas tomber dans le désespoir, vu qu'il y a toujours des gens à sauver, des vies à épargner. Ainsi, sa description pittoresque du champ de bataille associée à l'horreur de la description froide et macabre de la souffrance des civils est totalement tragique. En déroulant le monologue, le dramaturge cherche à établir que la mission du théâtre ne consiste pas seulement à observer le monde, mais à restituer les choses avec plus d'intensité et de réalisme. La richesse du théâtre est de rendre dicibles des choses tacites. En effet, le discours monologique d'Ewadi est très touchant et la pièce peut être aussi considérée comme une pièce subversive, car elle a pour vocation d'œuvrer à la prise de conscience. La subversion étant un processus d'action destiné à modifier le système en place par l'illustration de ses défauts et de ses contradictions, il s'agit désormais d'œuvrer à la promotion de valeurs différentes voire antagonistes.

Ainsi, Liazéré s'amuse à écrire un monologue dominateur et recherché qu'il trouve dans le jeu de la distanciation, de quoi « représenter des scènes » qui interpellent le lecteur-spectateur sur les affres et les atrocités de la guerre. De même, on trouve les valeurs de la charité qui manifestent avant tout l'amour du prochain. Il s'agit en fait de bien se comporter en société, en entretenant la générosité, car la valeur de l'homme se mesure à la mansuétude et la noblesse de son cœur. Le théâtre est précisément l'espace où la condition humaine est représentée, et à la faveur de celle-ci, l'espace où les lecteurs-spectateurs réfléchissent aux solutions du monde. De cette façon, il considère le théâtre comme un instrument thérapeutique des maux de la société. Or, l'artiste vit dans cette société dont les problèmes le concernent forcément. Il doit en toute responsabilité s'en préoccuper et s'en faire échos dans ses œuvres, car comme dit J-P. Sartre dans *Qu'est-ce que la littérature ?* (2008, p. 84) : « la fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. » Il ajoutera :

Je dirai qu'un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide, et la plus entière d'être embarqué, c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres, l'engagement de la spontanéité immédiate au réfléchi. L'écrivain est médiateur par excellence et son engagement c'est la médiation.

Intervenant dans la conscience d'Ewadi, Liazéré veut aiguiller tous les politiques à aller dans le sens de l'apaisement et du compromis pour le bonheur du peuple dont ils ont la charge. Cette capacité à relater des faits permet également la mise en valeur d'un auteur. Celui-ci peut ainsi mettre son imagination au service de l'écriture, montrant ainsi son art et sa capacité à captiver un public. Ainsi, les auteurs qui ont la volonté d'en dépeindre les aspects réels, mettent en scène des personnages capables de décrire la noblesse d'âme. Liazéré décrit non pas la force ou la bravoure de son personnage, mais sa vertu, sa témérité. Le dramaturge fait ainsi une description de la grandeur évocatrice d'Ewadi et son sens du sacrifice en tant qu'infirmière major du village S.O.S d'Oboba et pour la circonstance, agent réquisitionné du H.C.R. En fait, la scène est entièrement ressentie, animée et vécue à travers le discours d'Ewadi. La spécificité de son histoire, sa personnalité, son imaginaire sont autant d'expériences qui font d'elle quelque chose de particulier qui conditionne son propre récit.

En tout état de cause, la pièce *La plainte d'Ewadi* de Liazéré, loin de dramatiser la guerre, s'évertue astucieusement à montrer l'importance de la vie au détriment de la guerre porteuse de morts en cascade. Ainsi, l'œuvre recèle un double message. D'une part, Liazéré exprime la tragédie douloureuse que représente la guerre. Il revient à y percevoir un sentiment d'incompréhension, d'absurdité et de dépit qui va presque jusqu'à la révolte. D'autre part, le dramaturge, tout en insistant sur la douleur humaine désespérée de son personnage, reste optimiste. Il cherche à montrer que l'existence, la cohabitation, l'entraide, apportent nécessairement du réconfort. La dimension

objective de la pièce est ainsi amplifiée et on peut y lire un message universel. Le théâtre fait prendre conscience de notre propre fragilité. Toutefois, comme Ewadi, la vie reprendra le dessus et la joie d'une retrouvaille future des jours glorieux, semble plus forte que le chagrin de deuil personnel de son époux et son fils aîné Manuel, ces morts si chers et chéris. Meurtrie dans son cœur, elle répondra à son Didi apeuré : « Oui, un jour, nous irons les rejoindre... [...] dans la paix de Dieu » (Pulsation 6, p. 35). Pour éviter dorénavant de telles situations tragiques, que propose Liazéré alors par le truchement de son héroïne ?

3. Actions salvatrices et philanthropiques

En partant du postulat que le théâtre a pour fonction de donner une vision objective du monde, l'on s'interroge dans quelle mesure le monologue d'Ewadi sur la guerre peut-il présenter une vision claire de l'homme et du monde ?

La figure repérable dans le titre *La plainte d'Ewadi*, fonctionne comme une incitation à un examen plus approfondi de conscience et à la lecture de la guerre qui entraîne le peuple dans des considérations fortement déshumanisantes. Liazéré, en adepte de la parole empreinte d'amour, de paix et de vérité, sait que le monologue d'Ewadi libère des embûches de la guerre. Face à l'indignation de son héroïne, le dramaturge s'oblige à réexaminer les soubresauts de la vie humaine. Eu égard à ce qui précède, le dramaturge ivoirien se révèle tel un écrivain réaliste. Pour ce faire, il aborde les problèmes du vécu quotidien. Dans cette pièce théâtrale, Ewadi est sublimée et son discours est décrit quasi comme d'inspiration divine. Elle subjugué le lecteur-spectateur et se place donc nettement au-dessus de la condition humaine. Elle conquiert son héroïsme au fil d'actions salvatrices et philanthropes lorsqu'elle accueille, soigne et nourrit les enfants, les blessés et les indigents, ou encore lorsqu'elle fait don de sa personne pour attendre hypothétiquement le second tour de convoi. En accomplissant

de tels exploits, son attitude n'attend point d'être couronnée de lauriers, mais que justice soit faite pour sauver l'humanité. Ainsi, le dramaturge veut faire de son personnage Ewadi un étendard, un signe de ralliement de tous les hommes et femmes épris de paix et d'amour fraternel. Aussi proclame-t-il sa conviction qui consiste à dire qu'il faut :

Refaire la vie, la nature, le monde [...] afin qu'à l'unisson, nos cœurs battent ; que nous ensemencions la terre assoiffée du sang neuf et vermeil de nos veines tendues.

Que ceux qui aiment le monde me suivent, que celles qui veulent combattre me suivent. [...]

Oui, il faut partir.

Partir vers la lumière, vers la vie ...

(Épilogue, p. 37)

D'ailleurs, la didascalie conclusive de la pièce : « Elle entonne une chanson à la vie et sort », est l'expression de la grande joie qui l'anime pour que le monde connaisse l'amour, la fraternité, la justice, l'équité. Les mots ou expressions « le monde » (repris 2 fois), « la vie » (3 fois), « partir » (2 fois), « lumière », « sang neuf et vermeil » reviennent comme un leitmotiv pour inviter le lecteur-spectateur à prendre conscience de la mission qui lui est également assignée. Si le peuple reste solidaire, à « l'unisson » donc, « des voies » se lèveront pour sonner le glas des fautifs et invectiver toutes les institutions nationales et leurs alliés étrangers complices et corrompus à travers les slogans du genre : « À bas la dictature ! À bas le Grand Président ! À bas les voleurs ! À bas les fossoyeurs du peuple ! » (Pulsation 5, p. 27). Pourtant, avec tous les moyens économiques, militaires, logistiques, sanitaires, on sauverait des familles en détresse de famine et de pauvreté, on érigerait autant d'écoles et d'hôpitaux en espaces bienveillants et harmonieux comme les villages S.O.S. Malheureusement, comme on le constate, il existe une véritable dialectique de la guerre et de la paix. Même si la violence a été souvent nécessaire au progrès quand on parle de

« guerres justes », qu'elles soient libératrices ou défensives, toutefois, l'éthique et la morale ne peuvent que condamner sans appel le recours à la guerre, car toute guerre tue, désole, détruit et en un mot, déshumanise forcément. Cela, Ewadi n'a de cesse de clamer haut et fort : « Assumons notre part de violence. Faisons la guerre à la guerre ! (*Elle se met à genoux*) Pour rétablir le monde, voici le prix à payer pour la paix » (Pulsion 3, p. 21). Cette position corrobore l'analyse de J. Giono (1938) :

La guerre de 1914 a d'abord été pour nous Français, une guerre dite défensive. Nous sommes-nous défendus ? Non [...] Elle devait être ensuite la guerre du droit. A-t-elle créé le droit ? Non [...] Elle devait être la dernière des guerres ; elle était la guerre à tuer la guerre. L'a-t-elle fait ? Non. On nous prépare de nouvelles guerres ; elle n'a pas tué la guerre, elle n'a tué que des hommes inutilement.

En réalité, pour Liazéré, il faut envisager des actions fortes. Cependant, elles doivent être plus pacifiques pour trouver des solutions durables aux exigences de notre temps. Il est plus que primordial pour préserver notre dignité d'hommes, de renforcer les institutions nationales et internationales, et les organisations non gouvernementales des défenses des droits de l'homme, afin d'œuvrer à la volonté systématique, au maintien de la paix dans le monde. La Croix Rouge et notamment, le H.C.R. tous deux évoqués dans le texte dramatique, dont fait partie Ewadi, sont restés pratiquement les seuls « professionnels de la bonne conscience » (Pulsion de vie : 5) dans le soutien et les soins aux blessés et familles en difficulté. L'action du H.C.R. envers ces « naufragés » de la guerre, est comparable aux activités éducatives menées d'ordinaire par Ewadi, l'ex-infirmière major du village S.O.S. d'Oboba dans la capitale d'Iveroy. Comme en témoin son récit des jours de paix et de joie :

J'ai chanté pour les enfants déshérités du village S.O.S. d'Oboba. Je chantais avec les enfants du camp. Je

chantais avec ces petites misères qui devaient se contenter d'une vie clignotante, oscillant entre le gris et le noir. » (Pulsation 2, p. 14)

Ce propos d'Ewadi, cette héroïque mère de famille de Didi et de Manuel, est un discours voire un message qui vise particulièrement à convaincre et surtout à persuader dans la mesure où il s'inscrit dans un jeu de charme et d'édification humaine, surtout les chants quotidiens empreints d'amour, de joie, d'espoir faits pour les enfants. Sa complainte rappelle et corrobore fort bien le mot de Koffi Kwahulé à l'égard des souffrances de toutes les mères du monde : « Lorsque nous rencontrons les Mères brandissant, tels des reproches, leurs enfants morts dont nos consciences, partout, refusent la sépulture, nous comprenons que le cauchemar a débordé l'utopie théâtrale. » (Pulsation de vie, p. 5) Aussi Liazéré considère-t-il le théâtre à même de guérir les maux de la société. Il ne va pas jusqu'à sacrifier la vie de son personnage pour ceux qu'il aime. Il préfère faire partager son expérience pour un monde solidaire et pacifique. Il s'agit, sans hypocrisie, de faire taire ou de sacrifier la part individualiste pour faire naître une dimension plus humaniste. Elle possède un amour-propre particulièrement développé. Pour Ewadi, le véritable effort va donc être de s'abandonner et s'ouvrir à l'universel. Son parcours consiste à prendre en compte l'existence des autres, notamment ici en particulier celle des rescapés.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il importe de retenir l'existence d'un lien étroit entre la situation dramatique d'une pièce ou d'une représentation et le public. Cette relation a nécessairement un impact social. *La complainte d'Ewadi* donne, il est vrai, l'impression d'être un exutoire à la haine et à l'indignation du dramaturge. Pourtant, elle contient tant de belles paroles qui sont

autant de puissants symboles. Celles-ci sont inspirées par une conception si originale de la mission de l'écrivain, à travers le monologue de son personnage Ewadi. Eu égard à cette réalité, il est donc impossible de les considérer comme un simple déversoir de rancœurs et de colère. En effet, le monologue d'Ewadi est une parole-spectacle et son discours est davantage moral et didactique. Il est empreint de valeurs d'amour et de charité. Un tel estampage de vertus fait du dramaturge la conscience du peuple qu'il guide vers la lumière.

L'œuvre est un grand classique et reste toujours d'actualité. Rescapée de guerre, son personnage Ewadi est une femme amoureuse du monde qui dit sa douleur de ne pas pouvoir sauver le peuple en détresse. Témoin oculaire, elle a vu les morts de la sale guerre, rencontré des proscrits à Oboba. Cette rencontre demeure déjà le drame de l'incompréhension et de l'absurdité des humains mis en scène par Élie Liazéré. En somme, à travers le monologue de son personnage, Liazéré se pose explicitement en critique de la thématique sur l'absurdité de la guerre. Il manie avec parcimonie le fouet de la satire. Mieux, Ewadi exprime sa compassion profonde pour les victimes innocentes de l'arbitraire. Au-delà de la critique des rapports de force entre le peuple et les dirigeants politiques, la pièce peut avoir une portée beaucoup plus universelle. Elle doit étendre au lecteur-spectateur sa parole afin de changer les situations socio-économiques et politiques. De ce fait, Liazéré considère que le théâtre qui permet de repérer l'évolution et la direction du monde, est à même de prévenir les maux de la société.

En fin de compte, dire l'angoisse et le manque, faire parler le silence constituent les plus hautes fonctions du monologue. Ainsi, aux yeux de Liazéré, l'homme ne se définit que dans le devoir-être que lui impose sa conscience. Le dramaturge s'est appliqué à cette exigence de lucidité avec le monologue d'Ewadi en démontrant, avec une ironie critique qui traverse son œuvre

dramatique, le miroir déformant de son époque, afin d'envisager un avenir radieux.

Référence bibliographique :

- Amossy R. (2010). *L'argumentation dans le discours*. Paris : Armand Colin.
- Cocula B., Peyrouet Cl. (1978). *Didactique de l'expression de la théorie à la pratique*. Paris : Delagrave. 320 p.
- Corvin M. (2008). *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*. Paris : Éditions Bordas / SEJER. 1586 p.
- Genette G. (1972). *Figures III*. Paris : Éditions du Seuil.
- Giono J. (1938). *Écrits pacifistes*. Paris : Buttes aux Cailles.
- Larthomas P. (1980). *Le langage dramatique*. Paris : PUF.
- Liazéré É. (1996). *La complainte d'Ewadi*. Paris : Edition Lansman, Collection "Nocturnes Théâtre". 42 p.
- Maingueneau D. (1993). *Éléments de linguistique pour le texte littéraire*. Paris : DUNOD. 206 p.
- Jarrety M. (2001). *Lexique des termes littéraires*. Paris : Librairie Générale Française.
- Nokan Z. G. (1989). *Cri*, Abidjan, CEDA.
- Pavis P. (2006). *Dictionnaire du théâtre*. Paris
- Ubersfeld A. (1996). *Les termes clés de l'analyse du théâtre*. Paris : Éditions du Seuil. 108 p.
- Ryngaert J.-P. (2014). *Introduction à l'analyse du théâtre*. Paris : Armand Colin. 165 p.
- Roger J. (2001). *La critique littéraire*. Paris : Nathan/HER. 128 p.
- Sarrazac J.-P. (sous la direction). (2001). *Poétique du drame moderne et contemporain, Lexique d'une recherche*. Bruxelles, Louvain : La Neuve, Études théâtrales.
- Sartre J.-P. (2008). *Qu'est-ce que la littérature ?* Paris : Éditions Gallimard.
- [Https // : www.editionstheatrales.fr](https://www.editionstheatrales.fr), consulté le 20 / 06/2023

NORMES ET ÉCARTS DU FRANÇAIS DANS LA PRESSE ÉCRITE : EXEMPLE DE *L'EXPRESS DU FASO*

Yassia MANDÉ

Centre universitaire de Banfora, Burkina Faso

yassmand@yahoo.fr

Résumé

Notre étude porte sur les manquements grammaticaux et orthographiques par rapport à la norme du français dans la presse écrite et plus spécifiquement dans des articles de L'EXPRESS du Faso. La notion d'« écart » a été préalablement questionnée afin d'en cerner les contours. Et en appoint, les concepts d'« erreur » et de « faute » ont été convoqués. Enfin, l'inventaire des écarts décelés a été établi. Aussi, constate-t-on que ces écarts vont des erreurs d'orthographe lexicale aux impairs grammatico-orthographiques en passant par des coquilles et autres maladresses.

Mots clés : *norme-écart-erreur-faute-presse*

Summary

Our study focuses on grammatical and spelling failures with the French standard in the print press and more specifically in articles in L'EXPRESS du Faso. The notion of “deviation” was previously questioned in order to define its contours. And in addition, the concepts of “error” and “mistake” were summoned. Finally, the inventory of detected deviations was established. Also, it is noted that these deviations range from lexical spelling errors to grammatico-spelling oddities, shells and other clumsiness.

Keywords : *standard-deviation-error-fault-press*

Introduction

Les langues naturelles présentent chacune un ensemble de régularités qui président à la construction, à l'usage et à l'interprétation des énoncés émis par les locuteurs à l'occasion de toutes les situations de communication. Tout locuteur

apprend puis applique ces principes d'organisation qui constituent la grammaire immanente à la langue. De telles règles de fonctionnement de la langue constituent ce qu'on appelle la norme. Ces normes sont censées faciliter une intercompréhension entre locuteur et interlocuteur à l'oral comme à l'écrit. Dans certains pays, c'est la langue officielle qui bénéficie d'une attention particulière à travers l'enseignement systématique de ses aspects normatifs reproduisant ainsi le modèle standard ou standardisé de ladite langue recommandé à tous les locuteurs. L'un de ces modèles pourrait être celui de la radio ou de la télévision, de la presse écrite du parler ordinaire des gens instruits des grands centres urbains ou celui enseigné au niveau scolaire et académique. Mais à ce niveau également, le constat est que certaines normes échappent à certains de ces locuteurs « modèles ». Ainsi, des études comme celle de Y. Mandé (2023) ont pu établir la faible maîtrise des normes grammaticales du français par les jeunes scolaires ou même les étudiants et certaines couches de la société de qui on attendrait une meilleure appropriation des normes du français standard. Certains auditeurs et/ou lecteurs de la presse ont également pu constater des manquements quant aux normes qui régissent le fonctionnement de la langue à travers les différentes émissions télévisées/radiodiffusées ou les différentes pages de la presse écrite. Ces écarts sont souvent sources d'incompréhension du message véhiculé par l'article de presse ou rendent le message désagréable chez le lecteur ou l'auditeur. Quelle est la nature de ces manquements au niveau de *L'EXPRESS du Faso* ? De cette problématique centrale, surgissent deux questions secondaires : quels types d'écarts commettent les journalistes de *l'express du Faso* dans les différents articles de presse ? Quels types de fautes commettent-ils ? Cette étude se fixe comme objectifs de présenter les types d'écarts commis par les journalistes de *L'EXPRESS du Faso* puis en déterminer les probables causes. Dans cette démarche, il sied dans un premier temps de distinguer les notions d'écart, d'erreur et de faute.

1. Clarification des concepts

Trois notions servent souvent à définir les différents impairs dans le langage : l'écart, l'erreur, la faute.

L'écart est le terme générique qui désigne ce qui n'est pas conforme à une norme. À ce titre il couvre les notions d'erreur et de faute. Certains auteurs tels que H. Frei (2003) ne font pas la différence entre erreur et faute et ne retiennent que le mot *faute*. Certains procèdent par comparaisons pour en faire apparaître les particularités : à l'échelle des productions du même locuteur, les erreurs sont systématiques, les fautes ne le sont pas. Accidentelles, les fautes sont généralement dues à des défaillances de mémoire, à des états psychologiques comme l'émotion ou à des états physiologiques comme la fatigue. Compte tenu de leurs caractères aléatoires, les fautes ne sont pas révélatrices du niveau de connaissance contrairement aux erreurs qui permettent d'apprécier le niveau de maîtrise des normes par le locuteur. C'est pour cette raison qu'on rattache les erreurs au concept chomskyen de compétence et les fautes à la performance. En effet, très souvent, les erreurs systématiques de performance dans les productions langagières spontanées ont été interprétées comme autant d'indices d'une compétence défaillante ou lacunaire chez le locuteur. Pourtant, on peut constater que même chez les locuteurs ayant un niveau élevé de maîtrise de la langue, la performance n'est pas toujours le reflet fidèle de cette compétence. En effet, la performance a toujours été tributaire de facteurs internes ou externes au sujet parlant, généralement indépendants de sa volonté. Ainsi, la fatigue, les défauts de mémoire, la distraction, l'émotion, voire l'ébriété, etc. sont susceptibles de gripper les mécanismes psychiques de la mise en œuvre de notre compétence. C'est ainsi que bégaiements, constructions inachevées, lapsus, dyslexies, pléonasmes, ruptures de construction, etc. émaillent

sporadiquement notre discours, particulièrement dans ses réalisations orales mais aussi écrites.

2. Considérations contextuelles

La notion d'écart fait l'objet de diverses approches. Au niveau de la presse, la qualité d'un article se juge à partir de la qualité d'écriture qui, selon L. Tremblay (1998, p.13) renvoie à « la rectitude linguistique », c'est-à-dire au respect des normes discursives de la langue d'écriture. Le respect ou non des règles linguistiques peut donc s'avérer dommageable selon M.S.Wone (2020, p.93) pour l'entreprise de presse qui s'expose aux « qualificatifs de journal sérieux ou de torchon ». Un texte bien écrit confère à son auteur de la dignité, de l'importance et du respect. Une correspondance fleurie de fautes d'orthographe, de grammaire, etc. témoigne d'une certaine ignorance, d'un manque de culture, voire d'une grave impolitesse. De fait, on subit les conséquences de toute atteinte à la norme linguistique en s'exposant en général à une communication plus difficile, à des commentaires critiques, à un déclassement social, à une disqualification... Le respect de la norme fait partie des contraintes qui, vaincues, donnent toute leur force d'aisance dans l'acte d'écrire. Ainsi, selon Stevens cité par C. M. Lacroux (2015, p.75) : « Il a été montré que les auteurs de textes correctement orthographiés sont perçus comme des sources plus crédibles et inspirant davantage confiance que les auteurs de textes comportant des fautes ». Pour cette analyse, il sied de procéder en s'appuyant sur un cadre théorique et une démarche méthodologique bien déterminés.

3. Cadre théorique et méthodologique

La présente étude dans son approche de l'écart fait recours à des ouvrages théoriques notamment le dictionnaire *Le Petit Robert*, ainsi que l'ouvrage normatif de grammaire de G. Grevisse et M.

Goosse (2011). Le corpus est constitué des articles parus dans *L'express du Faso* durant le dernier trimestre de l'année 2022 et le premier trimestre de 2023. *L'express du Faso* est un quotidien burkinabè édité à Bobo Dioulasso. Parmi la douzaine de publications ayant leur siège dans cette ville capitale économique du pays, *L'express du Faso* est l'un des premiers et le seul quotidien d'information générale édité dans une ville autre que Ouagadougou. Ce sont toutes ces spécificités qui justifient le choix de cet organe de presse pour mener notre étude.

En ce qui concerne l'analyse de ce corpus, elle consiste en une sorte de mise en rapport, de confrontation entre ce corpus et des normes linguistiques conventionnellement avalisées. Au fil de nos lectures, nous prélevons systématiquement toutes les constructions qui semblent constituer des écarts par rapport à la norme. Le tri se fera ultérieurement, selon les normes des ouvrages théoriques de grammaire normative prescriptive. Cela signifie donc que nous faisons surtout recours à notre intuition pour distinguer à partir d'indices, les formes erronées des formes correctes. Quels sont alors les écarts relevés dans ce corpus ?

4. Typologie des écarts dans *L'express du Faso*

Les écarts relevés dans le corpus sont présentés en trois principales rubriques :

- les erreurs d'orthographe lexicale,
- les erreurs d'orthographe grammaticale,
- les coquilles, fautes de frappe et erreurs diverses.

4.1. Les erreurs d'orthographe lexicale

L'orthographe française est si complexe que sa maîtrise constitue un élément de prestige. Savoir écrire correctement les mots est un signe d'instruction et de culture. Ne dit-on pas

d'ailleurs que rien ne trahit son homme autant qu'une faute d'orthographe. Ainsi, les lacunes dans cette discipline peuvent constituer un sérieux handicap pour le locuteur. Mais de manière concrète, c'est au niveau de la communication que se situe l'importance de l'orthographe : un mot mal transcrit ou une virgule mal placée peuvent modifier totalement le sens d'une phrase et induire le lecteur en erreur. On se souviendra de cet adage devenu classique selon lequel un condamné fut exécuté à cause d'une virgule mal placée : « libérez pas, tuez », alors que cette sentence prononcée par le Roi était plutôt « libérez, pas tuez ».

Il y a également ces titres en lettres capitales où l'absence de signe diacritique sur certaines lettres créé la confusion : LES RETRAITES AUGMENTENT (S'agit-il des pensions ou des personnes retraitées ?), UN HOMME TUE EN PLEINE RUE (Il tue ou est tué ?). Il est aisé de percevoir tout le malentendu et toutes les conséquences auxquels une telle confusion aboutit. À partir de ces constats, on peut définir l'orthographe comme un ensemble de règles conventionnelles, des principes d'organisation des lettres et d'autres signes de la langue grâce auxquels il devient possible de reconnaître les mots et leurs significations et par la suite, de se faire comprendre en écrivant. On distingue deux sortes d'orthographe : l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale.

L'orthographe d'usage est la manière d'écrire les mots en tenant compte des règles conventionnelles. La logique et le raisonnement ne servent pas dans ce cas. C'est la mémoire visuelle qui est sollicitée. Il faut par exemple accepter et retenir tout simplement que *cantonnier* prend deux *n* et *cantonal* un seul *n*. C'est la manière dont le mot se présente dans le dictionnaire. C'est ce que dit I. Gauvin (2011, p.55) quand il écrit que : « L'orthographe lexicale relève essentiellement de la correspondance entre les phonèmes et les graphèmes qui les représentent, indépendamment de leur contexte d'apparition

dans la phrase ». De nombreuses erreurs d'orthographe lexicale protéiformes ont été recensées dans notre corpus :

-« en vu* d'appuyer le comité ad'hoc » (L'EXPRESS du Faso N° 5916 du Vendredi 20 au Dimanche 22 Janvier 2023, p.12).

-« Le PDS Adama Bidiga échange à *bâton *rompu avec les commerçants » (L'EXPRESS du Faso N° 5970 du Vendredi 07 au Lundi 10 Avril 2023, p.6)

-« La fête de Ramadan s'annonce à *grand pas.» (L'EXPRESS du Faso N° 5970 du 07 au 10 Avril 2023, p.6).

-« La relève (...) est en *scelle » (L'EXPRESS du Faso N° 5976 du Mardi 18 Avril 2023, p.1).

-« les moyens de *bords » (L'EXPRESS du Faso N° 5981 du Mercredi 26 Avril 2023, p.5).

-« Qu'à cela ne *tiennent ! » (L'EXPRESS du Faso N° 5980 du Mardi 25 Avril 2023, p.6).

Toutes les erreurs contenues dans les phrases ci-dessus ont un point commun : elles sont toutes commises dans des types de constructions que les phraséologues nomment *expressions figées*. Le mot *figé* traduit le fait que ladite expression est fixée dans une formule inchangeable. Dans ce sens, lorsque l'expression est ainsi figée dans son entièreté, les déclinaisons, conjugaisons, et autres transformations appelées *variations morphosyntaxiques* ainsi que les commutations des éléments lexicaux seraient alors restreintes, voire impossibles. J. Hudson (1998, p.23) par exemple base sa définition d'expression figée sur les critères de contraintes syntaxiques, lexicales et morphologiques, critères qui empêchent entre autres un changement de nombre, la permutation des éléments dans l'expression. Partant de ces définitions, on pourrait dire que les termes : *en vu de, à bâton rompu, à grand pas, est en scelle, avec les moyens de bords, qu'à cela ne tiennent* sont toutes des expressions figées et que leurs graphies correctes sont

respectivement : *en vue de, à bâtons rompus, est en selle, avec les moyens du bord, qu'à cela ne tienne*. Le terme *scelle* dans l'expression erronée *est en *scelle* est la forme conjuguée du verbe *sceller* au présent de l'indicatif (première et troisième personne) employé ici en lieu et place de son homophone *selle* (qui est plutôt un nom). L'expression correcte est donc *être en selle* qui veut dire à peu près *être ferme sur ses étriers, être affermi dans sa position*. Le vocable *en vue de* répond à tous les critères définitoires d'une expression figée tout comme à *bâtons rompus, avec les moyens du bord*. Ces expressions ne doivent donc être assujetties à des variations (en genre, en nombre) dans aucun de leur emploi. Au-delà de la confusion entre *scelle* et *selle* précédemment décrite, plusieurs autres confusions homophoniques et paronymiques ont été observées dans le corpus. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons brièvement avec M. S. Wone (2020, p.96) que « l'homophonie renvoie à une similarité phonétique complète entre deux mots ; alors que la ressemblance phonétique dégagée par la paronymie est incomplète ». Ces confusions sont entre autres :

- confusion des homophones *résident* et *résidant* : Le terme *résident* est un nom et désigne toute personne habitant dans un autre endroit que son pays d'origine tandis que *résidant* est d'abord le participe présent du verbe résider qui peut être employé comme nom pour désigner toute personne qui reste généralement en un endroit déterminé. Les emplois respectifs de *résident* et *résidant* dans les phrases ci-dessous sont donc fautifs :

a- l'ensemble des musulmans *résidents au pays et ceux de la diaspora (L'EXPRESS du Faso N° 5920 du Jeudi 26 Janvier 2023, p.11) ;

b- Baba Ibatien Traoré *burkinabè *résidant à Lomé (L'EXPRESS du Faso N° 5967 du Mardi 04 Avril 2023).

Les erreurs consistent donc en ce que (1) les musulmans résident dans leur pays (phrase a), ils sont donc des « résidants » ; et (2) Baba Ibatien Traoré réside hors de son pays (phrase b), il est donc un Burkinabè résident à Lomé.

-Confusion entre les paronymes *dindonneau* et *dindonnons* dans la phrase suivante : « *A partir d'une dinde qui produit 10 œufs par mois, on peut avoir au moins 5 *dindonnons qui donnent *chacune 5 *dindonnons » (L'EXPRESS du Faso N° 5869 du Jeudi 10 Novembre 2022, p.7). Le *dindonneau* est le petit de la dinde, tandis que le terme *dindonnons* maladroitement employé ici est la forme conjuguée au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel du verbe *dindonner* (qui signifie traiter comme un dindon, duper, tromper).

-Confusion entre les deux homophones *dérangement* et *dérangements* dans toutes les parutions au niveau de la rubrique ADRESSES UTILES, p.8. Le mot *dérangement* tel qu'employé dans ces parutions traduit au niveau de l'administration, un organisme chargé de la remise en état de services dont le fonctionnement est défectueux ou interrompu. Dans ce sens, le mot est toujours au pluriel, donc : *dérangements*.

-Confusion entre les paronymes *paravent* et *auparavant* dans les phrases suivantes : « des leaders d'associations ayant bénéficié au paravent* d'une formation » (L'EXPRESS du Faso du 07 au 10 Avril 2023, p.6), « Mais au *paravent elle constatât que sa voisine, la couturière, gisait déjà dans son sang. » (L'EXPRESS du Faso N° 5975 du Lundi 17 Avril 2023, p.3).

Le substantif *paravent* (désignant un meuble) est d'usage inapproprié dans ces phrases. L'adverbe *auparavant* (équivalent sémantique de *avant, dans le temps*) est ce qu'il fallait écrire.

-Confusion entre le substantif *bivouac* (campement ou lieu de campement provisoire) et le terme *bivouaque* qui est la forme conjuguée (1^{ere} et 3^e personne du singulier au présent de

l'indicatif du verbe *bivouaquer* (camper quelque part). C'est donc l'homophonie entre *bivouac* et *bivouaque* qui explique l'impair commis par le journaliste dans la phrase : Notons que cette promotion des élèves sous-officiers de Gendarmerie a débuté les cours à l'ENSOG le 5 décembre 2022 par le *bivouaque d'entrée (L'EXPRESS du Faso N° 5971 du Mardi 11 Avril 2023, p.5).

-Confusion entre les paronymes *davantage* et *avantage* dans la phrase : « Ces ruissellements d'eau ont également tendance à dégrader d'*avantage les voies » (L'EXPRESS du Faso N° 5974 du 14 au 16 Avril 2023, p.7). En effet, *davantage* est un adverbe de quantité et s'écrit en un mot. On peut le remplacer par l'adverbe *plus*. Tandis que dans *d'avantage*, il s'agit du nom *avantage*. On peut le remplacer par *bénéfice*, *profit*, *privilège*... C'est donc l'homophonie entre ces deux vocables qui explique cette maladresse chez le journaliste.

- Confusion entre l'adjectif possessif *ses* et l'adjectif démonstratif *ces* dans les phrases : « Participants et officiels ont tenu à immortaliser *ses moments » (L'EXPRESS du Faso N° 5869 du Jeudi 10 Novembre 2022, p.3), « les prières de *ses femmes et de *ses hommes qui veulent retourner chez eux » (L'EXPRESS du Faso N° 5971 du Mardi 11 Avril 2023 p.2), Généralement il est difficile pour les riverains, en particulier les travailleurs vivants dans *ses zones de pouvoir rejoindre leur poste (L'EXPRESS du Faso du 07 au 10 Avril 2023, p.11).

-Confusion entre la préposition *à* et le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier *a* dans les phrases suivantes : « Des PDS d'arrondissement *présent *a l'ouverture » (L'EXPRESS du Faso N° 5920 du Jeudi 26 Janvier 2023, p.4), « tout en invitant les jeunes *a plus d'engagement » (L'EXPRESS du Faso N° 5970 du 07 au 10 Avril 2023, p.6), « Minata Koné, venue de Péni pour prendre *par *a la

formation »(L'EXPRESS du Faso N° 5972 du 12 Avril 2023, p.4).

- confusion entre le vocable *fois* servant à marquer la fréquence ou l'occurrence d'un fait dans une séquence temporelle et *foi* qui désigne la confiance, l'adhésion totale et fervente : « tout n'est pas chaque *foi rose » (L'EXPRESS du Faso N° 5920 du Jeudi 26 Janvier 2023, p.10).

-Confusion entre le verbe *entrer* et son dérivé substantivé *entrée* : « Au tour d'un autre prétendant à la victoire finale de faire son *entrer dans la compétition » (L'EXPRESS du Faso N° 5880 du Vendredi 25 au Dimanche 27 Novembre 2022, p.7)

Dans la même dynamique, on constate les confusions homophoniques suivantes :

-*ou* pour *où* : « Chaque agent recenseur a une zone déterminée *ou il va recenser » (L'EXPRESS du Faso N° 5972 du Mercredi 12 Avril 2023, p.5).

-*où* pour *ou* : « Une femme où* un homme » (L'EXPRESS du Faso N° 5983 du 28 Avril au 1er Mai 2023 p.10).

-*se* pour *ce* : « Eux, *se sont les promoteurs des cabinets médicaux (L'EXPRESS du Faso N° 5975 du Lundi 17 Avril 2023, p.12).

-*cours* pour *cour* : « dans la *cours du chef » (L'EXPRESS du Faso N° 5973 du Jeudi 13 Avril 2023, p.11).

- *soi* pour *soit* : Je n'ai reçu même un rond de qui que ce *soi à l'école. (L'EXPRESS du Faso N° 5970 du Vendredi 07 au Lundi 10 Avril 2023, p.11)

-*afférant* pour *afférent* : « le Chef du village invite les personnes ayant acquis des terres dans le ressort de Nasso à bien vouloir passer à la chefferie pour des échanges y *afférant » (L'EXPRESS du Faso du 27 Avril 2023, p.5). Il faut noter ici que cette construction constitue un archaïsme par rapport au

système actuel de la langue, qui requiert normalement avec le pronom *y* un participe présent (comme « les pièces *y* figurant). Pour cette expression il faut plutôt utiliser l'adjectif *afférent* et non le participe présent *afférant* dérivé du verbe *afférer*. Bien que rare, la construction *y afférent* reste cependant usitée au masculin et celle recommandée.

Au niveau des erreurs ayant trait à l'écriture des nombres en chiffres arabes, il faut noter avec N. Laurent et B. Delaunay (2020), que pour une meilleure lisibilité dans l'écriture des grands nombres, on sépare par un blanc les tranches de trois chiffres en partant de l'unité. Seules les décimales sont séparées du nombre entier par des signes de ponctuation (la virgule en France et le point dans les pays anglo-saxons). Les décimales sont également séparées par tranche de trois chiffres ($\pi = 3,141\ 592\ 653\ 589\dots$). Une autre règle importante dans l'écriture des nombres est qu'on ne sépare pas un nombre de 4 chiffres par un blanc, en particulier pour un millésime, un numéro, un nombre de pages ou une date (l'an 1986, code 5687, page 1215, 15 juillet 2023). Au regard de cette norme, les emplois suivants des nombres par les journalistes sont incorrects : « Soit *1.131.505 FCFA par Moov Money, *12.493.835 FCFA par Orange Money, et *272.865.953 par le Compte Trésor., « ce qui permettra de mobiliser *12000m3 d'eau/jour » (L'EXPRESS du Faso N° 5971 du 11 Avril 2023, p.6).

Au-delà des nombres, plusieurs mots ont été mal orthographiés par les journalistes :

-*fails* pour *failles* : « Il avoue tout de même avoir connu quelques *fails » (L'EXPRESS du Faso N° 5974 du Vendredi 14 au Dimanche 16 Avril 2023, p.9).

4.2. Les erreurs d'orthographe grammaticale

L'orthographe grammaticale (aussi appelée orthographe de principe, orthographe de règle ou orthographe d'accord) émane

directement des règles de conjugaison et de grammaire. Elle est fonction du rôle du mot dans la phrase ou de son rapport avec d'autres mots. Pour certains auteurs, l'orthographe grammaticale concerne à la fois les marques morphologiques, c'est-à-dire les morphogrammes grammaticaux et des règles d'accord tandis que chez d'autres, elle concerne seulement les règles d'accord. Partant de ces réflexions et face au risque de confusion entre morphologie grammaticale (ou flexionnelle) et orthographe grammaticale, I. Gauvin (2011, p.57) tente d'apporter une certaine précision en ces termes : « la morphologie grammaticale touche la formation du genre [...] et de la personne ; l'orthographe grammaticale concerne le transfert de ces traits dans le contexte de la grammaire de la phrase ». Notre analyse porte ici sur les erreurs d'accord portant sur l'orthographe grammaticale et elles sont très nombreuses dans le corpus analysé. Commençons cette rubrique par quelques exemples d'erreurs portant sur l'accord des verbes conjugués dans la phrase :

-« Je tiens à vous assurer, sinon à vous *rassurez » (L'EXPRESS du Faso N° 5944 du Mercredi 1er Mars 2023, p.7). Bien que le verbe *rassurez* soit immédiatement précédé du pronom *vous*, ce pronom n'en est pas le sujet. Cette même raison explique cette maladresse du journaliste dans la phrase suivante où il accorde le verbe (*ferons*) avec le complément *nous* au lieu du sujet *terroristes* : « ce ne sont pas les terroristes qui nous *ferons sortir du Burkina » (L'EXPRESS du Faso N° 5983 du Vendredi 28 Avril au Lundi 1er Mai 2023, p.10).

-« le Ministère public a *requit 12 mois avec sursis » (L'EXPRESS du Faso N° 5920 du Jeudi 26 Janvier 2023, p.6). Dans cette phrase, étant donné que le temps usité est le passé composé, le participe passé *requit* a pour lettre finale *i* et non *t*.
-« *A force de persévérer, la chance lui *sourit » (L'EXPRESS du Faso du 25- au 27 nov. 2022, p.4). Le temps dans cette phrase est le passé simple de l'indicatif, donc le verbe *sourire* a pour

lettre finale *t* et non *i*. Il en est de même dans la phrase « Le son des tam-tams *retenti » (L'EXPRESS du Faso du 07 au 10 av. 2023, p.4) où le verbe *retenti* a également pour lettre finale *t* et non *i*.

-« Les Burkinabè voudraient savoir ce que *rapporte tous ces ballets diplomatiques et ces audiences» (L'EXPRESS du Faso du 04 Avril 2023, p.3). Dans cette phrase, le verbe *rapporte* a pour sujets «ces ballets diplomatiques et ces audiences». Il s'agit du sujet dit inversé. Ce verbe s'accorde donc à la troisième personne du pluriel. Dans cette même logique de sujet inversé, on assiste à cet impair dans la phrase suivante : « que *soit dissipées les zones de ténèbres *qu'*obscurcit la vie de nos frères et sœurs» (L'EXPRESS du Faso du 11 Avril 2023, p.4). Dans cette phrase, si le premier verbe (soit) a un sujet inversé (zones de ténèbres », le second (obscurcit) a pour sujet le pronom *qui* (maladroitement transcrit *qu'*) ayant pour antécédent « zones de ténèbres ».

-Le sujet éloigné semble également causer des difficultés aux journalistes quant à l'accord des verbes comme l'indiquent ces deux phrases : (1) « ces mangues une fois sur le site se *gâte ». (L'EXPRESS du Faso du 24 Avril 2023, p.10). (2) « Que ceux qui aiment et qui veulent soutenir le pays lui *offre du matériel » (L'EXPRESS du Faso du 04 Avril 2023, p.3).

-« la cherté de la vie et la situation sécuritaire ne nous *fais pas cadeau aussi » (L'EXPRESS du Faso du 06 Avril 2023, p.11). Dans cette phrase nous avons un verbe (fais) avec plusieurs sujets (la cherté de la vie et la situation sécuritaire). Donc, la forme correcte de ce verbe dans cette phrase est *font*. À l'inverse, dans la phrase suivante, on a un seul sujet (au pluriel) avec deux verbes. Ce qui semble également provoquer cette erreur d'accord : « Toujours selon ses dires, les bénéfices de cette activité sont énormes et lui *permet de subvenir aux besoins de

sa famille » (L'EXPRESS du Faso N° 5979 du Lundi 24 Avril 2023, p.10).

-« Du côté des bénéficiaires, la joie se *lie sur leur visage » (L'EXPRESS du Faso N° 5973 du Jeudi 13 Avril 2023, p.3). Ici, l'auteur de la phrase confond *lie* (verbe *lier* au présent de l'indicatif) avec *lit* (3è personne du singulier du verbe *lire* au présent de l'indicatif).

En fait, les graphies fautives sont assez nombreuses dans *L'EXPRESS du Faso*. Ainsi, en dehors de celles signalées précédemment, d'autres liées à l'accord des adjectifs et des noms, au maniement du participe passé, etc. subsistent. Examinons dans les lignes suivantes quelques exemples liés à l'accord du participe passé :

-« Les paroissiens de la sainte trinité de Dédougou, ont *célébrés l'avènement de la résurrection du christ » (L'EXPRESS du Faso N° 5971 du Mardi 11 Avril 2023, p.4).

-« Les autorités administratives (...) ont *entamés cette cérémonie » (L'EXPRESS du Faso N° 5972 du Mercredi 12 Avril 2023).

-« Il leur a *traduits les reconnaissances du ministère » (N° 5982 du Jeudi 27 Avril 2023, p.7).

-« D'autres ont même *abandonnés » (L'EXPRESS du Faso N° 5981 du 26 Avril 2023, p.5).

-« Bon nombre de fidèles musulmans ont *formulés des bénédictions pour la paix au Burkina » (L'EXPRESS du Faso N° 5979 du Lundi 24 Avril 2023, p.7)

-« Ils ont *priés pour le retour de la paix » (L'EXPRESS du Faso du 25 Avril 202, p.11).

-« C'est le cas de la troupe de danse traditionnelle de l'Association que nous avons *rencontré » (L'EXPRESS du Faso N° 5970 du Vendredi 07 au Lundi 10 Avril 2023 p.4).

-« Les autorités du pays nous ont *instruit de prôner et de cultiver la cohésion sociale » (L'EXPRESS du Faso N° 5980 du Mardi 25 Avril 2023. p.7).

Les erreurs mentionnées dans les phrases ci-dessus relèvent de la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire *avoir*. C'est la règle la plus ancienne concernant le participe passé. Celle-ci date du XVI^e siècle selon M. S. Wone (2020) et émane du grammairien Marot. Selon cette règle, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct (COD) du verbe si celui-ci précède le participe passé. Les graphies correctes étaient donc : célébré, entamé, traduit, abandonné, formulé, prié, rencontrée, instruits.

Dans la même dynamique, le participe passé employé avec l'auxiliaire être est très problématique dans les articles de L'EXPRESS du Faso :

-« Elle a été *lu par leur porte-parole Moctar Traoré » (L'EXPRESS du Faso N° 5971 du Mardi 11 Avril 2023, p.10).

-« Plusieurs personnes militaires et civiles ont été *mise en examen » (L'EXPRESS du Faso N° 5972 du Mercredi 12 Avril 2023, p.3).

-« Le communiqué du gouverneur (...) est *venue deux jours après l'attaque » (L'EXPRESS du Faso N° 5944 du Mercredi 1er Mars 2023, p.2).

-« Trois routes de recherche leur ont été *soumis » (L'EXPRESS du Faso N° 5916 du Vendredi 20 au Dimanche 22 Janvier 2023, p.4).

-« Les *Etalons cadets ont été *reçu par le ministre des Sports » (L'EXPRESS du Faso N° 5916 du Vendredi 20 au Dimanche 22 Janvier 2023, p.3).

-« Fidèles musulmans et invités sont donc *appelé à rompre le jeûne » (L'EXPRESS du Faso N° 5916 du Vendredi 20 au Dimanche 22 Janvier 2023, p.4).

-« Le 20 avril prochain sera *lancé l'ouverture officielle de l'aéroport de Bobo en H24) (L'EXPRESS du Faso N° 5977 du Mercredi 19 Avril 2023)

-« Les personnalités désignées (...) sont *convoqués en session » (L'EXPRESS du Faso N° 5869 du Jeudi 10 Novembre 2022 p.12

En général, employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Pour les participes passés ci-dessus, nous aurions donc dû avoir respectivement les graphies suivantes : venu, soumises, reçus, appelés, lancée, retrouvés, convoquées. Au-delà de ces règles générales d'accord du participe passé, il existe plusieurs autres règles et exceptions décrites par les grammairiens qui régissent l'usage de cette forme grammaticale comme le souligne C. Audet (1995, p.1) : « Dans des formulations plus ou moins heureuses, chacun propose cinq, dix ou quinze règles « générales » et jusqu'à une trentaine de cas particuliers ou d'exceptions ». On peut citer entre autres :

- L'accord du participe passé suivi d'un infinitif : Suivi d'un infinitif, le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » s'accorde avec le COD placé avant *avoir* seulement si ce COD fait l'action exprimée par l'infinitif. La règle est plus précise en ce qui concerne l'accord des participes passés *fait* et *laissé* : Le participe passé *fait* ou *laissé* reste invariable lorsqu'il est suivi d'un infinitif. On constate une faible application de ces règles grammaticales comme dans cet exemple : « Il en est de même pour certaines Organisations de la société civile qui s'étaient *faites remarquer » (L'EXPRESS N° 5880 du Vendredi 25 au Dimanche 27 Novembre 2022, p.2). La graphie correcte de ce participe passé est donc « fait ».

-L'accord du participe passé avec les verbes pronominaux : « Les gouvernants qui se sont *succédés depuis des années » (L'EXPRESS du Faso N° 5968 du Mercredi 05 Avril 2023, p.2). Le verbe *se succéder* est un verbe pronominal à sens réciproque. Ce verbe pronominal n'ayant jamais de C.O.D. ; il est toujours invariable La bonne graphie dans cette phrase est donc *succédé*.
-L'accord du participe passé avec le pronom *en* : « La partie du terrain face au goudron a été « frauduleusement » *extrait (...), morcelée par trois personnes qui s'en sont *appropriées » (L'EXPRESS du Faso N° 5970 du Vendredi 07 au Lundi 10 Avril 2023, p.3).

Quand le pronom *en* représente le COD, le participe passé reste invariable. Il fallait donc écrire : « La partie du terrain face au goudron a été « frauduleusement » extraite (...), morcelée par trois personnes qui s'en sont approprié ».

On constate également dans notre corpus, autres erreurs grammaticales majeures telles que le mauvais accord de plusieurs adjectifs, le mauvais usage des lettres majuscules et minuscules, des permutations de termes, les mauvaises abréviations...dont quelques exemples :

-*Installer* au lieu de *installée* : « *Installer à ce poste Mme Minoungou a, durant ces 4 ans (...) » (L'EXPRESS du Faso N° 5974 du Vendredi 14 au Dimanche 16 Avril 2023, p.3).

-*Prétendus* au lieu de *prétendues* : « Ces deux *prétendus victimes » (L'EXPRESS du Faso N° 5981 du Mercredi 26 Avril 2023, p.3).

-*Nombreux* au lieu de *nombreuses* : « De *nombreux voies » (L'EXPRESS du Faso N° 5974 du Vendredi 14 au Dimanche 16 Avril 2023, .2)

-*Exploitées* au lieu de *exploités* : « 173 hectares *exploitées » (L'EXPRESS du Faso N° 5968 du Mercredi 05 Avril 2023 p.5).

-Mauvaise abréviation : « *Mr » L'EXPRESS du Faso (L'EXPRESS du Faso N° 5869 du Jeudi 10 Novembre 2022, p.9).

-Mauvaise coupure des mots : « *partic-ipants » (N° 5981 du Mercredi 26 Avril 2023, p.10).

-Absence du « t » euphonique : « Aussi, invite-*il les personnes » (L'EXPRESS du Faso N° 5982 du Jeudi 27 Avril 2023, p.5).

-Minuscule au lieu de majuscule : « Le bonheur à tous les *burkinabè » (N° 5980 du 25 Avril 2023, p.11). En rappel, prennent toujours une majuscule le nom du pays et le nom de l'habitant.

-Majuscule au lieu de minuscule : « L'un des doyens du cinéma *Burkinabè » (L'EXPRESS du Faso N° 5862 du Vendredi 28 Octobre au Mardi 1er Novembre 2022, p.5).

4.3. La typologie des coquilles, fautes de frappe et erreurs diverses

Véritable fourre-tout, cette catégorie comprend un nombre incalculable de types d'écarts dans notre corpus : déformation des mots, graphie fautive de noms, saut ou ajout de mots dans les phrases, les majuscules non accentuées, pléonasmes, solécismes, barbarismes ...

-Déformations des mots : « Assurer la *dsserte en eau » (L'EXPRESS du Faso N° 5971 du Mardi 11 Avril 2023, p.5.), « *Tès bien ! » (L'EXPRESS du Faso du 26 Avril 2023, p.11).

-Ajout de mot : « c'est *de dans le but de promouvoir le patrimoine culturel » (L'EXPRESS du Faso N° 5916 du Vendredi 20 au Dimanche 22 Janvier 2023).

-Permutation de mots : « 480 (...) personnes *dans l'âge *vas de 70 à 99 ans » (L'EXPRESS du Faso N° 5944 du Mercredi 1er Mars 2023, p.4).

-Pléonasmes et solécismes

Des constructions pléonastiques ont également été constatées dans notre corpus :

-« Nos éleveurs *exportent leurs produits à l'extérieur du pays » (L'EXPRESS du Faso N° 5869 du Jeudi 10 Novembre 2022, p.6). Le pléonasme réside ici en ce qu'exporter signifie déjà expédier (des produits nationaux) à l'extérieur.

-« *Environ une vingtaine de couples » (L'EXPRESS du Faso N° 5971 du Mardi 11 Avril 2023, p.4). Le vocable *environ* signifie *à peu près* et *vingtaine à peu près* vingt. Il y a donc comme une répétition dans cette phrase de termes désignant la même réalité.

-« Le *dernier «baroud d'honneur» des groupes armés terroristes » (L'EXPRESS du Faso N° 5972 du Mercredi 12 Avril 2023, à la une et p.2). Il y a pléonasme parce que le terme *baroud* traduit déjà un ultime combat que l'on engage pour l'honneur.

-« Les *Fama du Mali » (L'EXPRESS du Faso du 17 Avril 2023, p.3). Ici, le sigle FAMA signifie Forces Armées maliennes. Il n'y a donc pas lieu d'y ajouter le vocable « Mali ».

- « La stratégie du Burkina Faso et du Mali* » (L'EXPRESS du Faso N° 5982 du Jeudi 27 Avril 2023, p.6). La maladresse ici c'est l'utilisation de la forme républicaine du Burkina (Faso) sans faire autant pour le Mali. Les deux alternatives pour citer ces deux pays sur cette liste sont : (1) le Burkina Faso et la République du Mali, (2) le Burkina et le Mali.

-« J'ai *payé une voiture » (L'EXPRESS du Faso N° 5977 du Mercredi 19 Avril 2023, p.6). Le verbe *payer* est utilisé lorsqu'il s'agit d'une somme versée à une personne (physique ou morale) pour un travail, un service (payer un prestataire, une dette, un loyer, etc.). Il n'y a pas acquisition d'un objet tangible après un paiement. Par contre, lorsqu'on achète, on en reçoit un objet

concret (acheter une moto, du pain...). Le verbe qui sied pour des objets concrets que l'on ramène après l'action (comme le cas ici) est plutôt *acheter*.

-« Son *Excellence Monsieur le Président de la Transition » (L'EXPRESS du Faso N° 5977 du Mercredi 19 Avril 2023, p.10). L'expression *Son Excellence* ne s'utilise pas pour qualifier toute personnalité. S. Traoré (2019, p.66) le dit clairement : « Son Excellence se dit des ambassadeurs et ministres des Affaires étrangères quand ils sont à l'étranger (dans un pays avec lequel le leur entretient des relations diplomatiques) ». Son usage ici relève alors d'une maladresse.

Conclusion

À travers notre analyse nous retenons que le journal *L'EXPRESS du Faso*, quoique correctement écrit n'est pas exempt de manquements rédactionnels d'ordre grammatico-orthographiques. Cela pourrait s'expliquer à divers niveaux : (1) la pression et la charge de travail des journalistes (provoquant ainsi des coquilles, des fautes de frappe) ; (2) la course effrénée aux scoops laisse quelquefois en rade la dimension rédactionnelle du travail informationnel (3) l'absence de relecture des textes proposés par les journalistes par un spécialiste de la grammaire, (4) la faiblesse du niveau scolaire et universitaire des apprenants au Burkina Faso et par ricochet des journalistes (produits de ce système éducatif) cause de multiples erreurs de tout ordre ; (5) la réputation de la langue française comme un médium coriace et difficilement pénétrable (des règles et de nombreuses exceptions, absence de procédures logiques et efficaces pour certaines normes, de nombreuses formes arbitraires,...). De toutes ces fautes et erreurs relevées dans notre corpus, celles relatives au participe passé sont les plus nombreuses. Cela pourrait s'expliquer par la diversité des règles et des exceptions en la matière. Ce constat fera l'objet d'analyse

dans nos prochaines recherches sur d'autres terrains notamment dans le cadre scolaire et académique pour en comprendre les tenants et les aboutissants.

Bibliographie

Grevisse M., Goosse A., 2011, *Le bon usage*, 15e édition, Paris, édition prestige.

Gauvin, I., 2011, « Interactions didactiques en classe de français : enseignement/apprentissage de l'accord du verbe en première secondaire », Université de Montréal, Thèse de doctorat.

Delaunay N. L. B., 2019, Bescherelle, *La grammaire pour tous*, Paris, Éditions Hatier.

Traoré S., 2019, *Grammaire normative du français moderne*, Ouagadougou, Éditions Céprodif.

Audet C-H., 1995. « L'accord du participe passé en une seule règle », Québec, CIRAL, Actes des neuvièmes Journées de Linguistique.

Tremblay L., 1998, « La qualité de la langue et les médias écrits », Montréal, Terminogramme, vol.10, n°97-98, p.13- 19.

Frei H., 2003, *La grammaire des fautes*, Genève, Belgrade.

Wone E. H. M. S., 2020, « Typologie des fautes orthographiques dans la presse française », Constantine, Revue EXPRESSIONS, vol.4, N°10, p.92-101.

Webographie

Lacroux C. M., 2015, *La prise en compte des fautes d'orthographe dans les dossiers de candidature par les recruteurs : une étude empirique par la méthode des protocoles verbaux*. [Consulté le 20/07/ 2023].
<https://doi.org/10.3917/grh.151.0073>

LA METAPHORE DANS MOAH, LE FILS DE LA FOLLE DE CLEMENT ZONGO

Professeur Youssouf OUÉDRAOGO

Professeur titulaire, Université Joseph KI-ZERBO, Sciences du Langage/Grammaire et didactique du Français/Laboratoire LADIPA
Youed89@yahoo.fr

Docteur Babou DAILA

Université Joseph KI-ZERBO, Sciences du langage/Grammaire UFR-LAC/Laboratoire LADIPA
baboudaila51@gmail.com

Résumé

Notre étude à travers le titre : la métaphore dans Moah, le fils de la folle, nous a permis, à partir d'une approche sémiostylistique, de mettre en évidence la place qu'occupe la métaphore dans ce roman. Par les images auxquelles elle fait référence, la métaphore fait de cette œuvre, un ouvrage agréable à lire. En effet, les métaphores donnent plus de possibilités de mieux comprendre les faits relatés et permettent au lecteur d'être en communion avec les différents personnages du récit. Ainsi, la métaphore occupe une place de choix dans l'œuvre de Clément ZONGO. En effet, il fait appel au récit métaphorique pour mettre en exergue les différents thèmes qui sont au cœur de son roman.

Mots clés : *métaphore, image, œuvre, roman, récit*

Abstract

Our study through the title: the metaphor in Moah, the son of the mad woman, has allowed us, from a semi-stylistic approach, to highlight the place occupied by the metaphor in this novel. Through the images to which it refers, the metaphor makes this work a pleasant book to read. Indeed, metaphors give more possibilities to better understand the facts related and allow the reader to be in communion with the different characters of the story. Thus, the metaphor occupies a special place in the work of Clément Zongo. Indeed, he uses the metaphorical story to highlight the different themes that are at the heart of his novel.

Keywords: *metaphor, image, work, novel, story*

Introduction

Les hommes vivent en société mais ne jouissent pas des mêmes privilèges ni des mêmes considérations. En effet, certaines personnes, suivant des considérations psychologiques ou morales, sont mises au banc de la société et vivent comme des parias. De ce groupe, les malades mentaux tiennent le haut du pavé. Réprimandés, violés, délaissés, chassés et dénués de tous droits, ces êtres humains, comme les autres, ont besoin d'attention, de chaleur humaine, de soins qui les aideront à supporter leur déficience mentale. *Moah, le fils de la folle* est un roman émouvant qui met en scène une malade mentale et ses enfants, en proie à la méchanceté humaine la plus cruelle. Clément ZONGO, auteur de ce chef-d'œuvre, par un style qui lui est propre met en exergue, dans un récit autobiographique, la cruauté subie par les personnages de ce roman. Dans ce récit romanesque, la métaphore occupe une place de choix. C'est en cela que nous nous sommes posé la question de savoir quelle place occupe la métaphore dans ce récit émouvant qui a séduit les membres du jury de la SNC¹⁸ 2018 au point de lui décerner le 1^{er} prix du GPNAL (Grand prix national des arts et des lettres). C'est dans la perspective de trouver une réponse à cette interrogation que s'inscrit notre article qui a pour titre : « La métaphore dans *Moah, le fils de la folle* de Clément ZONGO ». Comme le dit Amadou Kourouma cité par Pierre Dumont (1992) le langage des Africains est fait de beaucoup d'images. Ainsi, la littérature africaine burkinabè ne déroge pas à cette règle. C'est donc dans l'optique de mettre en exergue cette remarque que nous nous sommes bornés sur le roman de Clément ZONGO, *Moah le fils de la folle*, pour mettre en évidence ce langage imagé à travers la métaphore qui est l'une des figures de style qui se conçoivent en grande partie à partir d'images. De ce fait, le français, qui n'est pas la langue de la plupart des Burkinabè,

¹⁸ Semaine nationale de la culture

se trouve ici peu ou prou coloré des langues africaines qui s'expriment en grande partie à partir d'images, en témoigne la grande place des proverbes que l'on retrouve dans les expressions langagières quotidiennes. Par ailleurs, nous voulons nous imprégner du style d'écriture de Clément ZONGO qui, nous le pensons, est d'une valeur cardinale, car ce roman lui a valu le 1^{er} prix du GPNAL à la SNC 20218. Partant, notre regard sur la métaphore à travers l'œuvre de Clément ZONGO nous fonde à formuler des objectifs dont le principal est de montrer comment le romancier se sert de la métaphore pour mettre en relief les différents thèmes développés dans son récit de sorte à émouvoir le lectorat. Il se subdivise en deux objectifs spécifiques qui concourent à sa réalisation à savoir, mettre en exergue les images dans ce roman à partir de la métaphore et montrer la valeur de cette figure de style dans la construction du récit romanesque.

Au regard de nos objectifs, nous dirons que la métaphore est au cœur du récit romanesque de Clément ZONGO à travers son œuvre *Moah, le fils de la folle*, car elle éclaire les différents thèmes qui y sont développés.

C'est dans la perspective de vérifier cette hypothèse que nous nous appuyons sur une approche sémiostylistique. Ainsi, la présente réflexion se donne pour tâche de porter un regard critique sur cette œuvre de Clément ZONGO. La dextérité avec laquelle l'auteur manie la figure de style qu'est ici la métaphore, lui permet de mener à bien son récit par la mise en valeur de la gravité, l'âpreté de toute situation sociale que vivent ses personnages. Il détient ainsi les codes d'un langage verbal et non verbal qui va bien au-delà des frontières de la communication ordinaire. Notre travail consistera d'abord à jeter un regard sur cette œuvre, ensuite nous ferons une analyse de celle-ci pour mettre en exergue les métaphores, au regard des thèmes qui y sont développés, dont se sert l'auteur pour construire son récit, enfin nous ferons une interprétation des données de l'analyse.

1. Présentation de l'œuvre et approche conceptuelle

1.1. *Présentation de l'œuvre*

Moah, le fils de la folle est un roman burkinabè paru en 2018, révélé par la Semaine nationale de la culture Bobo 2018. Il a remporté le 1^{er} prix du GPNAL (Grand prix national des arts et des lettres). Voici en quelques lignes la substance de cette œuvre.

Moah, fils d'une mère folle et d'un père inconnu, va vivre une vie à l'image de celle que vivent les malades mentaux et autres parias de la société. Vivant de ressources puisées dans des poubelles et subissant des traitements inhumains, Moah a connu une enfance douloureuse, ce qui a fait de lui un homme très tôt. Mais comme la société n'est pas faite seulement de méchants, Moah rencontra sur son chemin des hommes qui ont su lui donner sa dignité. Sa mère, violée par un inconnu en quête de promotion, va lui donner une sœur. Orphelins après une pluie diluvienne qui a fait disparaître leur mère, les deux enfants eurent leur salut grâce aux largesses de la famille Zen qui les adopta. C'est dans cette famille que la vie va leur sourire, car inscrits à l'école, ils firent de brillantes études qui leur ont permis d'occuper des places de choix dans la société. C'est ainsi que Moah, de la poubelle qui le nourrissait, s'est retrouvé à la citadelle du palais présidentiel, mieux, il eut la joie de retrouver sa mère à qui il put rendre ses facultés mentales par des soins appropriés.

Au regard de la substance de ce roman, nous retrouvons les thèmes comme les conditions de vie de Moah et de sa mère, le combat pour l'espoir, la politique entre autres.

Maintenant que nous avons un aperçu de notre corpus d'étude, que pouvons-nous retenir de notre approche qu'est la sémiostylistique ?

1.2. La sémiostylistique

Pour déceler la signification que recouvre un parcours stylistique aussi particulier, les penseurs Georges Molinié et Michael Riffaterre nous ouvrent une perspective qui est fondamentalement une approche critique du fonctionnement sémiotique du style d'un texte, plus précisément d'un discours littéraire : la sémiostylistique. G. Molinié (1993, p. 8) affirme que si la littérature en tant qu'objet culturel se saisit comme texte littéraire et si celui-ci s'analyse comme discours, alors « le discours littéraire constitue la matière de la sémiostylistique ». La considération de la littérature tout entière comme discours, poursuit G. Molinié (op. cit.), est une pétition de principe impliquant « la pensée de tout texte littéraire comme produit par un émetteur, en liaison de principe avec un récepteur ». « Toute la sémiostylistique repose, selon lui, sur la primauté du pôle récepteur, puisqu'il s'agit d'une stylistique de la réception. » (G. Molinié, op. cit. p. 25). La sémiostylistique, de par la composition du mot, relève à la fois de la stylistique et de la sémiotique. C'est ce qu'explique G. Molinié (op. cit.) en ces termes :

La sémiostylistique est bien une stylistique : elle scrute les lignes d'une esthétique (verbale) ; elle est aussi une sémiotique. Pour deux raisons essentielles. On cherche à construire des modèles de fonctionnement et d'interprétation : la sémiotique est d'abord, et très largement, la modélisation des structures abstraites de la signification. Et l'on cherche à rendre compte de la significativité du discours considéré. Or, on a besoin, plus que jamais, de l'émergence d'une sémiotique, disons : de second niveau, qui aurait pour tâche de formaliser les schémas de la représentativité des objets de culture.

La représentativité culturelle constitue spécialement, selon Molinié, l'objet essentiel de la sémiostylistique. Son calcul s'effectue « selon les termes de l'actant récepteur α : c'est ce

pôle actantiel qui permet de penser le feuilleté à réception, ou du moins les conditions du feuilleté à réception. » (G. Moulinié, op. cit., p. 59) or c'est bien là le domaine privilégié des nouvelles études de stylistique où chaque lecteur ou récepteur « positionne son ressentiment esthétique, et son éventuelle activité analytique et critique, dans l'univers de réception dont l'actant récepteur permet seul de concevoir et de construire l'image. » (G. Moulinié, op. cit.). Lié à la représentativité culturelle se trouve le pacte scripturaire, élément incontournable en sémiotique. Expliquant celui-ci, Molinié dit que « c'est enfin par rapport au concept de récepteur qu'on est conduit à analyser le dernier outil méthodologique utilisé en sémiotique, celui du pacte scripturaire » (G. Moulinié, op. cit.). Celui-ci, qui peut d'ailleurs être de portée générale, générique ou singulière, est une entité profondément culturelle, donc variable, mais mesurable par l'actant récepteur. Molinié accorde une double dimension à sa théorie. Le stylème, l'objet apparent de la sémiostylistique, s'appréhende par le biais de la répétition, d'où la stylistique sérielle. Pour Molinié, la stylistique sérielle s'attache à des séries de faits langagiers. Elle a à voir avec la linguistique quantitative et cherche à faire le repérage et l'encodage des traits caractéristiques définissant les séries. La présence des actants dans la chaîne de production du discours littéraire émetteur (narrateur, producteur) et récepteur (lecteur) fait intervenir la stylistique actantielle pour compléter le contenu sémantique qu'il attache à la sémiostylistique. C'est cette stylistique actantielle qui rend compte de la dimension réception de son approche ; car c'est du côté de cet actant récepteur que se mesurent l'ensemble des procédés de modélisation dans le discours développé. Cette dimension actantielle présente trois niveaux : le premier qu'il nomme niveau I est dominant et se retrouve dans le récit ou la description en mode impersonnel ou à la troisième personne. Le deuxième niveau (II) est relatif aux échanges entre les personnages. Le troisième niveau (III) représente l'actant émetteur qu'il nomme scripteur.

La présente réflexion se situe dans le sillage de la sémiostylistique actantielle. Cette méthode permet d'aller au-delà de la « stylistique des intentions » qui privilégiait l'écrivain et ses desiderata pour axer l'analyse sur le lecteur à travers la « stylistique des effets ». L'approche sémiostylistique exige donc de l'analyste une attention particulière au récepteur dont il faut rendre compte des ressentis. Pourtant l'effet du texte sur le lecteur est ce qui fonde la métaphore qui a pour but d'agir sur l'homme (son récepteur). Quels effets le choix du style peut-il avoir sur le lecteur et spécifiquement dans le cadre d'une œuvre littéraire ? La présente réflexion s'inscrit dans cette dynamique. En effet, il est question pour nous de comprendre comment la métaphore contribue à rendre l'œuvre agréable à lire. Dans ce contexte, les dimensions imagées de la métaphore seront convoquées. Comment est construite l'œuvre *Moah, le fils de la folle* ? Quelle politique la poétique déploie-t-elle dans cette œuvre pour toucher le lecteur ? L'analyse des métaphores dans cette œuvre nous permettra d'élucider ces interrogations et de percevoir la visée sémiotique de la stylistique privilégiée dans la présente œuvre. Mais avant, une élucidation de la notion de métaphore s'impose.

1.3. La métaphore

La métaphore est une figure de style. Elle est classée dans les figures dites d'analogie ou de substitution. Elle fait ressortir une ressemblance entre deux réalités. Comme la comparaison, la métaphore unit un comparant et un comparé, mais sans outil de comparaison. Elle peut passer sous silence le comparé, qui, tout comme l'outil de comparaison, reste alors implicite. Le lecteur ou l'interlocuteur perçoit une ressemblance grâce à un effort d'interprétation. Pour Aristote, cité par W. Juan (1985, p.19) :

La métaphore se définit comme un déplacement de sens au niveau du mot et par conséquent, elle englobe tous les tropes où il y a substitution d'un mot par un autre,

selon un rapport d'analogie, de contiguïté, ou d'inclusion. Ce qui constitue la métaphorisation aristotélicienne, c'est d'abord l'écart entre le langage ordinaire et le langage figural, puis l'emprunt d'un nom qui désigne une autre chose, et finalement la substitution du nom emprunté au nom ordinaire.

Il faut noter que la notion de métaphore a évolué tout au long de l'évolution de la littérature, c'est-à-dire, suivant les différents courants littéraires. C'est P. Ricoeur, Dans *La métaphore vive* (1975), qui retrace l'évolution du concept de la métaphore depuis Aristote jusqu' à nos jours. Mais nous retiendrons que la métaphore reste la substitution d'un mot par un autre, basée sur la similitude. Par ailleurs, la relation entre la littérature et la métaphore a été établie. En effet, elle se présente dans l'œuvre littéraire comme une marque du style de l'auteur. De plus, W. Juan (op. cit., p. 18), précise qu'« au niveau fonctionnel, la métaphore (...) joue un rôle important non seulement dans la description, mais aussi dans la narration et dans l'autoréflexion ». En fin de compte, il précise que chez Proust, métaphore et œuvre littéraire se confondent :

L'originalité de Proust réside en ce que la métaphore, chez lui, n'est plus une question de technique mais de vision, une vision du monde métaphorique qui ne peut s'exprimer que par l'œuvre d'art. Autrement dit, l'œuvre est une métaphore au niveau macrocosmique, ou inversement, la métaphore est une œuvre en miniature. Cette analogie entre l'œuvre et la métaphore implique une conception de la métaphore différente de sa définition classique : elle n'est plus une substitution d'un mot par un autre semblable, mais un nouveau sens créé par une syntaxe inédite, un nouveau système de rapports entre les mots et les phrases. (W. Juan, op.cit.).

Partant, la métaphore a été toujours présente dans le récit romanesque. Notons qu'il existe différents types de métaphores

au nombre desquelles nous retiendrons la métaphore in praesentia, la métaphore in absentia et la métaphore filée.

1.3.1. La métaphore in praesentia

Elle se présente comme une métaphore dans laquelle l'on peut voir clairement le comparé. Exemple : Ce vendeur est une véritable langue de vipère.

Dans cet exemple, le comparé est « ce vendeur ».

1.3.2. La métaphore in absentia

Avec la métaphore in absentia, on en revient à la considération originelle de la métaphore dont l'étymologie issue du grec ancien peut être traduit par « transporter le sens ».

Exemple : Quelle langue de vipère !

La métaphore in absentia marque la disparition du comparé et on ne retiendra que le comparant. (Dans l'exemple, le comparant est la "langue de vipère"). Dans cet exemple on comprend bien que l'on parle, certes, en des termes peu glorifiants d'une personne qui par exemple divulgue des ragots et non de l'organe du reptile.

1.3.3. La métaphore filée

La métaphore filée est une continuation de l'exploitation sur un même thème et durant tout un passage d'une métaphore principale.

« Ce qu'on appelle métaphore filée est en fait une série de métaphores reliées les unes aux autres par la syntaxe — elles font partie de la même phrase ou d'une même structure narrative ou descriptive — et par le sens : chacune exprime un aspect particulier d'un tout, chose ou concept, que représente la première métaphore de la série » (M. Riffaterre, 1969, p. 47).

Ainsi la métaphore filée se présente comme un ensemble de métaphores se rapportant à un même élément dans la phrase ou dans une suite de phrases.

Il faut noter enfin, à propos de la métaphore, qu'elle est au centre de diverses conceptions au point que l'on a pu lui adjoindre des qualificatifs comme « usée », « vivante », « lexicalisée », « morte », « spatiale », entre autres. Dans la même optique P. Ricœur (1975) distingue « trois grands types de métaphorisation » à savoir la « métaphore vivante », la « métaphore lexicalisée » et la « métaphore morte »

En parcourant l'œuvre qui est au cœur de notre travail, nous rencontrons des métaphores. Quelle est alors leur ampleur dans cette œuvre ? L'analyse de celle-ci nous en donnera une réponse.

2. L'analyse de la métaphore dans *Moah, le fils de la folle*

Notre analyse consistera à mettre en exergue les métaphores les plus expressives contenues dans l'œuvre de Clément Zongo. En effet, ce roman est parsemé de nombreuses métaphores au nombre desquelles nous retiendrons les suivantes, et nous les présenterons suivant leur centre d'intérêt et leur type.

2.1. Les conditions de vie Moah et de sa mère

Pour mettre en évidence les conditions de vie du personnage principal de son roman, Clément ZONGO fait appel à des métaphores.

2.1.1. Les métaphores in praesentia

Dans ces métaphores, nous avons la présence dans la phrase du comparé.

« Ma vie était un cul de sac. » (p. 11).

Le comparé « ma vie » et le comparant « un cul de sac » sont présents dans cette métaphore.

« Seules mes pensées me servaient de béquilles. » (p. 12)

Ici les « pensées » sont comparées à des « béquilles »

« Le sourire avait toujours été le chaînon manquant de notre tandem. » (p. 33).

« Le sourire » est comparé à « un chaînon ».

2.2. *Les métaphores in absentia*

Les comparés dans ces métaphores sont absents, seuls les comparés sont présents.

« La poubelle généreuse et la rue cynique. » (p. 17).

Ici la poubelle et la rue sont vues comme des êtres, puisqu'elles peuvent être respectivement « généreuse » et cynique », qui ne sont pas ici précisés.

« Ils nous pilonnèrent de coups de pierres. » (p. 19).

Les coups portés sont comparés à des pilons. Mais le mot pilon n'est pas précisé dans la phrase.

« Son ventre vrombit pendant des heures. » (p. 26).

Le ventre émet un bruit qui ressemble à un engin capable de vrombir, mais le nom de cet engin n'est pas précisé.

« Mes larmes lessivaient mon courage. » (p. 56).

Le courage se présente ici comme un vêtement que l'on peut laver. Cependant le nom de ce vêtement n'est pas donné dans la phrase.

« Je restais cloué au dos de ma mère pendant des jours sans pouvoir poser le pied à terre. » (p. 17).

« Je » est comparé à quelque chose que l'on peut « clouer » mais cette chose n'est pas précisée dans la phrase.

« Depuis des mois, j'avais cessé d'arroser mon jardin d'espoir. » (p. 153).

L'espoir est comparé à l'eau, puisqu'elle est utilisée pour arroser un jardin. Mais le nom « eau » n'est pas mentionné dans la phrase.

« Sa respiration fit demi-tour. » (p. 124).

La respiration est vue comme un être animé qui peut se mouvoir. Mais, cet être qui peut être un animal, une personne ou une chose est absent de la phrase.

« Mon corps se vidait de ses dernières poches de sueur. » (p. 129).

Le corps est comparé à un vêtement comportant des poches dont on peut vider le contenu. Mais ce vêtement n'est pas spécifié dans la phrase.

2.2.1. Les métaphores filées

Plusieurs métaphores sont présentes dans ces phrases. Par ailleurs, les mots ou expressions métaphoriques se rapportent au même élément dans la phrase ou dans les phrases qui se succèdent.

« Moi, j'avais toujours regardé le monde en plongée derrière le dos sans confort d'une mère jetée au sort. » (p. 13) .

Les métaphores « regardé le monde en plongée » « une mère jetée au sort » se rapportent au même sujet « je »

« Si seulement je pouvais moi aussi planter un sourire sur mes lèvres arides. » (p. 13)

« planter un sourire » et « lèvres arides » renvoient au même sujet « je »

« Le sourire est la porte du bonheur alors que ma mère et moi n'avions pas la clé de ce bonheur. »

(p. 14)

« la porte du bonheur » et « la clé du bonheur » sont des métaphores qui se rapportent au même sujet « le sourire »

« Un soir, j'eus une diarrhée rebelle qui faillit m'emporter. » (p. 19).

« diarrhée rebelle » et « qui faillit m'emporter » sont des métaphores qui font référence au même sujet « je »

« Je n'avais plus de réserve de larmes pour noyer ma souffrance. » (p. 21).

Les métaphores « réserve de larmes » et « noyer ma confiance » sont relatives au sujet « « je »

« Mon ventre vide vrombissait sans arrêt et l'écho de mon estomac résonnait aux quatre coins de mon être. » (p. 29) .

Les métaphores « mon ventre vide vrombissait » et « l'écho de mon estomac résonnait » sont liées à la même personne.

« Le soir, j'eus une diarrhée fleuve dont les flots faillirent m'emporter. » (p. 39).

Nous avons dans cette phrase deux métaphores qui se rapportent au nom « diarrhée » : « une diarrhée fleuve » « dont les flots faillirent m'emporter ».

« Ma langue s'était embourbée dans ma bouche scellée. » (p. 49).

Les deux métaphores de cette phrase à savoir « ma langue s'était embourbée » et « ma bouche scellée » sont toutes liées à la même personne dont l'adjectif possessif « ma » nous permet d'identifier facilement : la première personne du singulier.

« Cette larme inonda et ravagea tout en moi. » (p. 86).

Les verbes « inonda » et « ravagea » se rapportent au même nom « larme ».

« Je n'avais que mes larmes pour remplir le grand vide qui venait de se creuser en moi. » (p. 97). « remplir le grand vide » et « qui venait de se creuser en moi » sont des métaphores qui se rapportent au nom « vide »

« Ce douloureux passé béant qui saignait. » (p. 99).

Les mots « béant » et « saignait » se rattachent tous à l'expression « douloureux passé »

« Les premières lueurs du jour n'avaient pas pu défoncer ces paupières de fer. » (p. 105)

Les mots « défoncer » et « fer » se rapportent au nom « paupières »

2.3. Le combat et l'espoir

Le romancier fait également appel à des métaphores qui mettent en évidence l'espoir. Au nombre de celles-ci, nous

retiendrons les métaphores suivantes selon le type auquel elles appartiennent.

2.3.1. La métaphore in absentia

« Il me disait d'arroger mes rêves chaque jour et chaque nuit. » (p. 90)

Les rêves sont considérés comme un jardin que l'on peut arroser. Pourtant ce mot est absent du texte.

2.3.2. Les métaphores filées

« On peut partir de zéro pour être un héros. » (p. 204).

Les mots « zéro » et « héros » font référence au pronom « on ».

« Il n'y a pas assez de place dans mon cœur pour détester et rejeter autrui. » (p. 127)

Les verbes « détester » et « rejeter » se rattachent au nom « place ».

« Il y a des fleurs qui éclosent et baissent la tête. Elles ne regardent pas le soleil. Elles ne se laissent pas éblouir. Elles détournent leur regard des rayons ardents. Elles baissent la tête pour laisser mûrir le fruit qui est en elles. Elles se moquent de la beauté de leurs pétales. Elles ne s'exposent pas, parce qu'elles ont une mission à accomplir : faire un fruit. » (p. 126)

Les verbes « éclosent », baissent », « regardent », « laissent », détournent », « se moquent », « s'exposent » et l'expression « ont une mission à accomplir » employés d'une manière métaphorique font tous référence aux fleurs.

« Très souvent, seuls ceux qui ont du cœur parviennent à la grandeur. » (p. 90)

Les expressions « ont du cœur » et « parviennent à la grandeur » se rattachent au pronom « ceux ».

« Même si le bonheur ne nous avait pas encore effleurés, nous n'étions pas loin de ses portes. » (p. 34).

Les expressions « ne nous avait pas encore effleurés » et « n'étions pas loin de ses portes » concernent le nom

« bonheur ». Par ailleurs, elles concernent aussi le pronom « nous ».

2.4. Des hommes politiques et des élections

Dans l'œuvre de Clément Zongo, nous avons aussi des métaphores qui font référence aux hommes politiques et aux élections. En voici quelques-unes suivant les différents types.

2.4.1. Les métaphores *in absentia*

« Mais il aimait lapider le président avec cette formule. »
(p.142)

Au regard du verbe « lapider », « cette formule » se présente comme un objet que l'on peut se servir pour lapider une personne. Mais cet objet n'est pas précisé dans la phrase.

« La marginalisation et la stigmatisation portent les germes de la folie. » (p. 143)

« La stigmatisation » et « la marginalisation » sont comparées à des organismes pouvant porter des germes. Mais ces organismes ne sont pas indiqués dans la phrase.

« Puis elle raccrocha, l'air confus et perplexe, le cœur en bandoulière. » (p. 184)

L'expression « le cœur en bandoulière » se rapporte à un sac que l'on peut porter en bandoulière. Mais ce sac n'est pas mentionné dans la phrase.

« Les caméras et les microphones avaient le courage de rapporter les faits sans se morfondre. » (p. 207)

« Les microphones » et « les caméras » sont vus comme des êtres pouvant avoir un courage ou se morfondre. Cependant, ces êtres ne sont pas mentionnés dans le texte.

2.4.2. Les métaphores *filées*

« L'opposition se débattait avec dix-sept strapontins éjectables. Beaucoup d'opposants quittaient le désert de la contestation pour basculer dans la mare présidentielle. » (p. 141)

Les expressions employées d'une manière métaphorique : « dix-sept strapontins éjectables », « désert de la contestation » et « mare présidentielle » se rapportent au nom « opposition »

« Ils n'étaient pas assez consistants pour résister au craquement de liasses. Ils troquèrent vite la lutte contre du beurre. » (p. 145). Les expressions « pas assez consistant » et « troquèrent vite la lutte » renvoient toutes au pronom « ils ».

« Boudi Talama se contentait de raser les murs, la tête en berne, la queue entre les jambes. » (p. 183).

Les expressions métaphoriques « raser les murs », « la tête en berne » et « la queue entre les jambes » sont toutes au service du nom « Boudi Talama »

Au regard de notre analyse, nous pouvons soutenir que la métaphore occupe une place de choix dans l'œuvre de Clément Zongo. Mais que nous font découvrir ces métaphores dans le roman ? L'interprétation que nous faisons des résultats de notre analyse permet de nous situer.

3. Interprétation des données de l'analyse

Les différentes métaphores qu'utilise l'auteur pour conduire son récit nous donnent à voir plusieurs images qui donnent une meilleure compréhension des thèmes abordés dans ce roman.

3.1. *Les conditions de vie de Moah et de sa mère*

Par les métaphores diverses, l'auteur met en évidence les conditions de vie de Moah et de sa mère qui sont peintes à partir d'un langage métaphorique. D'abord, pour montrer que Moah, narrateur et personnage principal du roman, est un petit enfant qui pouvait à peine se débrouiller tout seul, il montre sa dépendance par rapport à sa mère en le présentant comme une caméra placée sur le dos de celle-ci. C'est en cela qu'il écrit : « Moi, j'avais toujours regardé le monde en plongée derrière le dos sans confort d'une mère jetée au sort. » (p. 13). Ainsi, le vocabulaire du cinéma est mis en avant pour mettre en exergue

la position de cet enfant accroché au dos d'une mère qui lui est dévolue par le hasard des choses. Vivre sur le dos d'une mère qui ne jouit pas de toutes ses facultés est traumatisant du fait que, celle qui devrait être le premier guide de l'enfant se trouve dans l'incapacité de le faire. Mais cet enfant, malgré son incapacité physique, avait déjà trouvé un substitue à cet handicap. En effet, il s'est trouvé des béquilles qui permettent d'assumer son sort. C'est en occurrence ce que l'auteur nous rapporte lorsqu'il souligne : « Je n'étais qu'un nabot grand comme la main. Seules mes pensées me servaient de béquilles. » (p. 11). Ainsi, sa déficience physique est compensée par ses pensées qui lui servent de béquilles. Ici, l'image des béquilles renvoie à un handicap. En effet, les gens se servent des béquilles pour faire face à un handicap inné ou survenu suite à un accident ou à une maladie. Partant cet enfant, malgré sa petitesse portait en lui des pensées nobles qui lui permettaient de donner un sens aux choses qu'il voyait du dos de sa mère. Cette capacité de la pensée a fait de cet enfant un adulte avant l'âge. Car dit-il : « Les très dures épreuves de ma vie m'avaient mûri précocement. » (p. 11). De ce fait, les épreuves donnent l'image d'un accélérateur de maturité. En outre, les conditions de vie difficile avaient privé, lui et sa mère, de sourire, qui pour lui est une manifestation du bonheur, voire la clé de celui-ci.

Les métaphores qui suivent en sont une illustration de cette vision du sourire : « Le sourire avait toujours été le chaînon manquant de notre tandem. » (p. 33), « Le sourire est la porte du bonheur alors que ma mère et moi n'avions pas la clé de ce bonheur. » (p. 14). Partant, le bonheur se présente comme une maison dont l'accès est conditionné par la possession de la clé de sa porte qui se trouve ici être le sourire. Par cette métaphore, Clément ZONGO met en évidence la vie peu envieuse de Moah et de sa mère. Il amène par ce fait, ses lecteurs à se poser cette question aux multiples réponses. Qu'est-ce qui peut priver un être humain du sourire ? Et comme le dit N. Chamfort cité par Jules Bourque (2007, p.7), « La plus perdue de toutes les

jours est celle où l'on n'a pas ri. ». L'on trouvera une réponse à cette interrogation lorsque l'on suit l'auteur. En effet, ils étaient nourris par une poubelle à l'image des chiens errants : « La poubelle généreuse et la rue cynique. » (p.17), « Nous disputons ces buffets perdus aux impénitents chiens vagabonds sans cœur. » (p. 17). La poubelle est généreuse, car Moah et sa mère y trouvaient de quoi mettre sous la dent. Et cela n'est pas sans dangers. En effet, les restes de nourriture qu'il y trouvait étaient malsains au point de porter atteinte à leur vie : « Un soir, j'eus une diarrhée rebelle qui faillit m'emporter. » (p. 19), « Le soir, j'eus une diarrhée fleuve dont les flots faillirent m'emporter. » (p.39). La nourriture qu'ils consommaient les amenait à contracter des maladies, notamment la diarrhée qui est l'image d'un fleuve dont les flots peuvent être fatals. Malgré ce risque, ils n'avaient pas de choix, car tiraillés par la faim : « Mon ventre vide vrombissait sans arrêt et l'écho de mon estomac résonnait aux quatre coins de mon être. » (p. 29). Le ventre affamé était comme un moteur que l'on ronflait. En plus de la faim, ils étaient victimes d'une certaine horde d'enfants sous le regard avisé de leurs parents : « Une ribambelle de mioches se rua sur nous. Ils nous pilonnèrent de coups de pierres. » (p. 19). La cruauté des gens a atteint son paroxysme lorsque, Moah et sa mère qui venait d'accoucher, furent abandonnés sous une pluie torrentielle. Après cette pluie, la mère était portée disparue : « Ma mère a totalement subi la furie des eaux. » (p. 123). C'est donc pour souligner l'importance des eaux déversées par la pluie que l'auteur les voit comme une personne en colère qui ravage tout sur son passage. Dans ces conditions, Moah avait le moral dans les talons. C'est pourquoi, souvent son chagrin était extériorisé par ces larmes : « Je pleurais pour évacuer le venin qui me rongeaient de l'intérieur. » (p.77), « Je n'avais que mes larmes pour remplir le grand vide qui venait de se creuser en moi. » (p. 97). En somme, Moah vivait sous le joug de ses souvenirs douloureux : « Je cramais dans les flammes de tous ces souvenirs mal oubliés, (...) » (p. 88), « Ce douloureux passé

béant qui saignait. » (p. 99). Les conditions de vie de Moah et de sa mère étaient comme des flammes qui les consumaient et provoquaient en eux des souvenirs qui étaient comme des plaies saignantes. Ces images qui se rapportent à la vie des personnages sont assez édifiantes pour susciter la pitié et la compassion du lecteur. Mais malgré l'adversité des conditions de vie, Moah, conservait au fond de son cœur l'espoir d'un avenir meilleur.

3.2. *Le combat et l'espoir*

Moah était convaincu que l'« on peut partir de zéro pour être un héros » (p. 204). En effet, dès son jeune âge, avec l'aide de Gorandi, un de leurs bienfaiteurs qui s'est révélé plus tard comme étant son frère, il apprenait à se battre pour sublimer la vie que lui et sa mère vivaient. En voici quelques illustrations : « Il me disait d'arroger mes rêves chaque jour et chaque nuit. », « Très souvent, seuls ceux qui ont du cœur parviennent à la grandeur. » (p. 90). Les rêves dans ce cas sont pris comme un jardin dont il faut entretenir en l'arrosant. Ainsi, les rêves symbolisent ses jeunes plants qui ont besoin de soins pour grandir. Le cœur, c'est l'image du courage qui nous soutient dans l'action. Par ailleurs, la réussite future est conditionnée par une mise en abyme de ce que l'on a enduré. C'est pourquoi il faut oublier la rancune et vivre comme une fleur en quête de fécondité : « Il n'y a pas assez de place dans mon cœur pour détester et rejeter autrui. » (p. 127), « Il y a des fleurs qui éclosent et baissent la tête. Elles ne regardent pas le soleil. Elles ne se laissent pas éblouir. Elles détournent leur regard des rayons ardents. Elles baissent la tête pour laisser mûrir le fruit qui est en elles. Elles se moquent de la beauté de leurs pétales. Elles ne s'exposent pas, parce qu'elles ont une mission à accomplir : faire un fruit. » (p. 126). Dans ce contexte, le cœur est au centre des combats que mène l'homme qui veut changer positivement sa destinée. À l'image de cette fleur qui ne se laisse pas distraire mais, qui concentre toute son énergie sur son objectif à atteindre, qui est d'être utile en donnant du fruit, toute personne doit avoir

un but qu'il doit se donner les moyens d'atteindre sans se laisser détourner de son engagement. C'est bien dans l'espoir de bâtir un avenir meilleur que Moah va enfiler le costume du politicien. Pour lui : « Même si le bonheur ne nous avait pas encore effleurés, nous n'étions pas loin de ses portes. » (p. 34).

3.3. Des hommes politiques et des élections

La vie de Moah, en compagnie de sa mère qui ne jouit pas de toutes ses facultés, a fait de lui un fervent défenseur des malades mentaux et des autres personnes qui sont mises au banc de la société du fait de leur handicap. C'est pour changer le regard que la société porte sur ces laissés pour compte que Moah va s'investir dans la politique, car pour lui, le changement doit commencer par la tête. Il dénonce de ce fait l'attitude de certains politiques dont l'ambition s'arrête où s'arrête le gain égoïste. C'est en cela qu'il met en exergue le nomadisme politique à travers des métaphores fort remarquables : « Beaucoup d'opposants quittaient le désert de la contestation pour basculer dans la mare présidentielle. » (p. 141). Ainsi l'opposition qui est en quête du pouvoir n'a pas assez de ressources, elle se trouve dès lors démunie à la lumière du désert dans lequel bon nombre de végétaux peinent à végéter. Comparativement au parti qui gère le pouvoir, qui a accès aux ressources publiques, ce qui fait de lui une mare poissonneuse où la pêche est abondante. Les politiciens de cet acabit ont l'habitude d'échanger la lutte politique contre de l'argent, c'est en cela que Clément ZONGO nous édifie avec cette métaphore : « Ils n'étaient pas assez consistants pour résister au craquement de liasses. Ils troquèrent vite la lutte contre du beurre. » (p.145). Ainsi, ces acteurs politiques, à l'image des marchands, troquent ce qu'ils ont de plus précieux au plus offrant. C'est cela qui a poussé l'auteur à les assimiler à des « strapontins éjectables » (p.141).

Candidat contre le président sortant en l'occurrence, M. Talama qui se bat avec « sa bande de vicieux » pour conserver son pouvoir, Moah se présentait comme le messie qui devrait sauver

Gomboville qui était au centre de nombreuses injustices. C'est en cela qu'il était vu comme « un ensemble de traits d'union » (p. 143). Les traits d'union sont le symbole de l'unité de la majorité des habitants de Gomboville. C'est donc cette union d'une grande envergure qui va le porter au pouvoir, mettant ainsi fin au règne sans partage durant deux mandats de Boudi Talama, qui postulait pour un troisième mandat. Battu, ce dernier « se contentait de raser les murs, la tête en berne, la queue entre les jambes » (p. 178).

La défaite fait donc du président sortant un drapeau en berne et un animal apeuré qui se déplace la queue entre les pattes. Ainsi, par ces métaphores, l'auteur décrit en peu de mots l'état physique et psychologique d'un président aux abois. Par ce fait, il met en évidence ce qui caractérise l'état du président déçu. En effet comme le dit P. Marion (2004, p.17), « l'apparition de certaines métaphores dans le récit relève directement de ce que Barthes appelle le code herméneutique, c'est-à-dire les dispositifs permettant la gestion du dévoilement d'une "vérité" le plus souvent narrative » Du côté du vainqueur, il faut désormais se convaincre que l'on peut partir de la poubelle, qui est l'image du rejet, du renégat, de l'inutile, à la citadelle du palais présidentielle qui est le symbole de toutes les convoitises, de toutes les envies. Ce regard controversé sur la poubelle et la citadelle est à l'image du zéro et du héros et que pour l'auteur, « malheureusement, les hommes acculent le zéro et adulent le héros » (p. 206).

Conclusion

Notre travail qui s'est construit autour de la question de savoir quelle est la place de la métaphore dans le récit romanesque de *Moah, le fils de la folle*, nous a permis de mettre en exergue la place de cette figure de style dans cette œuvre littéraire. En effet, elle est au cœur des différents thèmes abordés, développés par l'écrivain. Ainsi, par la métaphore, l'auteur donne un regard plus

concret sur le récit. C'est en cela que le roman présente une certaine fluidité des faits relatés, et cela permet au lecteur de bien comprendre la teneur de l'œuvre. Ainsi, cette figure de style donne une certaine envie de parcourir l'œuvre. Par ailleurs, l'imagination du lecteur devient féconde par les différentes images auxquelles se rapportent les métaphores dont use le narrateur, pour peindre les faits relatés. En somme, la métaphore est un ornement pour la narration. D'ailleurs, l'aspect ornemental est l'une des fonctions attribuées à la métaphore par W. Juan (1985, p.19) lorsqu'il écrit : « La notion de métaphore basée sur le mot implique trois caractéristiques étroitement liées : la ressemblance entre deux mots, la substitution d'un mot par un autre, la fonction purement ornementale de la métaphore. » Figure de style par excellence au cœur du récit romanesque de Clément ZONGO, la métaphore affine le style de ce romancier. Comme le dit Pierre Larousse, cité par J.-P. Colignon (2006, p. 39), si « la grammaire est l'art de s'exprimer correctement, la rhétorique est l'art de bien dire ; la première habille la phrase décentement, la seconde lui prête des ornements qui se distinguent par le goût et l'élégance », et à De G. Clément (2017, p. 49) d'ajouter : « Les métaphores ne permettent pas seulement de dire les idées de façon fleurie, elles sont le prisme même à travers lequel s'élaborent ces idées. »

Bibliographie

Bachelard G. (1961). *La poétique de l'espace*, Paris, Presses universitaires de France, 3^e édition

Bal M. (2001). Voix/voie narrative : la voix métaphorée », *Cahiers de Narratologie* 10.1, p.9-36

Colignon J. P. (2006). *La pratique du style : simplicité, précision, harmonie*, Paris, De Boeck supérieur, 90 p.

De Gaulejac C. (2017). *Tu vois ce que je veux dire ? Illustrations, métaphores et autres images qui parlent*, Thèse de Doctorat, Université Du Québec À Montréal, 201 p.

Digonnet R. (2010). *Approches cognitives de la métaphore dans le domaine de l'olfaction*, Thèse de doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, 415 p.

Dumont P. (1992). *La francophonie par les textes*, Paris, Hachette Beaufort Books.

Hamon P. (1996). *L'ironie littéraire*. Paris, Hachette, 159 p.

Marion P. (1994). *Métaphore et narrativité*, Recherches en communication n°2, Université Catholique de Louvain, 27 p.

Molinié G. (1993). *Approches de la réception, sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio*, Paris, Puf, 320 p.

Molinié G. (1996). *Éléments de stylistique française*. Paris, Puf. 224 p.

Nemer M. (1984). Métaphores et références littéraires dans Une Histoire sans nom : la narration oblique, In : *Annales de Normandie*, 34^e année, n°3, Autour d'Une Histoire sans nom de Barbey d'Aurevilly. p. 315-324

Ricoeur P. (1975). *La métaphore vive*, Paris : Seuil, 415 p.

Riffaterre M. (1969). La métaphore filée dans la poésie surréaliste ». In: *Langue française*, n°3, La stylistique. pp. 46-60.

Wang J. (1985). *À la recherche du temps perdu : la métaphore de la métaphore*, thèse de Doctorat, B.S. Nankai University, People's Republic of China, 231 p.

Zongo C. (2018) *Moah, le fils de la folle*, Ouagadougou, Editions Céprodifs, 210 p.

LE SOUFFLE EPIQUE DANS LE FILM LE ROI SCORPION DE CHUCK RUSSELL (2002)

Aboubacar MOUMOUNI IBRAHIM

*Ecole Normale Supérieure / Université Abdou Moumouni de Niamey
momo_dcom@yahoo.fr*

Résumé

Cette contribution, qui est une réflexion théorique et fondamentale, traite des rapports entre l'épopée et le cinéma. En effet, depuis l'invention du cinéma en 1895 par Louis et Auguste Lumière, une nouvelle forme du récit a vu le jour. Dès lors, la version orale de l'épopée et la version filmique font plutôt bon ménage, car l'épopée et le cinéma sont deux modes de récit différents, mais qui présentent de nombreux points communs. De ce fait, on peut conclure que le cinéma se nourrit des ressources de l'épopée traditionnelle. En effet, le souffle épique a donc inspiré beaucoup de films comme Le roi scorpion de Chuck Russell, sorti en 2002. Dans ce film, le réalisateur construit son personnage principal (Mathayus) à l'image des héros de certains récits épiques africains. On y voit alors comme une sorte de transposition au cinéma du « mythe d'origine » propre à l'épopée (Niang, 2003).

Par ce procédé, le cinéma a trouvé le ferment de son renouvellement dans les structures épiques traditionnelles. Le roi scorpion de Chuck Russell vaut alors un film épique, et le héros Mathayus constitue un archétype du héros épique.

Mots clés : *mythe d'origine ; épopée ; cinéma ; héros ; intertextualité.*

Abstract

This contribution, which is a theoretical and fundamental reflection, deals with the relationship between epic and cinema. Indeed, since the invention of cinema in 1895 by Louis and Auguste Lumière, a new form of storytelling has emerged. Therefore, the oral version of the epic and the film version go together rather well, because the epic and the cinema are two different modes of storytelling, but which have many points in common. From this, we can

conclude that cinema draws on the resources of the traditional epic. Indeed, the epic breath has inspired many films like The Scorpion King by Chuck Russell, released in 2002. In this film, the director constructs his main character (Mathayus) in the image of the heroes of certain African epic stories. We then see it as a sort of transposition to cinema of the “origin myth” specific to the epic (Niang, 2003).

Through this process, cinema found the ferment for its renewal in traditional epic structures. The Scorpion King by Chuck Russell is then worth an epic film, and the hero Mathayus constitutes an archetype of the epic hero.

Keywords : *origin myth ; epic ; movie theater ; hero ; intertextuality.*

Introduction

En suivant certains films d'Hollywood, on a l'impression d'assister à la narration de certaines épopées africaines, tellement les héros des deux genres présentent tant de similitudes. C'est de ce constat que découle l'idée de cette contribution qui traite de l'intertextualité entre l'épopée et le cinéma. Comme l'épopée a précédé le cinéma, on peut donc considérer ce dernier comme l'intertexte de la première, car « l'intertextualité est la perception [...] de rapports entre une œuvre et d'autres, qui l'ont précédée ou suivie. Ces autres textes constituent l'intertexte de la première [...] ». M. Riffaterre (1980, p 4).

M O. Tandina (1983, p. 2) définit l'épopée comme un « long poème où le merveilleux se mêle au vrai, la légende à l'histoire et dont le but est de célébrer un héros ou un grand fait ». C'est « un poème chanté accompagné ou non de musique, renfermant des éléments de merveilleux [...] » (M O. Tandina, op.cit., p. 4). L'épopée est donc un genre littéraire qui « puise sans contredit sa sève de l'histoire, mais elle ne peut être assimilée à celle-ci qui demeure une science sociale et qui, en tant que telle, se propose de découvrir la vérité, d'atteindre l'objectivité » (M O. Tandina, op.cit., p. 7).

De ce fait, l'épopée vise « à célébrer des hommes, qui par leurs prouesses, leur bravoure, leur sens de l'honneur, leur respect de certains principes et certaines dispositions de leur époque, se sont fait distinguer : ce sont les héros épiques » (M O. Tandina, *ibid.*).

A I. Niang (2004) propose une typologie des épopées africaines en cinq grands groupes. Il s'agit des épopées royales, des épopées dynastiques, des épopées corporatives, des épopées religieuses et des épopées mythologiques. A cette classification, A. Moumouni Ibrahim (2019) ajoute les épopées courtoises qui tournent autour des exploits amoureux. Au Niger, l'exemple le plus illustratif est le récit de Lobbo Soga et Sambo Soga raconté par le griot zarma Djado Sékou. En effet, ce récit relate les exploits d'un jeune homme peul, nommé Sambo Soga et de sa fiancée Lobbo, prêts à mourir l'un pour l'autre par amour.

L'épopée est animée par un certain nombre de personnages dont le plus important est le personnage central : le héros. Ce dernier peut être un personnage historique ou légendaire hors du commun (B. Kaoum, 2015), du fait d'un certain mythe construit autour de lui. Cette construction artistique tourne autour de cinq points que A I. Niang (2003) nomme « mythe d'origine ». Il s'agit notamment des prophéties sur le héros, des obstacles qu'il aura à surmonter, de l'assistance des dieux à travers des pouvoirs surnaturels, de sa sollicitation pour sauver les plus faibles et de sa consécration.

Toutes ces caractéristiques se retrouvent également chez certains héros des films d'Hollywood comme dans *Le Cid* d'Anthony Mann (1961) et *La chanson de Roland* de Frank Cassenti (1978)). Ce qui nous amène à nous interroger sur les liens qui pourraient exister entre l'épopée et le cinéma.

L'objectif de cette réflexion est donc de cerner les points communs entre le film de Russel et certains récits épiques africains, particulièrement du Niger. Aussi, pour mieux cerner la problématique de cette réflexion qui tourne autour de l'intertextualité entre l'épopée et le cinéma, nous formulons

l'hypothèse que le souffle épique que l'on retrouve dans le film *Le roi scorpion*, à travers la construction du personnage héros (Mathayus), est une forme d'intertextualité. Pour ce faire, nous convoquerons l'approche comparatiste.

La première partie de cette réflexion est consacrée au résumé du film qui nous servira de corpus. Quant à la deuxième partie, elle portera sur les différentes étapes du mythe d'origine tel que présenté par Niang (2003). Cela nous permettra, à travers l'approche comparatiste, de voir en quoi la théorie de Niang pourrait être transposée à la trame du film de C. Russell (2002).

1. Résumé du film *Le roi scorpion* de Chuck Russell

Sorti en 2002, le film a pour héros un guerrier akkadien nommé Mathayus. Le film relate des événements qui remontent à 5 000 ans (avant Jésus-Christ), et qui se déroulent dans l'Égypte ancienne dirigée par Memnon, un roi tyrannique et invincible. Ce dernier, par son invincibilité qu'il détient de la sorcière Cassandre terrorise tout le royaume. Pour couronner son sacre, le tyran décide d'éliminer les peuples nomades du désert dans un délai d'une semaine. Ces derniers, pour assurer leur survie font appel à Mathayus qui a pour mission de tuer Cassandre, afin de briser l'invincibilité de Memnon.

Mathayus accepte la mission, mais sera trahi par le fils du chef des rebelles. Le héros sera alors capturé et emprisonné par des alliés de Memnon. Mais il réussit à s'évader et se met en route pour Gomorrhe, la capitale du royaume de Memnon pour accomplir sa mission.

Mathayus réussit à capturer Cassandre mais il décide de la garder en vie. Suite à des violents combats contre les troupes de Memnon, le guerrier akkadien est atteint par une flèche empoisonnée au venin de scorpion. Par reconnaissance Cassandre le sauve du poison.

En route pour Gomorrhe, Mathayus fait escale dans le fief des rebelles. Là, le chef des rebelles le provoque en duel, pour ne pas

avoir respecté son contrat : tuer la sorcière. Mathayus sort vainqueur du duel et les rebelles acceptent de l'accompagner dans sa mission.

Vers la fin du film, Mathayus et Cassandre tombent amoureux l'un de l'autre. Le sort du tyran Memnon est dès lors scellé. Il est vaincu par Mathayus qui devient roi sous le nom de « Roi Scorpion ».

2. Le mythe d'origine tel que théorisé par A I. Niang (2003) et sa transposition au film Le roi scorpion

Dans un cours du département de Lettres Modernes de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Abdou Moumouni de Niamey intitulé Conte africain, Dr A I. Niang a développé une théorie sur les épopées africaines. Cette théorie qu'il a nommée « mythe d'origine » présente le héros épique comme un personnage hors du commun, du fait de ses qualités guerrières et de son altruisme. Ainsi, son avènement est précédé d'oracles, son chemin vers la gloire est jonché d'obstacles qu'il arrive à surmonter avec l'aide des « dieux » qui le dotent de pouvoirs surnaturels. Cette assistance divine lui fait accéder à la gloire. L'exemple le plus illustratif est celui de Soundjata. Ainsi sont présentés beaucoup de héros de récits épiques africains comme Soni Ali Ber, Issa Korombé et Bakari Dian. Voyons à présent si la théorie de Niang peut être transposée au personnage héros du film Le roi scorpion, Mathayus.

2.1. Les prophéties sur le héros

L'importance dévolue au merveilleux dans les récits épiques africains fait que dans certains de ces récits, l'avènement du héros est annoncé par des oracles. La prophétie a une fonction narrative très importante. En effet, elle apparaît comme un motif narratif inhérent au genre épique. De ce fait, elle « consiste à présenter un personnage ordinaire sous les traits d'un personnage exceptionnel, lui faisant même acquérir une

dimension de héros mythique ou même semi-divin » (F. Mounkaila, 2003). En effet, « c'est de la prophétie que dépendra toute l'intrigue du récit. En effet, la prophétie fait toute la richesse de l'intrigue ». F. Mounkaila (op.cit.).

Dans l'épopée de Bakari Dian (D. Sékou, 1998), les devins de Ségou informent le roi que c'est le jeune Bakari qui le tuera pour prendre sa place. Aussi, le monarque met tout en œuvre pour éliminer le héros, mais en vain. Vers la fin du récit, la prophétie se réalise et Bakari tue le roi Da Manzon pour prendre sa place. Dans l'épopée de Soundjata (J. Baje, 2005), les devins annoncent au roi qu'il fera la rencontre d'une femme laide et bossue. S'il épouse cette dernière, elle lui donnera un enfant qui mènera l'empire manding à son apogée. Comme l'ont prédit les devins du Manding, le roi fait la rencontre de cette femme et l'épouse. Elle donnera au roi un garçon appelé Soundjata. Ce dernier, après une vie tourmentée, parvient à vaincre le redoutable Soumangourou Kanté et libérer le Manding qui atteint alors son apogée.

Dans l'épopée de Soni Ali Ber (J. Baje, 2003), les oracles informent le roi qu'une de ses sœurs mettra au monde un enfant qui le tuera pour prendre sa place. Pour ce faire, le roi décide de tuer tout enfant de sexe masculin que ses sœurs mettraient au monde. Mais une d'entre elles met au monde un garçon, sous une fausse identité. Et c'est cet enfant, devenu homme, qui tuera le roi pour prendre sa place.

Dans les épopées comme celles de Bakari Dian, de Soundjata et de Soni Ali Ber, la prophétie a servi à alimenter l'intrigue du récit en événements. En effet, la prophétie a pour but de préparer l'auditoire à la suite du récit.

La prophétie se retrouve également dans le film de C. Russel (2002) où elle joue un rôle d'ascenseur social pour le héros, Mathayus. Ce dernier appartient à un peuple considéré dans la bande annonce du film comme « des assassins entraînés depuis des génération à l'art de la guerre ». Par la prophétie, Mathayus,

un assassin, apparaît donc sous les traits d'un messie venu sauver les peuples du désert menacés d'extinction par la tyrannie de Memnon. Ce funeste projet du tyran est très clairement énoncé dans la bande annonce du film en ces termes « dans une semaine, la prophétie se réalisera. Un tyran a asservi une nation. [...]. Un guerrier sera leur seul espoir ».

Fortes de cette prophétie, les tribus annexées par Memnon font appel à Mathayus, pour accomplir la mission qui fera de lui un héros : le roi scorpion. Mais pour y parvenir, Mathayus doit, à l'image du héros épique, surmonter certains obstacles.

2.2. Les obstacles rencontrés par le héros

Comme la production épique a pour but d'amplifier la réalité, les narrateurs des récits épiques font recours à un lexique fortement évaluatif : laudatif pour le héros et péjoratif pour ses adversaires. Par ce procédé, des obstacles insurmontables pour le commun des mortels sont créés pour mettre le héros en valeur, car comme le dit une citation de Corneille (1636) devenue proverbe, « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ».

Dans l'épopée de Soundjata (J. Baje, 2005), jusqu'à l'âge de quinze ans, le héros se trainait à quatre pattes. Cela a eu pour conséquence de lui attirer les moqueries de ses demi-frères et de sa marâtre. Cet état de fait a eu pour conséquence de le confiner avec sa mère dans l'arrière-cour, ne vivant que des restes de nourriture de la cour. Même quand, un jour, la mère de Soundjata demande à une de ses coépouses des feuilles de baobab pour sa sauce, cette dernière lui crache à la figure l'infirmité de son enfant.

Dans le récit de Gorba Dikko (D. Sékou, 1998), le héros devient orphelin de père, dès l'âge de sept ans. Pour seule richesse, Gorba Dikko n'a hérité que d'une vache. C'est du lait de cette vache qu'il se nourrit exclusivement. Mais un jour, suite à une partie de chasse infructueuse, qu'il a lui-même initiée, le jeune Gorba Dikko décide de tuer la vache, et de partager la viande à ses amis, pour couper court aux propos de ces derniers qui

l'accusent de les avoir entraînés dans cette mésaventure. Pour la mère du héros, ce dernier va mourir de faim, car il a tué l'unique vache qui lui procure du lait. Par solidarité, les amis de Gorba Dikko lui amène du lait chaque soir.

Dans le récit de Saraounia Mangou (J. Baje, 2003), l'héroïne devient orpheline de mère très jeune. Aucune femme n'accepte de l'allaiter. Conséquence, son oncle maternel dut la nourrir de lait de jument.

Dans l'épopée de Bakari Dian (D. Sékou, 1998), l'enfance du héros a été marquée par une série d'épreuves difficile. Après que les devins de Ségou aient informé le roi que c'est le jeune Bakari qui le tuera pour prendre sa place, le roi soumet le jeune à toutes sortes d'épreuves. Un jour, le roi Da Manzon plante sa lance dans le pied du héros. Ce qui paralyse ce dernier durant une longue période. Pire, le père de Bakari, le nommé Forbafoula, est torturé à la cour du roi chaque soir.

Dans l'épopée d'Issa Korombé de Koygolo (M O. Tandina, 1983), l'enfance du guerrier zarma a été perturbée par le statut social de sa mère. En effet, celle-ci est de la caste des cordonniers (les garaasa). Ces derniers appartiennent selon S. Bornand (2005) aux « groupes socialement inférieurs en pays zarma ». A ce titre, Issa Korombé est considéré par ses demi-frères comme un moins que rien. Le héros a vécu avec ce traumatisme jusqu'à sa mort.

Dans le récit de Garba Mamma (J. Baje, 1998), les trois héros (Amadou le peul, Amadou le bambara et Amadou le zarma) ont, chacun de son côté, relevé un défi. Amadou le peul a pris l'engagement de coucher avec la femme préférée du tyran borgne Garba Mamma et d'exhiber publiquement son exploit devant toute la cour réunie. Amadou le zarma a décidé de tuer le lion qui empêche la population de s'abreuver à la marre et d'apporter sa tête au roi comme trophée. Quant à Amadou le bambara, il a pris l'engagement d'aller à la cour, de tirer la barbe du tyran Garba Mamma, de le gifler, avant de le traiter de sale borgne. Cet acte parait un véritable exploit, dans la mesure où à

cause de son handicap (un seul œil), il est interdit dans le royaume de commencer à compter par un. Tous les trois Amadou s'exécutèrent et se mettent en quête d'autres exploits, car dans toutes leurs prières, ils ne demandent à Dieu que le malheur s'abatte sur eux.

Dans le récit de Silamaka Ardo Macina (J. Baje, 1996), le héros doit accomplir un exploit inédit dans le pays. En effet, à la demande de sa femme Aramata Ardo Macina, le guerrier peut se rendre à la marre interdite de Garba Mamma, gardée par quarante guerriers redoutables, pour que cette dernière puisse se baigner sans l'autorisation des gardes. Après avoir mis en déroute les gardes, Silamaka passa même une semaine au bord de la marre en signe de provocation, mais conseillé par ses femmes, le roi borgne de réagit pas.

Dans le récit de Hamo Bodédjo (D. Sékou, 1998), le héros peut livrer la tête du fils du roi de Sa (Ségou) en guise de dot à la belle Fatoumata. A cette époque, Sa est réputé comme une cité imprenable qui regorge des plus grands guerriers de la région. C'est d'ailleurs pourquoi quand le prince a humilié la mère de Fatoumata Bidani Simbiri, il l'a conseillé d'aller se plaindre auprès du bon Dieu, car sur terre elle ne trouvera pas un homme pour la venger. Après des mois de préparation, Hamo Bodédjo triomphe du royaume de Sa et épouse Fatoumata.

Dans le film de Russell, le héros Mathayus a dû faire face à des obstacles de taille. C'est notamment le cas de l'adversité au sein même des tributs du désert, ayant fait appel à lui pour les délivrer de la tyrannie de Memnon. Par jalousie, le fils du chef des rebelles trahit le guerrier akkadien qui sera emprisonné par les alliés de Memnon. Mathayus sera sauvé par un prisonnier en vadrouille.

Ensuite, Mathayus doit affronter une partie des rebelles qui pensent que le guerrier akkadien les a trahis, en refusant de tuer la prêtresse Cassandre. Mathayus a dû affronter le redoutable chef rebelle, avec son physique plus impressionnant que celui du héros.

Enfin, Mathayus a eu à faire face à l'obstacle le plus redoutable de sa mission : l'empoisonnement au venin mortel de scorpion. En effet, après avoir reçu une flèche empoisonnée au venin de scorpion, le guerrier akkadien a dû lutter, des jours durant, contre la mort. Par reconnaissance, Cassandre le sauve à l'aide de ses pouvoirs magiques.

Comme on le remarque, la mission du guerrier akkadien n'a pas été de tout repos. Ce dernier a fait face à des obstacles de taille, dont l'empoisonnement au venin de scorpion. Mais grâce à l'assistance des « dieux », il s'en est sorti vivant.

2.3. Le héros épique se caractérise par des pouvoirs surnaturels

Une étude des récits épiques africains ne peut ignorer le merveilleux, car comme le dit Ano N'Guessan cité par M O. Tandina (op.cit., p. 46) : « l'Africain vit constamment dans une ambiance de merveilleux : Dieu créateur, génies, doubles, revenants, esprits divers lui sont aussi familiers que sa femme et ses enfants ». Dans l'épopée de Soundjata (T N. Djibril, 1960, pp. 40-46), le héros se caractérise par une force extraordinaire. En effet, le jour où Soundjata a senti la nécessité de marcher, on lui commanda une énorme barre de fer portée par plus de huit hommes. Par la force du héros, la barre se tord comme un arc (T N. Djibril, op.cit., pp. 40-43). En outre, pour laver l'honneur de sa mère humiliée à cause des feuilles de baobab, Soundjata déracine l'arbre en question et le plante devant la case de sa mère (T N. Djibril, op.cit., pp. 44-46).

Dans l'épopée d'Issa Korombé (M O. Tandina, op.cit., p 75), le héros se caractérise par des pouvoirs magiques qu'il a obtenus auprès de la femme au sein unique, à Wanzarbé (Téra). En effet, en prenant congé de la magicienne, cette dernière lui remet une gourde magique. Quand Issa Korombé secoue la gourde, ses adversaires sont plongés dans un désarroi total. C'est cette

gourde qui lui a permis de soumettre tous ses adversaires et de libérer le Zarmataray¹⁹.

Dans le récit de Gorba Dikko (D. Sékou, 1998), le héros se fait confectionner un talisman avec un boa vivant mesurant plus de vingt (20) mètres. Ce talisman lui permet de rester invincible jusqu'à sa mort, par le suicide. En effet, ayant constaté qu'aucun homme sur terre n'est à mesure de le vaincre, Gorba Dikko décide de se suicider pour permettre l'émergence d'un nouvel ordre social.

A l'image de Soundjata, Mathayus se caractérise par une force physique hors du commun, comme l'attestent les combats qu'il a livrés aux guerriers de Memnon. Le film montre le guerrier akkadien terrasser huit à dix guerriers en même temps. La victoire du guerrier akkadien sur le chef de rebelles est assez illustrative de cette force physique hors du commun qui lui a servi à libérer les tributs du désert.

2.4. Le héros épique agit par altruisme

Contrairement au personnage principal du roman, les actions du héros épique concourent au bonheur des autres, et non à son bonheur personnel. C'est d'ailleurs cet altruisme qui fait du personnage central de l'épopée un héros.

Dans l'épopée d'Issa Korombé (M O. Tandina, 1983) et (J. Baje, 2004), le héros lutte pour libérer le pays zarma de la tutelle des Peuls qui étaient sur le point de réduire les Zarma à l'esclavage. Ainsi, pour libérer son pays Issa Korombé se rend à Wanzarbé, la capitale de la magie en pays songhay. Après des mois de durs labeurs, il obtient de la femme au sein unique le pouvoir de la guerre. Il revient au pays pour libérer les siens de la domination des Peuls. Son combat est donc un combat pour le bonheur des Zarma et l'intégrité territoriale du Zarmataray.

Dans l'épopée de Soundjata (J. Baje, 2004), le héros, en dépit des humiliations qu'il a subies, accepte de livrer combat contre

¹⁹Le *Zarmataray* veut dire « pays des Zarma ».

le terrible Soumangourou Kanté pour libérer le Manding. En effet, à la demande des sages du royaume, Soundjata revient de son exil pour livrer combat contre Soumangourou. Il réussit à vaincre le redoutable roi magicien, et à porter l'empire manding à son apogée, pour le bonheur de tous les Bambaras.

Dans l'épopée de Foro Fouto et Awli Diawando (D. Sékou, 1998), les deux héros parviennent à libérer les Diawando (sous-groupe peul) de la tutelle des Bambaras. En effet, avant l'avènement des deux héros, ce sont les Diawandos qui payent tribut aux Bambaras. Mais, par leur vaillance, les deux guerriers parviennent à inverser la tendance, en faisant payer tribut aux Diawandos par les Bambaras.

Dans le récit de Gorba Dikko (D. Sékou, 1998), le héros amasse un important butin de guerre qu'il destine aux pauvres, aux marabouts et aux griots. D'ailleurs, même la mort de Gorba est un acte d'un altruisme hors du commun : se suicider pour permettre l'émergence d'un nouvel ordre social. Toutes les prouesses accomplies par le héros épique lui valent la consécration.

En acceptant de libérer des peuples sous tutelle de Memnon sans rien attendre en retour, Mathayus fait preuve d'un altruisme hors du commun. Il risque sa vie pour donner la liberté à des peuples opprimés, avec lesquels le héros n'a aucune filiation. Cet acte mérite vraiment d'être salué à sa juste valeur.

2.5. La reconnaissance des exploits du héros : la consécration

Dans l'épopée d'Issa Korombé (M O. Tandina, op.cit.), le héros réussit par ses prouesses guerrières à libérer son pays du joug des Peuls. Ce qui lui a valu une renommée au-delà du Zarmataray, au point où il est devenu le personnage historique zarma le plus chanté par la tradition orale zarma du Niger. De nos jours même, la renommée du guerrier zarma est encore intacte. En effet, tous les garçons nommés Issa portent le surnom « Modi », en référence au héros zarma. En outre, le premier

lycée d'enseignement général du Niger, basé à Niamey, porte son nom : Lycée Issa Korombé.

Dans le récit de Lobbo Jango (J. Baje, 1997), l'héroïne Lobbo, par sa beauté réalise des grandes prouesses. En effet, elle réussit à avoir Yagagi, la vache sacrée de sa coépouse, contrairement à la coutume. Cette vache est donnée à la première femme du roi par sa belle-famille. Face au refus du chef de lui donner la vache, Lobbo rentre chez ses parents, à sept (7) km de Tamou (Say). Elle décide de divorcer si elle n'obtient pas gain de cause. Ayant été informée par le roi du départ de Lobbo, sa coépouse décide de lui céder la vache. Mais par son orgueil, la belle Lobbo exige du roi qu'il déplace le village pour la trouver chez ses parents. Une fois de plus, la première femme du roi conseille à son mari d'obtempérer aux désidératas de Lobbo. Pour Kouanta Bouno, la coépouse de Lobbo, si un jour les descendants de Lobbo se targuent d'avoir une ancêtre qui a réussi à déplacer un village par sa beauté, ils n'oublieront pas de mentionner l'autorité du chef sur la population. A ces propos, le chef décide de déplacer le village de Tamou pour satisfaire la belle Lobbo. C'est ce qui explique selon Jeliba et certaines sources orales l'origine de l'emplacement actuel du village de Tamou et la renommée de Lobbo Jango.

Dans l'épopée de Soundjata (T N. Djibril, 1960), par ses prouesses guerrières, le héros réussit à libérer le Manding du joug de Soumangourou Kanté de Sosso. Il conduit l'empire manding à son apogée, faisant de cet empire l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Par cet acte héroïque, la renommée de Soundjata a fait le tour du monde.

On peut sans risque de se tromper affirmer que les prouesses qu'il a eu à réalisées valent au héros épique renommée et gloire éternelles.

De simple guerrier, Mathayus devient roi sous le nom de « roi scorpion ». En effet, après avoir tué le tyran Memnon, le guerrier akkadien accède à la gloire. Cette consécration n'est que l'aboutissement d'un destin déjà annoncé par les oracles. De nos

jours, la renommée du roi scorpion a fait le tour du monde, au point d'avoir fait l'objet de plusieurs films.

Cet article s'est penché sur les interactions entre l'épopée et le cinéma, à travers le film *Le roi scorpion* de Chuck Russell paru en 2002. Plus précisément, nous avons exploré les points communs entre le héros épique et celui du cinéma. Le film de Russell fait recours à une réécriture d'épopées traditionnelles africaines. Les ingrédients indispensables à cette catégorie d'épopée se retrouvent dans le film. Il s'agit notamment de l'omniprésence de prophéties sur le héros, de l'assistance des « dieux », de la sollicitation du héros et de son altruisme qui le poussent à sauver l'altérité et de sa consécration. A l'image du héros épique, Mathayus a passé ces épreuves pour sauver les tributs du désert menacées d'extinction par le redoutable roi tyran Memnon.

Conclusion

Genre noble par excellence, l'épopée est un long poème mêlant le merveilleux au vrai, la légende à l'histoire pour célébrer les hauts faits accomplis par un héros. Ce dernier par ses qualités (mythe d'origine), accomplit un destin utile pour son peuple. C'est donc ce parcours exemplaire du héros épique qui a amené les réalisateurs d'Hollywood à calquer le modèle des héros de leurs films sur le modèle épique. Le personnage de Mathayus du film *Le roi scorpion* de Chuck Russell en est une parfaite illustration.

On retrouve tous les cinq points qui constituent le mythe d'origine dans les récits épiques africains dans la caractérisation de Mathayus, le héros du film *Le roi scorpion*. Il s'agit notamment des prophéties sur le héros, des obstacles à surmonter, des pouvoirs surnaturels du héros qui se résument en une force physique hors du commun, de son altruisme et sa consécration, synonyme de gloire.

On peut dès lors conclure cette réflexion en confirmant l'hypothèse selon laquelle le souffle épique que l'on retrouve à travers la caractérisation de Mathayus, le personnage héros du film *Le roi scorpion* de Russell (2002), est de l'intertextualité ; pour ainsi paraphraser F. Mounkaila (2003) « le cinéma s'est toujours inspiré de l'épopée dans la construction de son personnage principal ».

Cet article est loin d'avoir épuisé la réflexion sur les relations entre la littérature et le cinéma. En effet, d'autres genres littéraires, comme le roman, permettront d'élargir cette réflexion.

Références bibliographiques

Bibliographie

Bornand, S., (2005), *Le discours du griot généalogiste chez les Zarma du Niger*, Paris, Karthala.

Corneille P., (1636), *Le cid*, Paris, Flammarion.

Kaoum, B., (2015), Statut hiérarchique des personnages dans le terroriste noir et les soleils des indépendances » *Revue Togolaise des Sciences (Etudes Togolaises)*, vol 9, n°2, juillet-décembre), pp 203-218.

Moumouni Ibrahim A., (2019), La perspective du héros dans l'épopée *Yourou* numéro Varia (volume 8), pp.149-162.

Mounkaila F., (2003), *UV 102 : Poésie Africaine* (enseignement universitaire), Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Abdou Moumouni de Niamey.

Niang A I., (2003), *UV 103 : Conte Africain I* (enseignement universitaire), Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Abdou Moumouni de Niamey.

Riffaterre M., 1980, La trace de l'intertexte *Pensée* n° 215, pp 3-18.

Tamsir Niane D., (1960), *Soundjata, l'épopée manding*, Paris, l'Harmattan.

Tandina M O., (1983-1984), *Une épopée zarma : Wangougna Issa Korombeizé Modi ou Issa Koygolo « mère de la science de la guerre »* (thèse de doctorat de 3^{ème} cycle), Université de Dakar.

Enregistrements audio

Baje J., (1997), *L'épopée de Lobbo Jango*, (audio) Niamey, Radio Ténéré, Niamey.

Baje J., (1998), *L'épopée de Babatou*, (audio) Niamey, archives personnelles.

Baje J., (2003), *L'épopée de Soni Ali Ber*, (audio) Niamey, archives personnelles.

Baje J., (2003), *L'épopée de Saraounia*, (audio) Niamey, archives personnelles.

Baje J., (2004), *L'épopée d'Issa Korombé*, (audio) Niamey, archives personnelles.

Baje J., (2004), *L'épopée de Soundjata*, (audio) Niamey, Radio Ténéré, Niamey.

Baje J., (2005), *L'épopée de Bakari Dian*, (audio) Niamey, Radio Ténéré, Niamey.

Sékou D., (1998), *L'épopée de Bakari Dian* (audio), Niamey, Radio Ténéré, Niamey.

Sékou D., (1998), *Le récit de Foro Fonto et d'Abdou Diawando* (audio) Niamey, Radio Ténéré, Niamey.

Sékou D., (1998), *Le récit de Gorba Dikko* (audio) Niamey, Radio Ténéré, Niamey.

Films

Mann A., (1961), *Le Cid*, Samuel Bronston Production (USA) et Dear Film Produzione (Italie)

Cassenti F., (1978), *La chanson de Roland*, Aviva Film et Z Productions (France)

Russell C., *Le roi scorpion*, World Wrestling Entertainment (WWE), Alphaville Films et Universal Pictures

ENJEUX DE LA VIOLENCE VERBALE DU DISCOURS COLONIAL DANS LES EXPRESSIONS LITTERAIRES.

Datoussinmaneaba Xavier BELEMTUGRI

Centre universitaire de Dori (Burkina Faso)

belemxa@yahoo.fr

Résumé

La colonisation fut une période de domination et d'expression de rapport de force des européens sur les africains. Une domination qui relègue le noir colonisé au second rang et prend forme à travers le discours de haine raciale. Imbu de sa personnalité et de son sentiment de supériorité, le Blanc, dans ses rapports avec le colonisé, use de la parole comme moyen d'asservissement en s'élevant au rang de « seigneur » et réduisant les Noirs au stade de primitifs. Cette domination et rapport de force sont rendus possibles, dans le discours, par les actes de langage tels que l'assertifs et l'impératifs. Le discours du colon qui est celui de haine est teinté de violence, d'axiologiques négatifs et de vitupérants.

Mots-clés : *violence verbale, actes de langage, discours de haine, expressions littéraires, Rougbeinga*

Abstract

Colonization was a period of domination and expression of the balance of power of Europeans over Africans. A domination which relegates the colonized Black to second place and takes form through the speech of racial hatred. Imbued with his personality and his feeling of racial superiority, the White in his relations with the colonized, uses speech as a means of enslavement by rising to the rank of lord and reducing the Blacks to the stage of primitives. This domination and balance of power are made possible in speech acts such as assertives and imperatives. The discourse of the settler, which is that of hatred, is tinged with violence, negative axiologies and vituperants.

Key-words: *verbal violence, speech acts, hate speech, literary expressions, Rougbeinga*

Introduction

Sans risque de se tromper, l'on peut affirmer que la colonisation fut une des pires catastrophes que le continent africain ait connue depuis sa rencontre avec l'occident. Venu en civilisateurs, les européens ont travaillé à humilier et détruire l'homme noir dans sa dignité et le réduire au rang d'animal. Leurs animaux de compagnie avaient parfois plus d'égards et de considération que le colonisé. Cet état de fait est perceptible dans le discours que ces « civilisateurs » tenaient à l'égard du Noir : un discours de haine, de mépris, d'humiliation. Bref, ce discours s'inscrit dans celui de la violence verbale. Un discours violent qui comporte des enjeux aussi bien pour le colonisateur que le colonisé. C'est s'appuyant sur cette réalité historique que nous en avons fait un sujet de réflexion dont le thème est « enjeux de la violence verbale du discours colonial dans les expressions littéraires ». Il faut dire que la présente étude s'inscrit dans le cadre d'une série de réflexions que nous menions sur la problématique de la violence verbale dans les discours et ses enjeux sociaux. C'est alors un devoir de mémoire pour nous de nous intéresser à notre passé sombre qu'est la colonisation afin d'interroger la place de la parole dans les relations entre colonisateurs et colonisés car, de l'avis de J. Derive (2012, p. 147)

Chacun sait que la parole, notamment dans sa dimension patrimoniale qui renforce son autorité, représente une force idéologique considérable. C'est pourquoi, en tant de sociétés, on se bat pour en conquérir ou en conserver le monopole. Celui qui a seul le droit de parler à d'autres qui ne peuvent qu'écouter possède le moyen de les influencer considérablement jusqu'à les aliéner à son point de vue, qu'il s'agisse du maintien ou de la subversion de l'ordre des valeurs en cours.

La réflexion s'articule autour d'une question centrale : quelle est la place de la parole dans la relation entre colonisateurs et

colonisés dans la société du roman ? Deux interrogations subsidiaires se greffent à cette principale. Quelle est la typologie d'actes de langage exprimant cette relation ? Quelles sont les caractéristiques générales du discours du colonisateur à l'égard du colonisé dans le roman *Rougbeinga* ? La formulation de ce questionnement soulève un certain nombre d'hypothèses, au nombre de trois, dont une générale et deux secondaires. Au titre de l'hypothèse générale, nous notons que la parole est un instrument de domination et d'asservissement des colonisés dans le roman *Rougbeinga*. Elle élève les Blancs au rang de « seigneurs » et réduit les Noirs au stade de primitifs, d'esclaves. En ce qui concerne la première hypothèse spécifique, nous pensons qu'au regard du type de relation que le colonisateur désire établir avec le colonisé, il manifesterà sa domination dans ses propos, principalement, par l'usage du type impératif, matérialisé par des ordres tous azimuts. Le type assertif, n'est pas en reste. Les propos assertifs traduisent les croyances que les Blancs véhiculent sur les Noirs. Au niveau de la dernière hypothèse, nous pensons qu'au regard du statut du Noir, le discours à lui adressé est empreint d'axiologiques négatifs, de vitupérants, de menaces, de mépris bref, un discours de haine. L'objectif poursuivi dans cette réflexion est de deux ordres à savoir un objectif général et deux objectifs spécifiques. L'objectif général vise à démontrer que la parole a été un instrument d'asservissement des noirs pendant la colonisation. Le premier objectif spécifique entend relever la typologie dominante d'actes de langage utilisés par le colon dans son entreprise de domination du colonisé. Enfin, l'étude envisage démontrer le lien existant entre la volonté manifeste du Blanc de dominer le Noir et l'inscription des vitupérants, des menaces et des axiologiques négatifs dans son discours. Les outils d'analyse convoqués dans le cadre de l'examen du corpus sont ceux du discours de haine, de la violence verbale et des actes de langage. Ils seront explicités dans le corps du travail. La collecte des données a consisté à lire le texte à l'étude et à relever tous les

éléments de discours exprimant un rapport de place entre colonisateur et colonisé. L'analyse a été faite en tenant compte des objectifs fixés dans le cadre de ce travail. Avant de passer à la seconde étape du travail, une brève présentation de l'auteur du roman *Rougbeinga* nous paraît nécessaire.

Norbert Zongo est né en 1949 à Koudougou, une ville située à cent kilomètres de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Journaliste et homme de culture, il a publié respectivement deux romans qui sont *Le parachutage* et *Rougbeinga*. Il est le directeur fondateur du journal d'investigation l'Indépendant. Très connu pour ses prises de position contre le pouvoir d'alors de Blaise Compaoré et militant inlassable de la défense des droits de l'homme, il a été sauvagement assassiné le 13 décembre 1998. Son procès est toujours attendu par l'opinion publique nationale et internationale. Aujourd'hui, la deuxième plus grande université du Burkina se trouvant dans sa ville natale, Koudougou, porte son nom.

1. L'intrigue du roman *Rougbeinga*

Le roman *Rougbeinga* retrace la lutte héroïque menée par les peuples voltaïques contre l'occupation coloniale française. La trame du roman s'inspire d'un fait réel historique : celui de la révolte du peuple bwaba à l'ouest de la Haute Volta, en 1916. L'histoire dans le roman est centrée autour du personnage principal Soura. Envoyé par le chef de Houndé au commandant du cercle de Koudougou pour l'annonce de la date de la chasse annuelle, le jeune bwaba sera retenu par le commandant. Avec d'autres jeunes mobilisés de force, ils seront conduits à Bamako pour la construction du chemin de fer. Travaillant dans des conditions inhumaines et atroces, Soura fit la connaissance de Balily, un Gourounsi, originaire de Réo. Ils sympathisèrent très vite et devinrent des amis. Les deux seront sauvés des travaux du chemin de fer par Tempouré, un ancien esclave de la famille

de Soura, devenu porteur des pères blancs. Après avoir quitté Bamako, les deux amis s'enfuirent pour Bobo Dioulasso. De là, Soura apprit que son village fut rasé complètement par le colon, pour s'être opposé à la volonté du Blanc. Révoltés, les deux amis entreprirent la mobilisation des populations martyrisées afin de lutter pour leur libération. Plusieurs villages se rallièrent à la mobilisation et d'autres hésitèrent, par peur des représailles. Les jeunes combattants mobilisés, avec à leur tête Soura et Balily, réussirent à infliger des pertes énormes au commandant Mercadieux et à son équipe grâce à leur tactique et leur détermination. Malheureusement, la trahison permit aux Blancs de prendre le dessus sur les Noirs en lutte pour leur émancipation. Balily fut tué sur le théâtre des combats et Soura, capturé, fut pendu publiquement, lors de la fête du quatorze juillet. Ces propos de Soura sont évocateurs de la cause de l'échec de la lutte qu'ils ont engagée : « Partout où des Noirs luttent pour se libérer, il se trouvera d'autres Noirs pour les combattre. Partout où des peuples luttent pour se libérer, il se trouvera toujours des éléments de ces peuples pour les combattre. » (p. 153)

2. Rapports de place, actes de langage, violence verbale et discours de haine

Selon E. Goffman (1973), la vie sociale peut être considérée comme un théâtre où tout locuteur joue un rôle donné. Ce rôle est déterminé en partie par la place que celui-ci occupe dans la société. C'est à cet égard que C. Moïse et al. notent que « les interactions verbales se déclinent à plusieurs niveaux et mettent en jeu les locuteurs, non seulement à travers leurs paroles, mais au-delà à travers leurs places sociales. Elles peuvent être coopératives ou conflictuelles ». Cette dynamique qui met en mouvement les places de chacun, repose à la fois sur la représentation que les uns et les autres ont de leurs interlocuteurs et sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance qui

transparaissent au travers des paroles échangées. Le cadre interactif, c'est-à-dire le cadre social dans lequel se déroule l'interaction, repose sur une relation et des savoirs (socio) culturels spécifiques et il est, certes, caractérisé par les statuts institutionnels occupés par les locuteurs (par ex les statuts enseignant/élève, docteur/patient) mais pas seulement. La dynamique des places passe aussi par la co-activité des sujets et se construit à tout moment, dans la façon dont chacun parle avec et à l'autre, et donc « par les activités discursives, les attitudes, les manières de s'impliquer et d'interpeller » (Vion, 2000). Des manifestations linguistiques d'affirmation de soi (irruption du tutoiement, recours à l'impératif, interruption et/ou chevauchement de la parole...) sont mises à l'œuvre afin de gérer ou de bousculer ce rapport de places dans un but par exemple de revendication ou de prise de pouvoir. La lutte des places est aussi effective dans les relations hiérarchiques que dans des relations qui se veulent plus égalitaires, au sein d'un couple ou entre amis.

Au départ de la notion d'actes de langage se trouve un théoricien, John Austin. Dans son ouvrage publié en 1962 sous le titre de *How to do things with words*, traduit en français par *Quand dire c'est faire* (1970), il part du postulat que la langue sert à agir sur le monde, et pour ce faire, il détermine trois types de comportements spécifiques que celle-ci peut induire. La langue constitue un moyen d'agir parmi d'autres : « Dire, c'est faire » selon Austin. Il distingue en premier lieu « l'acte de dire que », exprimé par les énoncés assertifs. Ensuite, il y a « l'acte de demander si » qui correspond à la modalité interrogative. Enfin, il y a le troisième niveau qui est « l'acte de dire de » correspondant à la modalité impérative. À ce niveau, c'est un rapport de hiérarchie qui est mis en avant à travers les ordres exprimés. Celui qui ordonne pense être dans son droit de le faire et exige la réaction de l'autre. Austin qualifie de « performatif » tout énoncé visant à faire agir autrui. Pour ainsi dire, les actes de

langage expriment des droits et des devoirs. C'est du moins l'avis de M. Riegel et al. (2011, p. 982) :

Un acte de langage définit des droits et des devoirs. (...) Ainsi, quand il donne un ordre, le locuteur pose son droit d'imposer un certain comportement à son partenaire, qui est mis en demeure de se plier à l'injonction. Quand il pose une question, le locuteur établit de même son droit d'interroger et le devoir de l'interlocuteur de répondre. S'il affirme quelque chose, le locuteur est censé garantir la teneur de ses propos et demande à autrui de partager sa croyance. L'assignation des rôles ne préjuge pas du succès ou de l'échec de l'acte concerné. L'allocataire peut refuser le rôle qui lui est imposé par l'injonction ou par la question.

Quant à la violence verbale, elle se réalise à travers des actes de langage qui ont pour effet de blesser l'interlocuteur, d'attaquer sa « face » et, en somme, d'altérer l'estime qu'il a de lui-même. Claudine Moïse et al. (2015, p. 16) ajoutent que, « la violence verbale s'actualise alors dans les gestes et les expressions, dans la prosodie de la parole (rythme, débit, hauteur de la voix, etc.) et dans les compétences langagières (la capacité à parler selon l'intention, de manière adaptée au contexte, à bon escient) ». Les actes de langage menaçants, comme la provocation, la menace, le reproche ou l'insulte, sont au cœur des effets de violence verbale, parce qu'ils visent à atteindre l'autre, à altérer son sentiment de sécurité, de dignité et ou d'estime sociale, à le rabaisser dans une prise de pouvoir pragmatique. La violence verbale sous toutes ses formes est la manifestation de la haine qui prend forme dans le discours du sujet parlant ou écrivant. Grâce aux analyses de Nolwenn L. Bailly et C. Moïse (2021, p. 11), nous en savons plus sur ce type de discours :

Le discours de haine a été défini par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe comme « couvrant toutes formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris

l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration.

En ce sens, le discours de haine concernerait la haine ethnique, raciale, religieuse, la haine de genre (à l'égard des femmes en particulier), les propos homophobes, la menace pour l'ordre démocratique, le négationnisme et le révisionnisme, l'apologie des crimes de guerre, de la violence et du terrorisme. Pour ces spécialistes, un discours pourrait être défini comme « discours de haine » s'il remplit ces trois conditions :

- S'appuyer sur une dimension discursive pathémique (liée aux émotions) ;
- Mobiliser des marqueurs de négation de l'altérité ;
- Avoir recours à des actes de condamnation, c'est-à-dire à des formes de violence verbale qui malmènent l'identité d'autrui, de l'insulte à la menace, entre autres. (2021, p.12)

Les principaux outils d'analyse présentés et expliqués, nous pouvons passer à l'analyse du corpus.

3. La relation entre les Blancs et les Noirs dans *Rougbeinga*

La relation existante entre le Blanc, colonisateur, et le Noir, colonisé, dans le roman *Rougbeinga* est de type asymétrique. C'est une relation de maître à esclave. Les premiers, au nom de la mission civilisatrice dont ils sont investis, asservissent les seconds qui sont traités pires que des animaux. Le colonisateur n'a aucune considération pour les Noirs, dans cette œuvre. La seule importance du Noir aux yeux du Blanc, c'est la force de ses muscles dont il a besoin. Plusieurs passages dans le texte le démontrent aisément. D'une part, les Noirs colonisés sont conscients du regard condescendant qu'ont les Blancs sur eux. Soura, personnage principal le notifie à son ami Tempouré :

Tous les Nassaramba sont d'ailleurs des bergers. Nous les Noirs, nous sommes les animaux. Ils nous conduisent là où bon leur semble et disposent de nous comme ils veulent. Ils en vendent, ils en tuent ; et il ne reste plus rien d'une bête morte ; elle est sans âme. (p. 68)

Et Balily, fidèle compagnon de Soura, de renchérir :

Le Nassara rouge considère son chien, son chat ou l'animal sauvage mieux que le pauvre Noir qu'il vide comme vous videz le fruit du baobab avant d'en jeter la coque. Le Nassara rouge nous trouve sans utilité aucune ; sauf celle d'exécuter ses travaux. Pour lui, le Noir n'est qu'une espèce de singe inoffensif que les dieux ont créé et mis à son service. (p. 87)

De l'autre côté, les Blancs expriment fièrement leur volonté de dominer le Noir et de le réduire en esclave. Ils ne manquent jamais l'occasion pour rappeler aux Noirs son statut d'homme inférieur, sauvage, primitif. Le roman abonde de plusieurs passages évoquant le type de relation existant entre le Blanc et le Noir. Cependant, pour les besoins de l'analyse, nous relèverons trois passages :

Je crois que désormais, mon lieutenant, vous ferez plus confiance à votre chien qu'à un Noir. Lui au moins appartient à une race digne de ce nom. Ces choses noires... Je vous disais bien de ne jamais chercher à prévoir les réactions de ces croisements de gorille et de je ne sais quel animal préhistorique. Voilà ! Si l'autre jour les villages de ces animaux gourounsi avaient été balayés, mon cheval ne serait pas mort. « Bon fouet, bon nègre ». Ceux qui ont trouvé cette formule ont tout résumé.

Sergent De Gaul au commandant Mercadieux (p. 95)

Le sergent De Gaul s'adressant au garde cercle noir Nanga devant les notables réunis dans la cour du chef Liguïdy avait martelé ceci :

Ah ces Nègres ! Toujours incapables de rien. Un bon perroquet aurait déjà fait mieux. Ce n'est pas votre faute, d'ailleurs, c'est celle de tous ceux qui vous ont toujours pris pour des hommes complets. C'est l'esprit qui fait l'homme et non les muscles ; or, vous les Noirs, vous n'avez que le vingtième de l'intelligence normale. Ah ces Nègres ! Les Blancs vous ont fait descendre de vos arbres, vous ont dépouillés de vos feuilles et vous ont appris l'usage des habits. Ils vous ont arraché à la nature pour vous permettre de venir tout juste au second rang des hommes, et vous vous permettez de vouloir nous rendre la vie impossible... Je reconnais que vous, les Nègres, vous êtes plus utiles que les chevaux. Je suis juste. Seulement, je déplore une chose : que des Blancs en mal de sensation, osent parler de je ne sais quelle égalité. Ce qu'ils appellent racisme n'est pas la réalité indéniable des choses. Ce racisme a existé, il existe et existera tant que les Nègres resteront Nègres et pas Blancs. Ce racisme tel que le définissent les amnésiques, découle de la domination de la race blanche sur les autres races. Or, dis-toi que l'histoire des hommes sera un non-sens dès que cessera cette domination. (p. 108-109)

L'interprète Forgo s'adressa ainsi à la foule amassée dans la cour du palais du chef Liguïdy, laissa entendre ceci :

Le commandant par ma voix vous demande de cesser votre congénitale paresse et de comprendre que seul le travail, rien que le travail, fera de vous les Noirs des hommes valables. Le Nassara, vous le savez, est supérieur et de loin incomparable au Noir. Les nassaramba vont vous apprendre la vraie vie car, jusque-là, vous n'êtes que des animaux et peut être même moins. Comparez-vous aux ânes et aux bœufs : vous marchez pieds nus, eux ils ont des sabots, eux ils travaillent et vous, vous paressez. (p. 164-165)

Nous pouvons nous évertuer à relever autant de passages dans le roman qui explicitent le type de relation que le colonisateur entretient avec le colonisé. Le moins que l'on puisse dire est que le Blanc considère le Noir comme un être sauvage vivant dans

les profondeurs des ténèbres à qui il faut apporter la lumière de la civilisation. Même civilisé, le Noir doit demeurer toujours au second rang des hommes selon ces « porteurs de civilisation ». La parole est alors un instrument d'expression de cette différence de place sociale. Ce n'est pas J. Derive (2012, p. 147) qui dira le contraire : « Considérée du point de vue de la production notamment, la parole a souvent une fonction performative qui correspond à l'expression d'un pouvoir social effectif. Elle n'est plus seulement indice du pouvoir, elle en est en elle-même la manifestation ».

4. Typologie des actes de langage exprimant la relation entre Blancs et Noirs

Tous les trois types d'actes de langage, assertifs, impératifs, interrogatifs, sont inscrits dans le roman et commandent des comportements spécifiques chez le colonisé. Nous nous focaliserons plus sur l'assertif et l'impératif dans le cadre de cette analyse.

4.1. L'assertif et les rapports de place dans le roman

L'œuvre brille par la multiplication des propos assertifs. Ils sont les plus nombreux. Par l'assertif, le locuteur cherche à partager ses croyances, ses convictions, à son interlocuteur. Dans le texte d'étude, les propos assertifs des Blancs sont teintés d'une idéologie politico-économico-civilisationnelle. Le commandant du cercle de Koudougou ne cesse de le rappeler : « Son nom s'ajouterait à la longue liste des grands colonisateurs, les illustres dresseurs des nègres, les chargés de mission civilisatrice dans les ténèbres royaumes de la barbarie. (p. 113) Plus loin, il poursuit en ces termes : « Les colonies, voici les seules mamelles de la France ». (p. 125) Pour véhiculer cette idéologie, le colonisateur s'est assuré le soutien des chefs traditionnels noirs dans leur entreprise d'asservissement et d'exploitation.

Dans la société du roman, ils ont reçu le soutien indéfectible du chef de canton de Koudougou, Liguïdy :

Les nassaramba sont venus ici pour nous aider, commença Liguïdy. Pour nous apprendre mille et une merveilles qui rendront notre vie aussi douce que l'huile d'arachide. Seulement, cela exige beaucoup d'efforts de notre part. Les nassaramba sont de bons génies qui nous transmettront mille et un savoirs. Ne nous montrons pas déjà très ingrats. La tige de mil ne pourra jamais être plus dure que le morceau de bois. Le Noir ne sera jamais l'égal du blanc.

Liguïdy s'adressant à ses chefs de quartier (p. 142)

Ces propos assertifs, sortant de la bouche du chef de canton Liguïdy, traduisent l'essence du rapport voulu entre le colonisateur et ses colonisés. Ces paroles sont l'expression de l'état d'esprit du Noir colonisé. Qui de mieux pour exprimer ce rapport aux Noirs que leur chef ? Il est l'oreille, l'œil et la bouche du Blanc auprès de ses sujets noirs. Lui en tant que chef vénéré, s'il atteste la supériorité du Blanc sur le Noir, les sujets ont le devoir de s'y conformer. C'est en cela que l'assertif participe à l'expression de la domination des Blancs sur les Noirs dans l'œuvre.

4.2. L'impératif et le rapport de place dans Rougbeinga

L'impératif est cet acte de langage exprimant des ordres, des interdictions et des recommandations. En communication, l'impératif est de loin l'acte de langage qui exprime mieux les rapports de place car, de l'avis de R. Tomassone et G. Petiot (2002, p.124), « l'injonction traduit une relation « hiérarchique » entre le locuteur, qui s'arroge le « droit » de donner un ordre, et l'allocutaire, qui a, dès lors, le statut de répondeur ». Dans *Rougbeinga*, les Blancs, conscients de cette analyse de P. Attalah et C. Fournier (1989 p.20) « toujours prête à se soulever contre une autorité faible, la foule se courbe avec servilité devant une autorité forte », vont faire usage de

l'autoritarisme pour imposer leur domination. Cela va se traduire par des ordres stricts, des intimidations et des menaces. Le commandant Mercadieux ne dit-il pas que « les nègres ne respectent que la force et la rudesse » ? (p. 114) Lui et son équipe ne vont pas manquer effectivement d'en faire usage aussi bien à travers leurs actes et leurs paroles. Illustrons cela par quelques extraits du texte :

Des gestes désordonnés accompagnaient ses vociférations :

- Diop, Diop, hurla-t-il. Viens ici.
 - Pourquoi ménagez-vous ces imbéciles, ces sauvages ?
- “Clap ! clap !... Diop venait de recevoir deux bonnes gifles. Je vous donne six jours de plus pour recenser tout le cercle de Koudougou.

Commandant Mercadieux (p. 32)

Appelle-moi Nanga. Tu lui diras de donner cinquante coups de cravache à ce sauvage et le double à Sanou ; ensuite tu mettras le Bwaba dans le groupe formé pour les travaux de Bamako. C'est le dernier avertissement que je te donne. Tu répondras de ta place si ça traîne.

Commandant Mercadieux (p. 33)

Le commandant coupa son rire et dit d'une voix sèche : enfermez-le. Mais je veux le voir demain sans cicatrice. Foutez-moi cet arc et ces flèches dans le magasin des armes confisquées.

-Garde, lança-t-il, débarrassez-moi vite ce blaireau au fond de mon bureau avant que je ne pète sa cervelle vite, plus vite, hurla-t-il. p. 34

Ce message doit parvenir ce soir même, Nanga. Si jamais ne tu tardes en route pour griller tes poulets ou pour jouer avec des femmes, je te fais fusiller à ton retour. Compris ? Commandant (p. 109)

Minute ! cria le jeune sergent De Gaul à Nanga qui s'apprêtait déjà à sortir. Le commandant ne s'appelle pas De Gaul. De un. De deux, si jamais ces bandits vous prenaient en route et que vous leur révélez le but de votre voyage, je

vous ferais regretter et maudire le jour où vos mères, à quatre pattes, vous ont déposés dans la poussière. (p. 109)

Bien que ne comprenant pas le français, langue parlée par le colonisateur, Soura, personnage principal, ne cache pas son désamour vis-à-vis de cette langue qui n'exprime que la colère et la violence selon son constat : « Pourquoi ne pouvait-il pas s'exprimer sans hurler, ces vauriens au service de chefs de vauriens, les nassarambas ? (p. 37) Plus loin, il renchérit : « (...) et, pour sûr, elle doit être très très hypocrite, car on ne peut la parler sans hurler ; donc, il est clair qu'elle masque beaucoup de choses. Quand on aime, on hurle. Quand on n'aime pas, on hurle... Au grand jamais je n'apprendrai cette vulgarité de langue. » (p. 42) Et pourtant, cette « vulgarité de langue », cette façon de s'exprimer, cachent bien des intentions du colonisateur. Cette manière de parler la langue est un moyen d'asservissement et dénote l'autoritarisme que le Blanc veut instaurer. Dans ce sens, il ne faut-il pas accorder du crédit à cet avis de C. Moïse et al. (2015, p. 106) qui estiment que « dans les relations asymétriques, les discours menaçants sont fortement associés à l'autoritarisme » ? Selon ces chercheurs, « l'autoritarisme n'obtient, parce qu'il est menaçant, qu'une soumission provisoire, pleine de ressentiments et grosse de révoltes à venir ». Des révoltes, il y en a effectivement eu dans l'œuvre. Lasses des menaces, des intimidations, des injures, des agressions physiques et verbales, en un mot de l'asservissement du colonisateur, les Noirs, avec à leur tête Soura et Balily, vont se révolter afin de mettre fin à ce système. Même si la lutte n'a pas abouti, elle a permis la prise de conscience des Noirs et la nécessité pour eux de s'unir afin de lutter pour leur libération.

5. Discours déshumanisant des Noirs à travers les axiologiques négatifs et les vitupérants dans l'œuvre

Selon C. Kerbrat-Orecchioni (2014, p. 83), les axiologiques sont des termes inscrits dans la langue et permettant de faire « un jugement évaluatif, d'appréciations ou de dépréciations, portées sur le dénoté par le sujet d'évaluation ». En outre, selon elle (p.89), « les termes péjoratifs sont tous disposés à fonctionner comme des injures, et que les injures relèvent de la pragmatique du langage : elles visent à mettre le récepteur, selon un mécanisme de stimulus / réponse, dans une situation telle qu'il est contraint de réagir à l'agression verbale ». Les vitupérants sont l'autre dénomination des axiologiques négatifs. Dans sa thèse de doctorat, B. Nébié (2020, p. 131) y donnent plus de précisions : « Du latin "vituperare", vitupérer contre quelqu'un signifie s'emporter, s'indigner contre lui, le blâmer avec force. Il s'agit, par exemple, de la présence dans un discours, de termes injurieux, dévalorisants, péjoratifs. Ces mots, ces termes, ces expressions signalent un désaccord, une opposition, un rejet. » En parcourant l'œuvre, l'on se rend compte de la volonté de N. Zongo de lever un coin de voile sur le type de discours qui était servi aux Noirs pendant la colonisation : celui de haine. Découvrons tout cela à travers le tableau suivant.

Tableau synthétique des principaux vitupérants inscrits dans le roman *Rougbeinga*

Occurrences des axiologiques négatifs et des vitupérants dans l'œuvre	
Employés par les Blancs	<ul style="list-style-type: none"> - choses noires pour le travail (employé près de 30 fois) - sauvage (employé 07 fois) - vous êtes tous idiots dans votre pays ; vous êtes trop bêtes pour comprendre les choses (p. 31)

	<ul style="list-style-type: none"> - tas d'abrutis ; ces imbéciles ; cette année vous ne tuerez pas vos frères (animaux) de la brousse ; tas de sauvages (p. 32) - cochon de garde (p. 32), les cochons (p. 109) - canard (p. 32) - vulgaire noir (p. 33) - salaud de Sanou (p. 34) - bougre (p. 35), bougre de nègre (p. 107) - croisements de gorille et je ne sais quel animal préhistorique ; ces bâtards (p. 95) - fainéants congénitaux - sales nègres ; fils de singes noirs ; vous couchez avec des négresses... des négresses... petites filles de négresses... filles de négresses... négresse elles-mêmes... des négre-esses !; tu aurais pu faire cela avec la chienne (p. 128) - chiens (p. 130) - vos mères à quatre pattes vous ont déposés dans la poussière (p. 109)
Employés par les Noirs	<ul style="list-style-type: none"> - vieux chiqueur de tabac avec sa tête de melon pourri (p. 31) - cōsson souvasse, sian, vasse, fils dé sarognard, bougdidandouille, salou (p. 35) - guélé de chinge, bandicossou (p. 38) - ferme ton gueule souvasse, cousse toi bien salté, ouvre ton zambe bougdelle (p. 40) - son derrière est sec comme un vié marigot (p. 41) - sauvasses noirs (p. 57) - vous n'êtes que des animaux et peut être même moins ; comparez-vous aux ânes et aux bœufs (p. 164)

Le tableau fait ressortir deux principaux acteurs qui s'illustrent dans la violence verbale à l'égard des Noirs colonisés. Les premiers sont les Blancs. L'observation des occurrences des axiologiques négatifs qu'ils emploient pour désigner le colonisé fait ressortir la prédominance de termes taxant le Noir d'animal :

« choses noires pour le travail, sauvages, cochon, canard, croisements de gorille, animal préhistorique, fils de singes noirs, chiens, vos mères à quatre pattes, etc. Les autres termes employés ne sont pas non plus élogieux : idiots, bêtes, imbéciles, vulgaires noirs, bâtards... » Ces termes très chargés négativement visent à détruire l'estime de soi du colonisé et lui ôter sa dignité d'homme. C'est une véritable entreprise de formatage idéologique du Noir à accepter sa condition d'être inférieur, de sous homme. La parole devient à cet égard un instrument de déshumanisation du Noir colonisé aux mains des Blancs qui vont user et en abuser. Dans le roman, le Blanc ne peut adresser deux ou trois paroles aux Noirs sans que celles-ci ne soient suivies de menaces, d'axiologiques négatifs ou d'insultes : « Elle (la langue du colon) doit être très très hypocrite, car on ne peut la parler sans hurler ; donc il est clair qu'elle masque beaucoup de choses. Quand on aime, on hurle. Quand on n'aime pas, on hurle... Au grand jamais je n'apprendrai cette vulgarité de langue. » Soura (p. 42) Pourtant, C. Rouayrenc (1997, p. 112) avertit que « sont susceptibles de fonctionner pragmatiquement comme injures des termes qui sémantiquement sont des axiologiques négatifs (connasse, trouillard) ». Et C. Moïse et al. (2015, p. 92) de préciser que « l'insulte est un acte de langage interlocutif ; elle porte une force émotionnelle, voire pulsionnelle, et vise l'autre dans la volonté de le rabaisser et de le nier ».

Les seconds qui s'illustrent dans la violence verbale à l'égard des Noirs sont, contre toute attente, des Noirs. Ce sont ceux qui bénéficient des petits avantages en raison de leur proximité avec le Blanc. Dans le roman, il s'agit principalement du chef Liguïdy, des gardes cercles, appelés également « forgos » et des interprètes. Tous ces personnages à la peau noire au masque blanc, pour emprunter les termes de Frantz Fanon, font souvent pires que le Blanc lui-même, aussi bien en actes qu'en paroles.

Ces propos du personnage principal Soura traduisent l'état d'esprit du Noir assimilé au service du colon :

Combien de nassaramba rouges y a-t-il dans tout Koudôgô ? Sept avec les mogpères. Combien de Noirs assujettissent-ils ? Des milliers. Et grâce à qui les martyrisent-ils ? Grâce à des Noirs auxquels ils ont soigneusement inculqué l'agenouillement, la délation, l'hypocrisie, le complexe d'infériorité et l'égoïsme. Oui, l'égoïsme, le culte du moi. Ces pauvres Noirs au service du nassara rouge ont étouffé leur âme sous une simple tenue kaki et une chéchia rouge. (p. 118)

Et un interprète, fier de son statut de Noir assimilé, de s'adresser à ses parents réunis dans la cour du commandant :

Le commandant par ma noble voix vous demande de cesser votre congénitale paresse et de comprendre que seul le travail, rien que le travail, fera de vous les Noirs des hommes valables. Le nassara, vous le savez tous, est supérieur et de loin incomparable au Noir. Les nassaramba vont vous apprendre la vraie vie car, jusque-là, vous n'êtes que des animaux et peut être même moins. Comparez-vous aux ânes et aux bœufs : vous marchez pieds nus, eux ils ont des sabots, eux ils travaillent et vous, vous paressez. (...) C'est pour votre bien, moi je suis déjà citayien de Farancé. Je remplace désormais le fusillé Nanga, un salou comme vous. » (p. 164-165)

L'examen des propos des Noirs assimilés, adjuvants des Blancs, révèlent qu'ils s'inscrivent dans la même dynamique que leurs maîtres. Dans le français approximatif qu'ils s'expriment, ces Noirs à la peau blanche ne manquent pas l'occasion de traiter les autres Noirs par les termes dévalorisants captés de la bouche de leurs « seigneurs » Blancs.

Tous ces éléments que nous venons d'analyser font partie du discours de haine, plus spécifiquement de la haine raciale du Blanc à l'égard du Noir colonisé. Cette haine prenant corps dans

la négation de l'altérité, refus de reconnaître une quelconque humanité au Noir, s'analyse également à travers la multiplication des vitupérants à chaque prise de parole.

Conclusion

À la chute de cette analyse, il sied de rappeler que la réflexion a été menée sur le thème « enjeux de la violence verbale du discours colonial dans les expressions littéraires ». La formulation de cette thématique nous a valu la convocation de trois principales théories que sont celles des actes de langage, de la violence verbale et du discours de haine. L'examen du texte à l'étude a permis de relever, d'une part, que la parole est un instrument d'asservissement et d'expression du pouvoir aux mains des colons. L'expression de ce pouvoir convoque tous les trois types d'actes de langage avec cependant une prédominance de l'assertif et de l'impératif. Des assertifs pour exprimer la supériorité du Blanc sur le Noir et des injonctifs pour manifester l'autorité. D'autre part, tout le discours colonial est vu comme une entreprise de déshumanisation du Noir. Cette déshumanisation est rendue possible par l'expression du discours de haine à l'égard du colonisé. Lequel discours est empreint d'axiologiques négatifs, de vitupérants et des menaces de tous ordres.

Bibliographie

Corpus

Zongo N., (2012). *Rougbeinga*, Ouagadougou, Harmattan Burkina, Nouvelle édition. 167 p.

Ouvrages

Austin J. L., (1970). *Quand dire c'est faire*, Paris, éditions du Seuil. 202 p.

Attalah P., Fournier C., (1989). *Théories de la communication*. Québec. 158 p.

Derive J., (2012). *L'art du verbe dans l'oralité africaine*. Paris : Harmattan. 224 p.

Goffman E., (1974). *Les rites d'interaction*. Paris : éditions de Minuit. 230 p.

Moïse C., Meunier E., Romain C., (2015). *Violence verbale dans l'espace de travail, analyses et solutions*. Paris : éditions Breal. 194 p.

Rouayrenc C., (1997). *Les gros mots*. Paris : PUF. 127 p.

Bailly N. L., Moïse C., (2021). *La haine en discours*. Paris : Le Bord de l'eau. 187 p.

Windisch U., (1987). *Le K.-O. verbal. La communication conflictuelle*, Lausanne, l'Âge d'homme. 216 p.

Articles et thèse

Belemtougri D. X., (2019). Les déterminismes de la violence verbale dans Devoir de cuissage d'Hadiza Sanoussi. Actes du colloque international : *La violence dans les langues, les littératures et les arts du sahel*. Les 23, 24 et 25 mai 2019, pp. 81-102

Belemtougri D. X., (2021). Violence verbale et refus de l'ordre politique dans le roman *Le crime parfait*. Actes du 1^{er} colloque international de sociolinguistique du laboratoire de linguistique (LABOLING / UNZ –Koudougou) : *Langues, le vivre ensemble et la cohésion sociale en Afrique*. Les 28, 29 et 30 avril 2021, pp. 105-115

Nébié B., 2020. *Analyse du discours : argumentation et conflit dans le discours syndical*, Thèse de doctorat unique, Université Joseph Ki Zerbo. 416 p.